

SAKSAL

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

#22 (tomo 4) Jul. 2019

FORNOS DE CAL ARTESANAIS DE PATAIAS

(Alcobaça)

Notas sobre a
bioarqueologia da Ermida do
Espírito Santo (Almada)

Os botões patrióticos /
/ monárquicos D JOAO VI
PRINCEPE REGENTE

Artes do couro no
medievo peninsular:
parte 2

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

1972 - 2019

47 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada
da Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada

peça já a sua ficha de inscrição

arqueohoje
Finding our future...

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO

MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES

PUBLICAÇÕES GESTÃO CULTURAL

ARQUEOHOJE, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA.
Rua da Escola, Lote 9, Loja 2, Bª Stª Eulália - Repeses 3500-682 Viseu
Rua do Triângulo Vermelho, nº 2 1170-302 Lisboa

www.arqueohoje.com

Capa | Jorge Raposo

“Casa dos forneiros” no complexo de fornos de cal artesanais da freguesia de Pataias, em Alcobaça. Serviria para armazenar ferramentas e dar apoio e local de descanso aos trabalhadores.

Foto © Fernando Ricardo Silva.

Al-Madan
online

II Série, n.º 22, tomo 4, Julho 2019

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede | Travessa Luís Teotónio
Pereira, Cova da Piedade,
2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Parceria | ArqueoHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª / Câmara Municipal de Oeiras / Associação dos Arqueólogos Portugueses

Apoio | Neoépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Centro de Arqueologia de Almada (sede): Vanessa Dias, Ana Luísa Duarte, Elisabete Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português), Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Fernanda Lourenço, José Carlos Henrique e Sónia Tchissolle

Colaboram neste número |

Suely Amâncio-Martinelli, Telmo António, Gertrudes Branco, Francisco Curate, Pedro Dâmaso, Ana L. Duarte, Cidália Duarte, José d'Encarnação, Lídia Fernandes, Sebastião L. de Lima Filho, Graça Filipe, Rui Ribolhos Filipe, Sílvia Gómez Jiménez, Fernando Robles Henriques, M. Reyes López Jurado, Virgílio Lopes, Sonia Madrid Medrano, Marta Manso, Maria de Fátima Palma, Franklin Pereira, Natália

Quitério, Raquel Caçote Raposo, João Rebuge, Morgana Cavalcante Ribeiro, Leonor Rocha, Clara Rodrigues, Sérgio Rosa, Pedro Silva Sena, Miguel Serra, Fernando Ricardo Silva, Amada V. Tirado González e Isabel Tissot.

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

A importância das recensões bibliográficas enquanto elementos de auto-avaliação para os autores recenseados, mas também de reflexão e debate científico com os seus pares, é tema de que se ocupa a crónica que abre o presente tomo da *Al-Madan Online*, num espaço onde é ainda evocado o ambiente social e cultural que se viveria em Santarém nas vésperas da reconquista cristã, através da obra de autores nascidos na Shantarín islâmica por meados do século XI.

Da crescente extensão dos projectos de investigação arqueológica planificada a contextos modernos e contemporâneos, é exemplo artigo dedicado ao levantamento dos fornos de cal na freguesia de Pataias (Alcobaça), onde, da segunda metade do século XIX ao final do século XX, funcionou o maior e mais importante complexo artesanal deste tipo conhecido em Portugal.

A Arqueologia portuguesa está igualmente representada pelos resultados de acompanhamento no centro histórico de Vinhais, que identificou parte do adarve e da barbacá do respectivo castelo, datada do século XVI. E, do outro lado do Atlântico, o sítio do Boqueirão da Lajinha permitiu abordar a relação entre a arte rupestre e as comunidades locais da Área Arqueológica de Sobradinho (Bahia, Brasil), na perspectiva da Arqueologia Sensorial.

Interagindo com outras áreas disciplinares, a necrópole da Ermida do Espírito Santo, em Almada, forneceu elementos de análise bioarqueológica para um conjunto de 88 indivíduos aqui inumados, e clarificou vários aspectos da vida e da morte nesta cidade, sobretudo nos séculos XVII e XVIII.

Sobre representações simbólicas associadas à superstição e ao culto religioso, trata também o estudo de parte do espólio recolhido pelo arqueólogo Hipólito Cabaço no castelo de Alenquer, ao longo das décadas de 1920 e 1930. Um segundo estudo centra-se nos botões usados ao tempo de D. João VI, designadamente em exemplares produzidos entre 1807-1808 e 1816, quando o futuro monarca português ostentava o título de Príncipe Regente do Reino do Brasil, durante o exílio da corte forçado pelas invasões francesas.

A pertinência da Educação Patrimonial é bem ilustrada por projecto que levou às freguesias do Município de Beja um conjunto de actividades para divulgar o património regional da Idade do Bronze, desafiando as comunidades e os agentes locais a interpretar o território e as suas transformações nos últimos 3000 a 3500 anos.

O estudo das artes do couro na produção medieval ibérica conhece nova publicação, desta feita dedicada aos baús de couro fino com incisões de inspiração gótica, e as ferramentas tradicionais usadas na extracção do sal na zona da Figueira da Foz são também analisadas, em termos morfológicos, funcionais e lexicais.

Por fim, há noticiário arqueológico diverso, destaque de iniciativas editoriais recentes, comentários a eventos científicos e/ou patrimoniais e uma agenda dos que já se anunciam para os próximos meses. Tudo razões para bons momentos de leitura!

Jorge Raposo

EDITORIAL ...3 ▶

CRÓNICAS

Uma Voz a Bradar no Deserto | José d'Encarnação...6 ▶

As Vésperas de Shantarín | Pedro Silva Sena...9 ▶

ARQUEOLOGIA

Os Fornos de Cal Artesanais de Pataias (Alcobaça): resultados de um levantamento arqueológico | Fernando Ricardo Silva...14 ▶

A Barbacá do Castelo de Vinhais | Pedro Dâmaso...36 ▶

ARQUEOLOGIA BRASILEIRA

Arqueologia Sensorial, Arte Rupestre e Comunidades | Sebastião Lacerda de Lima Filho, Morgana Cavalcante Ribeiro e Suely Amâncio-Martinelli...45 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

Entre a Vida e a Morte: notas sobre a bioarqueologia da Ermida do Espírito Santo (Almada) | Francisco Curate, Telmo António, Sérgio Rosa e Fernando Robles Henriques...58 ▶

ESTUDOS

Culto e Superstição: representações do religioso e do simbólico no espólio arqueológico exumado no Castelo de Alenquer | Raquel Caçote Raposo...67 ▶

Desabotoar o Passado: os botões patrióticos / monárquicos D JOAO VI PRINCEPE REGENTE e outros | Rui Ribolhos Filipe...72 ▶

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

12 Lugares, 12 Meses, 12 Histórias:
a Idade do Bronze na região de Beja |
Miguel Serra...77 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Atividades de Educação Patrimonial:
Campo Arqueológico de Mértola |
Maria de Fátima Palma e Clara
Rodrigues...122 ▶

Cultura Material e Cultura
Científica: património industrial para
o futuro – Projecto IH4Future |
Isabel Tissot, Marta Manso e
Graça Filipe...123 ▶

LIVROS & REVISTAS

O Enigma da Torre de Centum Celas |
José d'Encarnação...124 ▶

Arqueologia de Salvaguarda. Lei, território
e desordem | João Rebuge...126 ▶

Novidades editoriais...125, 127
e 128-129 ▶

EVENTOS

Colóquio Irisalva Moita: vida e obra |
Lídia Fernandes...130 ▶

A Salvaguarda Arqueológica em Portugal |
Leonor Rocha, Cidália Duarte e
Gertrudes Branco...134 ▶

La Universidad Complutense de Madrid
Acoge un Encuentro Europeo Sobre Epigrafía
Edilicia | Silvia Gómez Jiménez y Sonia
Madrid Medrano...136 ▶

PATRIMÓNIO

Artes do Couro no Medievo
Peninsular. Parte 2: os baús góticos |
Franklin Pereira...87 ▶

O Estudo do Património Salícola:
ferramentas tradicionais de produção
de sal do complexo do Núcleo
Museológico do Sal (Figueira da Foz) |
Natália Quitério...106 ▶

Crónica del Seminario Internacional Eternidades
Compartidas: el mundo funerario a occidente de las
Columnas de Melqart | M. Reyes López Jurado y
Amada V. Tirado González...138 ▶

Encontro Internacional O Território e a Gestão
dos Recursos Entre a Antiguidade Tardia e o
Período Islâmico | Maria de Fátima Palma
e Virgílio Lopes...141 ▶

Eventos Científicos Recentes na Internet |
Ana Luísa Duarte...143 ▶

Agenda de eventos...144 ▶

Uma Voz a Bradar no Deserto

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Recordo amiúde uma frase lida na juventude e que tenho procurado transformar em norma de vida. É do livro *Caminho*, do conhecido e controverso fundador da *Opus Dei*, Josemaría Escrivá (1902-1975): “*Que a tua vida não seja uma vida estéril. Sé útil. Deixa rasto*”.

Muitos de nós, porventura, depois de havermos escrito um livro ou um artigo, nos perguntámos: “*Terei deixado rasto?*” Ou seja: ;ainda que – como se preconiza tanto em artigo como em livro – se dê conta, em jeito de conclusão, do que, em nosso entender, trouxemos de inovador, que novas questões levantámos, que novas respostas apresentámos? A pergunta tem toda a razão de ser: terei sido uma “*voz que brada no deserto*”, a exemplo de João Baptista (João, 1, 23)? Que ecos tive ou terei?

Pedia recentemente a directora de uma revista científica, “*alguien que trabaje con seriedad porque, al ser buena revista, no nos llega otra cosa que trabajos de fin de máster e inicios de tesis, de investigadores que están empezando y necesitan hacer currículo*”. Artigos de “*cópia e cola*”, como já vai sendo uso designá-los, que nada trazem de novo, nem sequer uma resenha metódica e reflexiva sobre o que acerca de determinado tema se escreveu até ao momento, o “estado da questão”... Um estado da questão em termos de patamar para novos rumos, o que – e escrevo-o sem qualquer acrimónia nem maledicência! – só é mais verosímil se partir de quem algum caminho já percorreu. A metáfora de que urge subir ao monte para, do cimo, se abarcar melhor o panorama terá aqui pleno cabimento. E subir implica esforço, estudo do melhor carreiro, utilização das ferramentas mais adequadas.

A revisão científica

No ritual ora implantado, caberá, obviamente, aos revisores científicos ajuizar e até – porque não? – aconselhar a quem esteja na condição referida pela citada directora.

Revisor científico que deverá, além disso, dar o seu parecer sobre se o texto em apreço se enquadra nos objectivos da revista a que se destina e se cumpre aqueles requisitos normais numa publicação: lógica e clareza na exposição.

E mais não peço, porque parto do princípio de que mesmo opiniões que não perfilhemos as devemos aceitar – e cumprirá ao leitor usar o seu espírito crítico, aceitando ou recusando o que se expõe. Custa-me ver, acredite-se, um revisor (*peer-review* ou *referee*, para usar a terminologia universal) que deita abaixo um escrito, só porque o autor não perfilha as suas ideias, embora tenha apresentado argumentos para defender a sua tomada de posição. Usar a revisão científica como forma de censura encapotada ou como espada para trincar caminhos é atitude de que – tenho a certeza – as direcções das publicações depressa se apercebem. Ter opinião diferente é mui saudável na Ciência, por obrigar a reflectir ainda mais. Governo sem Oposição corre sério risco de se amodorrar e nem as metas propostas atingir.

A recensão bibliográfica

Virá a talhe de foice a questão das recensões bibliográficas. Parece que, à medida que aumenta o círculo dos avaliadores, diminui o número dos que não receiam meter ombros a uma recensão bibliográfica. O avaliador esconde-se sob o espesso manto do anonimato; o apreciador de uma obra em recensão tem o peito a descoberto, pode ser alvo a abater. Um medo generalizado, por isso? Ou será, antes, apatia? Ou estaremos a assistir a uma crescente dificuldade de argumentação?

Sei que não é rosa sem espinhos. E um dos mais sangrentos consistirá no modo como o autor vai aceitar o que dele se disse. Há quem ignore simplesmente, como se nada tivesse acontecido, mesmo que a recensão tenha sido bem positiva. Há quem reaja abruptamente e até deixe de falar com quem recenseou.

Não há muitos, na verdade, que adoptem aquela que é, a meu ver, a posição mais correcta: a análise serena, na aceitação do comentário, no agradecimento até, por ter havido alguém que se interessou. Recordo duas recensões que fiz há uns tempos. Louvei a coragem do autor por ter escrito o que escreveu e, como se antojava que seria esse o primeiro de uma série de livros que teria na manga, aproveitei para lhe dizer que escolhesse outra editora, pois aquela não se importava nada com a revisão dos textos – e o livro saíra pejado de gralhas, algumas delas verdadeiramente inconcebíveis. Era um antigo condiscípulo; nem tugiou nem mugiu. A outra foi ao livro, bastante badalado, de um conhecido pensador. Li-o com toda a atenção, anotei o que se me afigurara mais original e tomei a liberdade de indicar umas passagens em que a frase não saíra, a meu ver, escoreita a primor. Também não tive qualquer eco. E fiquei-me – mal acompanhado – com a imagem do João Baptista a bradar no deserto!... Claro, nem um nem outro verão outra recensão minha.

“Muitos de nós, porventura, depois de havermos escrito um livro ou um artigo, nos perguntámos: «Terei deixado rasto?» Ou seja: que novas questões levantámos, que novas respostas apresentámos? A pergunta tem toda a razão de ser: terei sido uma «voz que brada no deserto», a exemplo de João Baptista? Que ecos tive ou terei?”

ILUSTRAÇÃO: José Luis Madeira, 2019. Colagem.

E não resisto a contar uma história verdadeira. Houve em Cascais, nos anos 1960, o Louisiana Jazz Clube, criado pelo saudoso Villas-Boas. Lugar de boas tertúlias, que tinha, porém, um grande defeito: o concessionário punha a música muito alta e quase nos impedia de conversar. Chamámos-lhe a atenção e ele... nada! Demos em o criticar no jornal local. Criticámo-lo três semanas seguidas e desistimos. O senhor encontrou-nos depois e perguntou-nos, admirado:

– “Então, já não querem falar do Louisiana?”

Era assim como quem diz: “Falem bem ou falem mal, o que me interessa é que falem!”

Quantos de nós, algum dia, não perguntámos o mesmo em relação ao livro ou ao artigo que escrevemos e em que pusemos tanto empenho: ninguém diz nada?

Inútil? Não, como se vê, mesmo que se diga mal. Nunca é inútil uma recensão. Se não for útil para o próprio, é-o sobremaneira para o recenseur, pois o obrigou a pensar, a arrumar ideias e a expô-las numa sequência lógica.

Com efeito, além de apresentar, em linhas gerais, o conteúdo da obra, as razões que levaram o autor a escrevê-la, os objectivos alcançados, as novas perspectivas que abriu, a recensão deverá conter a apreciação da valia do trabalho efectuado.

Por isso se designa, amiúde, de “recensão crítica”, em que a palavra “crítica” acentua precisamente esse aspecto. Crítica que, embora possa abordar aspectos menos positivos, sempre o fará de uma forma construtiva, na certeza de que ninguém é senhor da verdade e podem existir aspectos que, de momento, não foram encarados, porque houve motivos para isso.

Uma estranha recusa

Há obras que longamente amadureceram e que, por vezes, longamente esperam na estante pela disponibilidade do leitor. Não se nega que essa longa espera as pode ter desactualizado. No seu tempo, porém, eram... actuais! E fizeram parte de um percurso científico. Não compreendo, portanto, a estranha recusa por parte de algumas comissões de redacção em aceitarem recensões de obras “não-recentes”.

Há-de reparar-se, porém, que a introdução da informática pode vir a revolucionar por completo a periodicidade das revistas. Primeiro, porque passam a estar disponíveis números mais antigos e dos quais, por isso, não podemos dizer, em rigor, que perderam a actualidade; depois, porque, para darem vazão à actual facilidade de publicação, algumas direcções estão a optar pela periodicidade semestral.

Este último aspecto leva-me a referir um outro: discordo da opção pelos números duplos ou triplos na tentativa de se dar uma aparência de continuidade. E – que os responsáveis me perdoem! – exemplifico com o caso da revista *Anas*, do Museo Nacional de Arte Romano, de Mérida, que foi o último que me chegou às mãos: o seu número 25-26, publicado no final de 2018, vem datado de 2012-2013! Eu próprio, como os demais autores, estou certo, lá publiquei com os conhecimentos que obtivera até... 2018! E, agora, que pedem para apresentar o rol dos trabalhos publicados em cada ano, convir-se-á que... estamos perante um logro! O artigo não se fez em 2012-2013 e também não se pode apresentar como tendo sido publicado em 2018!... Que mal haveria em explicar às entidades superiores que os mais diversos motivos estiveram na origem do atraso verificado em relação ao n.º 25 e que ele saía, por isso, com a data, real, de 2018? Estranhas atitudes estas: a de se recusar a recensão de uma obra já com alguns anos (*in extremis*, não se deveriam aceitar artigos em que se analisasse um livro de Eça de Queiroz!...); e a de mascarar o atraso da publicação de uma revista anual, referindo-a a dois ou três anos anteriores. Nem uma nem a outra, a meu ver, detêm razoabilidade. 🐾

José d'Encarnação,
20 de Maio de 2019

As Vésperas de Shantarîn

Pedro Silva Sena [Investigador em Antropologia e tradutor].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

*Jovem delicada vejo em teu colar
Lua cheia que brilha no horizonte da beleza.*

*Uma lança cresce ameaçando o coração dos homens
Com a ponta de aço azul lançada para o seu alvo.*

Ibn Sara, em *Portugal na Espanha Árabe* (2018).

Jamais saberemos se Ibn Sara al-Shantarini (“o santareno”; ca. 1043-1123), copista e gramático mal remunerado, praticante do verso satírico e panegírico relativamente renomado, compôs estes versos numa noite luarenta e estiosa ao perscutar o rio negro do céu a correr imperceptivelmente para o futuro sobre o negro rio que, ao levar consigo os instantes do presente, molhava os pés do promontório onde se alçava o alcácer de Shantarîn – ou mesmo se o lugar inspirador foi antes Sevilha ou Granada, onde também viveu. A imaginação historiográfica permite-nos substituir a incerteza dos factos mal conhecidos ou ignorados com a probabilidade dos factos plausíveis: imaginemos que escreveu estes versos em Santarém. E teria jorrado, nessa noite, copioso e capitoso, o vinho nas taças?

Ter-se-ia desprendido o sabor dos lábios das escravas? Ter-se-ão soltado as notas dos alaúdes e das gargantas das jogralizas numa vigília de recitais, cantigas e zambras? Não exageramos de exotismo orientalista: para desfazer qualquer suspeita de cedência a tal figura de estilo ou a certa tradição erudita ocidental que carrega sempre nas mesmas cores ou nos mesmos adjectivos quando o tópico é oriental (ver SAID, 1979)¹, basta ler os relatos dos cronistas e os versos dos literatos muçulmanos medievais sobre os tempos dos califas omíadas ou das cortes de *taifa* mais faustosas – trono de emires-poetas; estandarte de poetas-guerreiros; morada de filósofos,

¹ “Orientalismo é um estilo de pensamento assente numa distinção ontológica e epistemológica que é feita entre «o Oriente» e (a maior parte das vezes) «o Ocidente». Assim, um grande número de escritores [...] aceitou a distinção elementar entre Este e Oeste como ponto de partida para elaborar as suas teorias, épicos, romances, descrições sociais e narrativas políticas sobre o Oriente, as suas populações, costumes, mentalidade, destino, etc. Neste Orientalismo podemos incluir Ésquilo, por exemplo, bem como Vitor Hugo, Dante ou Karl Marx.” (SAID, 1979: 2-3; tradução livre).

matemáticos e astrónomos; jardim de mulheres de letras – na sua maioria poetisas (ver BAKER, 1986). Mas os poemas de Ibn Sara não sensualizam apenas a pulcritude das “*jovens delicadas*” e os golpes de paixão, quiçá deliberados, que desferem no “*coração dos homens*”, quiçá conquistando-o. Algumas das suas composições celebram, por exemplo, a aparente mundanidade das coisas e dos seres que conferem sentido ao quotidiano e integram a ordem simbólica das sociedades, como o fogo (ver GARULO, 1998) ou os doces frutos das árvores de pomar – sobre as laranjeiras metaforiza

[...]

*Umaz vezes beijamos os frutos
Outras cheiramos o seu olor
E assim são alternadamente
Rosto de donzelas ou pomos de perfume.*
(COELHO, 2018: 531)

; e nessa natureza criada pelas mãos humanas para humano comprazimento que são os jardins e as hortas, observa:

A Beringela

*É um fruto de forma esférica de agradável gosto
Alimentado por água abundante em todos os jardins.*

*Cingido pela carapaça do seu peçolo
Parece um coração vermelho de cordeiro
Entre as garras de um abutre.*
(IDEM: *ibidem*)

Todavia, estes vislumbres literários da realidade pretérita do solo que pisamos todos os dias, esta mundividência tão distante no tempo, no espaço e na imaginação, os feitos consabidos, ignorados e hipotéticos desta gente antiga, afiguram-se tão irreais e difíceis de conceber quanto de adoptar – numa perspectiva crítica que se aplica aos demais períodos da nossa História – como património cultural.

E, no entanto, fazê-lo é um acto de justiça, facto arrumado nas estantes da História e da Literatura. Destas retiramos a seguinte frase de António Borges Coelho, a qual vos responde em 1971:

“A generalidade dos portugueses com luzes crê ainda que a civilização árabe peninsular nos tocou apenas na epiderme. Por sua banda, a historiografia reinante passa apressada, deixando-a na penumbra. Incomodidade, ignorância? As próprias páginas de Herculano foram esquecidas. Em contrapartida cantavam-se hossanas e louvores ao esplendor da civilização visigótica (!) e romana. Chega-se ao extremo de negar que, do ponto de vista arqueológico, o que nos ficou dos árabes seja relevante” (COELHO, 2018: 11).

Escave-se e encontrar-se-á, como já se encontrou, por pouco que seja (ver FERNANDES, 2002; ARRUDA e VIEGAS, 2002); ou procure-se por detrás das paredes vetustas e dos muros velhos do burgo onde se vive, pois o passado mais próximo foi muitas vezes (re)construído com as pedras de um passado mais antigo – como se o agora se alimentasse pragmaticamente do antes numa litofagia recriadora. Ou preferirá o/a leitor/a as histórias dos vencedores, na variação ininterrupta das suas omissões intencionais, à História objectiva? Quanto a nós, caro/a leitor/a, escavamos aqui entre o papel.

O poeta e o compilador

O douto versejador a quem tomámos as primeiras palavras desta crónica – e cujos versos só conhecem edição em Portugal pelas mãos do historiador anteriormente citado, quando em Espanha já circulam, em compilação larga, há quase uma vintena de anos (*Poemas del Fuego y Otras Casidas*, SARA, 2001) – teve um conterrâneo, um contemporâneo e um camarada de letras em Ibn Bassam. Ao tomarmos conhecimento da vida e obra de Abu al-Hasan Ali ibn Bassam al-Shantarini (ca. 1058-1148), historiador, crítico, biógrafo e compilador literário, é difícil evitar estabelecer um

(Portugal) Santarem = Guarita mourisca

paralelismo (o único possível, porém) com Luís de Camões: ambos morreram no ano em que as suas amadas pátrias, objecto cimeiro do seu labor intelectual, conheceram mudanças lamentadas e irreversíveis. Camões morreu nas vésperas filipinas do Reino de Portugal e legou *Os Lusíadas*; Bassam morreu nas vésperas afonsinas de Shantarín e legou *Al-Dhakira* (no seu título completo, *O Tesouro das Virtudes do Povo da Península*). Nesta compilação monumental – quatro vezes volumosa e concluída depois de 1142 –, o erudito santareno colige, criticamente, ao longo de boa parte da sua existência, a prosa e a poesia dos seus compatriotas coevos, biografando-os, sem esconder o seu orgulho pelas letras andaluzinas e o seu intento de fazê-las brilhar ao lado das letras orientais (ver BAKER, 1986; TIBI, 1999). O seu “tesouro” é hoje, por exemplo, a principal fonte a partir da qual continua a manar o verbo historiográfico de Ibn Hayyan (ca. 987-1076).

(Portugal) — Ribeira de Santarem

Por outro lado, a maior diferença entre Camões e Bassam, colocadas de parte todas as outras diferenças, é o destino das suas obras capitais, pois *Os Lusíadas* foram (sumamente) valorizados no reino restaurado e *O Tesouro* acabou por circular falto de pátria até ser enterrado no oblévio. Entre parênteses: mesmo assim, esta recolha literária teve melhor sorte do que a monografia que dedicou à poesia de Al-Mutamid – o emir-poeta de Sevilha – ou do que a sua colectânea de poesia de Ibn Sara, as quais, como tantas outras obras literárias andalusinas, desapareceram do olhar e das mãos dos literatos e dos historiadores (ver BAKER, 1986). Tanto Ibn Sara como Ibn Bassam nasceram em Shantarín, um dos principais portos do curso do piscoso Taj, na época em que os aftásidas reinavam, a partir de Badajoz, sobre quase toda a extrema ocidental desse limite do mundo – cujo centro se localizava no que chamamos hoje de Médio Oriente –, isto é, o território que se percorria entre as margens do Douro e Beja, e entre Lisboa e Mérida. Durante o tempo das suas vidas, a sua *taifa* natal, rincão de moçárabes, muladis e berberes ² e terra de “hortas, pomares [...], trigais e olivedos” (CONDE, 1997: 361) ³, é um estado opulento e extenso em guerra permanente com os reis de Portugal, de Leão e de Castela e com os emires de Sevilha e de Toledo – conflitos onerosos em vidas e bens que terminaram na ponta das espadas dos Almorávidas. Aos alvares da vida passados naquela almedina

² Pressupõem diversos autores que a origem étnica de Iban Sara e Ibn Bassam seja árabe e as elites locais o seu contexto social e familiar.

³ Mas também de serras e de montes onde, para além do pastoreio, se extraíam minérios e madeira (ver CONDE, 1997; SANTOS, 2011).

alcandorada da ubérrima “provincia” de Balata ⁴, em redor da qual vicejavam “*numerosos jardines, árboles frutales y huertos*” (SANTOS, 2011: 21), sucederam-se os dias de tirocínio em salões literários, viajando entre Santarém, Lisboa e Badajoz, frequentando outros literatos e recreando-se com juristas, governadores e emires do almude de Al-Mutamid – como Almuzafar (ou Almodafar) e Mutavaquil, filho e neto (respectivamente) do fundador da dinastia aftásida, Abdalah ibn Al-Aftas (m. 1045). É na corte de Almuzafar (m. 1072) ⁵, aliás, que Ibn Bassam convive pela primeira vez com a aristocracia reinante andalusina, a qual rivalizava entre si no patrocínio aos homens e mulheres de letras. Mais tarde, a guerra, a necessidade de ganhar o sustento com o labor próprio e a vontade de ler e copiar outros livros fizeram estes homens viajar em direcção às grandes medinas andalusinas – como Sevilha, Córdoba, Granada e Almeria – e à corte dos governadores oriundos dalém-mar.

⁴ Os seus solos, segundo o cronista Al-Himyari (século XV), eram os mais fecundos do mundo (ver SANTOS, 2011). Já Al-Marrakushi, magistrado, cronista e biógrafo do século XIII, natural da almedina imperial do Alto Atlas, descreve assim o alcácer de Shantarín: “[...] «el castillo [...] era uno de los más sólidos baluartes [...], esta fortaleza, a cuya explanada llegamos y de cuyos flancos nos hemos apoderado es la más amplia de las ciudades en límites para los ojos y la de tierra más fértil»” (SANTOS, 2011: 26).

⁵ Também ele, segundo Ibn Bassam, autor de uma compilação “*contendo artes, ciências, biografias e tudo o mais que se relaciona com a literatura*” (BAKER, 1986: 29; tradução livre).

Assim, em 1092-1093, pouco antes da entrega de Santarém e de Lisboa a Afonso VI por parte de Mutavaquil, o penúltimo dos emires aftásidas – o preço do auxílio militar leonês contra a ambição imperial do então emir dos Almorávidas –, Ibn Bassam é obrigado a deixar Santarém e a fixar-se numa Sevilha populosa, materialista e inculca, às portas da qual chega empobrecido e só:

“Eu não tinha outra companhia senão a minha solidão, nem outro sustento senão as minhas provisões de viagem; a cultura podia encontrar-se aí [em Sevilha] ainda menos do que a lealdade. Os homens cultos eram mais raros do que a lua de inverno e o valor de cada um era avaliado somente por aquilo que possuía. Os líderes da sociedade de cada medina [do centro do Andaluz] eram os seus ignorantes e o único designio de cada indivíduo era assegurar as suas posses, ainda que tal reduzisse a sua dignidade, e aumentar o seu ouro e a sua prata à custa da sua religião e honra”
(BAKER, 1986: 28; tradução livre).

O mesmíssimo caminho de exílio “interior” é trilhado por Ibn Sara (e a sua esposa e prole) na mesma época e pelos mesmos motivos, embora os factos conhecidos relativos a este poeta sejam insuficientes para traçar o seu percurso biográfico com segurança e substância (ver GARULO, 1998). O seu coterreano é precisamente uma das gotejantes fontes biográficas de que dispomos sobre o poeta – segundo Iban Bassam, no capítulo que lhe dedica n’ *O Tesouro* e aqui citado a partir de um estudo de Teresa GARULO (1998: 171), o vate santareno “*se refugió en Sevilla más triste que la noche y más solo que Canope, y se ganó la vida como copista, oficio en el que era muy competente y conocía a fondo, y que adoptó a pesar de su poca aceptación en el mercado, y de lo solitario de sus caminos*”.

E sobre a sua ocupação de subsistência o próprio dirá:

*O ofício de copista é um bosque de desditas
Cujas folhas e frutos são a indigência:
Comparo-o a quem o exerce com a agulha do alfaiate
Que de corpo limpo veste os despidos*⁶.

⁶ Tradução livre da versão castelhana de Teresa GARULO (1998: 171): “*El oficio de copista es un bosque de desdichas / cuyas hojas y frutos son la indigencia; / comparo a quien lo ejerce con la aguja del sastre / que a cuerpo limpio viste a los desnudos*”.

Existe uma versão portuguesa deste poema da autoria de António Borges COELHO (2018: 534).

Ibn Sara não deixará, porém, de estar presente nas recepções que os governadores almorávidas oferecem em Granada (capital andalusina dos beduínos saarianos) aos homens de versos, onde recitará panegíricos da sua autoria (*IDEM*).

A última das recepções em que terá participado datará de 1106 (ver GARULO, 1998). A partir desta referência escuta-se somente a mudez das fontes, a qual antecede a quietude eterna do poeta. Rematemos esta crónica evocativa, esta colagem de cacos verbais: Santarém acabaria por ser retomada, em 1111, pelos Almorávidas, mas o poeta e o compilador, como outros que puderam ou decidiram partir, jamais terão regressado às margens do *wadi* Taj.

Epílogo

Façamos agora a viagem inversa, caro/a leitor/a: calquemos os passos de Ibn Sara e de Ibn Bassam de volta a Shantarín, nas suas vésperas leonesas. Neste instante, vamos ao passo lento, quadrambulante, das nossas montadas asininas, a atravessar, numa tarde morna de Setembro, um vale longo e estreito que se estende a Sudoeste do casario amuralhado e por onde murmuram acéguas que o regam no estio, inundam na invernia e fecundam durante o calendário inteiro. Em redor, verdejam hortas, pomares e olivais, alvejam alcarias, assafargos e azenhas. Acéguas (do árabe *as-saqiya*)? Espanta-se o/a caro/a leitor/a ao deduzir a antiguidade do nome do lugar: Isto não é o vale da Assea? Acenamos afirmativamente com a cabeça e lembramos-lhe que Shantarín, por sua vez, é um hagiónimo ainda mais antigo, transformado pelo falar das gentes diversas aqui estabelecidas ao longo do último milénio e meio. Os nomes dos lugares sobrevivem quase sempre àqueles que os nomeiam – rematamos – e é como se estes sussurrassem aos nossos ouvidos, através deles, numa nova língua, que nasceram, viveram e morreram onde hoje nascemos, vivemos e morremos nós. Vencida uma azinhaga que contorna, dobra e galga o planalto montuoso onde se ergue a casaria milenar – o qual, para quem o mira de longe, parece semelhar o corpo de uma mulher deitada numa alfombra de folhas de oliveira –, viramos a nascente e passamos pelo almocávar⁷, no arrabalde da almedina, antes de chegarmos à porta de Alporão (ver LIBERATO, 2012; RODRIGUES, 2013). Neste passo, detemo-nos diante do silêncio das fontes cronísticas e dos dados historiográficos: só a Arqueologia poderá abrir-nos completamente esta porta, ao ritmo acidental das intervenções de salvaguarda e no tempo próprio das campanhas de pesquisa programadas.

⁷ Isto é, um dos cemitérios de Shantarín, cujos habitantes despertaram nos seus leitos de rocha, quase mil anos depois, em pleno Largo Cândido dos Reis, durante as escavações arqueológicas aí realizadas.

Isto a não ser que algum manuscrito venha a ser resgatado fortuitamente do olvido encadernado nalguma biblioteca – como já aconteceu em relação a uma crónica de Ibn Jatib (1313-1374), na qual este polígrafo e aguazil granadino narra os acontecimentos que antecedem e explicam a fundação da dinastia nazarí (ver ZENKA, 2013) – e nos permita, um dia, franquear as portas de Shantarín. Os arrabaldes, a medina e a *qasba* palatina aqui mal esboçados com a imaginação – a partir dos escassos dados que o subsolo tem revelado (ver ARRUDA e VIEGAS, 2002) e daquilo que se conhece de outras medinas do Andaluz – são ainda uma mancha indistinta de edifícios. Como são um rosário incompleto de factos as biografias de Ibn Sara e de Ibn Bassam, os santarenos.

Pedro Silva Sena,
3 de Dezembro de 2018

Referências bibliográficas

- ARRUDA, Ana M. e VIEGAS, Catarina (2002) – “A Alcáçova”. In *De Scallabis a Santarém*. Lisboa: Museu Nacional da Arqueologia, pp. 73-81.
- BAKER, Khalid Lafta (1986) – *Ibn Bassâm as a literary historian, a critic and a stylist: a study of al-Dhakhira*. Glasgow: University of Glasgow.
- COELHO, António Borges (2018) – *Portugal na Espanha Árabe*. Lisboa: Caminho.
- CONDE, Manuel S. Alves (1997) – “Ocupação humana e polarização de um espaço rural do Garb-Al-Andalus: o Médio Tejo à luz da toponímia arábica”. *Arquipélago. História*. 2.ª Série. 2: 353-385.
- FERNANDES, Hermenegildo (2002) – “Em torno de Santarin: posição e funções”. In *De Scallabis a Santarém*. Lisboa: Museu Nacional da Arqueologia, pp. 47-59.
- GARULO, Teresa (1998) – “Los Poemas del Fuego de Ibn Sara de Santarem”. *al-Andalus Magreb - Revista del Área de Estudios Árabes e Islámicos y Grupo de Investigación “Al-Andalus - Magreb”*. Cádiz: Servicio de Publicaciones, Universidad de Cádiz. 4 [1996]: 169-187.
- LIBERATO, Marco (2012) – “Novos dados sobre a paisagem urbana da Santarém Medieval (séculos V-XII): a necrópole visigoda e islâmica de Alporão”. *Medievalista online*. 11 (Janeiro - Junho 2012). Em linha. Disponível em <http://bit.ly/31poWWx> (consultado em 2019-05-19).
- REI, António (2005) – “O Gharb al-Andalus em dois geógrafos árabes do século VII/XIII: Yâqût al-Hamâwî e Ibn Sa’îd al-Maghribî”. *Medievalista online*. 1. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/21bP7IN> (consultado em 2019-05-19).

- RODRIGUES, Ana Cristina (2013) – *A Maqbara de Santarém. Enfermidade e saúde numa amostra esquelética de adultos*. Coimbra: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, pp. 1-10.
- SAID, Edward (1979) – *Orientalism*. Nova Iorque: Vintage Books.
- SANTOS, Filipa (2011) – *Médio Tejo dos Meados do Século IX à Primeira Metade do Século XIII: militarização e povoamento*. Lisboa: Universidade de Lisboa / Faculdade de Letras.
- SARA, Ibn (2001) – *Poemas del Fuego y Otras Casidas*. Recompilado, traduzido e editado por Teresa Garulo. Madrid: Ediciones Hiperión.
- TIBI, Amin (1999) – “Ibn Bassam Al-Shantarini and his anthology *Al-Dhakira*”. *Journal of Islamic Studies*. Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies. 10 (3): 313-316.

- ZENKA, Josef (2013) – “Las terceras taifas en un nuevo manuscrito del A'mâl/I'mâl al-a'lâm de Ibn al-Jatib”. In AMMADI, Mostafá; VIDAL-CASTRO, Francisco e VIGUERA MOLINS, Maria Jesús (eds.). *Manuscritos árabes en Marruecos y en España: espacios compartidos. Sexta Primavera del Manuscrito Andalusi = Majtutat carabiyya bi-l-Magrib wa-Isbaniya: fada 'at mustaraka. Rabi0 al-Majrut al-Andalusi, al-dawra alsadisa*. Casablanca: Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Hassan II Ain Chock; Rabat: Bou Regreg, pp. 181-190. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2XKfQ4w> (consultado em 2019-05-19).

“Shantarín [...] é um hagiónimo ainda mais antigo, transformado pelo falar das gentes diversas aqui estabelecidas ao longo do último milénio e meio. Os nomes dos lugares sobrevivem quase sempre àqueles que os nomeiam – rematamos – e é como se estes sussurrassem aos nossos ouvidos, através deles, numa nova língua, que nasceram, viveram e morreram onde hoje nascemos, vivemos e morremos nós.”

RESUMO

Apresentação dos resultados de um projecto dedicado à investigação, registo, inventário e estudo dos fornos de cal artesanais em Portugal, aqui limitados ao território da freguesia de Pataias (Alcobaça).

Foram identificados dois núcleos de fornos e outras estruturas associadas à transformação da cal. Trata-se do maior e mais importante conjunto de estruturas relacionadas com a produção artesanal de cal conhecido em Portugal.

PALAVRAS CHAVE: Século XIX; Século XX; Cal; Estruturas de combustão; Carta arqueológica.

ABSTRACT

Presentation of the results of a project dedicated to the research, record, inventory and study of artisanal lime kilns in Portugal, in this instance, the kilns of Pataias (Alcobaça).

Two groups of kilns were identified, as well as other structures related to lime transformation. Together they make up the largest and most important group of structures related to the artisanal production of lime in Portugal.

KEY WORDS: 19th century; 20th century; Lime; Combustion structures; Archaeological map.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats d'un projet dédié à la recherche, au répertoire, à l'inventaire des fours à chaux artisanaux au Portugal, limités ici au territoire de la commune de Pataias (Alcobaça).

Ont été identifiés deux regroupements de fours et autres structures associées à la transformation de la chaux. Il s'agit du plus grand et plus important ensemble de structures liées à la production artisanale de chaux connu au Portugal.

MOTS CLÉS: XIXème siècle; XXème siècle; Chaux; Structures de combustion; Plan archéologique.

Os Fornos de Cal Artesanais de Pataias (Alcobaça)

resultados de um levantamento arqueológico

Fernando Ricardo Silva ¹

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho integra-se no nosso Projecto de Investigação Plurianual em Arqueologia (PIPA), denominado FORCAL, aprovado pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e dedicado à identificação, registo, inventariação e estudo dos fornos de cal artesanais em Portugal, nas épocas Moderna e Contemporânea ¹. Aqui apresentamos os resultados do levantamento arqueológico que realizámos na freguesia de Pataias. Após uma primeira visita, em 2013, da qual resultou o registo de oito fornos, foi-nos possível ali regressar, em Dezembro de 2017, para um trabalho mais aprofundado, graças à colaboração e apoio da União de Freguesias de Pataias e Martingança, a quem muito agradecemos. Esta procedeu à limpeza dos acessos e alçados frontais dos fornos entretanto já assinalados por Tiago Filipe Inácio, jovem aluno da licenciatura em

História, um entusiasta local que conosco colaborou nos necessários trabalhos de campo, a quem estamos também gratos (Fig. 1), que tem continuado a aprofundar o conhecimento acerca destas estruturas, tão marcantes na memória dos habitantes desta freguesia.

¹ O desenvolvimento deste projecto pode ser acompanhado em: <https://www.facebook.com/groups/715112135278679/>.

FIG. 1 – A equipa que realizou os trabalhos de campo (Tiago Inácio, Fernando Ricardo Silva e Paula Leitão).

¹ Arqueólogo. Investigador do Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” (CITCEM) / Faculdade de Letras da Universidade do Porto - Grupo “Territórios e Paisagens” (faricardos@gmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 2 – Alvará de 24 de Fevereiro de 1899.

FOTOS: Tiago Inácio.

Actualmente, é bem conhecida a utilização da cal em argamasas, rebocos e estuques, na caiação de paredes e muros, no branqueamento de fibras têxteis e pasta de papel, na agricultura, nas estações de tratamento de águas residuais e na indústria agro-alimentar (VELHO, 2005: 125), entre muitas outras utilizações.

A cal, pronta para as mais variadas finalidades, é obtida a partir de um conjunto de operações, no decorrer das quais a pedra calcária é transformada no produto final, ou seja, a matéria-prima é “cozida” em fornos próprios para esse efeito. Estes encontram-se geralmente implantados próximo de afloramentos calcários. É o que se verifica em Pataias. Contudo, em regiões nas quais não existe este tipo de rocha, estas estruturas surgem, por norma, construídas em locais para onde a “pedra” podia ser facilmente transportada. Assim acontece, por exemplo, nos fornos existentes na área geográfica situada entre os rios Minho e Lima, no Norte do país, implantados em região essencialmente granítica, aos quais dedicámos um estudo aprofundado (SILVA, 2015), onde a matéria-prima chegava por via marítima.

De tempos bem mais recuados, existem inúmeras evidências do uso da cal. Referindo apenas dois exemplos, salientamos Çatal Hüyük, na actual Turquia, onde foram encontrados vestígios dessa utilização no revestimento de pilares de habitações e pisos, datados de 6 000 a.C. (GARATE ROJAS, 2002: 75-88), e o revestimento da pirâmide de Keops, em cuja composição está presente a cal, que foi recentemente datado de 2 600 a.C. (MUÑOZ JIMÉNEZ e SCHNELL QUIERTANT, 2007: 78).

Em Portugal, não conhecemos qualquer estudo que assinala a existência de fornos ou a utilização de cal antes da Época Romana. Deste período, foi recentemente divulgado um conjunto industrial de produção de cal do século I, descoberto no sítio do Magra, freguesia de Baleizão, próximo de Beja. As escavações arqueológicas mostraram a existência de sete fornos, implantados junto à pedreira da qual era extraída a matéria-prima para a sua laboração. No vale do Sado, nomeadamente no sítio arqueológico de Abul, é conhecido um conjunto de cinco fornos, também romanos, destinados à produção de ânforas,

que terão funcionado durante os séculos I e II, um dos quais, numa segunda fase, terá sido transformado em forno de cal (MAYET e SILVA, 2005: 75-78).

Santiago Macias refere que se encontra com frequência na Mértola islâmica “um fino paramento de argamassa de cal a cobrir os muros” (MACIAS, 1996: 74 e 157), o que comprova a utilização de cal, embora não seja mencionada a existência de qualquer forno.

Segundo Manuel Conde, em Lisboa, nos séculos XII e XIII já existiam muitos fornos de cal e em Tomar, “na centúria de Quatrocentos, os caeiros faziam a cal em fornos” (CONDE, 2011: 112). Também no início do século XIV, concretamente em 1303, António MADURO (2001) assinala a produção de cal nos Coutos de Alcoçaba.

Acerca dos fornos de cal de Pataias, o mesmo autor publicou um muito interessante estudo (MADURO, 2001), no qual, após uma cuidada abordagem histórica, analisa estruturalmente os fornos e seus anexos, o combustível utilizado, a extracção da pedra, a “enforna” ou “empedre”, a cozedura, a “desenforna”, a comercialização e o declínio da actividade naquela região, descrevendo assim todo o ciclo de produção da cal, de um modo tão aprofundado e completo que nos abstermos aqui de repetir.

Como também refere António Maduro, a produção de cal em Pataias já ocorreria na segunda metade do século XIX. De facto, é conhecido um alvará, emitido em 24 de Fevereiro de 1899 pelo então Governador Civil do distrito de Leiria, licenciando a Joaquim Florêncio Ribeiro o funcionamento de “quatro fornos de coser cal, sitos nos Olhos d’Água”, em Pataias (Fig. 2). Também, logo no início do século XX, mais concretamente em 1906, é concedida licença a António Rosalio Vieira para instalar nesta freguesia, “3 fornos de cozer cal” (BOLETIM DO TRABALHO INDUSTRIAL, 1907).

Para além da existência de matéria-prima e combustível em abundância, esta actividade terá também aqui recebido um enorme incremento após a inauguração, no dia 1 de Agosto de 1887, do troço ferroviário da linha do Oeste, ligando Torres Vedras a Leiria (*GAZETA DOS CAMINHOS DE FERRO*, 1956), facilitando assim o escoamento da produção. Sabe-se também que, em 30 de Junho de 1995, o último forno em laboração, o de António Sebastião Grilo, encerrou definitivamente a sua actividade (Fig. 15 - CNS 18969-6).

De facto, na memória colectiva de Pataias, está bem presente toda a actividade outrora relacionada com os fornos de cal, confirmada não só pela existência destas estruturas, mas também pela colocação de painéis de azulejos nas fachadas de algumas residências actuais (Fig. 3), retratando o ciclo de produção da cal e, talvez o facto mais significativo, por ter sido adoptado um forno de cal como elemento central no brasão da freguesia (Fig. 4).

FIGS. 3 E 4 – Em cima, painéis de azulejos em habitações de Pataias.

À esquerda, brasão de Pataias.

2. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E GEOLÓGICO

Pataias é uma vila portuguesa com cerca de 79 km² e 5451 habitantes, localizada no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. No seguimento da reforma administrativa das freguesias, ocorrida em 2013, foi-lhe anexada a vizinha freguesia de Martingança, dando assim origem à União de Freguesias de Pataias e Martingança (Fig. 5).

A área em que se insere o concelho de Alcobaça é bastante diversificada e complexa, sob o ponto de vista geológico (Fig. 6). Estendendo-se, genericamente, entre a Serra dos Candeeiros e o Oceano Atlântico, é constituída sobretudo por rochas sedimentares, podendo, contudo, distinguir-se três áreas principais: o Anticlinal, montanhoso e calcário, constituído pela Serra dos Candeeiros, que integra o Maciço Calcário Estremenho; a depressão Sinclinal, com colinas de suave inclinação; e, finalmente, o Vale Tifónico, a Oeste, entre aquela depressão e as falésias litorais. A freguesia de Pataias, mas também a de Martingança, inserem-se numa área mais restrita, a Norte da Nazaré, que se caracteriza por ser uma zona de terraços cobertos “por areias dunares e modernas e Pliocénicas que cobrem sedimentos gresosos, calcários e argilas do período Cretácico. Na zona a Norte da praia das Paredes da Vitória as areias cobrem calcários e margas do Jurássico Inferior que afloram nas falésias costeiras até São Pedro de Moel” (MARQUES, 2001: 216-235). Também MANUPPELLA, MOREIRA e ROMÃO (1981), no seu amplo trabalho de recolha de dados sobre calcários no território nacional, referem a ocorrência em Pataias deste tipo de rochas sedimentares formadas no Mesozóico, em concreto no Jurássico.

3. OS FORNOS DE CAL DE PATAIAS NAS BASES DE DADOS DA DGPC

Na base de dados da DGPC², encontram-se já registados os fornos de cal de Pataias, sendo ali possível aceder a alguma informação mais detalhada. Nestes registos, os fornos não se encontram individualizados, sendo apenas indicada uma única coordenada geográfica para cada um dos conjuntos assinalados, que, na verdade, se encontra trocada entre os dois núcleos.

² Disponível em <http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home> (activo em 2019-06-04).

FIG. 5 – Localização das freguesias de Pataias e Martingança no concelho de Alcobaça, e deste no território nacional.

FIG. 6 – Mapa geológico simplificado do concelho de Alcobaça (reproduzido da revista *A Pedra*, n.º 6, de Março de 2011).

FIG. 7 – Localização dos conjuntos Pataias 1 (CNS 18969) e Pataias 2 (CNS 18970) na base de dados da DGPC (foto: *Google Earth* - Abril / 2019).

Em resultado de trabalhos de realocação / identificação realizados em 2003 pelo extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA), foram então registados dois núcleos de fornos, Pataias 1 e Pataias 2 (Fig. 7), sendo-lhes atribuídos, respectivamente, os Códigos Nacionais de Sítio (CNS) 18969 e 18970, nos quais foram incluídos, no total, apenas quinze fornos (8 + 7). Será esta a codificação que iremos aqui utilizar, individualizando cada um dos fornos que inventariámos, acrescentando sequencialmente um algarismo ao respectivo CNS.

É também referido que alguns dos registados se encontravam, na altura, em bom estado de conservação, embora “em perigo”, sugerindo, e bem, a necessidade da sua preservação enquanto testemunho local, e nacional acrescentamos nós, de uma importante actividade no decorrer dos séculos XIX e XX.

Pode ainda encontrar-se mais alguma informação acerca destes fornos na base de dados do Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA)³, entidade também dependente da DGPC, na qual se encontram registados com o n.º IPA.00005961 (n.º IPA Antigo PT031001100033). Desse registo, datado de 1995 e 2009, fazem parte descrições gerais acerca das características arquitectónicas, modo de produção e número de fornos que ali terão estado em actividade desde o século XIX.

Este registo inclui ainda um interessante conjunto de registos fotográficos (Fig. 8), através dos quais nos é possível confirmar a existência anterior do

pequeno alpendre adossado ao alçado frontal, tão comum neste tipo de estruturas, e que se destinava a proteger os trabalhadores quando o forno se encontrava em laboração.

4. O NÚCLEO PATAIAS 1 (CNS 18969) - OLHOS DE ÁGUA / RATOINHA

Relativamente ao conjunto identificado como Pataias 1 (CNS 18969), este encontra-se implantado junto da Rua da Estação, que liga Pataias-Gare ao centro de Pataias, nos espaços geográficos conhecidos localmente como Olhos de Água / Ratoinha.

³ Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx (activo em 2019-06-04).

FIG. 8 – Fotos SIPA 00005273, 00005274, 00005275 e 00005277.

Embora neste núcleo e na base de dados da DGPC só se encontrem assinalados oito fornos, registámos aqui quinze, até Dezembro de 2017 (Fig. 9). Entre estes, três foram entretanto destruídos, aos quais nos referimos mais adiante (CNS 18969-13, 14 e 15).

Restam ainda cinco tulhas, grandes armazéns construídos para armazenar a cal, três das quais próximas de fornos existentes (CNS 18969-4, 6 e 12), encontrando-se as duas restantes isoladas. Junto de cada uma destas últimas terá existido, por certo, um forno; como é o caso da que ainda subsiste muito próximo do local onde, em 2015, foi destruído o forno que identificámos com o n.º 13.

Dos originais e grandes telheiros que aqui existiam em frente aos fornos, só restam três (CNS-18969-6, 7 e 8), embora já bastante alterados por remodelações mais recentes.

Registámos ainda neste núcleo uma pequena e interessante construção, a chamada Casa dos Forneiros, próxima dos fornos 11 e 12. Esta e as restantes estruturas assinaladas são objecto de análise aprofundada mais à frente, em capítulo próprio.

...21 ▶

FIGS. 10 E 11 – CNS 18969-1 (à esquerda) e CNS 18969-2 (em baixo).

FIG. 12 – CNS 18969-3.

FIG. 13 – CNS 18969-4.

FIG. 14 – CNS 18969-5.

FIG. 15 – CNS 18969-6.

FIG. 16 – CNS 18969-7.

FIG. 17 – CNS 18969-8.

FIG. 18 – CNS 18969-9.

FIG. 19 – CNS 18969-10.

Fotos: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 20 – CNS 18969-11.

FIG. 21 – CNS 18969-12.

◀ 19... 4.1 OS TRÊS FORNOS
RECENTEMENTE DESTRUÍDOS

Constatamos que, neste núcleo, em período muito recente, foram já destruídos três fornos. Esta destruição deverá funcionar como um alerta para as entidades competentes se, na verdade, se pretende preservar estas estruturas e a memória desta actividade, outrora tão importante nas terras de Pataias.

Em Outubro de 2013, aquando de uma primeira visita para inventariação destes fornos, foi-nos ainda possível registar a existência do

exemplar ao qual atribuímos o n.º 13 (Fig. 22). Assinalando possivelmente alguma remodelação, podia então ler-se no topo do portal, a inscrição “24-8-1966”. Na altura em excelente estado de conservação, foi demolido em

2015 para dar lugar a um armazém fabril.

FIG. 22 – À esquerda e em baixo, forno n.º 13, demolido em 2015.

FIG. 23 – Em cima e à direita, forno n.º 14, demolido em Abril de 2018.

Em Abril de 2018, fomos surpreendidos por mais uma destruição. Desta vez, tratou-se de um forno que conseguimos ainda registar em Dezembro de 2017, ao qual atribuímos o n.º 14 (Fig. 23). Encontrava-se, na altura, encoberto parcialmente por uma parede de tijolo e a uma cota bastante inferior ao piso fronteiro. Pelas características construtivas de todo o portal, em pedra, de formato triangular no topo, e também por não ser revestido pelo interior com tijolo refractário, pensamos tratar-se de um dos exemplares mais antigos aqui existente, e agora desaparecido.

Muito próximo deste, a cerca de dez metros, foi-nos possível assinalar o que julgamos ser a destruição de um outro forno, ocorrência à qual atribuímos o n.º 15, do qual já nada mais conseguimos registar do que os respectivos vestígios (Fig. 24).

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 24 – Em baixo e à direita, forno n.º 15, também já destruído.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

4.2. A “CASA DOS FORNEIROS”

Próximo dos fornos CNS 18969-11 e 12, registámos ainda a localmente chamada “Casa dos Forneiros” (Fig. 25), que julgamos ser um elemento único nesta freguesia, à qual António Valério Maduro também se refere no trabalho publicado em 2001.

Trata-se de uma pequena estrutura de dois pisos e planta quadrangular, com cerca de 3,5 m de lado e altura. Construída com pedra não aparelhada, apresenta ao nível do solo uma única abertura, a porta de acesso ao interior, e no piso superior, para além de várias pequenas

aberturas, surgem duas janelas, uma das quais ainda conserva a respectiva portada de madeira. No interior e a meia altura, são ainda visíveis os apoios de madeira que suportariam o soalho. O edifício encontra-se coberto por um telhado de quatro águas, com telha de meia-cana, suportado por vigamento de madeira.

Esta estrutura serviria como local para armazenagem de ferramentas e descanso dos trabalhadores, quando terminavam ou aguardavam o início do seu turno, nos fornos ali próximos.

FIG. 25 – À esquerda e em baixo, a “casa dos forneiros”.

5. O NÚCLEO PATAIAS 2 (CNS 18970) - BREJOEIRA

Quanto ao núcleo Pataias 2, identificado com o CNS 18970, encontra-se implantado na área interior do ângulo formado pela Estrada Nacional 242-4 (Rua 25 de Abril) e a antiga linha aérea de transporte de materiais da CIBRA (Fábrica de Cimento Branco - SECIL), em terrenos desta empresa, no espaço geográfico conhecido localmente como Brejoeira. Aqui registámos, em Dezembro de 2017, a existência de 18 fornos (Fig. 26), embora até ao momento só estejam assinalados sete na base de dados da DGPC.

Neste núcleo encontram-se dois grandes telheiros, próximos dos fornos 18970-9 e 13, que ainda apresentam muitas das que deveriam ser as suas características originais. O que resta de dois edifícios para armazenar a cal, as tulhas, surge aqui muito próximo dos exemplares 18970-4 e 13. ...26 ▶

FIG. 26 – Localização dos fornos, telheiros e tulhas no núcleo Pataias 2 (CNS 18970).

- Fornos
- Tulhas
- Telheiros

FIG. 27 – CNS 18970-1.

FIG. 28 – CNS 18970-2.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 29 – CNS 18970-3.

FIG. 30 – CNS 18970-4.

FIG. 31 - CNS 18970-5.

FIG. 32 - CNS 18970-6.

FIG. 33 - CNS 18970-7.

FIG. 34 - CNS 18970-8.

FIG. 35 - CNS 18970-9.

FIG. 36 - CNS 18970-10.

FIG. 37 - CNS 18970-11.

FIG. 38 - CNS 18970-12.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 39 – CNS 18970-13.

FIG. 40 – CNS 18970-14.

FIG. 41 – CNS 18970-15.

FIG. 42 – CNS 18970-16.

FIG. 43 – CNS 18970-17.

FIG. 44 – CNS 18970-18.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva

◀ 24... 6. “PRISÕES DE GADO” NO FORNO CNS 18970-8 (PATAIAS 2)?

São bem conhecidas as denominadas “prisões de gado”, que “*espeta-
das, v.g., no exterior da muralha interna, dando para um largo, bem
como em outros muros e alguns pátios lajeados de alguns núcleos familia-
res da Citânia de Sanfins, documentam-se várias pedras com um furo na
extremidade ..., que eram inequívocas «prisões de gado». Peças idênticas
foram encontradas em Briteiros, Sabroso, Terroso, Santa Luzia, Âncora*

e na generalidade dos castros”, como nos diz o Prof. Dr. Armando
Coelho Ferreira da SILVA (2007: 175). Também aqui, nos fornos de
Pataias, mas de época bem mais recente, fomos surpreendidos pela
existência de elementos muito semelhantes.

De facto, em espaço contíguo ao forno CNS 18970-8, registámos
cinco elementos pétreos salientes, alinhados horizontalmente entre si,

FIG. 45 – À esquerda e em cima, as “prisões de gado” no forno CNS 18970-8.

quatro inseridos na parede implantada em posição lateral ao forno, e um outro na parede perpendicular àquela. Apresentam um orifício circular, tendo a parte saliente sensivelmente entre 12 e 14 cm de espessura e 18 a 26 cm de largura. Estão incluídos na parede a cerca de 60 cm de altura, quatro na posição vertical e um na horizontal, distanciados entre si cerca de dois metros (Fig. 45).

Apresentam todas as características de terem servido, na realidade, para prender os animais utilizados no transporte dos carretos de pedra, lenha, mato ou molhos de ramos de pinheiro, estes últimos localmente conhecidos por “motano”.

7. ANÁLISE DOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS REGISTRADOS

7. 1. OS FORNOS

Em ambos os núcleos, os fornos encontram-se implantados em área de afloramentos calcários e pinhal, muito próximos uns dos outros, todos com características muito semelhantes, alguns aproveitando até a mesma elevação de terreno.

Para a construção dos fornos foi aproveitada, ou mesmo criada artificialmente, uma pequena elevação na qual a estrutura está parcialmente enterrada, dando-lhe assim uma maior robustez e facilitando o necessário acesso ao seu topo.

Relativamente à orientação do portal, encontramos aqui uma maioria de fornos orientados para Sudeste (SE). Estão neste caso 17 fornos, distribuídos pelos dois núcleos, seguindo-se nove com orientação Este (E), três virados a Sul (S), dois a Nordeste (NE) e um a Noroeste (NO).

FIG. 46 – Desenho esquemático, em corte, dos formatos e abertura no topo.

Trata-se de fornos intermitentes de chama longa, ou seja, fornos nos quais o combustível não entra em contacto com a matéria-prima, iniciando-se a respectiva “enfora” com a construção de uma abóbada no interior, formada a partir do pequeno rebordo existente, aqui chamado “peal”, utilizando a pedra calcária que será depois “cozida”. Com portal ao nível do solo, possuem uma reduzida caldeira e câmara de cozedura com abertura superior subcircular. Na sua maioria apresentam, pelo interior e a partir da base, formato cilíndrico que, perto do topo, vai estreitando em curva suave, terminando com diâmetro ligeiramente menor que o da base. Contudo, existem alguns exemplares com formato claramente barrilóide, caso dos fornos Pataias 1-10 e 11 e Pataias 2-1 e 5, sendo no entanto, em todos os casos, sempre mais largos na base (Fig. 46). Embora, na generalidade, a abertura superior termine com um capeado em tijolo, pedra ou argamassa de cimento, sem qualquer interrupção em todo o seu perímetro, surge, contudo, nos fornos 2, 5 e 16 do núcleo Pataias 2, um elemento que já encontramos em outras regiões do país, nomeadamente entre o rio Lima e Minho. Trata-se de uma abertura, aqui com cerca de 1,5 m de largura e 40 a 80 cm de altura, realizada no muro de resguardo que circunda o topo do forno, destinada a facilitar aos trabalhadores um acesso mais próximo à boca superior (Figs. 46 e 47).

FIG. 47 – Abertura no topo dos fornos 2, 5 e 16 do núcleo Pataias 2.

Fotos: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 48 – À esquerda, revestimento interior em dupla camada.

FIG. 49 – Em baixo, “peal” e piso interior do forno CNS 18970-13.

O alçado frontal apresenta, em quase todos os exemplares e sobre o portal, três vigas horizontais em cimento, que vieram substituir os velhos e espessos barrotes de madeira, ainda existentes em alguns exemplares (Figs. 39 e 40). Reforçavam a parede para melhor suportar a pressão no interior do forno, aquando da cozedura da pedra. Com duas únicas exceções (CNS 18969-14 e CNS 18970-6), a câmara de cozedura é coberta interiormente com tijolo refractário, sendo possível observar-se, em alguns exemplares, esse revestimento aplicado em dupla camada (Fig. 48).

Os portais apresentam entre 1,8 m e 2,5 m de altura, para uma largura que varia entre 70 cm e 1,08 m. São na maioria em tijolo, terminando no seu topo em arco. Contudo, encontramos três exemplares (CNS 18969-12 e 14, este já destruído, e CNS 18970-1), que nos sugerem ser de construção mais antiga, nos quais o portal foi integralmente elaborado com elementos pétreos e topo em formato triangular (Figs. 21, 23 e 27). A altura interior dos fornos situa-se entre 4,6 m e 6,3 m, com um diâmetro interior na base entre 3,7 m e 5,1 m, afunilando até à abertura superior, cujo diâmetro oscila entre 3,1 m e 5,2 m.

Verificámos nos dois núcleos que, para além do habitual rebordo, aqui chamado “peal”, circundando pelo interior o forno e a partir do qual é iniciada a “enforna”, quase não existe caldeira. Esta, onde é depositado o combustível no início e durante a “cozedura” da pedra, tem aqui somente cerca de 30 cm de altura, ao contrário do que é habitual, ou seja, tem a mesma medida da largura que apresenta, em média, o “peal” (Fig. 49). A única excepção que registámos encontra-se no forno CNS 18969-3, cujo piso da caldeira está a 70 cm de profundidade.

Com excepção de quatro fornos, nos quais um dos muros perpendiculares ao forno se encontra destruído ou foi restaurado, todos os restantes exemplares apresentam duas “copeiras”, uma à esquerda e outra à direita do portal, que se destinavam a guardar os pertences dos operários no decorrer do trabalho (Fig. 50). De formato subquadrangular, as suas dimensões variam entre 35 e 60 cm de altura, 28 e 66 cm de largura e 28 a 50 cm de profundidade. Foram realizadas, na maioria, utilizando elementos pétreos e tijolo.

FIG. 50 – Copeiras dos fornos CNS 18969-5, 10 e CNS 18970-1.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 51 – Pequenas “copeiras” nos fornos CNS 18969-2, 6 e 7.

Em simultâneo e junto destas, surgem também em vários fornos, pequenas “copeiras”, de dimensões bem mais reduzidas, variando entre 6 e 20 cm de altura, 12 e 25 cm de largura e 18 a 40 cm de profundidade, cuja função não nos foi ainda possível definir (Fig. 51).

7. 2. OS GRANDES TELHEIROS

Como já atrás referimos, era vulgar existir nos fornos de cal espalhados pelo país um pequeno alpendre adossado ao seu alçado frontal, que se destinava a proteger os trabalhadores quando o forno se encontrava em laboração. Em Pataias também assim acontecia (Fig. 8) mas, para além destes, existia ainda um enorme telheiro, ligeiramente afastado do forno, que serviria para abrigar a pedra e o combustível que iam ser utilizados.

Destes grandes telheiros, subsistem ainda alguns exemplares no núcleo Pataias 1 (CNS 18969), junto dos fornos 6, 7 e 8 (Fig. 52) que, em resultado de remodelações recentes, se apresentam já bastante alterados, tanto nas suas dimensões como no tipo de materiais empregues para a sua reconstrução.

FIG. 52 – Telheiros CNS-18969-6, 7 e 8.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 53 – Telheiro CNS-18970-9.

É junto dos fornos 9 e 13 do núcleo Pataias 2 (CNS 18970) que podemos encontrar dois grandes telheiros que ainda mantêm alguma da sua originalidade. O primeiro, com comprimento de 18,1 m e 11,4 m de largura, apresenta 11 grossas colunas, cada uma com cerca de 80 cm na base. Com uma altura de seis metros, suportam a estrutura de madeira do telhado, coberto com telha francesa (Fig. 53).

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

No forno 13, com 16,5 m de comprimento e 10,7 m de largura (Fig. 54), surgem nove colunas mas já integralmente em tijolo, ao contrário das originais, construídas em pedra, como podemos ver no forno 9.

7. 3. AS TULHAS

Após a “cozedura” da pedra, entrava-se na fase de comercialização da cal. Na falta de local próprio e conveniente para a sua armazenagem, esta tinha de ser vendida no mais curto espaço de tempo possível, uma vez que não deve estar em contacto com o ar e, sobretudo, com a humidade, sob pena de se deteriorar. Segundo MADURO (2001: 183), terá sido a partir dos anos 50 do século passado que se iniciou em Pataias a construção de armazéns, as tulhas, para guardar a cal virgem. Comportariam entre três e cinco toneladas, consoante a sua dimensão.

Trata-se de pequenos edifícios de planta rectangular, com cerca de 10 m de comprimento e 8 m de largura, em tijolo e cobertura de duas águas, de um só piso e, pelo menos, uma porta larga em uma das extremidades, dividido em pequenos compartimentos interiores com 2 m de altura, cerca de um metro de largura e 2 m de profundidade.

FIG. 54 – Telheiro CNS-18970-13.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

Fotos: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 55 – Pormenores das tulhas.

Era dentro destes pequenos “cubículos” que se armazenava a cal, fechando ou abrindo a parte frontal com várias tábuas, que podiam ser inseridas ou retiradas horizontalmente até à altura necessária, fazendo-as correr através de duas calhas verticais e paralelas que existem em ambos os lados da abertura de cada cubículo (Fig. 55).

No núcleo Pataias 1 (CNS 18969) registámos cinco exemplares, situando-se três junto dos fornos 4, 6, 11 e 12 (Figs. 56, 57 e 58), encontrando-se as duas restantes isoladas, comprovando, contudo, muito próximo, terão existido fornos. É este o caso da tulha que se ergue junto ao local onde, em 2015, foi demolido o forno 13 (Figs. 59 e 60).

Já no núcleo Pataias 2 (CNS 18970) assinalámos duas tulhas junto dos fornos 4 e 13 (Figs. 61 e 62), ambas já sem telhado e portas, à semelhança do que acontece com as existentes no outro núcleo.

...34 ►

FIGS. 56 E 57 – À direita, tulha
CNS 18969-4.

Em cima, tulha
CNS 18969-6.

Fotos: Fernando Ricardo Silva.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 58 – À esquerda e em cima, tulhas CNS 18969-11 e 12.

FIG. 59 – Em cima e à direita, tulha CNS 18969-13.

FIG. 60 – À esquerda e em baixo, tulha CNS 18969 isolada.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 61 – Em cima, tulha CNS 18970-4.

◀ 32... 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em conta a necessidade de matéria-prima e combustível para o fabrico de cal, os fornos encontram-se implantados geralmente em áreas onde abundam esses materiais. A conjugação destes factores com a chegada do comboio, em 1887, criou as condições ideais para o desenvolvimento da produção de cal e o substancial aumento do número de fornos em Pataias. Sabe-se que o último forno a laborar encerrou a actividade em 1995, e que os primeiros fornos terão surgido, eventualmente, nos finais do século XIX mas, ao certo, não se sabe ainda quantos fornos existiram.

As *Cartas Militares de Portugal*, que são habitualmente preciosos auxiliares neste tipo de investigação, não nos permitem chegar a conclusões seguras, uma vez que as edições mais antigas, nas quais surgem já assinalados este tipo de fornos, utilizam a mesma simbologia para identificar os de cal e os de telha. Em estudos que já realizámos em outras zonas do país, verificámos que, nas edições seguintes destas *Cartas*, apesar de serem utilizados símbolos diferentes para os dois tipos de fornos, não é seguro afirmar que estejam assinalados todos os fornos de cal existentes no espaço geográfico em análise (SILVA, 2015: 55-56). Levando em conta estas limitações e analisando as primeiras edições das *Cartas Militares* N.ºs 296 e 307, com trabalhos de campo realizados em 1947 e 1941, respectivamente, contabilizámos no espaço geográfico da União de Freguesias de Pataias e Martingança um total de 41 fornos, sendo nove em Pataias, 22 em Pataias-Gare, um na Burinhosa, três em Martingança e seis em Martingança-Gare.

FIG. 62 – Em baixo, tulha CNS 18970-13.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

Em resultado do levantamento aqui apresentado registámos, no núcleo Pataias 1 (CNS 18969), 15 fornos, dos quais três foram entretanto destruídos, três telheiros, cinco tulhas e a chamada “Casa dos Forneiros”. Já no núcleo Pataias 2 (CNS 18970) contabilizamos 18 fornos, dois telheiros e um número igual de tulhas, o que perfaz globalmente um total de 30 fornos, ainda existentes, cinco telheiros e sete tulhas.

Estamos assim perante o maior e mais importante conjunto de estruturas relacionadas com a produção artesanal de cal, único no país, não só pelo elevado número de fornos e outros edifícios com eles relacionados, concentrados em área tão restrita, mas também por incluir todos os factores que, na época, eram necessários para produzir cal: pedreiras, pinhais, fornos, telheiros, tulhas e casa dos forneiros.

Tendo em conta a elevada importância e enorme potencial de todo este conjunto, e porque cerca de metade destas estruturas se encontra já em mau estado de conservação, torna-se urgente a realização de acções no sentido de recuperar, preservar e divulgar este importante património, dando-lhe o relevo nacional que merece. Esperamos que este levantamento possa contribuir, de algum modo, para dar um novo impulso, não à simples recuperação de um único forno, mas sim, aproveitando as diferentes estruturas existentes, para criar um núcleo museológico interpretativo de todo o antigo processo de produção da cal.

FONTES IMPRESSAS

BOLETIM DO TRABALHO INDUSTRIAL (1907) – N.º 8. Ministério das Obras Públicas, Commercio e Industria, Direcção Geral do Commercio e Industria, Repartição do Trabalho Industrial. Lisboa: Imprensa Nacional.

CARTA MILITAR DE PORTUGAL (1941) – N.º 307, Juncal (Porto de Mós).

CARTA MILITAR DE PORTUGAL (1947) – N.º 296, Marinha Grande.

GAZETA DOS CAMINHOS DE FERRO (1956) – Número comemorativo do Centenário dos Caminhos de Ferro Portugueses. Revista quinzenal editada em Lisboa, tendo como proprietário, director e editor Carlos d’Omelas. N.º 1652 de 16.10.1956 (Ano LXIX).

INQUÉRITO INDUSTRIAL de 1881, Inquérito Directo (1881) – Lisboa: Imprensa Nacional.

INQUÉRITO INDUSTRIAL de 1881, Inquérito Indirecto (1882) – Lisboa: Imprensa Nacional.

INQUÉRITO INDUSTRIAL (1890) – Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. I, III, IV e V

BIBLIOGRAFIA

CONDE, Manuel Sílvio Alves (2011) – *Construir, Habitar: a casa medieval*. Braga: CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”.

GARATE ROJAS, Ignacio (2002) – *Artes de la Cal*. Madrid: Editorial Munilla-Leria.

MACIAS, Santiago (1996) – *Mértola Islâmica: estudo histórico-arqueológico do bairro da alcáçova (séculos XII-XIII)*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola.

MADURO, António Valério (2001) – “Os Fornos de Cal de Pataias”. In *Roteiro Cultural da Região de Alcobaca. A oeste da Serra dos Candeeiros*. Alcobaca: Câmara Municipal de Alcobaca, pp. 165-185.

MANUPPELLA, Giuseppe; MOREIRA, José C. Balacó e ROMÃO, M. Luísa (1981) – “Calcários Portugueses, sua utilização industrial”. *Boletim de Minas do Instituto Geológico e Mineiro*. Lisboa: Instituto Geológico e Mineiro. 18 (4): 271-283.

MARQUES, Nuno Furtado (2001) – “Geologia”. In *Roteiro Cultural da Região de Alcobaca. A oeste*

da Serra dos Candeeiros. Alcobaca: Câmara Municipal de Alcobaca, pp. 216-235.

MAYET, Françoise e SILVA, Carlos Tavares da (2005) – *Abul. Fenícios e Romanos no vale do Sado*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel e SCHNELL QUIERTANT, Pablo (2007) – *Hornos de Cal en Vegas de Matute (Segovia). El conjunto del Zanco, siglos XVI-XVIII*. Salamanca: Junta de Castilla y León.

SILVA, Armando Coelho Ferreira da (2007) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. 2.ª edição. Paços de Ferreira: Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

SILVA, Fernando Ricardo (2015) – *Os Fornos de Cal Artesanais Entre os Rios Minho e Lima nas Épocas Moderna e Contemporânea*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tese de Mestrado em Arqueologia.

VELHO, José Lopes (2005) – *Mineralogia Industrial: princípios e aplicações*. Lisboa: Lidel.

PUBLICIDADE

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

há outra **Al-Madan** em papel !

Distribuição da revista impressa:

Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

Al-Madan (impressa) e

Al-Madan Online (digital)

**dois suportes... duas publicações diferentes...
outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial**

[<http://www.almadan.publ.pt>]

RESUMO

Apresentação dos resultados de intervenção arqueológica realizada, em 2017, no âmbito da empreitada de reforço de um muro em perigo de derrocada no centro histórico de Vinhais.

Os trabalhos permitiram identificar o adarve e o arranque da parte ameaçada da barbacã do castelo, datada do século XVI.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Arquitectura militar; Arqueologia urbana; Arqueologia preventiva.

ABSTRACT

Presentation of the results of an archaeological intervention carried out in 2017 during construction work to reinforce a crumbling wall in the historic centre of Vinhais.

Works led to the identification of the parapet and the supporting wall of the battlement of the castle barbican, dating from the 16th century.

KEY WORDS: Modern age; Military architecture; Urban archaeology; Preventive archaeology.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats d'une intervention archéologique réalisée en 2017 dans le cadre des travaux de renforcement d'un mur menacé d'effondrement dans le centre historique de Vinhais.

Les travaux ont permis d'identifier le chemin de ronde et le départ de la partie crénelée de la barbacane du château datée du XVIème siècle.

MOTS CLÉS: Période moderne; Architecture militaire; Archéologie urbaine; Archéologie préventive.

A Barbacã do Castelo de Vinhais

Pedro Dâmaso¹

1. APRESENTAÇÃO

Este artigo visa apresentar os resultados dos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados no âmbito da empreitada de *Reforço de Muro em Perigo de Derrocada* no Centro Histórico de Vinhais.

A intervenção arqueológica teve como diretores científicos o arqueólogo José Sendas e o signatário do presente artigo, executante e responsável pelo trabalho de campo, e foi realizada pela empresa Arqueologia e Património, Lda, sob a coordenação da arqueóloga Liliana Barbosa, entre 24 de julho e 1 de agosto de 2017.

Para este trabalho contribuíram ainda as assistentes de arqueólogo Anabela Rodrigues e Teresa Gonçalves, no tratamento e fotografia do espólio, e Rui Oliveira e Rodry Mendonça, com o desenho gráfico.

2. LOCALIZAÇÃO

A área de intervenção localiza-se administrativamente no concelho de Vinhais, distrito de Bragança.

Os muros situam-se na parte sul do Castelo de Vinhais, na segunda linha de muralhas. O espaço encontra-se integrado no aglomerado residencial e o acesso é feito através de uma pequena viela sem nome que tem início junto à habitação com o número 53 de porta, na rua de Baixo.

A área está representada na *Carta Militar de Portugal* 1:25000 n.º 023.

FIG. 1 – Localização da área de projeto, a vermelho, na *Carta Militar de Portugal* n.º 023.

¹ Arqueólogo (damaso.pedro@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

3. CONTEXTO E OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo a reabilitação de uma parte da muralha do Castelo de Vinhais, imóvel que, nesta zona, se encontra degradado, possuindo, à data, um troço do muro escorado. Os trabalhos centraram-se na eliminação do fator de risco eminente de derrocada do muro, procedendo posteriormente à reconstrução dos dois troços que se apresentavam debilitados e à instalação de um sistema de drenagem.

O elemento em questão encontra-se inserido na área de proteção do castelo definida pelo Decreto n.º 39 521 DG, 1.ª série, n.º 21 de 30 de janeiro de 1954. Esta estrutura defensiva possui classificação de Monumento Nacional pelo Decreto n.º 36 383 DG, 1.ª série, n.º 147 de 28 de junho 1947. Trata-se de um conjunto arquitetónico militar românico e quinhentista, de planta irregular, com construções em xisto e dupla muralha, barbacã, possuindo ainda várias torres de planta quadrangular e cubelos.

De acordo com as informações apresentadas pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) na *Memória Descritiva* do projeto, o muro alvo de intervenção é constituído por elementos em xisto, sobrepostos em diversas fiadas de altura semelhante. O interior do muro seria constituído por escassilhos e pedra miúda irregular, aglomerados com argamassa de cal, apresentando uma altura aproximada de cinco metros e uma largura de cerca de 70 centímetros.

Neste contexto, e dada a importância do local, foi estabelecida pela referida instituição a necessidade de realização de acompanhamento arqueológico dos trabalhos realizados.

Estes decorreram como previsto no *Plano de Trabalhos Arqueológicos* elaborado para esta intervenção, e tiveram como objetivos a salvaguarda de eventuais elementos de interesse arqueológico e o registo e implantação de outros dados, designadamente estratigráficos, profundidades de aterros, estruturas pré-existentes e outros elementos considerados relevantes, complementares das informações já existentes sobre o local.

Por sua vez, os trabalhos de reabilitação da muralha foram realizados pela empresa REVIVIS - Reabilitação, Restauro e Construção Lda.

4. A INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

4.1. METODOLOGIA

O acompanhamento arqueológico dos trabalhos, efetuado por um arqueólogo em permanência no local durante a fase de obra, consistiu na observação e registo de todas as ações inerentes ao projeto que implicassem a remoção manual dos solos até ser atingido o substrato geológico, sendo realizado o registo fotográfico dos trabalhos e dos

cortes estratigráficos com maior importância para a caracterização da estratigrafia do local.

A metodologia da intervenção arqueológica seguiu o sistema de escavação e registo de Harris. Este método de trabalho define-se pela identificação de Unidades Estratigráficas (UE) – unidades de deposição, naturais ou antrópicas, individualizadas de acordo com as suas características físicas (coloração, compactação, composição, espessura, extensão), inclusões materiais (areia, argila, saibro, rocha, cerâmica, vidros, carvões, metais) e, sobretudo, pela sua relação estratigráfica com as outras unidades (coberta por, cortada por, cheia por, serve de apoio a, igual a, sincroniza-se com, cobre, corta, enche, apoia-se em). Cada unidade estratigráfica identificada foi alvo de registo através do preenchimento de uma ficha de caracterização e registo fotográfico em suporte digital, com placa identificadora e escala. Todas as informações relativas à caracterização das UE foram introduzidas numa base de dados realizada no programa *File Maker*. Os registos fotográficos efetuados foram organizados de acordo com as frentes de obra e com os números de UE atribuídos em campo.

Com o intuito de facilitar a localização das diversas áreas intervencionadas, atribuímos a designação de área 1 e área 2 às duas frentes de obra, sendo que a área 1 diz respeito ao lado interior dos muros alvo de intervenção, e a área 2 ao terreno extramuros (Fig. 2).

Paralelamente, foram preenchidas fichas de registo do trabalho diário, onde se introduziram as informações mais importantes a reter no decorrer do trabalho de campo, como o tipo de trabalho que foi alvo de acompanhamento arqueológico, o setor da obra onde o referido trabalho se desenvolveu e a descrição sumária das observações realizadas (como, por exemplo, as profundidades dos desaterros, a estratigrafia ou a descrição das ocorrências patrimoniais identificadas).

Relativamente à identificação de elementos de interesse patrimonial, a sua caracterização e interpretação foi elaborada em fichas próprias (ficha de registo de OBS – Observação), onde também se representaram as relações estratigráficas de antiguidade, contemporaneidade e posterioridade em esquema próprio, designado por matriz de Harris. Para completar este registo, recorreu-se ao levantamento fotogramétrico dos elementos de interesse arqueológico e patrimonial identificados.

Por sua vez, a localização destes elementos foi efetuada na planta da empreitada e os dados recolhidos foram inseridos em *software* próprio para o efeito, com vista à produção de cartografia.

O espólio recolhido foi depositado em sacos com etiquetas, contendo o número de UE e uma classificação sumária. Em seguida, foi devidamente acondicionado em contentores para se proceder ao transporte até gabinete / laboratório onde foi alvo de limpeza, dividido por diferentes grupos tecnológicos, organizado por unidade estratigráfica e contabilizado, sendo novamente ensacado.

FIG. 2 – Planta da obra, com a localização das áreas, da muralha e do muro alvo de intervenção.

4.2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

O Castelo de Vinhais corresponde a uma estrutura defensiva com importância crescente na Época Medieval, em virtude do seu significativo papel na organização da fronteira transmontana. A sua criação e consolidação estão relacionadas com a iniciativa régia de expansão da sua autoridade, centralizando o território transmontano em “vilas novas” com o propósito de agregar as comunidades que se encontravam dispersas ao longo da região, dotando-as assim de mais-valias para a fixação e organização de bens e pessoas.

Paulo Gomes, em *O Povoamento Medieval em Trás-os-Montes e no Alto Douro*, explica que o processo fundacional de Vinhais se inicia durante o reinado de D. Sancho II, prolongando-se pelo reinado de D. Afonso III, tendo sido consolidado apenas com D. Dinis, e aponta a criação da localidade para data posterior a 1258. Apesar de D. Afonso III, em 1253, conceder carta de foral a Vinhais, cinco anos depois, as inquirições realizadas por este monarca demonstraram que a vila ainda não existia (GOMES, 1993: 181).

Assim se constata que a construção da vila dotada de castelo e igreja terá sido bastante demorada. Paulo Gomes refere ainda que a igreja paroquial de Nossa Senhora da Assunção não se encontrava referenciada no Catálogo das Igrejas de 1320-1321, referindo-se o documento apenas à igreja de S. Facundo, de traça românica, que se encontra nas imediações do “*cabeço fronteiro de Crespos*” onde foi erguida a vila de Vinhais (GOMES, 1993: 181).

Em *Castelos da Raia*, no volume dedicado às fortificações de Trás-os-Montes, Rita Costa Gomes admite que a vila ter-se-á rodeado de muralhas ainda no século XIII (GOMES, 2003: 159). Em seguida, indica que, na época trecentista, o castelo terá sido dotado de “*cinco torres, e de uma porta principal flanqueada também por suas torres, que se abria face ao pequeno morro da primitiva igreja paroquial de S. Facundo*” (GOMES, 2003: 159).

A descrição elaborada pela autora leva-nos ao encontro das características da arquitetura das vilas urbanas do tempo de D. Dinis, monarca

apontado pelo Professor Mário Barroca, em *D. Dinis e a Arquitectura Militar Portuguesa*, como o principal responsável por introduzir em Portugal uma série de transformações que alteraram profundamente o perfil das construções militares, à semelhança do ocorrido na Europa ao longo do século XIII. Estas mudanças ditaram modificações radicais nas táticas militares de ataque e de defesa de um castelo (BARROCA, 1998).

O autor explica que, durante o reinado de D. Dinis, assiste-se à passagem de um conceito que define como “defesa passiva”, típica dos castelos românicos, para uma forma de “defesa ativa”, característica das fortificações góticas (BARROCA, 1998: 801). Estas inovações, introduzidas por aquilo que Mário Barroca apelida como reformas dionísinas, passam pela introdução de mecanismos de tiro vertical como os *machicoulis* ou balcões de matacães¹, pela defesa das portas dos castelos por um ou dois torreões, pelo aumento do número destes elementos adossados às muralhas, e pelo alargamento dos adarves e dos merlões, capacitando estes últimos com seteiras (BARROCA, 1998). É-nos ainda explicado que com D. Dinis surgem as primeiras torres de menagem de planta poligonal, em detrimento das torres de menagem românicas, cuja planta era tradicionalmente quadrangular (BARROCA, 1998: 814). A torre de menagem passa a ter um papel mais ativo na defesa do castelo; este elemento, que até então ocupava uma posição central em relação ao castelo, funcionando como o último reduto da fortificação, passa agora para junto das muralhas, sendo construído na área da fortificação que se considerava mais difícil de defender (BARROCA, 1998: 814-816). Em Vinhais, as reformas dionísinas são facilmente reconhecíveis pela alocação da torre de menagem no plano da muralha, e pela presença de dois torreões em cada uma das duas entradas do castelo.

Após o importante papel desempenhado por Vinhais no final do século XIV e no início do século XV, durante a conturbada conjuntura do reinado de D. Fernando e da revolução que se lhe seguiu, surge a notícia da necessidade de realização de trabalhos no castelo durante o reinado de D. Afonso V, altura em que o comando da fortaleza tinha sido atribuído à linhagem dos condes de Atouguia (JANA, 1994 e COSTA, 2001).

No trabalho da autoria de Duarte de Armas, datado do início do século XVI, o castelo de Vinhais é caracterizado com imenso detalhe e, de entre as várias informações que o seu trabalho nos fornece, é-nos evidenciado o mau estado de conservação, à altura, do edificado (JANA, 1994 e COSTA, 2001). Rita Costa Gomes denota que a face interna da torre de menagem, voltada para a vila, estava destruída, tendo sido substituída nesta função por uma outra torre que se encontrava nas proximidades (GOMES, 2003: 159). Ernesto Jana e Marisa Costa

¹ “Galeria saliente nos castelos e sobre as antigas portas das povoações, com aberturas, pelas quais se arremessavam projecteis para impedir a aproximação do inimigo” (SILVA e CALADO, 2005: 233).

referem que o castelo possuía mais seis torres de planta retangular para além da torre de menagem, cuja forma era semelhante à das torres, e que, no entanto, duas delas mostravam desgaste das fundações (JANA, 1994 e COSTA, 2001). Porém, é também com o trabalho realizado pelo escudeiro de D. Manuel que percebemos que o castelo, a esta data, seria alvo de importantes obras. Rita Costa Gomes, citando uma passagem do trabalho de Duarte de Armas, indica que em Vinhais se encontravam a ser reabilitados muros e se preparava pedra e cal para a realização de novas empreitadas (GOMES, 2003: 159). Ernesto Jana e Marisa Costa constatarem que, na planta do castelo de Vinhais produzida por Duarte de Armas, são visíveis os alicerces para a fundação de cubelos semicirculares em torno da vila e de lanços de barbacá, com portas em arco, nas proximidades de poços ou fontes para o abastecimento de água (JANA, 1994 e COSTA, 2001). Neste mesmo documento, são ainda representadas troneiras, aberturas circulares e cruzetadas concebidas para receber peças de artilharia leves como trons ou bombardos, que poderão ter sido introduzidas durante esta reforma, de modo a adaptar o recinto aos novos instrumentos pirobalísticos.

No entanto, mais uma vez recorrendo à cronologia apresentada pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC), elaborada por Ernesto Jana e Marisa Costa, percebemos que o sistema defensivo de Vinhais entra em declínio pouco tempo depois de realizadas as reformas enunciadas. É referido que, em 1527, as muralhas se encontravam parcialmente derrubadas e que, apesar de nos dois séculos seguintes terem existido tentativas para reverter o estado de degradação do edifício militar, nenhuma delas teve sucesso (JANA, 1994 e COSTA, 2001). O castelo é ainda protagonista em dois momentos da História de Portugal: a vila, em 1666, é sitiada pelo general galego Baltazar Pantojas, no contexto da Guerra da Restauração e, três séculos depois, desempenha um papel de relevo durante o período da “Monarquia do Norte”, entre 1912 e 1919 (JANA, 1994 e COSTA, 2001).

Com o passar dos anos, o desinteresse pelo imóvel materializa-se com o aproveitamento das muralhas para a construção de casas de habitação, fazendo com que a estrutura fique embebida no aglomerado, acelerando a sua degradação e a consequente destruição de vários dos elementos que compunham o sistema defensivo. No início da década de 60 do século XX, já depois de o elemento ter sido classificado como Monumento Nacional, a 28 de junho de 1947, a autarquia tenta destruir o que resta da fortaleza. Contudo, devido à resistência da população face à ação da câmara, tal intento é evitado (JANA, 1994 e COSTA, 2001). Na sequência desta situação, a Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) é alertada para o estado das estruturas e procede, um ano depois, à realização de trabalhos de restauro e consolidação daquilo que ainda restava do castelo (JANA, 1994 e COSTA, 2001).

Atualmente, subsistem apenas alguns troços dispersos da dupla muralha, com merlões, escassos vestígios de cubelos e de torres, além das duas portas.

4.3. O ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

A obra teve início com a realização de trabalhos preliminares, serviços que constituem o conjunto de operações executadas na área destinada à implantação do projeto de reabilitação, objetivando a remoção e o corte de toda a vegetação e a limpeza do solo de objetos e de outros materiais indesejáveis, resguardando a sua preservação ambiental. Posteriormente, procedeu-se à recolha e arrumação, para reaproveitamento, de parte da pedra resultante da derrocada do muro, doravante designado como troço B (Fig. 2).

O segundo momento da empreitada está relacionado com as operações de movimentação de terras e escavação manual do lado interior dos muros, espaço que designámos como área 1, para depois serem realizados os trabalhos de desmonte e consolidação da estrutura.

As primeiras unidades estratigráficas observadas são depósitos muito heterogéneos e compactos de terra vegetal, com pedras de pequena e média dimensão, restos de vegetação e muitas raízes (UE 100, 101, 104 e 108). Estes depósitos, com cerca de 1,40m de profundidade total, correspondem a empréstimos de inertes ali depositados ao longo do tempo para nivelar o terreno, permitindo assim o uso daquele espaço por parte dos proprietários das habitações que se encontram nas imediações, para atividades relacionadas com a agricultura e/ou jardinagem.

FIGS. 5 E 6 – Em baixo, UE 108, último depósito que cobria o adarve da muralha (à esquerda) e corte Norte da área 1 (à direita).

FIG. 3 – Pormenor da planta da obra, com a localização das observações (OBS) registadas durante os trabalhos.

FIG. 4 – Vista dos trabalhos de escavação manual realizados na área 1.

FIG. 7 – Ortofotografia onde são visíveis as duas áreas de intervenção: o adarve (OBS.03) e o troço B do muro que se encontrava danificado.

Associados a esta ação de nivelamento, foram efetuadas duas observações relacionadas com a caracterização de duas estruturas vernaculares, as OBS.01 (UE 106 e 107) e 05 (UE 111-112 e 205-206). Estes elementos correspondem a dois muros de pequena dimensão que se encontravam no topo da muralha, doravante designado como troço A, e no topo do troço B. Foram construídos com recurso a pequenas pedras toscas e angulosas de granito e xistos sem argamassa, e a sua função estava relacionada com a contenção das referidas terras.

O desenvolvimento dos trabalhos de escavação revelou duas situações interessantes, em termos arqueológicos. A primeira está relacionada com a descoberta do adarve (UE 109) da muralha (UE 102), e com a descoberta do arranque da parte ameada (UE 109) da estrutura (OBS.03). O troço alvo de intervenção faz parte da segunda linha defensiva do Castelo, construída no século XVI. À semelhança da restante estrutura, o adarve detetado, também conhecido como caminho de ronda, é constituído por elementos irregulares de xisto argamassados com cal, areia e/ou saibro, perfazendo um caminho estreito, com cerca de 1,60m de largura, que acompanha o topo da muralha. Este elemento prolonga-se no sentido Este, até a um cubelo existente nas imediações da área de intervenção. No sentido oposto, verificámos que o adarve, no ponto em que os dois troços do muro se unem, se encontrava destruído (UE 110), como pode ser observado através da Fig. 7.

A segunda situação está relacionada com o troço B. Os trabalhos de limpeza do terreno evidenciaram que o muro se encontrava bastante danificado, associado ao deslizamento de terras que ocorreu naquele local. Os trabalhos iniciais de limpeza permitiram constatar que o muro se encontrava rebocado com cal e cimento na face exterior, fruto, segundo informações obtidas junto da população, da edificação na área 2 de um espaço para abrigo de animais, situação que registamos como OBS.02 (UE 105 e 208). Este dado é confirmado pela existência de dois orifícios quadrangulares no muro, onde se encontrava ain-

FIGS. 8 E 9 – Barbacã, adarve e arranque da estrutura ameada. Em baixo, pormenor do adarve e da parte ameada, construções em xisto.

FIG. 10 – Vista do alçado Oeste do troço do muro B após os trabalhos de escavação, onde são visíveis os encaixes da estrutura vernacular.

da, num deles, um travamento em madeira que pertenceria à estrutura do referido abrigo. Por sua vez, durante os trabalhos de escavação constatou-se que o muro possuía um aparelho construtivo diferente do utilizado no troço A.

O aparelho construtivo do troço B consistia na sobreposição das pedras de xisto em fiadas ligeiramente similares, mas sem recurso a argamassa. O interior da estrutura aparentava ser composto por pedra miúda e irregular de xisto e enchimento de terra. O que restava da referida estrutura encontrava-se na extremidade Sul, unida com o troço da muralha que, de acordo com as observações do local, se prolongaria pela área 2 (Figs. 2 e 3).

A extremidade Norte encontrava-se, por sua vez, encostada a um muro irregular de xisto sobreposto, que era usado para contenção de terras e se encontrava muito danificado (OBS.04, UE 203-204).

Estes dados permitem concluir que a construção do troço B é posterior à da muralha, e que a sua utilização não estaria relacionada com a atividade defensiva, mas sim com a de reforço do troço A ou com as atividades realizadas nos terrenos envolventes.

Terminada a salvaguarda das referidas situações por meio de registo, deu-se novamente continuidade ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de movimentação de terra até à cota necessária para se avançar com a reparação dos muros. Uma vez que a muralha se encontrava em estado razoável, realizaram-se apenas trabalhos de escavação junto ao troço B.

A sequência estratigráfica observada neste local foi a seguinte: após as unidades de terra vegetal anteriormente descritas, e cuja profundidade coincidiu com a descoberta do adarve, detetou-se um nível de cinzas desagregado e com inclusão de areia, com cerca de 40cm de profundidade, do qual se recolheu uma amostra, que se prolongava a par do adarve e que poderá corresponder a um incêndio ou queimada ocorrido durante o aterro daquela área (UE 113).

Por último, efetuou-se o registo de um depósito de terra castanha escura, heterogêneo e compacto (UE 114), que poderá corresponder a mais um nível de aterro da estrutura defensiva.

Concluídos os trabalhos de escavação, iniciaram-se os trabalhos de desmonte dos dois troços do muro. A operação foi feita de forma gradual, as pedras removidas foram armazenadas para posterior reutilização e efetuou-se a recolha de duas amostras da argamassa utilizada na barbacá.

Antes de se realizarem os trabalhos de reconstrução, os operários do promotor da obra procederam à colocação de uma rede de malha sobre o traçado original da muralha, de forma a sinalizar o troço original e separá-lo do reconstruído.

Na reconstrução foi reproduzido o sistema construtivo de origem. Os muros foram reconstruídos com a mesma textura e grão e cor idênticos aos existentes, sendo o assentamento das pedras feito manualmen-

FIG. 11 – Vista final do topo da barbacá (troço A, área 1).

FIG. 12 – Vista final do alçado do troço B (área 2).

te e com recurso a argamassa pobre de cal hidráulica e areia, tendo sido reaproveitadas as pedras originais.

À medida que a reconstrução foi sendo realizada, procedeu-se à implementação de melhoramentos relativos à estabilidade das estruturas e à sua impermeabilização.

Destas beneficiações constam o alargamento da volumetria do troço B e a instalação de um sistema de drenagem, realizado pelo lado interior dos muros. Este foi instalado ao longo dos dois troços do muro, com o intuito de evitar a acumulação de água junto aos paramentos das estruturas, permitindo o escoamento para o terreno afeto à área 2. Por sua vez, o aterro do interior dos muros foi precedido pela colocação de manta geotêxtil.

ras durante a empreitada, enquadrando-se, na sua maioria, no período moderno/contemporâneo.

Foram recolhidos 130 fragmentos, entre espólio cerâmico e não cerâmico (material osteológico, vidros, metais), apresentando-se a sua contabilização por grupo tecnológico e contexto de proveniência (UE).

Os materiais cerâmicos são os que surgem de forma mais expressiva, individualizando-se neste contexto diversos subgrupos, designadamente, o da cerâmica comum, o das faianças, o dos vidrados de chumbo, das porcelanas e dos materiais de construção.

As faianças são o subgrupo mais representativo, composto por 46 fragmentos, maioritariamente correspondentes a produções industriais datáveis dos séculos XIX-XX.

4.3.1. O espólio arqueológico

O espólio arqueológico recolhido é proveniente dos trabalhos de limpeza e movimentação manual das terras durante a empreitada, enquadrando-se, na sua maioria, no período moderno/contemporâneo.

Assim, regista-se a presença de louças monocromáticas de esmalte branco, fragmentos de faiança dicromática, com motivos em azul, e exemplares de faiança policromática. As peças recolhidas correspondem, na sua maioria, a louça utilitária de uso doméstico. De realçar ainda os fragmentos de faiança pintados de cor amarelada com recurso à técnica de esponjado, e os fragmentos de faiança com motivos florais pintados manualmente.

FIG. 13 – Vista final da muralha após a intervenção.

Embora em menor quantidade, foram recolhidos fragmentos de louças que apresentam o padrão asiatic *pheasant*², *statue*³ e *shell edge*⁴ e um fragmento de porcelana.

Por sua vez, foram exumados 27 fragmentos de cerâmica comum e três de cerâmica preta, representando conjuntos de louça de uso doméstico.

Os quatro fragmentos de vidrados de chumbo exumados possuem pastas claras e vidrado de tom alaranjado, verde e acastanhado. São cronologicamente atribuíveis às produções de época moderna/contemporânea, correspondendo as suas formas, mais uma vez, a louça de uso doméstico.

Dentro do universo cerâmico, foram ainda recolhidos materiais associados à construção, como fragmentos de tijolos e de telhas.

O conjunto de materiais não cerâmicos está representado por seis fragmentos de vidro, dos quais se destaca um botão, um elemento metálico e quatro fragmentos de material osteológico de fauna.

5. CONCLUSÃO

Visto situar-se em zona formalmente condicionada do ponto de vista arqueológico, a execução desta empreitada ficou dependente da realização de um plano de trabalhos arqueológicos que contemplava a realização de acompanhamento arqueológico em fase de obra.

Com a realização destes trabalhos, pretendia-se a salvaguarda de elementos de interesse arqueológico que pudessem ocorrer em fase de obra, bem como o registo e implantação de outros dados, designadamente estratigrafias, profundidades de aterros, estruturas pré-existentes e outros elementos considerados relevantes, complementares das informações já existentes sobre o local.

A observação dos perfis criados pelos trabalhos de remoção da terra permitiu-nos perceber que estávamos perante uma estratigrafia relativamente simples, e que o conjunto de depósitos de terra mostrava sinais evidentes de revolvimento, muito por causa da sua heterogeneidade, correspondendo na sua maioria a níveis de aterro/regularização. Pudemos comprovar esta situação através do espólio exumado durante a intervenção, que corresponde, na sua maioria, a fragmentos cerâmicos enquadráveis no período moderno e contemporâneo, detetados em todas as unidades, à exceção das UE 113 e 114, que não possuíam espólio.

As OBS. 01, 02, 04 e 05 correspondem a estruturas vernaculares relacionadas com a ocupação recente do local e demonstram o desinteresse que se instalou pelo imóvel. Este desinteresse materializou-se com o aproveitamento das muralhas para a construção de casas de habitação ou para a execução de atividades agrícolas, fazendo com que a estrutura fosse absorvida pelo aglomerado, acelerando a sua degradação e consequente destruição.

De grande interesse arqueológico regista-se a descoberta do adarve e do arranque da parte ameaçada da barbacã (OBS.03), datada do século XVI, que nos aparece muito bem representada na iconografia quinhentista. A estrutura, constituída por elementos irregulares de xisto argamassados com cal, areia e/ou saibro, encontrava-se em razoável estado de conservação e prolongava-se no sentido Este, até a um cubelo existente nas imediações da área de intervenção. No entanto, no sentido oposto, no ponto em que o troço da muralha se une com muro identificado como troço B, encontrava-se destruído, restando apenas um pouco do pano da muralha que se prolongava pela área 2 até à viela que dava acesso ao local da intervenção.

Face a esta descoberta, acautelou-se a sua salvaguarda pelo registo e procedeu-se à colocação de uma rede de malha sobre o traçado original da muralha, de forma a sinalizar e a separar os dois momentos de trabalho. A empreitada ficou concluída com a reconstrução dos dois troços que se apresentavam debilitados e a instalação de um sistema de drenagem.

² Padrão decorativo utilizado na faiança inglesa inspirada na cultura asiática.

³ Padrão decorativo utilizado na faiança inglesa com motivos vegetalistas.

⁴ Faiança de abas modeladas por relevo, com o intuito de reproduzir a forma da borda da casca de uma ostra.

CARTOGRAFIA

PORTUGAL. Serviço Cartográfico do Exército (1996) – *Carta Militar de Portugal*. Folha 23, Vinhais. Escala 1: 25.000. Lisboa: Serviços Cartográficos do Exército.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ARMAS, Duarte de (1997) – *Livro das Fortalezas*. 2.ª ed. Lisboa: Edições Inapa.

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

BARROCA, Mário Jorge (1998) – “D. Dinis e a Arquitectura Militar Portuguesa”. *Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*. II série. 15 (1): 801-822.

GOMES, Paulo Dórdio (1993) – “O povoamento medieval em Trás-os-Montes e no Alto-Douro. Primeiras impressões e hipóteses de trabalho”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Afrontamento. 2: 171-190.

GOMES, Rita Costa (2003) – *Castelos da Raia*. Lisboa: IPPAR. Vol. 2, “Trás-os-Montes”.

JANA, Ernesto (1994) e COSTA, Marisa (2001) – *Castelo de Vinhais*. Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2wNGid8> (consultado em 2019-05-23).

SILVA, Jorge Henrique Pais da e CALADO, Margarida (2005) – *Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura*. Lisboa: Editorial Presença.

RESUMO

Aplicação dos princípios básicos da Arqueologia Sensorial à análise da arte rupestre identificada na Área Arqueológica de Sobradinho, Bahia (Brasil), tomando por exemplo o sítio de Boqueirão da Lajinha.

Partindo deste estudo de caso, amplia-se o entendimento das manifestações de arte rupestre e da dinâmica cultural dos diferentes grupos que habitaram ou passaram na região.

E demonstra-se a aplicabilidade de outros modelos interpretativos das evidências arqueológicas conhecidas, bem como da sua relação com os grupos indígenas e as comunidades tradicionais locais.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia sensorial; Arte rupestre; Etnoarqueologia; Identidades; Brasil.

ABSTRACT

Application of the basic principles of Sensorial Archaeology to the analysis of the rock art identified in the Archaeological Area of Sobradinho, Bahia (Brazil), using as an example the Boqueirão da Lajinha site.

Starting from this case study, the authors expand the knowledge on rock art manifestations and cultural dynamics of the different groups that passed by or lived in the region.

They also show the applicability of other interpretative models of known archaeological evidences, as well as their relationship with the indigenous groups and the local traditional communities.

KEY WORDS: Sensorial Archaeology; Rock art; Ethnoarchaeology; Identities; Brazil.

RÉSUMÉ

Application des principes de base de l'Archéologie Sensorielle à l'analyse de l'art rupestre identifié dans la Zone Archéologique de Sobradinho, Bahia (Brésil), prenant pour exemple le site de Boqueirão da Lajinha.

Partant de cette étude de cas, on élargit la compréhension des manifestations d'art rupestre et de la dynamique culturelle des différents groupes qui ont habité ou sont passés dans la région. Et on démontre l'applicabilité d'autres modèles interprétatifs aux manifestations archéologiques connues, ainsi que leur lien avec les groupes indigènes et les communautés traditionnelles locales.

MOTS CLÉS: Archéologie Sensorielle; Art rupestre; Ethnoarchéologie; Identités; Brésil.

“Aquele é um homem e aquelas são as baixas e cheias do Opara”¹

Arqueologia Sensorial, Arte Rupestre e Comunidades

Sebastião Lacerda de Lima Filho¹, Morgana Cavalcante Ribeiro^{II}
e Suely Amâncio-Martinelli^{III}

Para Antônio de Carvalho Souza, legítimo Moquin-Gato, excelente guia e amigo. Por compreender com seu jeitão sertanejo e com muita tranquilidade a importância da Arqueologia na região. Pelas vastas horas de conversas e também aprendizado junto aos paredões cobertos de arte rupestre, espalhadas nos boqueirões e grotas da Área Arqueológica de Sobradinho - BA. E acima de tudo, por seu respeito pelo “lugar dos encantados, a casa dos caboclos bravos”.

E *In Memoriam* de Geraldo Bento dos Santos, por seu entusiasmo pelas pesquisas locais, pela ajuda constante nos levantamentos de campo – na época sob a orientação do Professor Celito Kesting (UNIVASF) –, e por sua alegria contagiante. Fica a Saudade!

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, vem sendo percebido que as pesquisas de caráter arqueológico ampliaram seus limites de interpretação, demonstrando com isso que novas abordagens proporcionam, na maior parte do tempo, reflexões a respeito do que se busca aprender ou perceber quando se refere à cultura material produzida por indivíduos num espaço / tempo (FERREIRA SILVA, 2000). No caso brasileiro, percebe-se nos últimos anos uma necessidade de fugir das análises puramente descritivas para construir interpretações seguras acerca das populações do (no) passado.

¹ Opara é como alguns grupos indígenas da Bacia do São Francisco chamam esse grande rio. Para os descendentes dos Tamoquins e os Truká da região de Sobradinho e Sento Sé - BA, esta designação pode ser traduzida como “aquele que conduz”, ou como “grande rio”, “águas que serpenteiam” e “rio-mar” para os índios Caetés (SANTOS, 2006; MEDEIROS, 2000).

^I Pós-Doutorando em Antropologia / Arqueologia pelo Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, México. Doutor em Arqueologia pelo PROARQ / Universidade Federal de Sergipe (UFS). Pesquisador do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia (LAP), Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Email: arqueologiasobradinho@gmail.com.

^{II} Mestranda em Arqueologia pelo PPARQ / Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Bacharel em Arqueologia e Preservação Patrimonial pela UNIVASF. Email: ribeiromorgana24@yahoo.com.br.

^{III} Doutora em Arqueologia. Docente aposentada da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Email: suehyamancio@hotmail.com.

O texto segue as regras do Português do Brasil.

Muitos vieses de pesquisa surgiram nos últimos dez anos, o que pode ser entendido de maneira positiva, como avanço das reflexões de ordem teórico-metodológica da ciência como um todo (LIMA, 2011). O amadurecimento teórico vivido pela disciplina arqueológica tem demonstrado a preocupação dos pesquisadores no que tange as novas reflexões acerca do seu objeto de estudo. A diversidade de pesquisas e da cultura material evidenciada nos mais deferentes contextos demonstra uma necessidade de “reciclagem” no que se refere aos padrões teóricos, comumente utilizados para entendimento das relações socio-culturais dos mais diferentes grupos, tanto em períodos antigos quanto em contextos recentes (JOHNSON, 2000). Para o arqueólogo australiano Vere Gordon CHILDE (1969), que trabalhou durante muitos anos no Oriente Médio e na Grã-Bretanha, é imprescindível entender as transformações das sociedades no seu contexto e, muitas vezes, para que isso ocorra, implica rever os próprios paradigmas e noções previamente estabelecidas pela Arqueologia. É fundamental que novas formas de ler a cultura material sejam somadas, na tentativa de construção de um discurso coerente e seguro sobre diferentes momentos do passado humano.

Isso demonstra que a validade ou abandono de uma vertente ou de um viés teórico deve ser percebido como um momento e um (ou) evento natural de qualquer saber científico. As novas percepções refletem um tempo, um momento. A diversidade de leituras é ampla acerca da cultura material. Elas devem ser observadas e entendidas pela complexidade que as formam e, nesse entendimento, as transformações sofridas pela pesquisa arqueológica, do Histórico-Culturalismo ao Pós-Processualismo, demonstram em alguns aspectos a necessidade de ampliação e das possibilidades que uma pesquisa arqueológica contempla. Nesse sentido, parece sábio o entendimento da Arqueologia pelo professor de teoria da Universidade de Barcelona, o senhor Mathews JOHNSON (2000), quando ele reflete que estudar Arqueologia e desenvolver modelos que de fato possam ser utilizados para análise de diferentes sociedades, ainda parece ser um campo complicado mas promissor, onde muitos se aventuram com muitos questionamentos e onde poucos conseguem retornar com alguma resposta. Esse parece ser o pensamento e a “angústia” partilhada e desenvolvida por muitos pesquisadores sérios durante várias décadas, na busca pelo resgate de um passado que, segundo JOHNSON (2000), “está morto”, ou, na melhor das hipóteses, nunca terá de fato existido como imaginamos. Assim, a tentativa de compreender populações que de fato interagiram num referido tempo e espaço “clama” por reflexões de caráter teórico e metodológico, onde é de fundamental importância a inserção de novos vieses de leitura dos dados.

Nesse contexto de avanços e necessidades de outros elementos para a construção de discursos e reflexões apuradas, temos as pesquisas voltadas para o estudo da já consagrada arte rupestre. Presente em todas as partes do globo, esse tipo de manifestações é normalmente entendido como “um meio de comunicação grupal” (AGUIAR, 1986), descrita como elemento cultural mas vista, na maior parte do tempo e das análises, como sujeito passivo de interpretações e de significados, que para muitos pesquisadores ultrapassam a linha de veracidade e importância (PROUS, 1992). Anne Marie PESSIS (2003), do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, e pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), uma das gestoras do Parque Nacional Serra da Capivara, localizado na região Sudeste do Piauí e onde se encontra um dos, se não o maior acervo de arte rupestre cadastrado do mundo, considera a terminologia “arte rupestre” como inapropriada, porque a mesma parece definir as pinturas e as gravuras como meio estético de visualização. Para essa autora, os grafismos e as gravuras devem ser entendidos como um meio de comunicação carregado de significados, mas que nos foge a interpretação porque o “código de acesso ao significante se perdeu com o desaparecimento dos grupos que as produziram” (PESSIS, 2003).

Portanto, esta pesquisa tem a pretensão de realizar outro tipo de análise para a arte rupestre, considerando que as interpretações que fazemos estão sempre baseadas nas idéias e valores que adquirimos e/ou construímos ao longo do tempo. Entendemos que resumir esse objeto de estudo a análises descritivas, não proporciona avanços de que a Arqueologia tem demonstrado necessitar nesses últimos anos. A pesquisa em questão é um ponto de partida e se fundamenta em outros tipos de trabalhos realizados em arte rupestre ao redor do mundo. Busca subsídios para as análises dos sítios e do meio circundante na já consagrada Antropologia dos Sentidos, baseia-se nas pesquisas e nos resultados recentes da Arqueologia Sensorial, bem como nas reflexões realizadas *in loco*. Quer-se construir e/ou somar informações para estudos de outras naturezas no que tange as evidências materiais encontradas na região. A quantidade de feições de relevo (boqueirões, grotas, abrigos sob rochas) com sítios rupestres na Área Arqueológica de Sobradinho - BA ² é enorme, e tem demonstrado a necessidade de outras análises e leituras para os sítios e vestígios em apreço. Por este motivo, centramos a análise em um estudo de caso específico, ou seja, o Boqueirão da Lajinha, ainda que se pretenda ampliar essa análise para um contexto maior de sítios da região.

² Segundo MARTIN (2008), área arqueológica é uma categoria de entrada para referenciar a pesquisa em relação a limites geográficos flexíveis dentro de uma unidade ecológica que participe das mesmas características geoambientais. Assim, o estudo dentro de uma área arqueológica visa conhecer os processos de ocupação, adaptação e aproveitamento dos recursos disponíveis por grupos que habitaram a região em tempos pretéritos.

2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA ABORDAGEM SENSORIAL E DA ARQUEOLOGIA DOS SENSOS

Ao se considerar a Arqueologia como uma ciência – ou, para outros pesquisadores, uma produção cultural reflexo de um tempo (SHANKS e TILLEY, 1987; BOIVIN, 2003; MCGUIRE, 1999 e 2008) – capaz de construir eventos do passado e de propor modelos explicativos para identificar relações entre indivíduos e grupos no que se refere a períodos pré ou históricos, deve-se primeiro compreender o seu objeto de estudo. Por ter caráter contextual e interdisciplinar, ela deve dedicar-se ao estudo de objetos factuais que possam fornecer informações consistentes sobre as populações que os produziram (JOHNSON, 2000). Assim como os vestígios líticos, os fragmentos cerâmicos, as estruturas de sepultamento, os ornamentos e outras estruturas, *in situ* ou não, a arte rupestre é parte da cultura material dos grupos pré-coloniais. Ela deve, por isso, ser estudada com rigor e dedicação científica (HODDER, 1994; JOHNSON, 2000). Nessa definição, é de fundamental importância a junção dos mais diferentes *corpus* teóricos para compreensão da dinâmica humana, tanto no espaço quanto nas noções de tempo. As transformações ocorridas nos últimos anos dentro das vertentes arqueológicas internacionais, permitiram que novas reflexões fossem somadas para construção de um conhecimento ampliado das relações humanas e da cultura material. A abertura e interação com outras áreas têm ganhado contribuições significativas que foram deixadas de lado em momentos anteriores (TRIGGER, 2004). O advento da corrente Pós-Processual é encarado por muitos como um avanço da disciplina arqueológica, porque permitiu reflexões que ultrapassam apenas a materialidade das coisas, superando as consagradas descrições e classificações tradicionais que mantiveram o poderio da pesquisa por muitos anos. A idéia de uma ciência puramente objetiva / racional e lógica também extremamente positivista é colocada em xeque. Perceberam-se a necessidade de se estudar outras questões intimamente ligadas ao comportamento humano, como os aspectos simbólicos e cognitivos, e com isso ampliaram-se as possibilidades de estudos em aspectos antes nunca vistos ou pouco valorizados pela Arqueologia tradicional, como é o caso dos estudos voltados para aspectos sensoriais. Ou seja, a dimensão dos sentidos e sua relação com a produção cultural. Segundo LIMA (2011), a percepção e a relação antes meramente visual das coisas deve ser revista, uma vez que outros aspectos como cheirar, sentir, viver as coisas e lugares permitem que se façam leituras diferenciadas, não apenas dos objetos mas também dos sítios arqueológicos, uma vez que as populações estão em constante comunicação com o mundo ao seu redor através dos sentidos. E por essa razão, não se pode simplesmente ignorá-los no que se refere à investigação da materialidade das coisas. Como posso entender algo que não sinto, não percebo ou com que não me identifico?

A respeito da aplicabilidade das noções sensoriais na produção do saber arqueológico, considera-se a mesma ainda bastante incipiente, diferente da sua ampla utilização dentro da Antropologia, como a chamada Antropologia dos Sentidos. Autores como CLASSEN (1997) e HOWES [2011 (2006)] ganharam destaque, uma vez que definiram e ampliaram conceitos e expandiram a possibilidade de aplicação dessa vertente nas ciências humanas.

Para os mesmos, a forma como as culturas fazem uso dos sentidos para repassar conhecimentos, reflete a forma como os indivíduos da mesma se identificam entre si. Há muitas maneiras pelas quais a noção dos sentidos ou a percepção sensorial pode ser carregada de significados culturais. Em sítios de arte rupestre, a própria escolha do local para a prática gráfica pode ser percebida como uma característica particular de grupo para grupo. Ou pode ser vista com semelhança ou particularidade quando se percebem alguns tipos de representações e cores utilizadas nos suportes. Por isso, é relevante que os pesquisadores envolvidos nessa forma de estudo observem os diferentes aspectos que levam um determinado grupo a optar por um ou outro sentido na dispersão de informações. Não apenas o antropólogo sensorial, mas também o arqueólogo sensorial deve estar atento à significância e relevância como se aborda ou se trata o papel dos sentidos, buscando com isso entender as transformações e experiências, não como uma evidência do *status* evolucionário nos grupos, e nem como detalhes ilustrativos das descrições realizadas em relatórios descritivos acerca dos sítios e dos grafismos identificados, mas como fonte de dados que podem ser somados à pesquisa que cada um dos envolvidos se propõe a realizar [CLASSEN, 1997; HOWES, 2011 (2006)].

A Arqueologia Sensorial, ao se propor às novas leituras guias, pode extrair informações que em outros momentos foram deixadas de lado. A mesma busca amplia a noção limitada de “algumas arqueologias”, procurando perceber o sítio em muitos outros aspectos. Nessa acepção, a junção dos sentidos, e não apenas a noção visual, deve atuar e proporcionar pistas essenciais pelas quais se pode compreender o porquê uma sociedade forma e encara um mundo significativo e como dá sentido a ele [CLASSEN, 1997; HOWES, 2011 (2006)]. A noção e estudo de sítios de arte rupestre, no caso brasileiro, ainda estão diretamente direcionados e influenciados pela noção visual, devido ao império da visão que domina os estudos na cultura ocidental. A esfera de domínio puramente visual tem fechado o círculo para outros tipos de impressões na cultura material dos mais diferentes povos. Isso parece ser percebido em todo o ocidente (CLASSEN, 1997).

É notável, no que se refere aos estudos ligados aos sentidos, que os arqueólogos começaram, lentamente, a reconhecer a influência proble-

mática de uma perspectiva visual tendenciosa em suas interpretações do passado. Ao fazê-lo, eles parecem ter sido amplamente influenciados por um aumento no interesse pelo corpo e pelos sentidos dentro de disciplinas afins. Durante muito tempo, levou-se em conta apenas a visão como meio de obtenção do conhecimento. As realidades observadas e vivenciadas em outros contextos globais, como as pesquisas realizadas em alguns sítios do sul da Índia, têm demonstrado a necessidade de se ampliar ou romper com as leituras que se fazem baseadas nesse sentido em particular (BOIVIN, 2003).

Porque observar um sítio rupestre, levando em consideração apenas as pinturas ou as gravuras compreendidas nos mais diferentes suportes rochosos, demonstra uma nítida visão limitada de um contexto maior. Nesse sentido, perceber não apenas a área direta do sítio, mas também o contexto circundante, deve ser entendido como mecanismo auxiliar para quem se propõe obter informações acerca do passado humano. É o que chamamos de construção multifacetada de informações. Dessa forma, é clara a aplicabilidade e junção de outras linhas de pesquisa para entendimento e amadurecimento das interpretações que fazemos no que se refere ao fenômeno humano.

Fechar as análises no que se consegue perceber apenas através da visão é redundante e muitas vezes simplório, e não amplia as ideias que podem ser mescladas ao contexto maior. Dados estes que podem ser adquiridos através da Arqueologia Sensorial, não apenas em contextos de registros gráficos, mas em qualquer outra realidade arqueológica. Porque uma pesquisa não deve ser realizada tendo o pesquisador de um lado e o objetivo de estudo distante (do outro), ou seja, estamos diretamente ligados aquilo que analisamos, porque claramente entramos em contato com aquilo que estudamos.

Nesse sentido a Antropologia dos Sentos pode auxiliar a Arqueologia no que se entende como complexidade humana, e com isso proporcionar a junção de elementos que devem ser percebidos para a construção de um entendimento do mundo e dos seres. Uma vez que entendemos que nós, corpos e matérias, constituem metáforas que são assimiladas e transferidas para as mais diferentes realidades, ou seja, somos percebidos como sistemas que são observáveis e que estamos inter-relacionados em diferentes lugares e momentos (CARP, 1995). Por isso, não devemos restringir as leituras, já que a troca de informações e experiências não acontece diretamente ou apenas pelo contato entre indivíduos, uma vez que a utilização de um livro para obtenção de dados permite que se entenda parte do conhecimento do interlocutor, mesmo que o autor da obra não esteja presente de forma literal. As descrições feitas em romances, o gosto pelos mínimos detalhes e a viagem que fazemos para compreender os mundos apresentados pelos autores nas mais diferentes obras, demonstram a nossa percepção e aptidões pela utilização dos sentidos como forma de compreender e de se adequar ao mundo (CARP, 1995).

Nesse caso, podemos direcionar o raciocínio para as análises que também fazemos da arte rupestre. Fotografar ou decalcar os painéis, realizar croquis dos suportes rochosos, tais como talús, abrigos sob rochas, paredões ou blocos isolados, descrever meramente a vegetação ou a área circundante, durante apenas um período do dia, sem levar em consideração toda uma outra dinâmica presente no sítio ou no complexo de sítios, reduz as chances de entendimento da vida diária ou cerimonial dos indivíduos responsáveis por essa produção cultural. Segundo BOIVIN *et al.* (2007), trabalhando com a arte rupestre no Noroeste da Índia, certos sítios em áreas altas e fechadas foram inseridos na paisagem como meio diferenciador de demarcação; outros, alguns abrigos sob rochas, foram lidos e entendidos como áreas cerimoniais, onde a própria rocha, o ambiente, os sons, atuavam como meios de cura para os grupos que as identificaram ou ressignificaram suas práticas. Uma vista geral de um vale, ou de um uma área de campo aberto, pode proporcionar segurança para alguns, mas pode também atuar como área não receptiva, onde a descrição ou camuflagem parece se tornar complicada. E, isso pode ser percebido através de análises cuidadosas em sítios rupestres. A escolha, o gosto por um determinado local dentro de uma área maior, pela tranquilidade do mesmo, pela visão do ambiente, simplesmente pela presença de um tipo de vegetação ou um tipo de material, pode ser percebido pela Arqueologia Sensorial. Tocar o sítio, perceber o sítio, ouvir o sítio, estar em dinâmica com o sítio, são coisas que podem proporcionar novas leituras acerca das ocupações humanas, tanto no passado quanto em períodos mais recentes.

E é por isso que os autores que trabalham com esse tipo de abordagem, tentam relacionar com a pesquisa arqueológica em suas amplas fases e tipos, têm demonstrado em estudos recentes a relevância de se investigar os sentidos como forma de proporcionar dados coerentes para uma determinada pesquisa, uma vez que os sentidos, sejam eles o paladar, a audição, o tato ou a visão não são estáticos, eles atuam conjuntamente com outras formas de expressões da sociedade. Considera-se isso, porque cada sociedade tem sua própria trajetória de evolução e mudança sensorial. Dessa forma, entendemos que a variedade, a complexidade e a diversidade de leituras que podem ser construídas pelo aparato sensorial em qualquer cultura, significam que o antropólogo e o arqueólogo sensorial devem, como citado anteriormente, decidir se levarão em consideração o modelo sensorial geral ou se se focarão em determinados sentidos para amadurecimento e obtenção de melhores resultados [CLASSEN, 1997; HOWES, 2011 (2006)]. A abordagem sensorial, com raízes na fenomenologia, proporciona enfoques diferenciados para a pesquisa arqueológica, substancialmente no estudo de registro rupestre. O entendimento de que na contemporaneidade é comum, natural até, a utilização exacerbada de cores fortes e vibrantes em *outdoors*, anúncios, ou mesmo em objetos pes-

soais que dominam o universo visual na sociedade ocidental, permeia o meio arqueológico faz pouco tempo. “*Não só nossa ciência, toda a sociedade ocidental se tornou demasiadamente visual após o século XVIII*” (PELLINI, 2011b: 10). A perspectiva dos sentidos vem ganhando força entre arqueólogos, na medida em que está sendo entendido que qualquer relação com a natureza material necessariamente acontece mediante percepção e sensação. “[...] *não apenas a forma [...] mas também outros atributos sensoriais – como cor, textura, som, gosto, cheiro – precisam ser examinados, sempre que as circunstâncias permitem*” (LIMA, 2011: 20).

Quanto à percepção através da visão, a arqueóloga Linda HURCOMBE (2007) destacou o fato de que, em tempos remotos, as flores seriam a única manifestação de intensidade cromática, e isso nos conduz à idéia de que o registro de grafismos em suportes rochosos talvez fosse, não apenas uma forma de comunicação em tempos adversos³, mas também uma maneira de expressão simbólica, cosmológica, ritualística e mitológica. A obtenção de matérias-primas para a confecção de tintas com cores vermelhas, pretas, amarelas, brancas e até mesmo azuis⁴, certamente proporcionou novas sensações e dimensões para os autores pré-coloniais e suas representações. A textura das rochas, juntamente com todo seu relevo, falhas, fendas, deslocamentos na superfície, permitiram manifestações mais elaboradas, com diferentes técnicas que aproveitavam a superfície irregular e erodida dos suportes, onde, através da imaginação e criatividade, criaram grafismos que impressionam pela habilidade e uso que fizeram da rocha, como podemos visualizar mentalmente no instante em que nossa mente processa a escrita deste artigo, as pinturas nas cavernas de Lascaux, Altamira e nas grotas e boqueirões da Área Arqueológica de Sobradinho.

Nesse momento, temos ciência de que o cérebro humano, quando faz uso da memória, ativa lembranças das nossas primeiras sensações: a visão, audição e o olfato. Quando ouvimos uma música ou sentimos um perfume que usamos, alguém próximo usou ou mesmo marcou alguma fase de nossas vidas, somos instantaneamente conduzidos por nossas memórias àquele momento lembrado.

Partindo desse ordenamento mental e sensações, partilhamos a experimentação de uma das autoras frente à sua impressão ao se trabalhar com um sítio de arte rupestre partindo dos pressupostos da Arqueologia Sensorial. Vejamos o que ela vivenciou e descreveu: “*Quando eu [Morgana] penso do Serrote do Pote, em Sento Sé, em minha mente aparece primeiro um dia nublado, de céu cinza, com a caatinga verde escura, e em seguida me aparece na mente pinturas vermelhas desbotadas na pa-*

rede de metagrânito porfírico, com representações simbólicas e zoomórficas, com pouca iluminação, devido à proximidade do entardecer, e após isso sinto o cheiro da terra molhada e o odor forte de urina e fezes de animais que vivem próximo ao abrigo. Posso ainda ouvir o barulho de pedras se aproximando ao pisarem nas folhas secas caídas ao chão, e o arrepio juntamente com a adrenalina tomarem conta de meu corpo, ao pensar que um felino se aproximava. Posso ouvir as risadas das duas pessoas que estavam comigo, se divertindo à custa de meu medo. Posso ainda sentir o gosto do Cheetos de requeijão que comi logo após o registro exaustivo das pinturas. Posso também sentir a textura de plástico do cabo do facão que eu segurava e da dor que galhos de cansação me causavam em contato. Enfim, poderia passar várias páginas descrevendo as sensações que tive e que posso lembrar claramente hoje daquela tarde de dezembro de 2012, contudo o propósito desse relato é apenas enfatizar que da mesma forma que eu hoje, enquanto arqueóloga descrevo essa experiência através das letras que digito nesse computador, e que são códigos facilmente decifrados por qualquer um que domine o português, um indivíduo no período pré-colonial nordestino, ou mesmo no Paleolítico europeu, poderia representar suas sensações em seus grafismos rupestres, e que hoje olhamos para sua «escrita» e não compreendemos, pois não nos foram repassados os códigos daquelas sociedades” (Reflexão / Descrição elaborada para este artigo em particular).

Ainda pensando nas contribuições da Arqueologia e Antropologia Sensorial, gostaríamos de associar e direcioná-la para estudos na região do Submédio São Francisco, especificamente na Área Arqueológica de Sobradinho – BA.

Partindo dessa possibilidade de aplicação, observamos que a Subtração Sobradinho definida por KESTERING (2007), se caracteriza por figuras designadas de RT-12, que se configuram através de traços contínuos, em diagonal ascendente e descendente, quando horizontais, ou da esquerda para a direita e vice-versa, quando verticais. Tal figura foi conjecturada como uma representação metafórica da estampa do couro da jararaca (*Bothrops jararaca*), popularmente chamada na região de Sobradinho e Sento Sé como jabiraca.

Tal hipótese faz todo sentido quando comparamos a figura rupestre com o réptil. Uma reflexão dessa conjectura leva a pensarmos, sob a ótica da Arqueologia Sensorial, se tal pintura de fato não seria uma representação do sentido ou da sensação que tinha quem a pintou. Ou não seria uma espécie de aviso dos autores pré-coloniais de que o ambiente era perigoso ou dominado por cobras? E nós, que andamos nesses sítios atualmente, devemos nos atentar a isso aguçando certas sensações que muitas vezes passam despercebidas?

O senhor Antônio de Carvalho (legítimo Moquin), lembra-nos dos encantados que “os protegem” nos boqueirões e locais onde há as pinturas. Não estaria tal proteção relacionada à representação metafórica do perigo eminente no local, feita por quem experimentou (através de sensações) a presença de répteis peçonhentos?

³ Na Pré-História, a representação era feita “por indivíduos que viviam em condições de grande estresse” porque o ambiente era extremamente adverso (MITHEN, 2002: 255).

⁴ Como pode ser observado no sítio Toca dos Veadinhos Azuis, localizado no Circuito do Desfiladeiro - Parque Nacional Serra da Capivara (PI).

Tais inferências nos conduzem a refletir como a abordagem sensorial envolve profundamente nossos sentidos, e chama a atenção para o que o Professor José Roberto Pellini escreveu: “[...] *não existe experiência que não seja sensorial, assim como não existe experiência que não seja mediada pela memória e que não esteja situada em um lugar*” (PELLINI, 2014: 125). E, partindo desse pressuposto, fundamentamos tal abordagem na análise dos grafismos rupestres da Área Arqueológica de Sobradinho, atentando ao fato de que essa área arqueológica apresentou um potencial arqueológico muito grande e, diante da abundância de sítios rupestres, sugerimos outro olhar sobre esse patrimônio arqueológico.

Defronte a um paredão com grafismos, que entendemos como um meio de comunicação entre os grupos do passado, várias sensações são percebidas involuntariamente e, no caso de arqueólogos em um sítio, tendo em mente a ótica sensorial, seguramente que as sensações outrora involuntárias, tornam-se intensas, aguçadas. Ora, “ *vemos o que estamos condicionados a ver*” (BICHO, 2006). Da mesma forma que um especialista em lítico está mais propenso a identificar artefatos dessa natureza em campo, um arqueólogo que estude registro rupestre, embasado e consciente da Arqueologia Sensorial, certamente que ampliará sua visão defronte um paredão com inscrições rupestres.

Dentre as sensações que podemos destacar e que são percebidas com mais nitidez estão o tato, a audição, o olfato e a visão. Esta última, de acordo com nossa experiência em campo, inevitavelmente, será percebida primeiramente, pois é impossível chegar a um sítio que contenha pinturas ou gravuras, e não nos atermos em primeira análise à visão. Certamente que as cores são o primeiro convite à observação. O olfato será percebido, a depender do sítio, ligeiramente, pois é comum em sítios rupestres a presença de animais como o *Kerodon rupestris* (popularmente conhecido como mocó) e morcegos, cujo acúmulo de urina e fezes condiciona um odor muito forte aos abrigos. Outros cheiros podem ser percebidos, como o de plantas que emitem aromas, o de umidade, comum em boqueirões e, principalmente, nos que possuem quedas d’água, ou ainda por inalarmos partículas em suspensão (poeira), comuns na caatinga em épocas muito áridas.

A audição será percebida mediante sons do vento, de galhos e folhas balançando, a acústica na rocha, a água caindo em uma fenda de um boqueirão, pássaros, insetos, ou mesmo animais de maior porte caminhando sobre folhas secas. O tato certamente que será uma sensação menos priorizada nesse tipo de estudo, haja vista que arqueólogos não chegam tocando em pinturas rupestres em sítios arqueológicos. Talvez seja tocada a rocha (em trechos sem pinturas), para observação de sua composição mineralógica, granulométrica, ou mesmo a forma que o intemperismo vem incidindo sobre a mesma.

Observações em diferentes horas do dia em sítios rupestres, provavelmente é uma boa idéia a ser seguida, em se tratando desse enfoque sensorial. Perceber o sítio e seus grafismos, através de sensações, em diferentes horas, dias, ou mesmo estações do ano, certamente que

proporcionará uma compreensão melhor do universo cognitivo e sensorial dos autores pré-coloniais. A importância dessas observações diversas pode ser corroborada pela Toca do Cosmos, um sítio localizado no município de Itaguaçu da Bahia, estudado pela arqueóloga Maria Beltrão, que observou a relação das pinturas do sítio com o solstício. Nesse sítio, no momento em que o sol atinge a maior declinação em latitude, raios penetram por uma fenda escavada propositalmente, incidindo sobre uma figura que remete a um disco solar. Os raios solares vão adentrando e, segundo o depoimento da arqueóloga em seu *site*, às exatas 15h47, os raios incidem diretamente sobre o desenho do Sol pintado, cobrindo inteiramente o desenho.

Esse, como tantos outros sítios rupestres, nos convida a aprofundar os estudos sobre as verdadeiras intenções dos autores pré-coloniais, fundamentados na abordagem sensorial, pois, parafraseando Pellini, “*conhecemos o real apenas naquilo que a mente pode assimilar ou foi doutrinado a aceitar. O ser humano vê o mundo e seus fenômenos de acordo com sua cultura, meio ambiente, formação educacional e estado emocional*” (PELLINI, 2011a: 20).

Entendemos e endossamos que devemos ir além de abordagens meramente descritivas, e conceber que se faz impossível descrever completamente o registro arqueológico, já que cada caractere será percebido através de sensações particulares. Nenhum ser humano possui a mesma percepção que outro. Podem ser parecidas, mas nunca iguais, pois cada um percebe como está condicionado a perceber, e cada um possui uma formação genética, cognitiva e cultural diferente. Da mesma forma, os arqueólogos jamais chegarão à plenitude do arcabouço cultural e imaterial das sociedades pretéritas. Contudo, entendendo a Arqueologia como uma Ciência Humana, precisamos tentar entender como é formada a relação entre os seres e a materialidade para obtermos conhecimento de aspectos sociais na materialidade pretérita.

Uma vez que, ao optarmos por um ou outro viés de pesquisa, estamos assumindo comprometimento com aquilo (cultura material) e aqueles (indivíduos) que estudamos, nada é mais relevante do que a junção da maior quantidade de informações para entendimento ou vislumbre do passado humano. Assim, buscamos unir as reflexões e os objetos de estudo, nesse caso a arte rupestre do Boqueirão da Lajinha, na Área Arqueológica de Sobradinho - BA, numa tentativa de ampliar o quadro de informações e entendimento das relações que possam ter sido desempenhadas na área em questão.

3. ARQUEOLOGIA SENSORIAL E ARTE RUPESTRE NO BOQUEIRÃO DA LAJINHA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Entender a dinâmica cultural dos grupos que habitaram, interagiram ou passaram numa determinada região, parece ser um dos alicerces que segura uma pesquisa arqueológica sistemática. Diferentemente do

que normalmente acontece nas pesquisas em pintura rupestre no NE do Brasil, onde são focados durante as análises apenas aspectos descritivos e generalizantes, este trabalho busca ampliar a dinâmica de estudo da arte rupestre vastamente identificada na Área Arqueológica de Sobradinho - BA, e isso deve ser considerado como um ponto de partida. Destacamos a necessidade e interesse em análises novas pela forma e potencial de dados que as mesmas podem proporcionar, no que se refere ao resgate e compreensão das relações grupais ou intergrupos, assim como à construção de identidades (FOURNIER, 1994). Entende-se identidade como a base sobre a qual construímos a idéia de quem somos. Com ela definimos o padrão de relacionamento com a família, o grupo, as sociedades e o ambiente (KESTERING, 2007). Dela depende o nosso sucesso ou fracasso reprodutivo e profissional. Reconhecem-se as identidades pelos atributos físicos, ambientais e culturais. Nos atributos físicos, os humanos têm desvantagens em relação a outras espécies. Compensam-nas aprimorando técnicas, rituais e padrões de comportamento. É assim que os grupos se diversificam nas suas relações com diferentes ambientes (LEWIN, 1999; KESTERING, 2007). Entender as pinturas e as gravuras como uma cultura material distante da realidade humana atual, nos parece um ponto de vista restritivo e etnocêntrico, mantido por uma academia que preza pela compreensão do outro numa realidade que forje totalmente a sua relação direta com o objeto de estudo analisado (POLONI, 2008). Levantamos essa problemática por identificar, em toda região de pesquisa, um número considerável de indivíduos e comunidades, sejam elas remanescentes indígenas, como os Tamoquim em Sento Sé - BA, ou os Truká em Sobradinho - BA, ou grupos tradicionais, que mantêm uma relação clara de identificação com esses tipos de representações. São as pinturas dos chamados “encantados”, ou seja, para eles “*espíritos dos antepassados que produziram e que se mantêm na região como forma de sustentar as crenças e os costumes dos mais novos*” (KESTERING *et al.*, 2013). Sentar num determinado local, com a presença de determinados tipos de grafismos, e recusar outras áreas dentro de um mesmo boqueirão ou grotá, pode ser compreendido pelos membros desses grupos como uma forma de proporcionar alívio frente a algum problema pessoal, ou pode levar a uma “*junção de coisas desagradáveis durante certo tempo*” (Antônio, descendente dos Tamoquim-Gato, Povoado de São Gonçalo – comunicação pessoal, 2014). Nesse sentido, os grafismos, o local escolhido, a forma como nos posicionamos frente ao sítio ou próximo ao mesmo, é o que vai direcionar as leituras e a dinâmica que para alguns deve ser percebida através das impressões, que é muito

FIG. 1 – Índios Truká, dançando o Toré (Fonte: SILVA KESTERING e KESTERING, 2014, acervo pessoal dos autores).

mais vivenciada do que percebida em simples e generalizantes análises laboratoriais dos dados.

Durante os levantamentos de campo e pesquisa oral na região para produção e organização do presente *paper*, tivemos a oportunidade de experimentar, observar e vivenciar algumas práticas corriqueiras realizadas por indivíduos locais. Entre elas, destacamos a mescla entre rituais do Toré com a prática do catolicismo tradicional, o que demonstra a permanência de traços e elementos culturais que comumente definem as identidades grupais e a relação que os indivíduos fazem do mundo na região em questão (Fig. 1).

Para ampliação e compreensão da arte rupestre regional, é imprescindível a junção das informações produzidas pela Arqueologia e, nesse caso, as informações proporcionadas pela Antropologia. Por isso, é relevante a nossa tentativa, ainda que de maneira resumida, de transcrever o que nos disse um membro dos Tamoquim (Sr. Antônio de Carvalho), quando estávamos sentados numa parte íngreme, e próximo uns 80 cm de um painel rupestre, no Boqueirão do Riacho São Gonçalo, o qual apresentava representações de antropomorfos, alguns grafismos em ziguezagues e outros motivos geométricos. Segundo ele, num tom de paz e nostalgia por estar naquele lugar: “*Os encantados habitam aqui, ali, «acolá», eles pintaram essas, aquelas e também todas as outras que você vai encontrar até onde a sua vista alcançar. Eles querem nos guiar, manter as tradições, querem apenas que a gente siga em frente e sejamos felizes. Querem que tenhamos um «lugazim» para descansarmos e mantermos nossas crenças. Por isso, entendemos tudo isso como parte do nosso mundo, do meu, do deles e daqueles que aceitarem a vida como ela pode e deve ser, nesse ciclo natural e sem fim...*” (Antônio de Carvalho, 2013).

É essa relação que a Arqueologia precisa conservar e registrar, é desse entendimento que construímos a noção de quem somos e ampliamos nossa compreensão do mundo. A partir disso, e, é claro, em contextos nos quais a realidade permite esse tipo de inferências e reflexões, podemos sim construir um “link entre passado e presente”. Juntar dados para amadurecer o conhecimento que se pretende construir a respeito de uma comunidade, grupo ou vestígios materiais analisados. Fazer uma Arqueologia distante, em uma relação clara e suscetível com as evidências, só pode gerar informações quando realmente se dispõe de outros dados. Nesse caso, podemos sim, na tentativa de dar significado às coisas, inseri-las dentro da dinâmica, seja antiga ou recente, associar, ainda que de maneira cuidadosa, no que tange às reflexões e inferências para a construção de um saber maior e mais proveitoso. A Arqueologia pode, através de suas análises e pesquisas, se tornar um meio para que as pessoas se identifiquem com aquilo que lhes é apresentado, ou que nos é apresentado pelas pessoas. Não relacionar essas informações com a dinâmica dos grupos que habitam o local é, a nosso ver, extremamente redundante, uma vez que a Arqueologia precisa ser percebida e construída para que a sociedade edifique uma relação de pertencimento. Nesse caso, é claro que essa noção já foi há muito tempo estabelecida, porque esses indivíduos são, na melhor das hipóteses, os descendentes de outras gerações que habitaram e mantiveram uma relação direta com os locais. Não é nosso interesse aqui construir memórias baseadas em informações puramente orais. Nosso interesse é juntar dados para construção de um saber que pode ser relevante para a população regional. Desta forma, utilizamos como “fio condutor” no que tange às reflexões acerca da arte rupestre da região, o Boqueirão da Lajinha (Fig. 2), localizada a aproximadamente 9 km do Povoado de São Gonçalo da Serra, e a aproximadamente 15 km do Brejo de Dentro Povoado (mu-

FIG. 2 – Localização do Boqueirão da Lajinha, Sento Sé - BA. Coordenadas do perímetro vistoriado em relação a Serra do Fundo do Saco (Fonte: *Google Earth*, 2018).

nicipio de Sento Sé), ambos locais diretamente inseridos na Área Arqueológica de Sobradinho - BA (coordenadas: 24L 287850 8936450). Neste caso específico, trata-se de uma formação geomorfológica chamada de Boqueirão (Figs. 3 a 5). Esse tipo de feição de relevo⁵ pode ser descrito como entalhamentos resultantes da dissecação fluvial que erodiu, durante milhões de anos, o conjunto de rochas das serras. Essa definição é um termo regional do Nordeste do Brasil, usado para definir um cânion. Entende-se por cânion uma abertura ou garganta estreita, aberta pela ação erosiva de rios atuais ou pretéritos (KESTERING, 2007).

⁵ Define-se como feição de relevo o local que apresenta características geomorfológicas específicas. Contudo, o termo feição abrange elementos geomorfológicos, da Geologia, Biologia e Hidrologia (KESTERING, 2007).

FIGS. 3 E 4 – Vistas parciais do Boqueirão da Lajinha.

À esquerda, lado norte (Fonte: KESTERING, 2011).

À direita, a nordeste da Serra do Saco da Onça (Fonte: KESTERING *et al.*, 2013).

FIG. 5 – Vista interna do Boqueirão da Lajinha, com a presença de blocos areníticos e bases fixas de pilão (Fonte: KESTERING *et al.*, 2013).

Na área direta do Boqueirão, foram identificados dois sítios com arte rupestre em estado avançado de degradação. Os sítios apresentados aqui foram classificados e descritos por KESTERING *et al.* (2013) como Sítio Arqueológico Lajinha 01 (Figs. 6 a 8), e Sítio Arqueológico Lajinha 02 (Figs. 9 a 12). Durante nossas vistorias, anos depois, ficamos sabendo que alguns moradores os chamam de Sítio Arqueológico Portal da Cachoeira e Sítio Arqueológico Talhado do Murici. Mas manteremos a classificação já cadastrada por KESTERING *et al.* (2013). A respeito da arte rupestre identificada no boqueirão em questão, destacamos que são grafismos de caráter antropomórfico, e outros com motivos geométricos. São poucos painéis, frente à quantidade e diversidade encontrada em toda a região de pesquisa. O tipo de pigmentação utilizada parece ter sido o ocre de ferro, comumente encontrado nas áreas adjacentes e na área central dos sítios. Outros painéis com temáticas não identificáveis também puderam ser percebidos. Junto à área direta do Boqueirão, encontram-se escarpas de arenito e de quartzito que parecem ter sido amplamente utilizadas. Nota-se quando observamos as marcas de abrasão identificadas nas paredes e nos conjuntos geológicos.

Os sítios são pequenos e se localizam na parte mais alta da feição de relevo. Muitas manchas de água encontradas junto aos mesmos demonstram a expressividade que a área deve proporcionar em períodos de chuva, quando toda a região do boqueirão se transforma em diques, pequenas cachoeiras e piscinas naturais. Os sítios em questão, por estarem localizados em uma área mais alta, nos dão uma noção da paisagem e do ambiente circundante, o clima é agradável e a forma e locais onde os grafismos foram confeccionados parece demonstrar uma tranquilidade e acessibilidade por parte dos artistas. Sentando na parte baixa dos mesmos, tem-se uma visão geral das pinturas e percebe-

FIGS. 6 A 8 – Sítio Arqueológico Lajinha 01.

Vista geral e painéis de pintura rupestre (Fonte: KESTERING *et al.*, 2013 e Lima Filho, acervo pessoal, 2013).

FIGS. 9 A 12 – Sítio Arqueológico Lajinha 02.

Vista geral e painéis de pintura rupestre
(Fonte: KESTERING *et al.*, 2013 e Lima Filho,
acervo pessoal, 2013).

-se que alguns parecem “vivos” quando a luz do sol incide diretamente. Isso pôde ser vivenciado durante a etapa de campo.

Neste sentido, parece ser notável a possibilidade de haver ocorrido uma ampla dinâmica e dispersão de indivíduos por toda a área, uma vez que a mesma atua como ponto de passagem para outros espaços com potencial arqueológico na região. O que Gabriela Martin e Irma Vidal irão chamar de “corredores de idas e vindas em trechos do São Francisco” (MARTIN e VIDAL, 2013). A parte baixa do boqueirão apresenta áreas propícias a acampamentos temporários, pela diversidade de fauna e flora observada. E, por ser cortada pelo riacho São Gonçalo, é bastante provável que tenha servido de área, não apenas para captação de recursos, mas também para dispersão e troca de elementos culturais, embora esse tipo de observação careça ainda de amadurecimento e de outras informações contextuais.

Por se tratar de uma área diretamente habitada por grupos indígenas e comunidades tradicionais, consideramos uma zona propícia para uma investigação que contemple os pressupostos básicos da Arqueologia Sensorial e Antropologia Sensorial. Como apresentado anteriormente, essa pesquisa é um ponto de partida, atuando como uma nova forma de experimentação, e tenta perceber todo um contexto que foi diretamente ou indiretamente responsável pela adaptação de grupos regionais, assim como a inserção e implantação de acampamentos na paisagem.

Outra vistoria realizada algumas semanas depois, nos levou a perceber que os painéis de pintura rupestre estão sendo degradados por fatores de ordem físico-químicos e biológicos, tendo ainda a ação humana (queimadas em áreas circundantes, abertura de áreas para pastagem e plantações, etc.) como meio de degradação no que se refere a um patrimônio que eles insistem em preservar, se identificar e valorizar. Parece notável que a exposição ao sol e à chuva de maneira constante vem alterando a coloração dos grafismos, a queima da vegetação local, a presença de raízes de plantas fixas nos suportes, insetos, deslocamento e salitre parecem acelerar o desaparecimento dessa cultura material. Nesse sentido, um trabalho de conservação parece ser fundamental, bem como análises e novas leituras a respeito dos grafismos. Essas constatações também já haviam sido identificadas por KESTERING *et al.*, (2013).

Na região em apreço, os painéis de pintura rupestre provocam diferentes formas de leitura. Em Sento Sé e Sobradinho, há quem acredite que eles contêm mensagens deixadas por “caboclos bravos” que viveram próximo aos boqueirões e grotas das serras da Chapada Diamantina, quando o sertão estava sendo invadido pelos colonizadores portugueses. Outros há que as entendem como se fossem uma escrita

para quem não sabe ler. Há ainda aqueles que as fundamentam em crenças mitológicas. Dizem estes que os seus antepassados contavam que os “caboclos bravos”, autores das pinturas, são reais. Eles morreram, mas seus espíritos “encantados” continuam morando nos boqueirões e grotas onde estão os painéis de pintura rupestre. Os “encantados” permanecem ali para proteger, tanto as pinturas quanto o meio ambiente, tanto a natureza quanto as pessoas que moram ou visitam o local. Argumentam que, graças à ajuda desses “caboclos”, consegue-se encontrar animais perdidos na mata, cabras paridas e cabritos pequenos ou doentes. Dizem que “quando se pensa ir por ali e decide-se, vou por aqui, isso não acontece por acaso. São eles [os encantados] indicando o local correto a seguir”.

Sabemos das limitações das nossas observações, mas compreendemos a importância e necessidade de aplicação de outras vertentes para a ampliação do conhecimento arqueológico regional. Sendo assim, partilhamos também das ideias de BAHN e RENFREW (1998), quando argumentam que uma pesquisa arqueológica séria e compromissada, deve estar fundamentada em um *corpus* de premissas que contemplam perguntas (ideias e teoria), método de investigação (procedimentos aplicados) e descobertas em campo (material arqueológico). Quando essas questões forem de fato definidas, poderemos então estar embaçados para realizarmos tentativas de inferências aos momentos ou eventos no/do passado, se é que de fato ele existe (ou existiu).

As reflexões de ordem teórica e metodológica apresentada anteriormente permitem refletirmos também acerca do nosso objeto de estudo, ou seja, a importância do registro arqueológico para estudar parte da cultura das populações humanas no passado, com ênfase na arte rupestre encontrada no Boqueirão da Lajinha e sua relação com a população local, uma vez que a sociedade pode ser entendida como uma rede de relações sociais habituais. Nela, os indivíduos interagem entre si. A cultura ⁶ se caracteriza como o conjunto de ideias que garante interação social. A interação social pode ser observada a partir da cultura material, sendo uma fonte de informação e também uma forma de inferir o que os homens fizeram, em suas diversas práticas no passado (SILVA, 2009).

As culturas arqueológicas que partem dos vestígios materiais humanos, podem ser compreendidas como produtos de indivíduos que partilharam um modo de vida comum. A arte rupestre, nesse sentido, revela a dimensão social, possibilitando delinear possíveis características culturais dos grupos que ocuparam um determinado espaço (KESTERING, 2007).

Teoricamente falando, compreendemos esses tipos de representações como parte essencial de um sistema de comunicação, sendo uma forma de apresentação dos códigos do mundo de diversos grupos. Os

conjuntos de grafismos representam a inserção de informações das práticas culturais na interação social de uma sociedade ou comunidade, e eles podem ser lidos e interpretados através das ferramentas que os indivíduos têm ao seu dispor. A esse respeito, as palavras da arqueóloga Gabriela Martin, professora da Universidade Federal de Pernambuco e diretora da Fundação Seridó, parecem demonstrar por onde uma pesquisa nesse objeto de estudo, deva caminhar: “Independente das interpretações possíveis sobre a natureza das pinturas e gravuras, os registros rupestres são manifestações de uma forma de comunicação social. E como formas de comunicação estão em comunhão com outros implementos da cultura material dos grupos autores e devem ser entendidos através dessa dinâmica” (MARTIN, 2008).

Os grafismos rupestres servem, dessa forma, como marcadores de memória, tendo a função sociocultural de registrar, segundo convenções simbólicas, acontecimentos e atividades sensoriais e essenciais à sobrevivência. Todos os acontecimentos adquiridos, para serem considerados de caráter cultural, devem ser transmitidos ou compartilhados pelos membros do grupo (MARTIN, 2008; HERNANDO, 2005). Porque o ser humano não atua sozinho em relação às suas impressões sensitivas. Uma comunidade de pessoas que vivem juntas, compartilham da mesma cultura, de uma mesma linguagem (gestual, oral, simbólica), possuem muitas vezes o mesmo “jogo mental” (BAHN e RENFREW, 1998). E, ao analisarmos essas informações mentais deixadas no registro arqueológico é que poderemos fazer inferências sobre a vida, sobre o dia-a-dia dessas pessoas, poderemos dar voz a um determinado momento que, muitas vezes, parece tão distante para os arqueólogos (RENFREW e ZUBROW, 1995).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos que as percepções e sensações configuram o modo como as pessoas sentem o mundo, por meio da vivência prática, cotidiana, individual ou coletiva. É por meio do corpo – lugar da experiência – e das suas percepções sensoriais que vemos e estamos no planeta. Nossa relação com a materialidade passa, necessariamente, por essas percepções e sensações, de tal modo que não apenas a forma – tão valorizada pela Arqueologia –, mas também outros atributos sensoriais – como cor, textura, som, gosto, cheiro – precisam ser examinados, sempre que as circunstâncias permitirem (LIMA, 2011). Como disse TILLEY (2008), em seu audacioso artigo *Objectification*, não somos apenas nós que tocamos as coisas quando as estudamos, porque a relação entre pesquisador e objeto estudado faz com que, ao mesmo tempo, as coisas nos toquem.

Assim, entende-se que a junção entre ambas as áreas do conhecimento pode proporcionar informações que possibilitem a construção de modelos, a proposição de hipóteses e inferências interculturais a res-

⁶ Cultura pode ser conceituada como um código simbólico compartilhado pelos membros de uma sociedade (GEERTZ, 1989).

peito do comportamento humano do presente e o mundo material do passado. Sua existência resulta do fato da Arqueologia sempre ter empregado dados de todas as áreas do conhecimento humano para entendimento e interpretação da cultura material. Seu desenvolvimento deve-se ao contínuo aperfeiçoamento dos métodos de obtenção dos dados (teoria, métodos e técnicas) pelos arqueólogos, ao refinamento das interpretações e, especialmente, à ampliação dos temas de pesquisa sobre populações contemporâneas.

Considera-se que os dados arqueológicos e as leituras realizadas através de abordagens como a Arqueologia Sensorial, devem formular outros caminhos para a prática de uma Arqueologia diversificada, e que o objeto não seja passivo de interpretações. Essas observações e a construção de reflexões estão sustentadas nas leituras que se fazem dos sítios, e dos grupos que por ventura ainda estejam habitando as áreas onde os dados demonstram uma persistência temporal e cultural de elementos. Essas análises são proveitosas por atuarem como mecanismos alternativos para a interpretação, não apenas de estruturas e artefatos sólidos, mas também de elementos ligados ao campo simbólico e cognitivo (MILLER, 1982). A respeito dessa aplicabilidade de ordem reflexiva para resgate de elementos culturais comuns a grupos, e que foram repassados ou até mesmo ressignificados por outros, Patricia Fournier considera a *“possibilidade de que existam semelhanças quanto às características organizativas das sociedades, seu nível tecnológico, seu entorno ambiental e à conjunção destes aspectos”* (FOURNIER, 1994: 187).

A presente pesquisa se propôs a levantar dados que contribuam para o resgate do passado indígena, permitindo assim incentivar e ampliar a autoestima coletiva dos habitantes da Área Arqueológica de Sobradinho - BA, proporcionando aos mesmos informações sobre seu passado. Atuou como síntese de dados que devem ser somados a um contexto maior de investigação, para além dos modelos teóricos e interpretativos atuais.

Neste sentido, a Arqueologia Sensorial, trabalhando lado a lado com a Antropologia dos Sentos, poderão proporcionar outras reflexões acerca da cultura material, neste caso a arte rupestre, e sua relação com as comunidades locais que já construíram através da experimentação, da vivência e das tradições repassadas há séculos, uma clara relação de pertencimento no que refere a esse tipo de patrimônio cultural. Essa idéia de pertencer, proteger e divulgar, somada à sensibilidade que um painel, um sítio, um boqueirão ou grota desempenha na relação entre os indivíduos, tanto de um quanto de outro povoado, demonstra a importância e significância em se fazer e permitir outras leituras das evidências materiais e das relações construídas através dessa própria materialidade.

Não é apenas notar, perceber os sítios ou os painéis com uma noção distanciada e extremamente visual. Muito pelo contrário, é notar outros elementos que escapam à nossa já consagrada e, muitas vezes, desfasada interpretação visual.

No estudo de caso específico, percebeu-se a relação familiarizada entre as interpretações acadêmicas e as que as populações locais construíram ou se apropriaram em momentos que consideraram oportunos.

Isso é extremamente válido, porque leituras são formas diferentes de perceber o mundo, de se relacionar e de dar sentido a ele. Sob essa linha de pensamento, não apenas a Antropologia, mas também a Arqueologia Sensorial deve se fazer presente, porque a mesma consegue abarcar e ampliar o quadro de informações e interpretações a respeito de uma ou outra evidência de práticas humanas. A música cantada pelas pessoas que passam no sentido Povoado de São Gonçalo, e outras tantas repetidas pelas famílias que praticam uma agricultura de subsistência no entorno dos boqueirões e grotas encontradas na vasta região do Submédio São Francisco, devem começar a ser inseridas no contexto maior que se pretende alavancar na região. É necessário ampliar e treinar nossa sensibilidade para perceber detalhes que normalmente nos escapam, e que assim fragmentam ainda mais as evidências que temos da ação humana na região.

Através das novas leituras da presença humana, levando em consideração a diversidade de sentidos envolvidos na construção de quem somos e de como nos situamos e interagimos em sociedade, é que a Arqueologia e, especialmente, o viés sensorial ganha relevância. O tocar um painel tem um gesto de identificação e gera informações intencionais de maneira totalmente diferente do apenas “olhar uma pintura ou uma gravura no sítio”. As formas visuais de interpretação desse tipo de manifestações são claramente supérfluas. Não que as mesmas precisem ser abandonadas em pesquisas futuras, mas que as mesmas sejam consideradas como uma parte pequena de uma construção e compreensão maior. Não é o painel pelo painel, a rocha pela rocha, o abrigo pelo abrigo; pelo contrário, são as informações múltiplas que podem ser inseridas numa pesquisa dessa natureza. Podemos fazer mais, as pessoas responsáveis por deixarem essas evidências de sua presença em um ou outro local, precisam ser compreendidas num quadro de dados o mais completo possível.

Portanto, perceber a textura da rocha e experimentar a vegetação ou o clima do local, compreendendo que o mesmo pode ter desempenhado uma relação com a dinâmica dos grupos que habitaram, fixaram-se ou simplesmente passaram pela região, amplia os discursos e as leituras que fazemos no que tange ao entendimento do outro. Consideramos esses questionamentos de forma mais ampla, porque acreditamos que essas leituras, proporcionadas pela vertente sensorial, atuarão como requisito para entendimento das transformações e da dinâmica humana ocorrida na transição do período pré-colonial e colonial da região. Novos dados provavelmente serão somados a esse trabalho, que é, na visão dos próprios autores, incipiente.

Buscam-se elementos que permitam relacionar os ocupantes antigos (pré-coloniais) com os moradores recentes (pós-coloniais) da área.

Tenta-se resgatar e refazer leituras sobre as ocupações indígenas e sua resistência frente à expansão colonialista, que se fez bastante presente em toda a região do vale do São Francisco, especificamente na região do Médio e Submédio São Francisco.

Busca-se coletar e sistematizar informações sobre a dinâmica e transição de elementos culturais que permanecem vivos porque são repassados pelas comunidades que, por atavismo, continuam residindo junto a boqueirões, grotas e terraços fluviais em toda a região de pesquisa.

BIBLIOGRAFIAS

- AGUIAR, Alice (1986) – “A Tradição Agreste: estudo sobre arte rupestre em Pernambuco”. *CLIO*. Recife: Universidade Federal de Pernambuco. 8: 7-98 (*Série Arqueológica*, 3).
- BAHN, Paul e RENFREW, Collin (1998) – *Arqueologia: Teorias, Métodos e Prática*. 2.^a ed. Madrid: Akal.
- BICHO, Nuno F. (2006) – *Manual de Arqueologia Pré-Histórica*. Lisboa: Edições 70.
- BOIVIN, Nicole (2003) – “Rock art and rock music: Petroglyphs of the south Indian Neolithic”. *Antiquity*. Cambridge University Press. 78 (299): 38-53.
- BOIVIN, N.; BRUMM, A.; LEWIS, H.; ROBINSON, D. e KORISSETAR, R. (2007) – “Sensual, Material, and Technological Understanding: Exploring Prehistoric Soundscapes in South India”. *Journal of the Royal Anthropological Institute*. Wiley Online Library. 13 (2): 267-294.
- CARP, Richard M. (1995) – “Hearing, Smelling, Tasting, Feeling, Seeing: The Role of the Arts in Making Sense Out of the Academy”. *Issues in Integrative Studies - The Journal of the Association for Integrative Studies*. 13: 25-36.
- CHILDE, Vere Gordon (1969) – *Para uma Recuperação do Passado*. Tradução: M. Luísa Penafiel. São Paulo: DIFEL - Difusão Editorial, S.A.
- CLASSEN, Constance (1997) – “Foundations for an anthropology of the senses”. *International Social Science Journal*. Blackwell Publishers / UNESCO. 49 (153): 401-412.
- FERREIRA SILVA, Antonio (2000) – *Significados. Um Estudo da Cerâmica dos Asurini do Xingu e da Cestaria dos Kayapó-Xikrin sob uma Perspectiva Etnoarqueológica*. São Paulo: Universidade de São Paulo (Tese de Doutorado).
- FOURNIER, Patricia (1994) – “La Etnoarqueologia y Arqueologia Experimental en El estudio de la alfarería Otomi de Valle del Mezquita, México”. In *II Workshop de métodos arqueológicos e gerenciamento de bens culturais: cadernos de debates*. Rio de Janeiro: IPHAN. 2: 185-201.
- GEERTZ, Clifford (1989) – *A Interpretação das Culturas*. Rio de Janeiro: LTC.
- GOOGLE EARTH (2014) – Imagem Aérea da Região de Sento Sé - Bahia.
- HERNANDO, Almudena (2005) – *Arqueología de la Identidad*. 2.^a ed. Madrid: Akal.
- HODDER, Ian (1994) – *Interpretación en Arqueología*. Barcelona: Critica.
- HOWES, David (2011) – “Hearing Scents, Tasting Sights: Toward a Cross-Cultural Multi-Modal Theory of Aesthetics”. In BACCI, F. e MELLON, D. (eds.). *Art & The Senses Conference (27-29 October 2006)*. Oxford: Oxford University Press, pp. 161-182.
- HURCOMBE, Louis. M. (2007) – *Archaeological artifacts as material culture*. London: Routledge.
- JOHNSON, Mathews (2000) – *Teoria Arqueológica. Una introducción*. Barcelona: Ariel.
- KESTERING, Celito (2007) – *Identidade dos Grupos Pré-históricos de Sobradinho*. Recife: Universidade Federal de Pernambuco (Tese de Doutorado).
- KESTERING, Celito e KESTERING, Ducilene Soares Silva (2014) – “Educar na Diversidade para Construir a Identidade de Sobradinho - BA”. *Revista Memorare*. [S.l.]. 2 (1): 46-71.
- KESTERING, Celito; SANTOS, Janaina Carla dos; FONTES, Mauro Alexandre Farias e LEITE NETO, Waldimir Maia (2013) – *Os Tapuias de Sento Sé - BA, na Segunda Metade do Século XVIII*. La Paz: RupestreWeb.
- LEWIN, Roger (1999) – *Evolução Humana*. São Paulo: Atheneu.
- LIMA, Tânia Andrade (2011) – “Cultura Material: a dimensão concreta das relações sociais”. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*. Belém. 6 (1): 11-23.
- MARTIN, Gabriela (2008) – *Pré-História do Nordeste do Brasil*. 5.^a ed. Recife: Editora Universitária da Universidade Federal de Pernambuco.
- MARTIN, Gabriela e VIDAL, Irma Asón (2013) – “Dispersão e Difusão das Tradições Rupestres no Nordeste do Brasil. Vias de Ida e Volta?” *Clío, Série Arqueológica*. Recife. 28 (1): 17-30.
- MCGUIRE, Randall H. (1999) – “A Arqueologia como ação política: o Projeto Guerra do Carvão do Colorado”. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*. São Paulo. Suplemento, 3: 387-397.
- MCGUIRE, Randall H. (2008) – *Archaeology as Political Action*. University of California Press (*California Series in Public Anthropology*, 17).
- MEDEIROS, Ricardo Pinto de (2000) – *O Descobrimiento dos Outros: povos indígenas do sertão nordestino no período colonial*. Recife. Tese de Doutorado em História do Brasil da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
- MILLER JUNIOR, Tom (1982) – *Etnoarqueologia: implicações para o Brasil*. Arquivo do Museu de História Natural. Rio de Janeiro. 6-7: 293-310.
- MITHEN, Steven. J. (2002) – *A Pré-História da Mente: uma busca das origens da arte, da religião e da ciência*. São Paulo: Editora UNESP.
- PELLINI, José Roberto (2011a) – “Onde Está o Gato? Realidade, Arqueologia Sensorial e Paisagem”. *Revista Habitus*. Goiânia: Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. 9 (1): 17-32.
- PELLINI, José Roberto (2011b) – “Nem melhor nem pior. Apenas uma escavação diferente”. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnografia*. São Paulo. 21: 3-15.
- PELLINI, José Roberto (2014) – “Paisagens: práticas, memórias e narrativas”. *Revista Habitus*. Goiânia: Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. 12 (1): 125-142.
- PESSIS, Anne-Marrie (2003) – *Imagens da Pré-História. Parque Nacional Serra da Capivara*. São Paulo: FUMDHAM / Petrobrás.
- POLONI, Rita Juliana Soares (2008) – *A Etnoarqueologia no Brasil: Ciência e Sociedade no Contexto da Redemocratização*. Faro: Universidade do Algarve. Dissertação de Mestrado.
- PROUS, André (1992) – *Arqueologia Brasileira*. Brasília: Universidade de Brasília.
- RENFREW, Colin e ZUBROW, Eric. (1995) – *The Ancient Mind: elements of cognitive archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SANTOS, Maria C. de Almeida (2006) – “Os Índios na História: avanços e desafios das abordagens interdisciplinares”. *História Social*. São Paulo: IFCH / UNICAMP. 25: 19-42.
- SHANKS, Michael e TILLEY, Christopher (1987) – *Social Theory and Archaeology*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- SILVA, Luciano de Souza (2009) – *Caracterização das Cenas de Guerra da Subtradição Várzea Grande na Área Arqueológica da Serra da Capivara - PI*. São Raimundo Nonato: UNIVASF. Monografia de graduação.
- TILLEY, Christopher (2008) – “Objectification”. In TILLEY, Chris; KEANE, Webb; KÜCHLER, Susanne; ROWLANDS, Mike e SPYER, Patricia (eds.). *Handbook of Material Culture*. London: Sage.
- TRIGGER, Bruce. G. (2004) – *História do Pensamento Arqueológico*. São Paulo: Odysseus Editora.

RESUMO

Entre 2010 e 2011, foi concretizada uma ampla intervenção arqueológica na Ermida do Espírito Santo, em Almada, antecipando a recuperação do imóvel para futuro Centro de Interpretação de Almada Velha.

A Ermida foi totalmente escavada, tendo sido recuperadas 86 sepulturas, com 88 indivíduos e grande quantidade de outros ossos dispersos, para já não estudados.

Este trabalho – assumidamente preambular –, pretende compendiar as ligações entre os indivíduos inumados na Ermida do Espírito Santo e a cidade de Almada a partir do século XV, e até ao século XVIII.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Antropologia biológica; Paleopatologia; Idade Média (cristão); Idade Moderna.

ABSTRACT

In 2010 and 2011, an extensive archaeological intervention took place at the Hermitage Chapel of Espírito Santo, in Almada, before the renovation of the chapel in order to house the future Old Almada Interpretation Centre.

The Chapel was completely excavated to reveal 86 graves with 88 individuals as well as a large quantity of scattered bones which have not been studied yet. This is a preparatory work which aims to describe the connections between the individuals inhumed at the Hermitage of Espírito Santo and the city of Almada from the 15th to the 18th century.

KEY WORDS: Urban archaeology; Biological Anthropology; Palaeopathology; Middle Ages (Christian); Modern age.

RÉSUMÉ

Entre 2010 et 2011, s'est réalisée une large intervention archéologique dans la Chapelle de l'Espírito Santo, à Almada, anticipant la réhabilitation du bâtiment en tant que futur Centre d'Interprétation de Almada Velha.

La Chapelle a été totalement creusée, ayant été récupérées quatre-vingt-six sépultures, avec quatre-vingt-huit individus et une grande quantité d'autres ossements épars, non encore étudiés. Ce travail, ouvertement préliminaire, prétend recenser les liens entre les individus inhumés dans la Chapelle de l'Espírito Santo et la ville de Almada du XVème au XVIIIème siècle.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Anthropologie biologique; Paléo-pathologie; Moyen Âge (chrétien); Période moderne.

Entre a Vida e a Morte

notas sobre a bioarqueologia da Ermida do Espírito Santo (Almada)

Francisco Curate ^I, Telmo António ^{II}, Sérgio Rosa ^{II}
e Fernando Robles Henriques ^{II}

*O osso
este osso
(a parte de mim
mais dura
e a que mais dura)
é a que menos sou eu?*

(FERREIRA GULLAR, 2010)

INTRODUÇÃO

O corpo morto assume o papel de sustentáculo fundamental de um espaço mortuário e, por essa razão, constitui o fulcro dos eventos fúnebres encetados pelos vivos: ritos, preces, comemorações, *et caetera*. O corpo de um indivíduo morto reproduz – ou melhor, reflete – postumamente a sua personalidade social e, *lato sensu*, as disposições sociais e culturais que o envolviam e produziam. É, desse modo, um *locus* da experiência, uma vastidão multimoda através da qual os indivíduos encontram, reconhecem e interpretam o mundo, isto é, a sociedade, a cultura e a biologia (AGARWAL, 2016). Como é lógico supor, no esqueleto – uma província de significados biológicos, culturais, sociais e políticos – coexistem vários princípios necessários, mas não opostos ou mutuamente exclusivos, que se entrecruzam de forma rizomática e que possibilitam uma aproximação integral à História ao enfatizarem a interação dinâmica e plástica dos humanos com o contexto político, social, ecológico e económico que os circunda.

^I Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra: Centro de Investigação em Antropologia e Saúde / Laboratório de Antropologia Forense.

^{II} Câmara Municipal de Almada.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A relevância do estudo bioarqueológico dos indivíduos exumados da Ermida do Espírito Santo, em Almada, assenta, pois, no reconhecimento que o corpo humano pode escapar ao olívio e representar de forma perentória o passado – o esqueleto, então, não reverbera apenas a vida, ele *foi* vida, fez verdadeiramente parte da dramaturgia do real. Com este estudo bioarqueológico – neste momento ainda preliminar – pretende-se, portanto, reconstituir alguns aspetos da vida dos indivíduos estudados (isto é, aspetos demográficos, morfológicos, de saúde e doença, genéticos, cronológicos) na relação contígua e iterada com a sociedade e cultura onde viveram e morreram – a cidade de Almada, nos séculos XV a XVIII.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

O conjunto urbano denominado Núcleo de Almada Velha é reputado um dos mais antigos e relevantes do Concelho de Almada. É composto, na sua maioria, por construções enquadráveis em Período Pombalino e posteriores (como consequência do Terramoto de 1755), incluindo, não obstante, alguns elementos anteriores, datáveis dos séculos XVI-XVII. A intervenção arqueológica na Ermida do Espírito Santo foi realizada no horizonte de uma candidatura da Câmara Municipal de Almada ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), com o intuito de recuperar o edifício e convertê-lo no Centro de Interpretação de Almada Velha (ANTÓNIO e ROBLES HENRIQUES, 2012; ROBLES HENRIQUES *et al.*, 2016).

A Ermida do Espírito Santo foi presumivelmente fundada durante o século XV, embora a sua edificação se possa recuar a, pelo menos, meados do século XIV, hipótese que faz sentido se atendermos ao facto de o culto ao Espírito Santo ter sido estimulado no decurso do reinado de D. Dinis, que se alongou até 1325 (ANTUNES, 1993). O que é indiscutível é que a primeira menção escrita à existência desta ermida remonta ao ano de 1478 (ANTÓNIO e ROBLES HENRIQUES, 2012). Após o Terramoto de 1755 – e até ao desfecho do século XVIII – a Ermida do Espírito Santo serviu como sede da paróquia de Santa Maria do Castelo, período durante o qual foi profusamente utilizada como espaço sepulcral. A derradeira inumação terá acontecido em 1833. Nessa época, os sepultamentos no interior da Ermida eram já inco-muns, carecendo de assentimento formal por parte do pároco da

diocese (ANTÓNIO e ROBLES HENRIQUES, 2012; CURATE *et al.*, 2015). A expressão sacra do edifício persistiu intermitentemente no decorrer do século XIX, período em que a deterioração estrutural acompanhou a perda de identidade religiosa. A queda da Monarquia e a implantação da República Portuguesa, em 5 de outubro de 1910, corporizou o fim da sua função religiosa, entretanto já residual (ANTÓNIO e ROBLES HENRIQUES, 2012; ROBLES HENRIQUES *et al.*, 2016).

ALGUNS DADOS DA ANTROPOLOGIA FUNERÁRIA

A metodologia particular de escavação de restos ósseos humanos contemplou, numa primeira fase, a definição das sepulturas e esqueletos / ossos. Posteriormente, registaram-se em desenho e fotografia. Após acondicionamento parcial do material osteológico no local, o espólio recolhido encontra-se depositado nas reservas do Museu de Arqueologia e História da Divisão de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal de Almada. A intervenção arqueológica iniciou-se em meados de 2010 e cedo se tornou manifesta a utilização intensiva do espaço da Ermida como necrópole (ROBLES HENRIQUES *et al.*, 2016).

A primeira sepultura (Fig. 1), escavada na rocha, observou-se no sector Sul da nave. A maior parte das inumações foi identificada *apud ecclesiam* (“na igreja”), nas áreas 3, 4 e 5 da nave central da Ermida – excetuam-se as sepulturas 29, 85, 86 e a já referida sepultura 1. No decorrer das escavações arqueológicas foi escavada a totalidade do templo, tendo sido escavadas 86 sepulturas que continham 88 indivíduos (84 sepulturas simples, duas sepulturas duplas). A intensidade da utilização da Ermida do Espírito Santo pode ser exemplificada pela sobreposição de até quatro enterramentos em algumas zonas da nave central, bem como pela profusão de reduções ósseas (reagrupamento de todos os ossos de um indivíduo ou, pelo menos, da sua maioria,

FIG. 1 – Aspeto da escavação da sepultura 1 (Ermida do Espírito Santo, Almada).

no interior do espaço onde foi efetuado o depósito original (LECLERC, 1990) (Fig. 2). Foi recuperado um conjunto vasto de ossos dispersos, atualmente a serem estudados no âmbito de uma dissertação no Mestrado em Evolução e Biologia Humanas (Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra).

A maior parte das sepulturas possuía uma orientação Sudoeste-Nordeste (97,7%; 94 em 96), em conformidade com a maioria das igrejas de Almada. Um perinato foi inumado com orientação Sudeste-Noroeste e, por fim, um adulto orientado *versus populum*, isto é, voltado para a congregação de fiéis (Sudeste-Noroeste) (Fig. 3). Esta última inumação refere-se, muito provavelmente, à deposição de um sacerdote, referenciada no decurso da pesquisa documental efetuada no arquivo Distrital de Setúbal, nos registos paroquiais. Num cadastro datado de 1756, é referido o enterramento do Padre Manuel da Fonseca e Silva, colocado na zona da capela-mor (ROBLES HENRIQUES *et al.*, 2016). Dos 88 indivíduos identificados, 82 encontravam-se posicionados em decúbito dorsal (93,2%), um em decúbito ventral (1,1%; também inumado com orientação heterodoxa), e em cinco (5,7%) não foi possível determinar com exatidão a posição de sepultamento. A deposição em decúbito dorsal integra o arquétipo ritual das inumações cristãs, prosseguindo a tradição de influência romana (TARDIEU, 1993).

Apenas 12 indivíduos foram enterrados em caixão de madeira (14,3%; 12 em 88) (Fig. 4), onze dos quais envolvidos num sudário. A maioria terá sido inumada no solo (85,7%; 72 / 88), de forma direta (55,6%; 40 / 72) ou embrulhada num sudário (44,4%; 32 / 72).

FIG. 2 – Redução óssea com ossos longos, crânio e coxal na Área 4 da Ermida do Espírito Santo (Almada).

FIG. 3 – Sepultura 21, *versus populum*. Apenas foi recuperado um pé deste indivíduo adulto, provavelmente do sexo masculino.

FIG. 4 – Três momentos da escavação de uma sepultura com caixão.

FIG. 5 – Sepultura 10, adulto do sexo feminino, com crucifixo de madeira (círculo azul).

CALAMIDADES OBSTÉTRICAS, CELEBRAÇÃO E MARGINALIZAÇÃO

Nos últimos 20 anos, a bioarqueologia da infância tem reinterpretado a “criança histórica” num contexto em que esta não só faz

A presença de espólio votivo (rosários, crucifixos, medalhas religiosas) (Fig. 5) ou profano (sapatos) observou-se em 43,2% dos indivíduos (38 / 81). Os percursos biográficos podem prolongar-se muito tempo após a morte, através de memórias, traços, objetos (GELL, 1998): a cultura material associada às inumações revela – ainda que de forma imperfeita e truncada – algo da fisionomia social do morto quando ainda era vivo, numa espécie de jogo de espelhos em que a morte reproduz de forma mais ou menos fiel a estrutura socioeconómica da sociedade.

parte da História e dos seus processos, mas também a constitui e organiza de forma ativa (LEWIS, 2007; LILLEHAMMER, 1989). O ritual funerário integra as arenas de disputa que identificam as crianças como indivíduos com agência ou, pelo contrário, as reduzem a simples testemunhas passivas do passado (CRAWFORD e SHEPHERD, 2007). Os enterramentos de perinatos na Ermida do Espírito Santo sugerem que o corpo de uma criança morta *pertencia* aos adultos, que assumiam os critérios resolutivos no ritual funerário: a celebração ou a marginalização (CURATE *et al.*, 2015).

Dos seis perinatos escavados na Ermida, dois foram depositos nos braços de mulheres adultas em idade reprodutiva (Fig. 7).

PERFIL PALEODEMOGRÁFICO: DADOS GERAIS

Dos 88 indivíduos escavados na Ermida do Espírito Santo (apenas as inumações primárias são aqui referidas), 85,2%, isto é, 75 em 88 eram adultos – dos quais 34 mulheres e 26 homens. Os não-adultos perfaziam 14,8% (13 / 88) dos indivíduos sepultados na Ermida. Os dados preliminares apontam para um perfil etário envelhecido, com 47,8% (11 / 23) dos indivíduos adultos a falecer depois dos 50 anos de idade (Fig. 6). No caso dos indivíduos não adultos, salienta-se que seis (46,2%; 6 / 13) morreram em período perinatal, isto é, entre as 20 semanas gestacionais e os 28 dias após o parto.

FIG. 6 – Distribuição etária dos indivíduos escavados na Ermida do Espírito Santo e já estudados.

FIG. 7 – Desenhos das duas sepulturas duplas, representando duas mulheres e perinatos (sepulturas 14 e 37).

DESENHO: Sérgio Rosa.

Estas sepulturas duplas – as únicas da Ermida – podem ser compreendidas num contexto de mortalidade obstétrica de mãe e filho/a. Historicamente, a mortalidade materna sempre foi relativamente elevada, tal como a mortalidade de mãe e criança, resultando de problemas durante ou após o parto, incluindo pré-eclâmpsia / eclâmpsia ¹, parto distócico ² ou infeções puerperais ³. A natureza singular destas sepulturas, quer no contexto da Ermida do Espírito Santo, quer no âmbito da literatura bioarqueológica, convoca a possibilidade de estarmos perante uma díade mãe-filho/a. Embora até ao momento ainda não tenha sido possível realizar análises de DNA antigo, a posição das crianças nos braços das jovens mulheres (emulando a posição de embalar), bem como a presença de um objeto votivo – uma medalha de origem Polaca com a imagem de Nossa Senhora de Częstochowa – relacionado com a maternidade numa das sepulturas duplas, sugerem o peso fundamental da relação entre mãe e filho/a. Confrontadas com estas (prováveis) “calamidades obstétricas”, a família (e, em sentido lato, a sociedade Almadense) das vítimas decidiu apartar-se, de forma ponderada (enfatizando uma ligação biológica e social), do ritual funerário ortodoxo (a sepultura individual), sepultando dois corpos na mesma cova (CRAWFORD e SHEPHERD, 2007). Os sepultamentos de dois perinatos fora da nave da Ermida, e de um outro no nártex do templo, sugerem de forma desapiedada o destino liminar das crianças não batizadas. Os enterramentos nas margens e periferias dos templos caracterizavam muitas vezes a expressão coletiva de um impedimento teológico mais abrangente: a exclusão dos recém-nascidos não batizados, julgados corrompidos pelo pecado original da sua conceção, de solo consagrado (MOREL, 2001). Finalmente, registou-se o enterramento de um perinato diferente de todos os outros: a orientação e posição do corpo – orientação Sudeste-Noroeste, em decúbito ventral – resultaram muito provavelmente de uma deposição irregular que não foi mediada por gestos rituais (Fig. 8). O enterramento heterodoxo deste indivíduo alude, não somente aos obstáculos teológicos relativos ao sepultamento de crianças sem batismo, mas a um mundo oculto de abandono de nados-mortos, ilegítimidade e mesmo infanticídio (GOWING, 1997). Algumas anotações paroquiais relativas a Santa Maria do Castelo – embora recolhidas numa modulação burocrática que é sempre fragmentária e encobridora – desvelam uma perspetiva de como o abandono de nados-mortos era arbitrado e estruturado pelos párocos da paróquia em inícios de oitocentos (CURATE *et al.*, 2015).

¹ Complicações da gravidez que se manifestam através da elevação da pressão arterial e convulsões.

² Parto em que, apesar da contração normal do útero, a criança não consegue passar pela bacia por esta se encontrar fisicamente obstruída.

³ Infeções bacterianas do aparelho reprodutor feminino subsequentes a um parto ou aborto espontâneo.

FIG. 8 – Enterramento heterodoxo de perinato no interior da Ermida (sepultura 38).

DESENHO: Sérgio Rosa.

BIOARQUEOLOGIA DOS CUIDADOS

A “bioarqueologia dos cuidados” designa toda e qualquer investigação bioarqueológica focada no provimento de cuidados de saúde e auxílio na alimentação, locomoção, higiene pessoal, entre outros, a indivíduos que experienciam – num dado momento, ou ao longo, da sua vida –, a “materialidade fenomenológica” (SENA MARTINS, 2015) da doença, trauma ou deficiência, que impede ou limita a sua sobrevivência (TILLEY e CAMERON, 2014). A história da empatia, cooperação e cuidado proporcionados a indivíduos doentes é longa, com pelo menos 1,8 milhões de anos, exemplificada pela ajuda do grupo a um indivíduo edentulado (desdentado) de Dmanisi, na Geórgia, da espécie *Homo erectus* (CUNHA, 2016).

Uma mulher adulta (>50 anos) sepultada na Ermida do Espírito Santo – cujo esqueleto estava bem conservado, mas incompleto (Fig. 9) – apresentava fraturas múltiplas nos membros inferiores, especificamente nas tíbias e fíbulas (Fig. 10). A tíbia esquerda exibia duas fraturas consolidadas, que resultaram no encurtamento do osso e em alterações articulares proximais e distais. A fratura que ocorreu na metade proximal apresentava uma angulação considerável. Na perna direita, registaram-se fraturas diafisárias na tíbia e fíbula, com angulação e consolidação viciosa. Não se observaram fraturas em quaisquer outros ossos (CURATE *et al.*, 2013).

Estas fraturas resultaram provavelmente de um impacto direto de elevada energia, refletindo um evento traumático como um atropelamento ou uma queda (KATZ *et al.*, 2008). Nada obstante, os atropelamentos eram incomuns no século XVIII e a não existência de fraturas nos ossos dos pés sugere que uma queda de altura elevada também não foi a causa destas fraturas. Na economia das hipóteses, sugere-se que a queda de uma parede ou muro sobre as pernas desta mulher poderá ter produzido estas lesões.

FIGS. 9 E 10 – À esquerda, esqueleto bem conservado, mas incompleto (canto inferior esquerdo), de mulher com diversas fraturas nos membros inferiores (sepultura 31).

Em cima, pormenor das fraturas nas tíbias e fíbulas.

As fraturas concomitantes da tíbia e fíbula, assim como as fraturas com angulação vultosa, são mais instáveis e difíceis de restabelecer sem intervenção médica. A índole destas lesões – sobretudo o seu corolário biomecânico – implicou decerto uma significativa incapacidade motora por parte desta mulher, com consequências diretas sobre a sua autonomia (ao nível da locomoção, higiene ou alimentação) e, portanto, sobre a sua capacidade de sobrevivência. As fraturas concorrem para um espectro variável de insuficiências funcionais que limita a locomoção e diminui as competências pessoais. Como tal, a sobrevivência pós-fratura desta mulher sugere (ou melhor, demonstra cabalmente) que lhe foi prestado algum tipo de assistência comunitária, sobretudo familiar. Em Portugal, tal como em outros países da orla do Mediterrâneo, a família sempre formou o sustentáculo dos elementos mais vulneráveis da sociedade (REHER, 1998).

UMA NOITE COM VÊNUS, UMA VIDA INTEIRA COM MERCÚRIO

A historiografia Portuguesa, particularmente a partir do século XVIII, compendia um corpo volumoso de testemunhos clínicos e epidemiológicos de sífilis, sobretudo aqueles que se atêm sobre a variante se-

xualmente transmitida da doença. Seguindo, de resto, a sensibilidade Europeia da época, a sífilis era vista em Portugal como uma calamidade social, influenciada por e influenciadora de comportamentos, interdições, leis e migrações. Porém, o registo arqueológico da doença em Portugal é ainda modesto, apesar de se notar um acréscimo da casuística na última década (ASSIS, CASIMIRO e CARDOSO, 2015; LOPES, 2014).

Um indivíduo adulto do sexo feminino, cujos restos esqueléticos foram recuperados na Ermida, apresentava diversas lesões ósseas que configuram, presumivelmente, um diagnóstico de sífilis venérea (ROSA *et al.*, 2018). Esta mulher adulta (30 a 49 anos) foi sepultada em fossa simples (Fig. 11), em decúbito dorsal, orientada no sentido Sul / Sudoeste-Norte / Nordeste.

FIG. 11 – Sepultura 79, mulher com diagnóstico provável de sífilis.

A sua face inclinava-se de suavemente para o lado esquerdo e as mãos, em disposição de prece, sustentavam um crucifixo de madeira (Fig. 12). As pernas fletiam-se lateralmente, com os joelhos a pender para o lado esquerdo, diferenciando-se neste aspeto do ritual de inumação observado nos restantes indivíduos sepultados na Ermida do Espírito Santo. O esqueleto apresentava marcas de escurecimento, erosão e danos *post mortem* produzidos pela aplicação de cal viva ao corpo durante o sepultamento.

O crânio (Fig. 13) apresentava um pequeno foco de *caries sicca*⁴, muito remodelado e pouco perceptível, no frontal direito. Noutras zonas do frontal, observaram-se orifícios agrupados e confluentes; junto à órbita direita e nos zigomáticos, assinalaram-se microporosidade e formação de osso novo.

⁴ Lesões cranianas provocadas por treponematoses (sífilis, por exemplo).

FIG. 13 – Crânio com *caries sicca* incipiente e porosidade confluyente (setas vermelhas).

FIG. 12 – Crucifixo de madeira que acompanhava a mulher da sepultura 79.

As órbitas exibiam *cribra orbitalia*⁵ não ativa. O úmero direito, e a clavícula (Fig. 14), fémur (Fig. 15) e tibia esquerdos, apresentavam espessamento da diáfise com remodelação óssea (osteíte, lesões osteolíticas, etc.).

⁵ Lesões porosas nas órbitas cranianas.

As vértebras lombares exibiam microporosidade e remodelação óssea na parte anterior do corpo vertebral. As lesões observadas, tomadas em conjunto, suportam um diagnóstico provável de sífilis adquirida através de contato sexual. Os contextos demográfico e cronológico são também sugestivos de sífilis venérea (ASSIS, CASIMIRO e CARDOSO, 2015).

Por um lado, a idade da mulher estudada não é consentânea com um caso de sífilis congénita – conquanto não afaste incontestavelmente essa suspeita. Por fim, a cronologia deste caso, presumivelmente pós-Terramoto de 1755, norteia as presunções de diagnóstico para a sífilis adquirida por via sexual.

O mercúrio, na forma de cloreto de mercúrio, foi usado desde o século XV na terapêutica da sífilis (LOPES, 2014). Giorgio Sommariva, em 1496, foi o primeiro a sugerir um tratamento baseado em compostos de mercúrio e, nos séculos seguintes e até à descoberta da penicilina, o mercúrio foi amplamente usado no combate à sífilis.

FIGS. 14 E 15 – Engrossamentos das diáfises da clavícula (à esquerda) e do fémur (em cima).

FIG. 16 – Panorama da nave central da Ermida do Espírito Santo (Almada).

A associação entre a transmissão por via sexual e o tratamento com mercúrio suscitou a sentença popular: uma noite com Vénus, uma vida inteira com Mercúrio. Como já foi exposto, o estudo do cabelo de uma mulher sepultada na Ermida com lesões traumáticas severas dos membros inferiores revelou uma elevada concentração de mercúrio (PESSANHA *et al.*, 2016). Nesse sentido, a concentração de mercúrio foi também testada no crânio da mulher com diagnóstico de sífilis, mas os valores observados são residuais e dentro dos valores considerados normais.

O ritual funerário associado à mulher com diagnóstico provável de sífilis na Ermida do Espírito Santo é interessante: o sepultamento em solo consagrado, a orientação canónica e o objeto de culto sugerem uma conexão religiosa, uma ligação ao Catolicismo, e também a possibilidade de tolerância comunal (quando não o desconhecimento da doença que afetaria a falecida) face a uma doença – o morbo venéreo – que redundava comumente na punição social dos indivíduos afetados (LOPES, 2014).

CONSIDERAÇÕES (NÃO MUITO) FINAIS

O corpo é um dos “objectos” da bioarqueologia – através do esqueleto. O esqueleto e a cultura material que o rodeiam são construções sociais complexas, profundamente impregnadas de valores e significa-

dos. A licitude de um esqueleto enquanto prova palpável de uma presença histórica e das circunstâncias que a constituíram, advém do facto de que o corpo morto não reverbera simplesmente a vida, ele *foi a vida*; fez objetivamente parte do teatro da realidade. As investigações antropológicas preambulares focadas nos restos esqueléticos humanos da Ermida do Espírito Santo (Fig. 16) revelaram já informações significativas sobre a vida e a morte na cidade de Almada durante os séculos XVII e XVIII, sobretudo.

O estudo antropológico pormenorizado dos indivíduos sepultados na Ermida (bem como do espólio que lhe estava associado e da historiografia de Almada) permite a construção de osteobiografias indispensáveis para a contração do abismo entre o passado e o presente: seguindo MERLEAU-PONTY (1945), o corpo é a casa que ocupamos, é o local onde o mundo nos é revelado, onde o mundo – na sua aceção biopolítica – é inscrito. O esqueleto constitui o elemento que, através de um jogo de protocolos e demonstrações, reconhece que o “crime” ocorreu, que ele mesmo o cometeu; mostra que o leva inscrito em si e sobre si.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGARWAL, S. (2016) – “Bone morphologies and histories: life course approaches in bioarchaeology”. *Yearbook of Physical Anthropology*. USA: John Wiley & Sons Inc. 159: S130-S149.
- ANTÓNIO, T. e ROBLES HENRIQUES, F. (2012) – “A Ermida do Espírito Santo de Almada: notícia preliminar sobre os testemunhos documentais”. *Al-Madan Online*. Almada: CAA. 17 (1): 150-154. Disponível em <http://issuu.com/almadan>.
- ANTUNES, L. P. (1993) – “A Ordem de Santiago em Almada nos Séculos XII a XV”. *Al-Madan*. Almada: CAA. 2.ª Série. 2: 91-99.
- ASSIS, S.; CASIMIRO, S. e CARDOSO, F. A. (2015) – “A possible case of acquired syphilis at the former Royal Hospital of All-Saints (RHAS) in Lisbon, Portugal (18th Century): a comparative methodological approach to differential diagnosis”. *Anthropologischer Anzeiger*. Stuttgart: Schweizerbart Science Publishers. 4: 427-449.
- CRAWFORD, S. e SHEPHERD, G. (2007) – *Children, childhood and society*. Birmingham: IAA (Interdisciplinary Series Studies in Archaeology, History, Literature and Art, Volume I).
- CUNHA, E. (2016) – “Compassion between humans since when? What the fossils tell us”. *Emográfica*. Lisboa: Centro em Rede de Investigação em Antropologia. 20: 653-657.
- CURATE, F.; ANTÓNIO, T.; ROSA, S. e ROBLES, F. (2013) – “Fracturas bilaterales de tibia y peroné en un individuo femenino de la «Ermida do Espírito Santo» (Almada, Portugal)”. In MALGOSA, A.; ISIDRO, A.; IBÁÑEZ-GIMENO, P. e PRATS-MUÑOZ, G. (eds.). *Vetera Corpo Morbo Afflicta*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 225-230.
- CURATE, F.; ROBLES HENRIQUES, F.; ROSA, S.; MATOS, V.; TAVARES, A. e ANTÓNIO, T. (2015) – “Mortalidade Infantil na Ermida do Espírito Santo (Almada): entre o afecto e a marginalização”. *Al-Madan*. Almada: CAA. 2.ª Série. 19: 68-76.
- FERREIRA GULLAR (2010) – *Em Alguma Parte Alguma*. Lisboa: Ulisseia.
- GELL, A. (1998) – *Art and agency: an anthropological theory*. Oxford: Clarendon.
- GOWING, L. (1997) – “Secret births and infanticide in seventeenth-century England”. *Past and Present*. Oxford: Oxford University Press. 156 (1): 87-115.
- KATZ, M.; OKUMA, M. A.; SANTOS, A. L.; GUGLIEMETTI, C. L.; SAKAKI, M. e ZUMIOTTI, A. V. (2008) – “Epidemiology of high-energy trauma injuries among the elderly”. *Acta Ortopédica Brasileira*. São Paulo: Atha Comunicação e Editora. 16 (5): 279-283.
- LECLERC, J. (1990) – “La notion de sépulture”. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*. Paris: Société d'Anthropologie de Paris. Nouvelle Série. 2 (3-4): 13-18.
- LEWIS, M. (2007) – *The bioarchaeology of children*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LILLEHAMMER, G. (1989) – “A child is born: the child's world in an archaeological perspective”. *Norwegian Archaeological Review*. Taylor & Francis Online. 22 (2): 89-105.
- LOPES, C. (2014) – *As Mil Caras de uma Doença. Sífilis na sociedade Coimbrã no início do século XX. Evidências históricas e paleopatológicas nas Coleções Identificadas de Coimbra*. Tese de Doutoramento em Antropologia Biológica. Coimbra: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
- MERLEAU-PONTY, M. (1945) – *Phénoménologie de la perception*. Paris: Gallimard.
- MOREL, M.-F. (2001) – “Images du petit enfant mort dans l'histoire”. *Études sur la mort*. Paris: L'Esprit du temps. 119 (1): 17-38.
- PESSANHA, S.; CARVALHO, M.; LUISA, M. e DIAS, A. (2016) – “Quantitative analysis of human remains from 18th-19th centuries using X-ray fluorescence techniques: The mysterious high content of mercury in hair”. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*. Elsevier. 33: 26-30.
- REHER, D. (1998) – “Family ties in Western Europe: persistent contrasts”. *Population and Development Review*. New York: Population Council. 24 (2): 203-234.
- ROBLES HENRIQUES, F.; ANTÓNIO, T.; ROSA, S. e CURATE, F. (2016) – *Escavação Arqueológica na Ermida do Espírito Santo (Almada)*. Almada: Câmara Municipal de Almada. [relatório].
- ROSA, S.; ROBLES HENRIQUES, F.; ANTÓNIO, T. e CURATE, F. (2018) – “Um possível caso de sífilis adquirida oriundo da Ermida do Espírito Santo (Almada, Portugal)”. *Antropologia Portuguesa*. Coimbra: Centro de Investigação em Antropologia em Saúde. 35: 83-96.
- SENA MARTINS, B. (2015) – “A reinvenção da deficiência: novas metáforas na natureza dos corpos”. *Fractal: Revista de Psicologia*. Niterói: Universidade Federal Fluminense. 27 (3): 264-271.
- TARDIEU, J. (1993) – “La dernière demeure: archéologie du cimetière et des modes d'inhumation”. In ALEXANDRE-BIDON, D. e TREFFORT, C. (eds.). *A réveiller les morts. La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, pp. 223-244.
- TILLEY, L. e CAMERON, T. (2014) – “Introducing the Index of Care: A web-based application supporting archaeological research into health-related care”. *International Journal of Paleopathology*. Elsevier. 6: 5-9.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública
Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental
de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira,
cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

1972 - 2019

47 anos

de intervenção social

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

**peça já a sua
ficha de inscrição**

Culto e Superstição

representações do religioso e do simbólico no espólio arqueológico exumado no Castelo de Alenquer

Raquel Caçote Raposo ¹

INTRODUÇÃO

Desde tempos imemoriais, o Homem procurou criar corpos que exprimissem ideais, valores, crenças e devoções. Sob a forma de símbolos, com uma conotação implícita que sugere ou comunica algo, signos de culto e superstição representam imageticamente fé, compromissos, práticas e identidades.

No decurso das décadas de 20 e 30 do século XX, Hipólito Cabaço ¹ explorou o castelo de Alenquer, de onde recolheu um interessante conjunto artefactual deixado, maioritariamente, inédito até aos nossos dias, e que nos coube, no âmbito do nosso projecto de mestrado, estudar. Nele reconhecemos objectos agregáveis em diversas funcionalidades, como sejam a de atitudes e manifestações, que aqui apresentamos, enquadráveis no período tardo-medieval / moderno – o mais representado na Colecção – e em época contemporânea.

PROBLEMÁTICAS E LIMITAÇÕES

Muito embora reconhecendo o *arqueossítio* ² como um local de elevado interesse científico – porquanto foi palco de efemérides que se encontram circunstanciadas em estudos historiográficos e outros, mormente potenciado por ter sido integrante do território sucessivamente doado às Rainhas –, partimos conscientes das problemáticas e limitações, determinadas pela natureza dos registos existentes e, até, pelo estado actual do nosso saber.

¹ Hipólito Cabaço (1885-1970), pioneiro autodidacta e precursor da Arqueologia na região de Alenquer.

² O Castelo de Alenquer (CNS 4008) encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1955-10-20 pelo Decreto n.º 40361 (ver WEBGRAFIA).

RESUMO

Estudo de um conjunto de espólio arqueológico exumado no castelo de Alenquer, em intervenções realizadas pelo arqueólogo Hipólito Cabaço nas décadas de 1920 e 1930, aqui circunscrito aos objectos ligados ao culto religioso ou a outras manifestações simbólicas.

Esses materiais comprovam que, muito embora vocacionado para a prática da guerra, o castelo medieval de Alenquer assumiu uma importante componente civil, atestada pelos elementos de culto e superstição relacionados com práticas públicas e privadas.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Idade Moderna; Religião.

ABSTRACT

Study of a set of archaeological assets exhumed at the Alenquer castle during interventions carried out by archaeologist Hipólito Cabaço in the 1920s and 1930s.

The author focusses on objects used in religious celebrations or other symbolic manifestations.

These materials prove that although the Alenquer Medieval castle had a warfare vocation, it also played an important civilian role, which is clear in the celebration and superstition elements related to public and private practices.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Modern age; Religion.

RÉSUMÉ

Etude d'un ensemble de dépouilles archéologique exhumé au château d'Alenquer, lors d'interventions réalisées par l'archéologue Hipólito Cabaço dans les décennies 1920 et 1930, ici circonscrit aux objets liés au culte religieux ou à d'autres manifestations symboliques.

Ces matériaux prouvent que, bien que destiné à la pratique de la guerre, le château médiéval d'Alenquer a assumé une importante composante civile, attestée par les éléments de culte et de superstition liés à des pratiques publiques et privées.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Période moderne; Religion.

¹ Arqueóloga (raquel.dc.raposo@gmail.pt).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Hipólito Cabaço nada publicou, *per se*, dos resultados obtidos no decurso das suas explorações, e o que chegou até nós são referências feitas pela mão de outros autores, nomeadamente análises de espólio³. Ademais, o castelo de Alenquer permanece, pela manifesta ausência de intervenções arqueológicas no terreno, como um dos menos estudados. Pouco se conhece acerca dos seus estágios e configuração precedentes, bem como da evolução da fortificação e dos seus quotidianos, sendo ideia perfilhada por alguns autores que o formato inicial lhe tenha sido dado pelos muçulmanos, que terão fortificado a povoação⁴.

À falta de registos suficientes, desconhecemos em que locais precisos do castelo Cabaço interveio, bem como os contextos com que se terá deparado. É impossível determinar se tinha caderno de campo e se, de alguma forma, fez alguns registos, dado que, a terem existido, não chegaram até nós. Mas, se a ausência de registos estratigráficos nos impede de ter uma leitura precisa sobre as condições de depósito, os testemunhos artefactuais exumados naquele espaço não devem, a nosso ver, deixar de ser olhados como fontes históricas. Foi, pois, com o propósito de falar a *linguagem das coisas*, de fazer História a partir de objectos, utensílios, artefactos que, não sendo mudos, comunicam acerca de gentes, seu *modus vivendi* e realidades pretéritas, que nos propusemos à tarefa de dar o nosso contributo na análise, o mais completa e actual possível, de um Sítio que, aos nossos dias, nada corresponde à realidade para a qual foi construído, tanto em forma como em funcionalidade que, como se sabe, são definidas por conjunturas e necessidades específicas, que se vão alterando e redefinindo ao longo dos tempos.

³ Naquilo que a este Sítio diz respeito, permitimo-nos destacar Luciano Ribeiro, José Luís de Matos e João José Gomes (ver RIBEIRO, 1936; MATOS, 1971; GOMES, 1978).

⁴ Ver FERRO (1996: 41) e MARTINS (2016: 333-335). A fortificação de Alenquer foi tomada pelas forças cristãs de D. Afonso Henriques no ano de 1148.

AS INTERVENÇÕES DE HIPÓLITO CABAÇO, NOS ANOS 20 E 30 DO SÉCULO XX

Em 20 de Fevereiro de 1927, Cabaço descobriu “No meio do local ocupado pela Alcaçova do Castelo, e sob metro e meio de entulho e terra, [...] a boca da cisterna, ou por outra, o buraco na abóbada, onde em tempos assentava a boca, ou bocal”. Sobre as circunstâncias do achado contou o próprio ter-se tratado de uma questão intuitiva, avaliando da pertinência da existência de uma, ou mais, cisternas na fortaleza⁵. A descoberta e a autorização para a sua desobstrução, que Cabaço viria a realizar dias mais tarde, encontra-se exarada na acta da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Alenquer de 24 de Fevereiro de 1927; e desse processo resultou a descoberta de moedas e outros objectos, cuja relação é apresentada, a par da descrição do reservatório de águas, na *Breve notícia sobre a Cisterna do Castelo de Alenquer e Descrição das moedas e mais objectos ali encontrados quando da limpeza a que se procedeu após a sua descoberta, em vinte de Fevereiro de Mil Novecentos Vinte e Sete*⁶.

De entre o variado material, Cabaço dá a conhecer ter exumado, do fundo da cisterna, moedas da Dinastia de Avis (D. João I, D. Duarte, D. Afonso V, D. João II, D. João III e D. Sebastião) e, do entulho que tapava a parte superior, moedas da Dinastia de Bragança (D. João V).

Contudo, os trabalhos de Cabaço no castelo de Alenquer não se cingiram unicamente à cisterna. No decurso da terceira década do século XX, escavou em diversos pontos desse Sítio. Desses trabalhos deu conta, numa primeira instância, Luciano Ribeiro na sua *Alenquer. Subsídios para a sua história*, em 1936, que relata que os trabalhos de-

⁵ COMISSÃO ADMINISTRATIVA da Câmara Municipal de Alenquer, {Acta} 1927 Março 03 {Manuscrito}, AHMA (transcrição parcial).

⁶ Lavrada na acta da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Alenquer, de 03 de Março de 1927.

FIG. 1 – Planta do Castelo de Alenquer. Parte da Alcáçova de construção Fernandina (segundo Luciano Ribeiro, in FERRO, 1996: 51).

A - Muralha e torre Fernandinas. B - Muralha e torre Pré-Fernandinas.
C - Porta da Entrada. D - Porta da Traição. E - Silos. F - Cisterna

correram da combinação dos esforços da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Alenquer e de Cabaço; aventando haverem sido postas a descoberto, perto da alcáçova, construções fernandinas e pré-fernandinas; e identificados “*dois pisos correspondentes a duas épocas: O superior correspondente à 2ª dinastia, o inferior à 1ª dinastia*”, e que a sua identificação foi feita por moedas, cujo número contabilizou em cerca de trezentas (RIBEIRO, 1936: 64, 66 e 67).

DO RELIGIOSO E DO SIMBÓLICO NO ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO EXUMADO NO CASTELO DE ALENQUER

Os objectos de culto religioso de época moderna encontram-se representados no castelo de Alenquer através de cruzes simples em ferro, de produção artesanal (N.º Inv. 1664), e de um terço (N.º Inv. 1880). Não encontramos, à data, paralelos para as primeiras, que se encontram muito concrecionadas – o que dificulta a análise do objecto completo –, nem para o terço, elaborado em fio de couro e contas de sementes, matéria-prima barata e acessível, que conhece perduração de uso ao longo do tempo, como o comprovam os exemplares de contas de sementes recolhidas a bordo da fragata *Sr. António de Taná* (TORRES, 2013). Este rosário apresenta-se incompleto, faltando-lhe 18 contas. Elementos de ligação ao divino, estes artefactos apresentam uma potencial cronologia entre os séculos XIV e XVII, que se conhecem amplamente marcados pela instabilidade e desorganização política, crise económica e religiosa (grande Cisma da Igreja Romana), fome e peste, assim como por conflitos políticos, económicos e sociais decorrentes da ocupação filipina e da União Ibérica (1580-1640) motivadores, *per si*, de *proselitismo*, seja por crença, redenção / salvação ou canal de comunicação e intercedência junto de Deus. Nos tempos em que o ciclo de vida era curto e a vulnerabilidade do Homem aumentava, a religiosidade assumia-se como expressão máxima do comportamento social.

Símbolos de um contínuo imaginário cristão, os objectos de culto reconhecidos no castelo de Alenquer mostram-se, assim, como sinais da prática cristã, do pacto entre Deus e os Homens; *grosso modo*, a esfera do sagrado e do religioso no quotidiano individual, seja ele privado ou semiprivado quando se rezam orações ou ladainhas; ou quando assume contorno público ou semipúblico.

FIGS. 2 E 3 – Cruzes, lisas, em ferro.

FIG. 4 – Rosário elaborado a partir de fio de couro e contas de sementes.

Para além desses, na colecção exumada por Cabaço na fortificação de Alenquer, identificaram-se dois artefactos em osso polido, atribuíveis à esfera do simbólico (amuletos). Trata-se de um pequeno busto, de perfil (N.º Inv. 1665), e de um objecto em forma de cabeça oculada, configuração quadrangular com a parte superior arredondada (N.º Inv. 1665). Este último encontra-se incompleto.

FIG. 5 – Pequeno busto, de perfil, em osso polido.

Não havendo aqui lugar à distinção entre aquilo que é considerado sagrado e/ou profano – até pela própria subjectividade na interpretação do conceito e sua simbologia –, entendemos estes artefactos como manifestação do simbólico, da superstição.

É possível que estes objectos façam parte integrante do conjunto em osso mencionado por Luciano Ribeiro, em 1936, exumados no local onde outrora se ergueu uma “*torre que ardeu e [...] era, certamente, uma prisão*” (RIBEIRO, 1936: 64), presídio que deverá ter funcionado até meados do século XVI, altura em que foi edificado um outro espaço.

E, nessa circunstância, assumem, a nosso ver, particular importância porquanto são conhecidos objectos mágico-religioso talhados em osso animal, exumados no edifício do Aljube, em Lisboa (FERREIRA, 2006). De entre os objectos aí recolhidos – onde se contam peças num primeiro, segundo e terceiro estágio de talhe, elaboração e conclusão, respectivamente –, verifica-se a presença de cruzes de diversos formatos, bem como outras tipologias dentro da temática religiosa, por exemplo, estrelas e crânios, integráveis no século XVI.

FIG. 6 – Elemento em forma de cabeça, oculada, em osso polido.

Provavelmente produzidos artesanalmente por detidos na prisão que outrora funcionou numa das torres do Castelo de Alenquer, estes dois objectos podem, pois, revestir-se por uma forma de culto de crânios, sob sinal da morte ou de redenção⁷.

⁷ Sendo os presos do Aljube eclesiásticos, Ana Rita Ferreira conclui que os crânios ali recolhidos assumiriam significado de redenção (FERREIRA, 2006: 51). No caso do *Sítio* em apreço não conseguimos, à falta de dados, ultimar conclusões.

FIG. 9 – Molde para selos em calcário.

FIG. 7 – Cruz de calvário em liga de cobre.

FIG. 8 – Figa.

Os objectos de culto e superstição de época contemporânea encontram-se representados através de uma cruz de calvário (N.º Inv. 4948) e de uma figa (N.º Inv. 1665/19).

A cruz de calvário, em liga de cobre, apresentando Cristo em vulto perfeito, mostra “INRI” numa cartela que encima a cabeça e, no braço esquerdo, um pequeno monte com três caveiras. Este exemplar, para culto religioso, com 43 x 26 mm, encontra-se destituído do braço direito e mostra orifício para suspensão. Conhece paralelo no castelo de Castelo Branco (BOAVIDA, 2011: 25), datável dos séculos XVII-XVIII. A superstição encontra-se representada por uma figa em osso, constituída por uma pequena mão fechada com o dedo polegar enfiado entre o dedo indicador e o dedo do meio. Apresenta orifício para ser utilizado como pendente, revelando uso como amuleto. Este exemplar conhece paralelo com um congénere, de proveniência indeterminada, integrado nos séculos XVIII-XIX (ver MURALHA DE D. DINIS, na WEBGRAFIA). De cronologia indeterminada, há ainda um molde para selos, em calcário, contendo motivo cruciforme (N.º Inv. 19231).

NOTAS FINAIS

Muito embora sem recursos metodológicos, as escavações realizadas por Hipólito Cabaço no recinto superior da fortaleza de Alenquer e na área da Porta da Conceição, proporcionaram importantes testemunhos representativos da utilização militar e civil daquele espaço em distintas épocas.

Os dados arqueológicos em apreço corroboram que, muito embora vocacionado para a prática da guerra, o castelo medieval de Alenquer assumiu uma importante componente civil, como o confirmam os elementos de culto e superstição, relacionados com práticas privadas, ou semiprivadas, ou de contornos públicos, ou semipúblicos.

O conjunto artefactual em que estes elementos se inserem permitiu reconhecer uma larga diacronia cronológica balizada entre o 1.º-2.º quartel do III milénio a.C. e a época contemporânea, identificando importantes testemunhos das vivências quotidianas das populações pretéritas que ocuparam, de forma contínua ou ininterrupta, aquele *Sítio*.

A vivência medieval cristã e moderna do recinto encontra-se representada, mas é indubitável que o material tardo-medieval e de inícios da época moderna documenta aquela que corresponderá à última fase de ocupação intensiva deste espaço com propósitos militares; e que a ocupação do espaço se terá dado, embora de forma pontual, até meados do século XVIII.

FONTES

COMISSÃO ADMINISTRATIVA da Câmara Municipal de Alenquer, {Acta} 1927 Fevereiro 24 {Manuscrito}, Arquivo Histórico Municipal de Alenquer.
COMISSÃO ADMINISTRATIVA da Câmara Municipal de Alenquer, {Acta} 1927 Março 03 {Manuscrito}, Arquivo Histórico Municipal de Alenquer.

BIBLIOGRAFIA

- BOAVIDA, Carlos (2011) – “Artefactos Metálicos do Castelo de Castelo Branco (Portugal)”. *Açafa On-line*. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo. 4. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2KmmECc> (consultado em 2019-06-16).
- FERREIRA, Ana Rita Marques (2006) – *Arqueozoologia num Contexto Prisional. Métodos e Técnicas de trabalho do osso utilizados na prisão do Aljube - Lisboa na segunda metade do Século XVI*. Dissertação de Mestrado em Quaternário e Pré-História apresentada ao Instituto Politécnico de Tomar / Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
- FERRO, João Pedro (1996) – *Alenquer Medieval (Séculos XII-XV). Subsídios para o seu estudo*. Cascais: Patrimonia (*Patrimonia Historica*).
- GOMES, João José Fernandes (1978) – “Um Vaso Campaniforme de Alenquer”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: Assembleia Distrital de Setúbal. 4: 61-66.
- MARTINS, Miguel Gomes (2016) – *Guerreiros de Pedra. Castelos, Muralhas e Guerra de Cerco em Portugal na Idade Média*. Lisboa: A Esfera dos Livros.
- MATOS, José Luís de (1971) – “Notícia de uma Coleção de Cerâmica Medieval do Museu Hipólito Cabaço de Alenquer”. In *Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia (Coimbra, 1970)*. Coimbra: Ministério da Educação Nacional / Junta Nacional da Educação. Vol. II, pp. 571-576.
- RAPOSO, Raquel Caçote (2017) – *Castelo de Alenquer: ensaio sobre a Coleção Hipólito Cabaço*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Em linha. Disponível em <http://hdl.handle.net/10362/24808> (consultado em 2019-06-16).
- RIBEIRO, Luciano (1936) – *Alenquer. Subsídios para a sua história*. Alenquer: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alenquer (fac-símile).
- TORRES, Andreia Martins (2013) – “As Contas a Bordo da Fragata *São António de Taná*: um exemplo de intercâmbios num mundo global”. *História Revista*. Goiânia. 18 (2). Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2KRCIRu> (consultado em 2019-06-16).

WEBGRAFIA

- DECRETO N.º 40361 (1955) – *Diário do Governo*. 1.ª Série, N.º 228, pp. 914-915. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2MSbIP3> (consultado em 2019-06-16).
- MURALHA D. DINIS (s.d.) – Lisboa: Museu do Dinheiro. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2KnuE6b> (consultado em 2019-06-16).

PUBLICIDADE

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública
Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental
de Ambiente

1972 - 2019

47 anos
de intervenção social

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

peça já a sua ficha de inscrição

[travessa luís teotónio pereira,
cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

RESUMO

Contributo para o estudo dos botões do período moderno ao tempo de D. João VI (1769-1826), considerando os de tipologia patriótica, monárquica ou política. Utilizados no fardamento militar, nos uniformes de serviços da Casa Real ou no traje civil, estes botões representam, para além da sua função prática, uma forma de expressão propagandista e de fidelidade ao monarca em época conturbada. O estudo parte de um conjunto de exemplares pertencentes a coleções museológicas e particulares, e trata o seu enquadramento histórico, cronologia, modelos e variantes.

PALAVRAS CHAVE: Século XVIII; Século XIX; João VI (Portugal); Vestuário; Botões.

ABSTRACT

Contribution to the study of buttons of the modern period, at the time of King João VI, Portugal (1769-1826), taking into account patriotic, monarchic and political types of buttons. Being used in military uniforms, Court service uniforms or civilian clothing, these buttons had a practical function; however, they also represented a propagandistic expression and showed loyalty to the king at times of political unrest. Based on a set of examples from museum and private collections, this study describes the historic context, chronology, models and varieties of buttons.

KEY WORDS: 18th century; 19th century; King João VI (Portugal); Clothing; Buttons.

RÉSUMÉ

Contribution à l'étude des boutons de la période moderne à l'époque de D. João VI (1769-1826), prenant en compte ceux de typologie patriotique, monarchique ou politique. Utilisés pour les uniformes militaires, les livrés de service de la Casa Real ou pour les vêtements civils, ces boutons représentent, outre leur fonction pratique, une forme d'expression propagandiste et de fidélité au monarque à une époque troublée. L'étude part d'un ensemble d'exemplaires appartenant aux collections muséologiques et privées, et traite de son contexte historique, de la chronologie, des modèles et des variantes.

MOTS CLÉS: XVIIIème siècle; XIXème siècle; João VI (Portugal); Vêtements; Boutons.

desabotoar o Passado

Os Botões Patrióticos / / Monárquicos D JOAO VI PRINCEPE REGENTE e Outros

contributo para o seu estudo

Rui Ribolhos Filipe¹

INTRODUÇÃO

Botões balizados no tempo quanto à sua produção, utilização e desuso desde o período de regência de D. João até à sua morte, surgindo aqui e ali em coleções, mencionados em catálogos de leiloeiras ou em tratados de uniformologia. Raros sobreviventes do traje português do início do século XIX, revestem-se de uma importante riqueza iconológica.

Um elemento de cariz patriótico ou político, representante *per si* do conturbado período das Invasões Francesas (1807-1814), Independência do Brasil (1821-1825) e conflito liberal / absolutista que ditaram a vida de D. João VI (1769-1826). Podemos considerá-los um elemento de *marketing* de imagem do monarca, prova de fidelidade às suas causas, muito para além de simples botão de libré.

Este artigo serve de contributo para o estudo de modelos inseridos na mesma tipologia, partindo do modelo que considerámos de génese, o botão *D JOAO VI PRINCEPE REGENTE*, recorrendo quanto possível a exemplares representados em coleções museológicas ou privadas. Pretende-se, igualmente, que este seja um contributo para futura identificação em contextos arqueológicos.

O MODELO *D JOAO VI PRINCEPE REGENTE*

Começaremos por analisar o modelo que surge com maior frequência (Fig. 1). Tem sido geralmente identificado como botão de uniforme militar para oficiais durante o período da Guerra Peninsular¹ (CHARTRAND, 2000 e BRANCO, 2009). Estes deverão ter surgido, talvez, como moda

¹ De 1807 a 1814.

¹ Arqueólogo, Instituto de Arqueologia e Paleociências, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (rui.ribolhos@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

adotada devido à falta de um modelo regulamentar. As diferentes variantes e o número razoável de exemplares sobreviventes deste botão apontam, em nosso entender, para um uso bem mais alargado: para além dos oficiais, poderá também ter sido adotado pelos militares em geral ² e ultrapassado a esfera do exército, sendo aplicado igualmente ao traje civil.

Os raríssimos exemplares sobreviventes de uniformes portugueses do período ³, deixaram em aberto algumas questões acerca da aplicação prática *versus* a “teoria em papel” dos regulamentos militares da época. Uma dessas questões prende-se com os modelos de botões utilizados pelos soldados portugueses. Segundo os planos para os uniformes do exército de 1806 e 1810 (BRANCO, 2009), houve somente a preocupação de dotar os oficiais do Estado-Maior com modelos específicos e iconografia própria para as diferentes armas.

No que diz respeito às restantes patentes e praças, limitou-se teoricamente à aplicação do botão liso, em dourado ou prateado. Uma solução bastante simples quando comparada com os outros exércitos europeus, nomeadamente o britânico e, em especial, o francês, que apresentava uma enorme variedade de botões distintivos das unidades, bem como elementos iconográficos para unidades especiais (FALLOU, 1915).

No caso português, os botões em metal dourado eram destinados aos oficiais de linha, e os de prata a oficiais de milícia, em conformidade com os regulamentos da época: dourado para unidades de linha e ordenanças, e prata / metal branco para os regimentos de milícias ⁴. Os botões *D JOAO VI PRINCEPE REGENTE* apresentam-se nas duas cores.

Outra possibilidade já referida é a sua provável aplicação também ao traje civil, à semelhança do que se passava em Espanha, onde a tipologia de botões patrióticos / monárquicos do período em questão foi largamente disseminada (MACÍAS, 2009).

Poderiam ainda ser utilizados na indumentária do quotidiano: pantalonas, camisas, casacas, librés, sobretudos, e mesmo na diversa chapelaria: como elemento de fecho das abas ou nos bicórnios rematando o galão. Poderiam também ser utilizados em uniformes (casacas ou librés) de empregados afetos à Casa Real.

FIG. 1 – Botão *D JOAO PRINCEPE REGENTE*.
Coleção particular.

² Simultaneamente com outros modelos que trataremos oportunamente em futuro artigo.

³ Falamos do Grande Uniforme e Pequeno Uniforme de Tenente General, modelos de 1806. Museu Militar de Lisboa.

⁴ Veja-se o Plano de Uniformes para o Exército de 1806. Biblioteca Nacional, referência PURL.PT/11862.

⁵ Esta iconografia surge em botões britânicos desde o século XVIII.

PRODUÇÃO

Existem alguns elementos que situam a produção destes botões em Inglaterra (BRANCO, 2008), projetados talvez a partir de 1807-1808, a pedido de militares ou civis portugueses ali refugiados, tornando-se uma moda no reino após o seu regresso. Tal como já adiantámos, não existindo um modelo regulamentar de botão para o grosso das tropas, este modelo teria tido uma boa aceitação, já que refletia a causa portuguesa.

A hipótese de fabricação em Inglaterra baseia-se, fundamentalmente, no reverso dos vários exemplares estudados. Estes apresentam legendas e iconografia compatíveis a fabricantes britânicos, fornecedores do Exército e da Marinha daquele reino (NAYLER, 1993 e WILKINSON-LATHAN, 2005).

A presença das Penas do Príncipe de Gales ⁵, representando Jorge III (1738-1820) de Inglaterra em algumas das variantes destes botões, de palavras inglesas como *Gilt*, *Best Plated*, *Best Quality* (ver Tabela 1), de referências à qualidade / cor do produto ou o modelo de botão coroado, são típicos de exemplares produzidos para unidades inglesas durante as Guerras Napoleónicas e períodos posteriores (WILKINSON-LATHAM, 2005).

O desgaste e destruição levados a cabo pela presença do exército de Junot, entre Novembro de 1807 e Setembro de 1808, debilitaram a capacidade nacional de produção de equipamentos militares para rearmar o exército português. Esta situação, bem patente durante e após a primeira invasão Francesa, forçou a aquisição, ao longo dos anos, de grande parte dos elementos de fardamento e armaria à nossa aliada Inglaterra (SILVA e REGALADO, 2010). Não deveremos descartar também a possibilidade da existência de exemplares fabricados em Portugal.

CARACTERÍSTICAS E GENERALIDADES

Os botões estudados apresentam variações entre os 2,0 cm e os 2,4 cm de diâmetro (módulo maior) e com cerca de 1,6 cm (módulo menor). Em módulo maior existem os exemplares do Museu de Évora⁶ e dos museus militares do Porto e do Buçaco, sendo nestes últimos possível ver estes botões *in situ*, agregados a casacas de uniformes⁷. Os dois módulos surgem em aplicações / localizações específicas nos uniformes (SIGNOLI *et al.*, 2002) e restante indumentária.

Apresentam-se em formato côncavo, com uma presilha simples soldada ao corpo principal. O metal de fabrico é uma liga de cobre, sendo posteriormente dourado ou prateado⁸, embora existam exemplares totalmente em prata⁹. Registam variantes no que diz respeito ao tamanho das letras e da coroa, existindo igualmente exemplares com rendilhado na borda do botão (Fig. 2). O desaparecimento da presilha e a martelagem de alguns espécimes tem levado a serem confundidos com *Tokens* / *Jetons*¹⁰.

A legenda no anverso tem a seguinte forma: *D JOAO VI / coroa / PRINCEPE REGENTE*. Acerca deste anacronismo, veja-se o texto referente a este botão, retirado do catálogo da exposição do primeiro centenário da Guerra Peninsular: “*Poderá parecer, ao primeiro exame, que a inscrição deste botão contém um anacronismo, qual seria o de se intitular D. João sexto o Príncipe Regente. Não se dá, porém, tal anacronismo, porquanto há documentos provando que o Príncipe D. João era tratado por João VI, ainda em vida da Rainha sua mãe*” (COMISSÃO OFICIAL..., 1910). De facto, podemos apontar outros exemplos contemporâneos onde D. João é referenciado como Sexto e Príncipe Regente (SOARES, 1809). Deste modo, é plausível descartar um erro no processo de fabricação dos mesmos.

Compreende-se o uso desta tipologia, quer em traje civil, quer em uniforme, pois constituía à época uma forma de expressar sentimento e orgulho, à *vista de todos*, e a convicção do proprietário na fidelidade à causa de Portugal. Deveremos ter em conta que o período das Invasões Francesas caracteriza-se como de *guerra total*, imbuído de grande espírito de patriotismo contra o invasor.

São também conhecidos exemplares idênticos para o Rei de Espanha, Fernando VII (1784-1833), com a legenda: *FERNANDO / coroa / VII / Y POR LA PATRIA* (Fig. 3). Como curiosidade, Fernando VII é também representado em “botões numismáticos” (MACÍAS, 2009),

⁶ Número de inventário ME3634.

⁷ Embora os botões aparentem ser originais, as casacas poderão tratar-se de réplicas criadas para a comemoração do primeiro centenário da Guerra Peninsular.

⁸ No reverso de alguns exemplares surgem as palavras *Gilt* ou *Best Plated* (ver Tabela 1).

⁹ Exemplar em coleção particular.

¹⁰ Medalhas, fichas ou peças de jogo que podem representar comemorações, acontecimentos ou valores pecuniários para trocas comerciais, em caso de escassez de moeda corrente.

TABELA 1 – Diferentes reversos. Iconografia e legendas referentes a fabricantes e à qualidade final dos botões

Reverso	Descrição sumária	Desenho
a	Penas do Príncipe de Gales / S laureados em alto-relevo. Módulo maior: 2,2 cm.	
b	GILT / S laureado em alto-relevo. Módulo maior: 2,0 cm.	
c	BEST PLATED / Penas do Príncipe de Wales / S laureados em alto-relevo. Existem exemplares de libré (?) da Casa Real de D. José I com a mesma iconografia. Módulo maior: 2,1 cm.	
d	Apresenta duas circunferências que emolduram várias estrelas intercaladas por pontos em alto-relevo. Idêntico a botão recolhido nas linhas britânicas do campo de Batalha do Vimeiro (FILIPE, 2016). Módulo maior: 2,2 cm.	
e	GILT / Penas do Príncipe de Gales / S laureados em alto-relevo. Módulo maior: 2,0 cm.	
f	Best / Quality e trevos de quatro folhas. Módulo menor: 1,6 cm.	

DESENHOS: Rui Ribolhos Filipe.

FIG. 2 – Botão com a variante de bordadura rendilhada. Coleção particular.

FIG. 3 – A mesma fórmula aplicada a botão de D. Fernando VII de Espanha.

DESENHOS: Rui Ribolhos Filipe.

onde surge no anverso a efígie do rei com legenda em total semelhança com os numismas do monarca espanhol.

D. João foi coroado em 1816, perdendo definitivamente a designação de Príncipe Regente. A existência de botões com a designação de D João VI sem referência à regência demonstra que o gosto por esta tipologia de botões terá continuado mesmo findo o conflito militar. Assim, podemos apontar um período de fabricação do modelo *Príncipe Regente* entre 1807-1808 e 1816. Por razões práticas, e acreditando numa grande produção, terá continuado a coexistir com outros modelos produzidos após a coroação. Da continuidade são exemplo um conjunto destes botões recolhido nos trabalhos de arqueologia subaquática numa fragata portuguesa naufragada em 1823, na costa brasileira ¹¹, relacionada com a Independência do Brasil.

¹¹ Trabalhos de arqueologia realizados pela empresa *Aequa Marítima*, sob direção de William Thomas, na costa brasileira do Maranhão, Parque Estadual Marinho Parcel do Manoel Luis.

OUTROS MODELOS

COROADO

Botão com a legenda *D Joao / coroa / VI* (Fig. 4), de produção certamente posterior à coroação do monarca. Os vários exemplares observados apresentam-se em módulo menor (cerca de 1,6 cm). Têm vestígios de produção em dourado e prateado e, uma vez mais, os anversos apresentam pistas para uma fabricação no Reino Unido.

FIG. 4 – Botão D. João coroado. Coleção particular.

VITORIOSO

Botão onde a referência Príncipe Regente desaparece (Fig. 5), com cena de batalha. Apresenta-se em módulo maior, com 2,2 cm, em metal dourado e com forma côncava. O anverso apresenta a legenda *D JOAO / coroa / VI*.

Consideramos que se trata de um modelo produzido a partir de 1816, aquando da coroação do monarca

FIG. 5 – Botão D. João vitorioso. Coleção particular.

(tendo já desaparecido a referência à regência). É, de todos os tipos identificados, o mais rico iconograficamente. Representa um campo de batalha onde o nome do monarca surge iluminando uma peça de artilharia e algumas espingardas com baionetas “caladas”, vencendo uma unidade inimiga. O destroço de guerra é bem visível: soldados mortos, equipamento perdido e a total debandada do opositor.

Em primeiro plano é apresentado um oficial que bate em retirada, podendo tratar-se de uma alegoria à derrota de Napoleão na Península, ou aos sucessos das forças portuguesas no Brasil, durante a ocupação da Guiana Francesa, em 1809. Não foi possível ter acesso ao reverso do botão.

GÓTICO

Botão com uma versão do monograma de D. João VI em letras góticas: *J / VI / R* no anverso (Fig. 6). Pode ler-se *João VI Rei* ou, tal como nos exemplares numismáticos, *Joannes VI Rex*. Tipo provavelmente produzido a partir de 1816, após a coroação do monarca. O exemplar

analisado apresenta-se em módulo maior, com 2 cm de diâmetro. Não foi possível ter acesso ao reverso para identificar-se o fabricante.

FIG. 6 – Botão D. João gótico. Coleção particular.

ALIADO

Botão em módulo maior, comemorando a aliança entre os reinos de Portugal e do Reino Unido (SANTOS, 2009). Surgem representadas duas mãos cumprimentando-se e uma coroa com a legenda *D. João e Wellington*. Este botão representará a vitória dos aliados sobre os Franceses, sendo que a referência a Sir Arthur Wellesley (1769-1852), já como Duque de Wellington ¹², aponta para uma produção a partir de 1814.

¹² Em 1809 recebe o título de Visconde Wellington, em 1812 de Marquês Wellington e, finalmente, em 1814 é elevado a Duque de Wellington.

CONCLUSÃO

Quanto aos botões de D. João VI, em especial o modelo *Principe Regente*, podemos imaginar que, quer pela aparente quantidade produzida, quer pela sua riqueza iconográfica, terá levado os seus detentores, estragando-se os panos pela traça ou pelo desgaste do tempo, a guardá-los em gavetas, em caixas de costura ou em coleções numismáticas, como relíquias de uma importante época histórica.

Esta tipologia de botões teve continuidade na fórmula durante os reinados seguintes, utilizados tanto em indumentária militar como em uniformes dos empregados dos vários serviços afetos à Casa Real. Vejam-se os exemplares do reinado de D. Maria II do Museu de Évora, ou de D. Luís I nas coleções do Museu Nacional dos Coches.

BIBLIOGRAFIA

BRANCO, Pedro Soares (2009) – *Os Uniformes Portugueses na Guerra Peninsular*. Lisboa: Tribuna da História.

CHARTRAND, René (2000) – *The Portuguese Army of the Napoleonic Wars (1)*. Oxford: Osprey Publishing.

COMISSÃO OFICIAL EXECUTIVA do Centenário da Guerra Peninsular (1910) – *Exposição Histórica Commemorativa. Primeiro Centenário da Guerra Peninsular*. Catálogo. Lisboa: Imprensa Nacional.

FALLOU, Louis (1915) – “Le Bouton d’Uniforme Français (De L’Ancien Regime à fin Juillet 1914)”. *La Giberne*. Paris: Editions Columbes.

FILIPE, Rui Ribolhos (2016) – “Balas, Botões e Fivelas: intervenção arqueológica no campo de batalha do Vimieiro”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada.

20 (2): 101-105. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline20_2.

MACÍAS, Francisco (2009) – “Botones Civiles Españoles”. *OMNI, Revista Numismática - Revue Numismatique*. 1: 111-114. Editions OMNI Numismatique.

NAYLER, Peter (1993) – *Military Buttons Manufacturers from the London Directories 1800-1899*. Ontario: Archaeological Services, National Historic Sites.

SANTOS, Marques dos (2009) – *Catálogo de Leilão Marques dos Santos. Leilão 2. Antiguidades, Artes Decorativas e Coleccionismo*. Porto: Marques dos Santos.

SIGNOLI, Michel *et al.* (2002) – *Les Oubliés de la Retraite de Russie*. Paris: Éditions Historiques Teissèdre.

SILVA, José Faria e REGALADO, Jaime Ferreira (2010) – *Armamento Ligeiro da Guerra Peninsular 1808-1814*. Porto: Fronteira do Caos Editores.

SOARES, Joaquim (1809) – *Compendio Histórico dos acontecimentos mais célebres motivados pela revolução de França e principalmente desde a entrada dos franceses em Portugal até à segunda restauração deste e gloriosa aclamação do príncipe regente D. João VI*. Coimbra: Real Imprensa da Universidade.

WILKINSON-LATHAM, R. J. (2005) – *Discovering British Military Badges and Buttons*. London: Shire Books.

PUBLICIDADE

NEOÉPICA
arqueologia e património

Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.

Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico

Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D

Arqueologia da Arquitectura

Geo-Arqueologia

Consultoria e peritagem

Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

12 Lugares, 12 Meses, 12 Histórias

a Idade do Bronze na região de Beja

Miguel Serra¹

INTRODUÇÃO

O projecto “12 Lugares, 12 Meses, 12 Histórias. A Idade do Bronze na região de Beja” foi desenvolvido pela empresa Palimpsesto para a Câmara Municipal de Beja, no âmbito do programa de Educação Patrimonial do projecto “O Povoado do Bronze Final do Outeiro do Circo (Beja)” – Projecto de Investigação Pluri-anual de Arqueologia 2014-2017.

Compôs-se de um conjunto de iniciativas de divulgação sobre a Idade do Bronze (12 histórias) realizadas de forma regular ao longo de 2016 (12 meses) e abrangendo a totalidade das freguesias do concelho (12 lugares). Contou ainda com três iniciativas extra, como uma conferência inaugural para apresentação do programa e, ao mesmo tempo, dedicada a mostrar em traços gerais as principais características e vestígios arqueológicos deste período no território do actual concelho de Beja, uma caminhada final em meio urbano com o propósito de assinalar o fim deste projecto, e uma exposição fotográfica sobre os vários percursos realizados ao longo do ano.

O principal objectivo deste projecto passava pela materialização de uma divulgação abrangente, em termos de alcance territorial e temporal, exclusivamente centrada no conhecimento sobre a Idade do Bronze na região, que sofreu forte impulso na última década com os inúmeros trabalhos realizados e a grande quantidade de novos vestígios entretanto identificados, que se juntam a outros que a investigação e o acaso desvendaram ao longo dos tempos.

A experiência acumulada desde 2008 no campo da Educação Patrimonial, no decurso dos projectos de investigação desenvolvidos sobre o povoado do Bronze Final do Outeiro do Circo (Mombeja / Beringel, Beja), levou à identificação de algumas lacunas e pontos fracos, como a sazonalidade e a escassa abrangência territorial das actividades educativas e de divulgação, tendo em consideração que o Projecto Outeiro do Circo foi, desde o início, também pensado com o objectivo de divulgar o património arqueológico (PORFÍRIO,

RESUMO

Ao longo do ano de 2016, desenvolveu-se um projecto de Educação Patrimonial e Divulgação Arqueológica intitulado “12 Lugares, 12 Meses, 12 Histórias. A Idade do Bronze na região de Beja”.

Este projecto percorreu as 12 actuais freguesias do concelho de Beja, realizando em cada uma um conjunto de actividades, tais como conferências, percursos pedestres comentados e exposições, para dar a conhecer às populações locais os principais aspectos e sítios arqueológicos da Idade do Bronze na região.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Bronze; Arqueologia; Património; Formação.

ABSTRACT

The Heritage Education and Archaeological Dissemination project “12 Lugares, 12 Meses, 12 Histórias. A Idade do Bronze na região de Beja” (12 places, 12 months, 12 stories. Bronze Age in the Beja Region) was developed throughout 2016.

This project covered the 12 councils of the Beja municipality, hosting in each one of them a series of activities such as conferences, guided walks and exhibitions aiming to teach local populations about the main aspects and archaeological sites of the Bronze Age in the region.

KEY WORDS: Bronze age; Archaeology; Heritage; Training.

RÉSUMÉ

Tout au long de l'année 2016, s'est développé un projet d'Education Patrimoniale et Divulgateion Archéologique intitulé « 12 Lieux, 12 Mois, 12 Histoires.

L'Âge du Bronze dans la région de Beja ».

Ce projet a parcouru les douze actuelles paroisses de la commune de Beja, réalisant dans chacune un ensemble d'activités, telles que des conférences, des parcours pédestres commentés et des expositions, afin de faire connaître aux populations locales les principaux aspects et sites archéologiques de l'Âge du Bronze dans la région.

MOTS CLÉS: Âge du Bronze; Archéologie; Patrimoine; Formation.

¹ Arqueólogo. Projecto Outeiro do Circo (miguel.antonio.serra@gmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

2015: 38), fomentando fortemente a participação e integração, quer dos elementos directamente envolvidos, quer das comunidades e públicos abrangidos (SERRA, PORFÍRIO e ORTIZ, 2017).

Foram assim delineadas as principais linhas de força do projecto “12 Lugares...”, que seria marcado por acções temporais prolongadas ao longo de um ano civil que abarcaram a totalidade das divisões administrativas do concelho de Beja, evitando a concentração nos meses de Verão, altura em que se realizam as escavações arqueológicas no Outeiro do Circo, e alcançando mais comunidades para além das que se situam nas imediações do sítio arqueológico (SERRA e PORFÍRIO, 2016). Deste modo, era também necessário criar uma maior capacidade de inter-relação com as comunidades alvo, pelo que se procurou o desenvolvimento de temas nos quais estas se revissem ou com os quais sentissem maior empatia e proximidade. Seria assim natural que o projecto “12 Lugares...” não se limitasse a constituir uma acção de divulgação sobre o Outeiro do Circo, mas antes sobre o património arqueológico da Idade do Bronze de cada território visitado. Faltava apenas definir os instrumentos para o concretizar.

ARQUEÓLOGOS, CAMINHEIROS E CONTADORES

O projecto “12 Lugares...” foi apresentado à Câmara Municipal de Beja no final de 2015 e posto em prática logo no início de 2016. No entanto, a sua concepção não resultou apenas dos meses anteriores de preparação, no qual juntaram esforços num verdadeiro trabalho de parceria os técnicos da empresa promotora, a Palimpsesto, e da Divisão de Cultura, Desporto e Juventude (Serviço de Apoio e Informação Turística e Serviço de Museus e Património) da Câmara Municipal de Beja. Na realidade, este projecto nasceu muito antes, fruto das várias iniciativas que o antecederam.

OS ARQUEÓLOGOS

A historiografia da Idade do Bronze na região de Beja começa há muito tempo atrás. Não é objectivo deste trabalho realizar a sua síntese, mas apenas destacar alguns momentos.

Um primeiro centra-se nas lendas recolhidas por anónimos párocos no vasto inquérito que constituiu as *Memórias Paroquiais* de 1758, que serviram para revelar as antiguidades existentes em cada povoação (BRAGA, 2014). Três das lendas recolhidas junto das povoações de Mombeja e Beringel distinguiam um lugar denominado *Outeiro do Circo*, onde mouros haviam erigido muralhas na sua retirada, ou onde se havia tentado edificar a cidade de Beja antes de esta nascer na colina onde ainda hoje se situa (SERRA e PORFÍRIO, 2012: 137).

A valorização destas lendas como indicadores de possíveis sítios arqueológicos foi efectuada nas páginas do *Archeólogo Português*, nos

finais do século XIX (AZEVEDO, 1896, 1897 e 1900), naquele que podemos considerar como o segundo momento a destacar. Este é, de facto, um período onde alguns artefactos únicos da Idade do Bronze começam a ser revelados e merecem o interesse da figura maior da Arqueologia nacional, José Leite de Vasconcelos, que deste território recolhe ou adquire estelas, vasos e metais para enriquecer as colecções do Museu de Etnologia de Lisboa com *antigualhas* das quais procurou sempre contar as suas histórias (SERRA e PORFÍRIO, 2012: 137).

A terceira etapa deverá ser atribuída a Abel Viana e Fernando Nunes Ribeiro, pelo intenso labor que desenvolveram num largo período, entre as décadas de 30 e de 60 do século passado, documentando necrópoles, estelas e muitos outros artefactos (SERRA, PORFÍRIO e SOARES, 2014: 7). Mas esta fase não foi apenas um mero acumular de novos dados, uma vez que também se procurou, pela primeira vez, sistematizar o conhecimento sobre a Idade do Bronze e individualizá-la em relação a outras realidades arqueográficas, sobretudo separando-a do mundo argárico do Levante espanhol (RIBEIRO, 1965; PARREIRA, 2014: 15). Os ecos deste esforço seriam levados mais longe na década de 1970 por Hermanfrid Schubart, com a sua volumosa obra que constituiu um marco teórico ainda hoje seguido como uma referência, e que criou o espaço para a afirmação de uma entidade cultural própria, o Bronze do Sudoeste (SCHUBART, 1975).

O quarto momento corresponde ao último quartel do século XX e, na verdade, pode ser considerado como um período de ausência de estudos sistemáticos sobre a Idade do Bronze, no que diz respeito à região de Beja. Viveu-se sobretudo do paradigma de investigação anterior, apesar da frustrada tentativa de criação de um projecto para estudo do Bronze do Sudoeste na região de Beja, em parte como resultado da descoberta de novas necrópoles durante os anos de 1980, período em que também é de realçar o esforço nos estudos de sistematização sobre povoamento (SERRA e PORFÍRIO, 2012: 138; SERRA e PORFÍRIO, 2013: 18; PARREIRA e SOARES, 1981).

Por último, um momento iniciado já neste século, e que ainda se vive, corresponde à profusão de trabalhos arqueológicos, maioritariamente desenvolvidos na designada *Arqueologia Preventiva*, que permitiu uma autêntica revolução no conhecimento sobre este período (SERRA e PORFÍRIO, 2017). Este é também o momento em que nasceu neste território um projecto de investigação que procura sistematizar o conhecimento sobre a Idade do Bronze na região, desenvolvendo trabalhos de campo no povoado do Bronze Final do Outeiro do Circo, mas olhando ao mesmo tempo para o vasto território que o rodeia (SERRA e PORFÍRIO, 2012: 139).

Este é, porventura, o momento com maior desequilíbrio no balanço entre a publicação e a divulgação de dados face à enorme quantidade de intervenções realizadas e novas descobertas produzidas, uma vez que a maioria dos trabalhos findam com a redacção de relatórios técnicos de difícil acesso ao público não especializado, e em meras notas des-

FIG. 1 – Percursos sobre a Idade do Bronze na região de Beja.

critivas para integração em bases de dados com informação sumária. A memória colectiva dos trabalhos sobre a Idade do Bronze de décadas anteriores encontra-se, em grande parte, esbatida ou mesmo totalmente perdida entre as populações locais. No entanto, o impacto provocado pelos trabalhos mais recentes ainda está bastante presente entre as comunidades que a eles assistiram, ou que conviveram com as centenas de arqueólogos que trabalharam na região de Beja nos últimos 15 anos. As novidades surgidas foram, ainda assim, alvo de algumas acções pontuais de divulgação, que chamaram a atenção das populações para a riqueza patrimonial do território que habitam, criando mesmo um certo sentimento de desilusão por estes vestígios demorarem a constituir-se como um factor de desenvolvimento local numa região carente de oportunidades de afirmação (SERRA, 2016a; SERRA, 2016b: 15).

A escassez de transferência do conhecimento produzido neste território, no que concerne especificamente à Idade do Bronze, constituiu-se como um factor de motivação para a concepção do projecto “12 Lugares...” que, através de um conjunto de iniciativas diversificadas, procurou contrariar esta situação, fomentando o contacto directo com as populações, não só para transmitir informações, mas também para criar maior interacção e reciprocidade com todos os intervenientes. Para a definição do *modus operandi* deste projecto, foi-se buscar inspiração em duas outras actividades que assumem destaque na região: a narrativa oral, cuja origem se perde no tempo, e a organização de percursos pedestres, um hábito recente que teima em conquistar novos adeptos na região.

OS CAMINHEIROS

Os organizadores do projecto “12 Lugares...” já haviam acumulado alguma experiência em percursos pedestres temáticos, através da colaboração ou co-organização em diversas iniciativas anteriores.

É de registar que desde há alguns anos se realiza este tipo de actividades na zona de Beja, com claro destaque para algumas iniciativas promovidas pelo município.

Uma primeira experiência surgiu em 2012, por solicitação da Câmara Municipal de Beja, no âmbito de uma iniciativa de cariz político designada como “Semana Aberta”, que percorreu as freguesias do concelho com o objectivo de aproximação entre o executivo e os serviços municipais aos munícipes e fregueses. Estas acções também incluíam propostas de natureza cultural e, no caso da extinta freguesia de Mombeja, proporcionou-se o convite para a apresentação de uma conferência sobre os trabalhos arqueológicos realizados até à data no Outeiro do Circo, seguida de um percurso comentado, ao longo do povoado, que juntou cerca de 70 participantes. Esta actividade também encontrava reflexo na política de divulgação seguida no Projecto Outeiro do Circo que, entre 2008 e 2011, promoveu visitas guiadas no decurso das escavações arqueológicas que totalizaram cerca de 300 visitantes, para além da organização de visitas de grupos fora da época de trabalhos, que proporcionaram a vinda ao Outeiro do Circo e a Mombeja de 40 visitantes em 2010 e 2012.

Mas seria em 2013 que se realizariam os primeiros percursos pedestres, propriamente ditos, que teriam como lugar central o Outeiro do Circo. A primeira ocasião surgiu novamente por proposta da Câmara Municipal de Beja, que desenvolveu uma série de percursos reunidos sob o tema “Passeios na Natureza”, o qual, numa das ocasiões, mereceu a colaboração dos responsáveis científicos do Projecto Outeiro do Circo, que conceberam o “Passeio Barros Negros”, num curto mas exigente percurso de 5 km que ligou o Outeiro do Circo ao Moinho do Mira (com ocupação calcolítica) e que contou com 40 participantes. Pouco depois seguiram-se outras iniciativas semelhantes, por vezes direccionadas para públicos muito específicos, como sucedeu com uma visita organizada em parceria com o Instituto Politécnico de Beja com o tema “Da paisagem natural à construção humana”, que mais uma vez partiu do Outeiro do Circo, mas desta vez seguindo até Mombeja e que juntou temas relacionados com Arqueologia, Geologia e Etnografia. Esta acção foi complementada com a organização de conferências destinadas aos alunos desta instituição de ensino superior, sobre temas de Arqueologia e Geologia, a partir da investigação em curso no Outeiro do Circo.

A partir de 2014, com o início de um novo projecto de investigação dedicado ao Outeiro do Circo, a regularidade deste tipo de actividades torna-se mais frequente e, simultaneamente, adquirem maior diversidade.

Como exemplos com relevância para a concepção posterior do projecto “12 Lugares...”, destacamos as acções do Dia Mundial do Turismo em 2014, que mais uma vez pressupôs uma caminhada entre o Outeiro do Circo e Mombeja e onde, para além das explicações sobre

temáticas variadas, se incluiu ainda uma recepção aos 50 participantes ao som do Cante Alentejano, e a oportunidade para saborear a gastronomia local, promovendo deste modo outras mais-valias da região. Foram também organizados percursos comentados no âmbito do I Congresso Oleiros de Sul, realizado em Abril de 2015 em Beringel (que reparte administrativamente o Outeiro do Circo com a actual União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja), e que permitiu aos participantes do encontro uma caminhada entre esta vila e o Outeiro do Circo.

Na sequência desta dinâmica, surgem oportunidades de actuar fora do território de “conforto”, gerando-se nova colaboração com o município bejense para produzir conteúdos acerca da Idade do Bronze na freguesia da Trindade, no âmbito de um ciclo de passeios desenvolvidos sobre a designação “Por esses campos fora”, que percorre todas as freguesias do concelho com temas muito variados, consoante os destaques pretendidos em cada localidade. Refira-se que esta iniciativa do município agregou um importante núcleo de fiéis participantes e mantém uma regularidade e durabilidade invejáveis, que demonstram o sucesso alcançado.

Pouco tempo depois, a convite da União de Freguesias de Salvada e Quintos, desenvolve-se um percurso pedestre integrado na Semana Cultural da Salvada, novamente dedicado ao tema da Idade do Bronze e novamente dirigido para um território específico fora da tradicional área geográfica de actuação do Projecto Outeiro do Circo.

Mas seria em Abril de 2015 que surgiria a iniciativa que esteve na antecâmara do projecto “12 Lugares...”. Integrada no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, sob o tema “Conhecer, Explorar, Partilhar”, propôs-se à União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja realizar uma iniciativa que combinava dois momentos distintos e aca-

FIG. 2 – Folhetos de divulgação.

bou por gerar um terceiro, fruto de um achado inesperado!

Assim, o evento iniciou-se com uma conferência dedicada à população de Santa Vitória, que visava dar a conhecer a história da investigação sobre a Idade do Bronze nesta região e, de alguma forma, recuperar a memória colectiva que a população já tinha perdido em relação aos muitos e importantes vestígios aqui descobertos, sobretudo nos anos 50 do século XX. De modo a relacionar de forma mais directa os intervenientes com o público presente, adicionou-se a utilização de réplicas para serem manuseadas pelos assistentes, nomeadamente através da oferta de uma réplica de uma taça de tipo Santa Vitória (realizada pelo artista plástico Joaquim Alberto Fernandes Gonçalves, a quem muito agradecemos).

No dia seguinte, seria a vez de realizar um percurso pedestre centrado de novo num tema integrado na Idade do Bronze, que contou com a elaboração de um documento de apoio onde se destacavam os vestígios identificados nos locais a percorrer, mas que na actualidade já não eram visíveis nem deles restava qualquer memória. Este percurso, com cerca de 9 km, ligou o Monte do Ulmo, local onde Abel Viana havia identificado uma das mais importantes necrópoles de cistas da região (VIANA e RIBEIRO, 1956), e a Mina da Juliana, onde, no século XIX, foram recolhidos diversos artefactos da Idade do Bronze, como referido por Estácio da VEIGA (1891). Os mais de 100 participantes tiveram assim ocasião de conhecer um pouco de um território onde abundam elementos da Idade do Bronze, cujos vestígios materiais são dificilmente reconhecíveis no terreno, servindo estas acções para criar uma forma de os divulgar e, simultaneamente, de fomentar a curiosidade no público para promover a visita aos museus próximos, onde se podem apreciar alguns dos artefactos daqui provenientes (como no caso do Museu Regional de Beja – Rainha D. Leonor). No arranque do percurso, deu-se um momento inesperado que proporcionou a identificação de uma nova estela de tipo Alentejano, a estela do Ulmo, após o proprietário da herdade reconhecer a semelhança entre um dos desenhos constantes no documento de apoio aos participantes e uma peça que havia recolhido há

FIGS. 3 E 4 – Em cima, conferência sobre a Idade do Bronze em São Matias.

Em baixo, exemplo de utilização de réplicas durante as conferências.

um par de anos e que se encontrava junto a uma das dependências agrícolas (SERRA, PORFÍRIO e SOARES, 2014). A estela seria recolhida à guarda da Câmara Municipal de Beja, mas ficou imediatamente assente o compromisso de realizar uma exposição a executar num curto período de tempo, e que permitiria dar o devido destaque ao conjunto de estelas do mesmo tipo recolhidas no território de Santa Vitória e Mombeja.

Nascia assim o embrião que se haveria de constituir no projecto “12 Lugares...”, que em 2016 reproduziria este esquema em todas as freguesias de Beja, com a realização de uma conferência, um percurso e uma exposição sobre a Idade do Bronze, concebidas especificamente para cada uma das freguesias do concelho de Beja.

OS CONTADORES

Por último, uma breve mas importante influência que ajudou a definir o conceito do projecto “12 Lugares...”. Referimo-nos à tradição da narrativa oral que se mantém bastante presente e activa na região de Beja.

De facto, na cidade de Beja e mais especificamente na sua Biblioteca Municipal, mas não só, juntam-se desde há vários anos contadores de histórias, profissionais e amadores, em iniciativas que foram ganhando regularidade e construindo dimensão, e que se transforma-

ram em verdadeiras celebrações da oralidade, materializadas em festivais como o Palavras Andarilhas, que inclui o Festival da Narração Oral e a Estafeta de Contos, dando corpo e destaque a velhas e ancestrais tradições em que o conto e a palavra fluíam de velhos para novos à volta de uma lareira...

Este forte enraizamento da oralidade conheceu inclusivamente uma tentativa de lhe atribuir maior substância e dedicação quando, em 2008, se assinou o protocolo de criação de um projecto dedicado à salvaguarda da História Oral do Alentejo, denominado “Arquivo de História Oral” (<http://www.cultura-alentejo.pt/newsletter/> [em linha em 2019-05-23]), curiosamente no mesmo ano em que se havia iniciado o Projecto Outeiro do Circo!

Este forte cunho da presença e importância da oralidade como veículo privilegiado de transmissão e de interacção acompanhou o Projecto Outeiro do Circo desde o seu início, muito por força da ligação estabelecida com a comunidade de Mombeja que, perante a chegada de uns “forasteiros” todos os Verões, os recebia e integrava facilmente, bastando para isso juntarem-se alguns homens e mulheres (normalmente em locais separados!) depois do dia de trabalho para rapidamente começarem a brotar as muitas estórias que havia para contar e partilhar. Momentos distintos dessas vivências de curta duração proporcionaram um conhecimento mais abrangente, quer da realidade social da comunidade onde a equipa ficou inserida, quer do território nas suas mais diversas facetas.

A oralidade esteve sempre presente nos períodos de estadia da equipa de investigação, proporcionando diálogo e reciprocidade, uma vez que havia receptividade da comunidade a ouvir as histórias que estavam sendo desvendadas na escavação arqueológica, mas também a população local sabia transmitir muitas outras informações, quer fosse em conversas “na taberna” entre os homens da aldeia e os que integravam a equipa, sobretudo centradas nos sítios dos “mouros” por ali existentes e que eram do conhecimento de muitos habitantes, desde pastores,

Foto: Francisco Santos.

FIG. 5 – Visita ao povoado fortificado do Bronze Final do Outeiro do Circo.

agricultores a caçadores, quer fosse nos contos e lendas que as mulheres transmitiam em caminhadas de fim de tarde a que se juntavam alguns elementos, sobretudo femininos, da equipa do Outeiro do Circo. Deste modo, entre a aprendizagem e o fascínio recolhidos e apropriados na assistência a sessões organizadas de “contadores de histórias” e o contacto directo com as narrativas orais junto da população de Mombeja, foi ganhando forma um modo particular de transmitir o conhecimento produzido na investigação no Outeiro do Circo, centrado no uso da palavra, explorando diversas técnicas narrativas consoante o público a que era dirigida.

Estavam então constituídas as premissas que dariam origem ao projecto “12 Lugares...”.

DESCOBRIR UM PATRIMÓNIO INVISÍVEL

Os primeiros passos para a formulação do projecto “12 Lugares...” passaram pela identificação dos sítios arqueológicos da Idade do Bronze existentes em cada freguesia.

Não se tratou de uma mera recolha de dados avulsos, uma vez que era necessário verificar a qualidade da informação existente para que o conhecimento científico produzido pudesse fornecer elementos suficientes para “alimentar” actividades de divulgação como as que estavam a ser concebidas. Havia pois que verificar se os sítios arqueológicos da Idade do Bronze estavam publicados ou, caso não o estivessem, se era possível aceder aos relatórios das equipas que neles haviam trabalhado ou, pelo menos, a algumas descrições sumárias existentes em bases de dados da especialidade.

FIG. 6 – Percurso Beja - Penedo Gordo
(União das Freguesias Santiago Maior e S. João Batista).

Foram assim verificadas as bases de dados disponíveis para a região, nomeadamente o *Endovêlico* (DGPC) e o PDM da Câmara Municipal de Beja – Carta Arqueológica, para além da bibliografia especializada, com particular incidência nas publicações mais recentes de trabalhos realizados nos últimos anos, sobretudo no âmbito do Plano de Rega do Projecto Alqueva.

Efectuada a listagem de sítios, o passo seguinte passava por construir narrativas sobre eles e sobre as histórias que permitiam contar e programar as várias actividades.

Os percursos pedestres revelaram-se como o desafio mais exigente, pois havia que confrontar a informação bibliográfica com os dados no terreno. Desde logo, o maior problema passava por uma lacuna já identificada de antemão, e que era constituída pela “invisibilidade” dos sítios arqueológicos a retratar. De facto, a quase totalidade dos sítios arqueológicos da Idade do Bronze da região de Beja não apresenta vestígios observáveis no terreno que pudessem ser utilizados para auxiliar na interpretação nos locais e perante públicos não especializados. Mas esta invisibilidade também era agravada muitas vezes pela inexistência de informação técnico-científica disponível para ser utilizada.

Após a sistematização dos dados disponíveis, o passo seguinte concretizou-se no reconhecimento de percursos que permitissem aos participantes passar pelos locais onde existem (ou existiram) os sítios sobre os quais se iriam prestar informações.

A rápida transformação agrícola em curso neste território também criou dificuldades inesperadas, face ao desaparecimento de muitos caminhos vicinais e ao novo emparcelamento das propriedades que voltam a ser rodeadas de arame farpado, dificultando o acesso e a passagem e levando à necessidade de realizar inúmeros contactos e obter

autorizações dos proprietários para atravessar inúmeros terrenos. Trabalho esse desenvolvido sobretudo pelos serviços da Câmara Municipal de Beja e, em particular, pelo José Pereira da Silva, técnico do Serviço de Apoio e Informação Turística, verdadeiro conhecedor do território percorrido e das suas gentes, que se multiplicou em contactos, num esforço enorme para que nenhum percurso ficasse sem concretização.

Os trajectos a marcar teriam de ter percursos acessíveis, que pudessem ser facilmente percorridos por qualquer caminhante, mas, ao mesmo tempo, tam-

bém teriam que ter alguns atractivos em termos da paisagem natural e, sempre que possível, procurava-se que as explicações sobre a Idade do Bronze na região fossem efectuadas nos locais onde se conheciam vestígios arqueológicos, mesmo que actualmente não fossem visíveis. O facto de se conseguir fazer as explicações técnico-científicas nos locais exactos permitia que os participantes conhecessem as estratégias de implantação da Idade do Bronze, sendo desafiados para “imaginar” este território há 3000-3500 anos e interpretar as mudanças na paisagem. Assim, resolviam-se em parte as dificuldades criadas pela ausência de vestígios com características mais monumentais que parte do público-alvo estaria na expectativa de poder observar. De modo a criar alguma “visibilidade” para os vestígios ausentes, também se procurou utilizar um conjunto de réplicas de artefactos da Idade do Bronze, mostradas aos participantes no final dos percursos ou em alguns locais específicos. Em alguns casos, foi mesmo possível mostrar peças verdadeiras, mais uma vez com o apoio da Câmara Municipal de Beja e do Museu Regional Rainha Dona Leonor, que asseguraram o transporte e a colocação nos locais em condições de segurança de algum espólio. Em todos os percursos, houve também lugar à produção de um folheto divulgativo com breves explicações sobre os sítios arqueológicos que seriam “calcorreados” em cada fim-de-semana, aos quais se deram títulos diferentes para destacar a individualidade ou especificidade de cada freguesia. O mesmo modelo de divulgação foi seguido para os folhetos relativos às conferências.

A estratégia da utilização de réplicas e artefactos foi também adoptada nas conferências, como forma de proporcionar um contacto mais directo entre o público e as realidades que se pretendiam dar a conhecer, possibilitando o manuseamento dos materiais para gerar uma maior interacção.

Para criar uma estratégia que permitisse que este conhecimento tivesse um efeito mais duradouro, foram ainda criadas pequenas exposições em painéis, que normalmente eram inauguradas no final de cada

FIG. 7 – Exposição sobre a Idade do Bronze em Beringel.

percurso pedestre em locais com maior frequência de público, como as zonas de atendimento das Juntas de Freguesia, Centros Sociais / Culturais ou outros espaços acessíveis à maior parte da população local.

Em termos de calendarização das acções propostas, as conferências eram as primeiras a ter lugar, sempre a uma sexta-feira, a anteceder o percurso pedestre

realizado aos sábados. Assim serviam também para cativar mais alguns participantes locais nas actividades do dia seguinte.

Por norma, as inaugurações das exposições ocorriam no fim de cada percurso, em local designado de cada localidade escolhida, se bem que, por vezes, se tenha optado pela colocação dos painéis expositivos em locais de paragem explicativa durante determinado percurso.

No final de cada caminhada gerava-se facilmente um momento de convívio entre os participantes, que ao longo deste projecto se forjaram como um verdadeiro grupo, tornando-se autênticos embaixadores da temática, o que contribuiu de modo significativo para a sua divulgação, aumentando a capacidade de atrair outros interessados e recebendo-os de braços abertos. Momentos estes que serviram para envolver outros saberes destas terras, desde a gastronomia ao artesanato ou ao cante, com o devido apoio de cada Freguesia envolvida, criando assim curiosidade entre os participantes para motivar o regresso posterior às aldeias e montes visitados.

NÚMEROS, COMUNICAÇÃO E ALCANCE

O projecto “12 Lugares...” juntou mais de 860 participantes ao longo do ano, nas várias actividades realizadas.

O número 12, que é marca da designação do projecto, acabou por ser inferior ao pretendido.

É que às 12 conferências realizadas nas 12 freguesias do concelho de Beja há que acrescentar uma 13.^a, que serviu de apresentação prévia do projecto e reuniu 40 assistentes no início de Janeiro de 2016, no Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, em Beja.

Já as conferências nas freguesias totalizaram 202 pessoas, numa média de quase 17 assistentes em cada uma, tendo a menor participação sido de cinco pessoas e a maior de 30, número atingido por duas ocasiões. O maior ou menor grau de interesse suscitado pelas conferências nas

freguesias dependia, em grande medida, da capacidade de comunicação às populações locais por parte dos eleitos que lhes estão mais próximos, os executivos das Juntas de Freguesia, com quem se articularam as acções de modo a garantir a divulgação dos objectivos do projecto. Quanto aos passeios, estes mobilizaram 538 participantes nos 12 percursos, uma média de quase 45 pessoas por percurso, com 71 caminheiros no percurso mais participado e 29 no menos concorrido. Há que acrescentar que ficou plenamente demonstrado o interesse que as populações locais têm por este tipo de actividades de ar livre com componente temática, não havendo desmobilização face a percursos efectuados em condições muito diferenciadas ao longo do ano, suportando temperaturas superiores a 40°C no Verão e outras de 5°C no Inverno, para além da chuva que se fez sentir de modo mais intenso na Primavera. Outro aspecto a destacar foi a adesão de participantes externos à região, que foi superior na fase final do projecto devido à divulgação entretanto conseguida e só possível em acções regulares, fidelizadoras de novos públicos.

O total de quilómetros percorridos ficou-se por 112, ao longo dos quais se atravessaram 21 sítios arqueológicos, dos 102 que foram referidos nas conferências. O percurso de menor distância teve 4,6 km e o maior 14,4 km, numa média de 8,6 km em cada percurso.

Também no caso dos passeios se chegou ao 13! Para assinalar o fim deste projecto organizou-se um percurso extra, desta vez em meio urbano, que atraiu 82 curiosos. Estes não percorreram locais de onde foram resgatados vestígios arqueológicos, mas puderam conhecer melhor esta época com uma visita guiada ao Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, onde a exposição “Sob a Terra e as Águas. 20 anos de Arqueologia entre o Guadiana e o Sado”, da responsabilidade da EDIA, S.A., da Direcção Regional de Cultura do Alentejo e da Câmara Municipal de Beja, serviu para mostrar os novos dados da Idade do Bronze, e não só, recentemente surgidos com as intervenções no âmbito do projecto Alqueva.

FIG. 8 – Exposição final sobre o projecto “12 Lugares, 12 Meses, 12 Histórias”.

Situação similar surgiu em Santa Vitória e Mombeja, onde as designações dadas por arqueólogos aos locais de achados da Idade do Bronze não são hoje conhecidas localmente, mas o contacto com populares levou a que fosse possível recuperar em parte essa

Para não destoar, as exposições também não se ficaram pelas 12 realizadas nas freguesias, havendo lugar à 13.^a. Foi inaugurada na Casa da Cultura de Beja após o percurso extra mencionado, constituída por uma mostra fotográfica dos percursos rurais e mais algumas informações sobre este projecto. Um aspecto relevante desta exposição, e que demonstra o grau de envolvimento de muitos dos que nele participaram, foi o facto das fotos escolhidas não serem apenas dos membros da organização, mas também de várias pessoas que marcaram presença regular nas várias actividades, como os “fotógrafos / caminheiros” Francisco Santos, João Ferro e Júlio Raimundo.

Os números revelam o alcance desta iniciativa, que cresceu ao longo do ano e ultrapassou as melhores expectativas, mas o verdadeiro sucesso não se reflecte em meras contabilizações, mas antes nas reacções de quem nelas participou.

Um outro balanço pode ainda ser feito. É que o contacto possibilitado pelas múltiplas iniciativas também foi gerador de conhecimento. Ao longo do ano de actividades, a equipa organizadora foi diversas vezes abordada sobre assuntos que poderiam ter interesse para o estudo futuro deste período (e de outros), quer durante as conferências, quer em contactos de diverso tipo. Para melhor ilustrar esta afirmação, bastará dizer que a importância de comunicar directamente com as populações locais (que afinal são quem melhor conhece o território que estudamos) ficou bem batente em vários momentos, como em Santa Clara do Louredo, onde nos foram dados a conhecer diversos materiais arqueológicos da Idade do Cobre oferecidos à junta de freguesia, e determinar a sua proveniência para assim identificar um sítio inédito nesta zona. Também no Penedo Gordo, aldeia da União de Freguesias de Santiago Maior e São João Batista, conseguiu-se esclarecer a localização de uma necrópole da Idade do Bronze há muito dada por perdida, por a sua designação corresponder a local actualmente desconhecido.

memória. Tivemos até um caso, na Trindade, onde a designação do sítio arqueológico não correspondia ao nome popularmente atribuído ao local, por incapacidade de compreender o sotaque alentejano por parte de quem o registou!

Casos houve, como em Trigaches, em que foi possível resgatar momentaneamente do esquecimento peças há muito identificadas e levá-las num regresso breve às terras de onde vieram, para aí puderem ser observadas e apreciadas.

A promoção e destaque dados a este projecto, com particular incidência na comunicação social, sobretudo local, para além da transmissão directamente proporcionada por aqueles que nele tiveram papel activo enquanto participantes, também levou a que em certas ocasiões várias pessoas se lembrassem de velhos objectos, guardados durante décadas, que resgataram para nos serem presentes com o intuito se esclarecer a sua época, função ou importância. Daí resultou, inclusive, a (re)descoberta de peças da Idade do Bronze que nos foram entregues de forma despreziosa para se proceder ao seu estudo, publicação e devida salvaguarda.

Por aqui vemos que, mesmo num projecto de divulgação como este, por vezes surgem impactos inesperados e que, deste modo, continuarão a alimentar um pouco mais as histórias que se podem contar...

O projecto “12 Lugares...” teve o seu fim, projectado desde o início, mas não ficará seguramente por aqui!

FIM DE PERCURSO...

Terminado o “12 Lugares...” chegámos à conclusão que, afinal, este não foi um projecto sobre Arqueologia, mas antes sobre a Palavra, o Território e as Gentes...

AGRADECIMENTOS

Este projecto só foi possível devido ao apoio financeiro e logístico da Câmara Municipal de Beja e das 12 Freguesias do concelho de Beja (UF Albernôa / Trindade, JF Baleizão, JF Beringel, JF Cabeça Gorda, JF Nossa Senhora das Neves, UF Salvada / Quintos, UF Salvador / Santa Maria da Feira, JF Santa Clara do Louredo, UF Santa Vitória/Mombeja, UF Santiago Maior / São João Baptista, JF São Matias, UF Trigaches / São Brissos). O autor deseja ainda agradecer em particular o envolvimento dos vereadores da Câmara Municipal de Beja, Sónia Calvário e Manuel Oliveira, participantes directos nas actividades desenvolvidas, e a todos os técnicos da Câmara Municipal de Beja envolvidos na concepção e preparação do projecto, em particular a José Pereira da Silva, e no apoio às iniciativas, nomeadamente Teresa Guerreiro, Tânia Matias e António Gomes, entre outros.

BIBLIOGRAFIA

AZEVEDO, P. A. de (1896) – “Extractos arqueológicos das Memórias Paroquiais de 1758”. *O Archeologo Português*. Lisboa: Museu Ethnológico Português. Série 1. 2: 307.

AZEVEDO, P. A. de (1897) – “Extractos arqueológicos das Memórias Paroquiais de 1758”. *O Archeologo Português*. Lisboa: Museu Ethnológico Português. Série 1. 3: 220.

AZEVEDO, P. A. de (1900) – “Extractos arqueológicos das Memórias Paroquiais de 1758”. *O Archeologo Português*. Lisboa: Museu Ethnológico Português. Série 1. 5: 299.

BRAGA, J. (2014) – *Memórias paroquiais: Índice*. Lisboa: Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

PARREIRA, R. (2014) – “O Bronze do Sudoeste como entidade arqueográfica: a visibilidade dos dados empíricos e os resultados da pesquisa como produto social”. In VILAÇA, R. e SERRA, M. (coord.) – *A Idade do Bronze do Sudoeste. Novas perspectivas sobre uma velha problemática*. Coimbra: IA-FLUC / Palimpsesto / CEAACP, pp. 13-23. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/211L8i> (consultado em 2019-05-23).

PARREIRA, R. e SOARES, A. M. (1981) – “Zu einigen bronzezeitlichen Hohensiedlungen in Sudportugal”. *Madri der Mitteilungen*. Madrid: Deutsches Archäologisches Institut. 21: 109-130.

PORFÍRIO, E. (2015) – “Experiências de Divulgação da Arqueologia: o caso do Projecto do Outeiro do Circo (Beja, Baixo Alentejo, Portugal)”. *Antrope*. Tomar: Centro de Pré-história, Instituto Politécnico de Tomar. 2: 30-66.

RIBEIRO, F. N. (1965) – *O Bronze Meridional Português*. Beja: Minerva Comercial.

SCHUBART, H. (1975) – “Die Kultur der Bronzezeit im Südwesten der Iberischen Halbinsel”. *Madri der Forschungen*. Berlin. 9.

SERRA, M. (2016a) – “Arqueologia. Conhecimento e oportunidade”. *Alentejo Monumental*. Beja: Rádio Voz da Planície, p. 7.

TABELA 1 – Quadro síntese das iniciativas realizadas

Freguesia / Data	Distância do percurso	Sítios arqueológicos	Participantes	
			conferência	percurso
Beja (cidade) 12 de Janeiro 2017	–	–	40	–
Trigaches – São Brissos 15, 16 de Janeiro 2016	7,4 km	Base Aérea n.º 11 (necrópole) Monte Abaixo (estela)	15	36
Beringel 5, 6 de Fevereiro 2016	4,6 km	Outeiro do Circo (povoado) Misericórdia 2 (povoado)	20	62
Santa Clara do Louredo 11, 22 de Março 2016	8,1 km	Fonte dos Piolhos 2 (povoado) Barranco das Figueiras 2 (povoado)	30	60
Santa Vitória – Mombeja 22, 23 de Abril 2016	8,4 km	Monte do Ulmo (estela e necrópole)	25	40
Santiago Maior – São João Batista 17, 18 de Junho 2016	11,6 km	Terras Frias (achados isolados) Pisões 5 (povoado)	18	71
Salvada – Quintos 15, 16 de Julho 2016	6,2 km	Vau de Baixo (necrópole) Monte do Montinho (necrópole)	6	30
Santa Maria da Feira – Salvador 19, 20 de Agosto 2016	7,5 km	Lagarinhos 5 (povoado)	30	34
Cabeça Gorda 9, 10 de Setembro 2016	8,2 km	Monte das Cabeceiras 2 (povoado)	8	36
Albernôa – Trindade 16, 17 de Setembro 2016 *	10,4 km	Alfarrobeira (necrópole) Pé do Castelo (povoado)	16	38
Baleizão 7, 8 de Outubro 2016	14,4 km	Castelos (povoado)	5	55
São Matias 4, 5 de Novembro 2016	8,9 km	Monte das Covas (povoado) Monte da Apariça 3 (povoado) São Matias (povoado)	14	47
Nossa Senhora das Neves 17 de Dezembro 2016	9,6 km	Monte da Robalinha (povoado) Quinta do Estácio 6 (povoado)	15	29
Beja (cidade) 7 de Janeiro 2017	6,9 km	–	–	82
Totais	112,2 km	21 sítios	242	620

* Este percurso estava inicialmente programado para Maio, mas foi cancelado devido às condições meteorológicas, concretizando-se em Setembro.

SERRA, M. (2016b) – “Património Arqueológico e Desenvolvimento Local em Beja”. *Revista Alentejo*. Lisboa: Casa do Alentejo. 41: 14-15.

SERRA, M. e PORFÍRIO, E. (2012) – “O Bronze Final nos ‘Barros de Beja’. Novas perspectivas de investigação”. In *Actas do V Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*. Almodôvar: Câmara Municipal de Almodôvar, pp. 133-148.

SERRA, M. e PORFÍRIO, E. (2013) – “O Povoado do Bronze Final do Outeiro do Circo (Mombeja / Beringel, Beja): resultados das campanhas de 2008 e 2009”. *Vipasca, Arqueologia e História*. Aljustrel: Câmara Municipal de Aljustrel. 2.ª Série. 4: 15-28.

SERRA, M. e PORFÍRIO, E. (2016) – “Experimentar Arqueologia! La Educación Patrimonial en el Proyecto Outeiro do Circo (Beja, Portugal)”. In VAQUERIZO, D.; RUIZ, A. B. e DELGADO, M. (eds.). *Rescate. Del registro estratigráfico a la sociedad del conocimiento: el patrimonio arqueológico como agente de desarrollo sostenible*. Córdoba. Tomo II, pp. 401-411.

SERRA, M. e PORFÍRIO, E. (2017) – “Estratégias de Povoamento entre o Bronze Pleno e Final na Região de Beja”. *Scientia Antiquitatis*. 1 (1): 209-232 (Actas do III Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição).

SERRA, M.; PORFÍRIO, E. e ORTIZ, R. (2017) – “Proyecto Outeiro do Circo (Beja, Portugal): la edad del Bronce desvelada a través de la educación patrimonial”. In *Arqueología Somos Todos*. Córdoba: Universidad de Córdoba. 6. Grupo de Investigación Sísifo, pp. 10-11.

SERRA, M.; PORFÍRIO, E. e SOARES, S. (2014) – “A Estela da Idade do Bronze do Monte do Ulmo (Santa Vitória, Beja)”. *Conimbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 53: 5-30.

VEIGA, E. (1891) – *Antiguidades Monumentais do Algarve*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. IV.

VIANA, A. e RIBEIRO, F. N. (1956) – “Notas Históricas, Arqueológicas e Etnográficas do Baixo Alentejo”. *Arquivo de Beja*. Beja. Vol. XIII, fasc. I-IV, pp. 153-167.

Artes do Couro no Medievo Peninsular

parte 2: os baús góticos

Franklin Pereira ¹

INTRODUÇÃO

O uso do couro como contentor tem uma história remota; é de crer que será uma utilização primeva, pois a pele, dobrada e costurada, permite guardar e transportar objectos. Saco, mochila, carteira, arca ou alforge, o couro contém imensas formas. A tiracolo, fixo no cinto, afivelado à sela, a ser seguro com pega, o contentor em pele era/é prático, resistente e seguro. Em qualquer versão, a gramática decorativa da sociedade em causa sempre tratou de vincar uma estética e de identificar uma posição social.

No decorrer dos séculos, para guardar objectos da casa, mantas, ornamentos e cobertas de parede, roupas ou armas, o couro protegeu exteriormente caixas de madeira de diversos tamanhos, recebendo muitas vezes decoração lavrada de algum modo, ou cravos dourados.

Muitas dessas arcas e baús recebiam cintas em ferro e fechaduras, aumentando a resistência e revelando a importância do que era guardado.

Algumas peças da época gótica chegaram até nós; trata-se em particular de pequenos baús, cuja forma mais frequente é um paralelepípedo rectângulo (o contentor propriamente dito) com uma tampa tronco-piramidal, de três águas; as cintas metálicas reforçam a madeira, coberta de couro fino (bezerro ou cordovão). As cintas apresentam recortes, uma fechadura com espelho recortado ou vazado, e uma peculiar pega.

O couro é lavrado por incisão, e uma ou outra punção de textura granulada. Os motivos incisos a pouca profundidade (o couro em causa é fino) resumem-se em maioria a círculos concêntricos, com pétalas, por vezes raiados, e folhagem gótica.

Uma colecção particular em Lisboa possui um conjunto muito interessante de baús revestidos a couro inciso. Já o Museu-Tesouro da Sé de Braga tem a maior colecção pública: são diversos relicários e baús, em madeira pintada ou cobertos de veludo vermelho, doação da família Mesquita Guimarães, em 2013; apenas um é revestido a couro, e é esse que é considerado.

RESUMO

O autor continua a estudar as artes do couro na produção medieval ibérica, agora centrando-se em dois baús de couro fino com incisões de linhagem gótica, um deles presente no Museu-Tesouro da Sé de Braga e o outro numa colecção particular em Lisboa. Considera-se ainda outra produção da mesma temática, e identificam-se diferentes usos da arca encourada como contentor para guardar e transportar diversas alfaías.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média; Couro; Artes decorativas; Mobiliário.

ABSTRACT

The author has continued to study the art of leather in Iberian Medieval production, this time focussing on two chests made of fine leather with gothic lineage incisions, one from the Museum-Treasury of the Braga Cathedral and the other from a private collection in Lisbon. He also mentions another production with the same theme and identifies different uses of leather chests as containers to keep and carry different objects.

KEY WORDS: Middle ages; Leather; Ornamental arts; Furniture.

RÉSUMÉ

L'auteur continue à étudier les arts du cuir dans la production médiévale ibérique, se concentrant maintenant sur deux bahuts de cuir fin avec des incisões de style gothique, l'un deux présent au Musée-Trésor de la Sé de Braga et l'autre dans une collection privée à Lisbonne. On examine également une autre production de la même thématique et on identifie différents usages du coffre gainé de cuir en tant que récipient pour garder et transporter différents objets précieux.

MOTS CLÉS: Moyen Âge; Cuir; Arts décoratifs; Mobilier.

¹ Investigador do ARTIS / Instituto de História da Arte - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com | www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Apenas conheço três outros baús, que já publiquei: um na Casa do Infante (Porto) (PEREIRA, 2002b: 161 / imagem 11, 162 e 163), e outro semelhante, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNA) (*Os MÓVEIS...*, 1985: 37; PEREIRA, 2016: 386); num livro mais recente, o mesmo baú está considerado do século XV (PINTO e SOUSA, 2000: 102); um outro, maior, encontra-se em colecção privada lisboeta (PEREIRA, 2016: 387), agora com outras obras coetâneas, que adiante comento e ilustro.

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 1 – Ferramentas do couro gótico: faca de incisão com apoio para o dedo indicador, estilete metálico e punção de grão; faca rotativa, modelo americano do século XX; pedaço de couro com “rouge” e aglomerado deste material. Colecção do autor.

A TÉCNICA MEDIEVAL DO COURO LAVRADO POR INCISÃO

A linha lavrada foi realizada com uma faca de incisão e apresenta aspectos – fundo da folhagem, incisões triangulares formando as bordas – texturados com o “fôsko” de grão único, punção esta que se manteve nos couros lavrados – cadeiras e arcas – até aos finais do século XIX, com mais granulados, em linha ou em quadrado.

Basicamente, o couro está inciso com círculos concêntricos – eventualmente usando círculos em matéria dura como moldes / matrizes, ou executados com compasso de pontas metálicas (como indiciam as linhas finas) –, com raios e folhagem gótica. Como as cintas metálicas dividem as faces, os círculos concêntricos estão cortados em quartos ou em metades; outras divisões mostram folhagem gótica, e as bordas revelam triângulos incisos, curvas, gomos ou encordoados; por vezes, o texturado permite a leitura dessas molduras como campo alternado de preenchido / vazio – um padrão que veremos repetido nos guadamecis de 1500, sendo que nestes é utilizada uma punção triangular completamente preenchida com granulado.

Quando tive aulas em Córdova com Carmen Bernier, em 1991, executei um pequeno motivo medieval usando este tipo de faca, com apoio para o dedo indicador; após a incisão, o sulco é aberto com um estilete metálico, o que realça o vinco. Já versado no uso da faca rotativa americana – ferramenta do século XX devedora à faca de incisão, e corrente nos EUA e entre artífices do couro na Europa –, de imediato notei que faltava “fio” à lâmina; mesmo sendo não-cortante, é necessário poli-la com frequência usando um pouco de “rouge” de joalheria. É este ferramental medieval que a Fig. 1 mostra, onde está

também a actual faca rotativa – rotativa porque, funcionando dentro de um tubo e com suporte para o indicador, a lâmina é controlada pelo polegar e médio, que rodam a ferramenta, seguindo os vincos do desenho, previamente transferido com estilete para o couro humedecido. Poder-se-á pensar que estamos numa época de trabalho simples do couro, mas, apesar das rudimentares ferramentas – faca de incisão e punção de grão –, as obras ibéricas são dignas peças de arte.

Estas ferramentas arcaicas foram também usadas no al-Andalus – em artigo posterior mostrarei peças assim executadas –, mas a produção ibérica não é devedora ao legado islâmico peninsular, em particular na estética. Ilustrarei futuramente o inverso: a produção granadina inspirou-se no Gótico do Norte cristão.

O BAÚ DO MUSEU-TESOURO DA SÉ DE BRAGA

O baú em estudo (TMSB 425 MOB) é o maior da colecção oferecida, e o único em couro inciso (considerado pela família como de 1530-1540), com inscrições em caracteres góticos na tampa (Figs. 2 a 5); mede 43 x 26 x 26 cm. A sua forma segue as linhas-base atrás referidas.

Na frente (Fig. 2), ladeando a fechadura, estão dois medalhões circulares, encerrando raiados; o da esquerda mostra uma moldura aos gomos, e o da direita tem moldura em forma triangular, alternando com raiados; no exterior, ambos possuem minuciosa folhagem gótica.

Na tampa (Fig. 3), vemos a borda inferior dos triângulos incisos texturados em grão, seguidos de um padrão aos gomos. Nas quatro divisões da tampa, provocadas pelas cintas metálicas, estão, à esquerda e direita, campos quadrados preenchidos com folhagem gótica; na base, os dois campos internos mostram letras góticas (Fig. 4), com a inscrição “*Laudamus Dominum*”, ou seja, “*Saudamos o Senhor*”¹. Podemos considerar um uso civil – mesmo com a Fé e espírito religioso – ou clerical para este baú, e mesmo imaginar o que guardaria: a Bíblia, livros de orações, terços, valores para o coração – é esse pormenor que faz salientar este baú entre aqueles que se encontram em Portugal. O raiado como que banha superiormente esta inscrição. Na parte de trás da tampa repetem-se os círculos raiados presentes na frente do baú. A fixação da pega metálica levou o artífice do couro a criar um losango inciso, interiormente gravado aos quadrados, alternadamente preenchidos com o granulado da punção em pequena bola, criando um axadrezado. De novo, nos dois campos quadrados dos extremos, está folhagem gótica. A Fig. 5 mostra a parte de trás do baú: os quatro campos estão incisos em gomos, de um modo muito simples, notando-se incorrecções nas linhas; a leitura permite ver que estes gomos funcionam como folhagem de

FIG. 4 – Baú da Sé de Braga. Detalhe da inscrição.

¹ Agradeço a Rosário Morujão (Directora do 1.º Ciclo em História - Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes / Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), a Paula França (Arquivo Histórico Municipal de Coimbra) e a Mário Cunha (Faculdade de Letras da Universidade do Porto), que identificaram a inscrição.

FIGS. 2 E 3 – Baú da Sé de Braga. Vistas da frente e da tampa.

uma árvore, sendo que o tronco é a cinta metálica – assim, podemos enquadrar este tema no centenário símbolo da Árvore da Vida, que atravessou continentes e religiões, permanecendo na Arte até aos nossos dias, incluso em couro, seja de factura popular, seja em guadamecis e estofos em couro lavrado (PEREIRA, 2009: 530; PEREIRA, 2012b: 200). Este esquema aos gomos preenche também as faces laterais do baú.

Fotos: Franklin Pereira.

A Fig. 5 permite ver a borda da tampa, aqui com um encordoado em SS incisos – um modelo que, mais bem desenhado, se apresenta nos guadamecis mais antigos e estofos lavrados de linhagem mudéjar.

A cor negra do couro deve ser a original, que o Tempo reforçou. Interiormente, o baú está forrado com cordovão vermelho, com partes já rasgadas, vendo-se a madeira. Na base do contentor, o couro foi deixado liso.

Foto: Franklin Pereira.

O BAÚ EM COLEÇÃO PARTICULAR DE LISBOA

Em Lisboa, há muitos anos, aquando de visitas a antiquários, conheci um colecionador particular que me mostrou a sua colecção de baús. Posteriormente, acrescentou outras peças, e é uma dessas que aqui ilustro e comento.

O baú (Figs. 6 a 10) mede 15 x 8,5 x 10 cm, e segue a estrutura corrente da época. Já as incisões no couro fino – de novo, a secura do couro deixa-me na dúvida se será bezerro fino ou cordovão – preen-

chem todas as faces, adaptando-se ao espaço rectangular criado pelas cintas metálicas. Interiormente, está forrado por couro dourado, estragado pelo tempo, e rasgado na zona da fechadura.

Na frente (Fig. 6), separados pela fechadura, um homem (à esquerda) e uma mulher caminham em direcção um ao outro; a mulher tem uma flor na mão direita, e a mão esquerda apoia-se na anca. Vestem à época – a mulher com vestido comprido, cintado e volumoso na saia; o homem com calções em balão e meia-calça; usa uma capa fluante que o cobre quase até aos calções; à cinta, fixa à esquerda, está uma espada; na zona da cabeça, o couro está estragado e não se entende o desenho. Esta figuração (além da da tampa) é a originalidade e qualidade deste baú.

Na face da frente da tampa tronco-piramidal (Fig. 7), dois cavaleiros de armadura e longa lança defrontam-se, separados pela cinta do fecho; os cavalos cavalgam sobre erva alta, e lateralmente estão flores e ramagens. As bordas inferiores da frente mostram três faixas: a exterior em padrão de arcos góticos, a intermédia em curvas e a superior em linhas paralelas inclinadas. No topo, sob cada aplicação metálica que fixa a pega – de novo, na forma peculiar usual destes baús –, está um conjunto de vários círculos concêntricos com folhagem gótica preenchendo todo o rectângulo; notam-se imprecisões no inciso, sendo de crer que os círculos foram executados sem recurso a matriz ou compasso de pontas metálicas. Na faixa mais próxima da aplicação metálica, estão triângulos preenchendo toda a faixa.

Na face de trás da tampa (Fig. 8) está um ornamento inscrito num duplo movimento de SS, unidos por um anel; no da direita, vemos um rosto alado (anjo?), encimando os SS de cabeça animal. À esquerda, o arco unido por anel começa também em cabeça animal, prolonga-se por folhagem e termina em enrolamento.

FIGS. 6 E 7 – Baú em colecção particular de Lisboa. Vistas da frente e da tampa.

FOTOS: DO COLECIONADOR.

FIGS. 8 A 10 – Baú em colecção particular de Lisboa. Face de trás (em cima), detalhe dos dois felinos da mesma face (à direita) e lado direito, com rosto de mulher (em cima, à direita).

FOTOS DO COLECIONADOR.

Atrás, o baú mostra dois círculos florais com animais: leão à direita, e leoa olhando para trás sobre a espádua, em expressivo movimento (Fig. 9); de novo, a folhagem emanando dos círculos preenche os dois quadrados definidos pelas cintas metálicas. Nas vistas laterais da tampa, o espaço é muito limitado e o gravador limitou-se a linhas que acompanham o topo arredondado, com moldura superior em arcos de meio círculo, delimitando folhagem. Cada lado do baú tem um rosto de homem (à esquerda) e mulher (à direita) (Fig. 10), no interior de um círculo, com folhagem gótica; desse círculo central emanam enrolamentos de folhagem que preenchem todo o espaço disponível. Duas faixas de incisões em arco delimitam os lados.

A iconografia aponta este pequeno baú para uma peça de dote, possuindo Coragem e Honra como qualidades; eventualmente, as figuras de homem e mulher são dos noivos. Faço minhas as palavras do coleccionador, chegadas por e-mail em Maio de 2019: “A representação será dos dois noivos em vestes de cerimónia, representado talvez o aguardado acontecimento. Já o batente da fechadura em forma de lagarto, tão comum nesta época e que o outro cofre [Fig. 11] também evidencia, remete para o conteúdo precioso do interior (aliás, forrado a couro dourado), cuja representação diaboliza quem o forçar. Temos os demónios, tão característicos do bestiário medieval, cuja localização sugere que foram vencidos quiçá no confronto da frente... Eu sei que tudo isto é especulação, mas tenho a certeza que este cofre é muito mais do que uma colecção de imagens. Estou certo que está a contar uma história, ninguém nos garante que seja esta, embora tenha a sua lógica, mas é essa ideia da narrativa subjacente e comemorativa que o torna tão invulgar e precioso”.

Já o grande baú (Fig. 11) mede 60 x 25 x 14 cm – a tampa é plana –, tem duas divisórias internas, e duas fechaduras, onde se vêem bem as duas aldrabas, em forma de lagarto, cuja cauda é mais rebuscada e enrolada; a pega mantém o tipo corrente dos baús. Repetindo estruturas em círculo, há diversidade de ornamentos florais no couro inciso. Na tampa, apenas o espaço central (onde se fixa a pega) tem abundantes folhagens góticas, pois, nos dois espaços da esquerda e direita, os círculos concêntricos estão internamente vazios, e uma das faixas está preenchida com um padrão de arcos góticos que parecem pétalas. A moldura superior também é em arcos góticos, e a moldura inferior está elaborada por um padrão alternado de triângulos ponteados e riscados. De salientar que o lavrado da tampa da divisória menor (à direita) está separado da restante gravura por uma faixa sem decoração; a gravura da esquerda é maior, pois inclui a que está sob a pega, como a imagem mostra.

FIG. 11 – Grande baú.

FOTOS DO COLECIONADOR.

BAÚS GÓTICOS: UM MODELO EUROPEU?

A decoração, ferramental e modelo, incluindo o tipo de pega, parecem ter sido muito correntes na época, e não só em Portugal, pois outros repetem este esquema básico (FERRANDIS TORRES, 1955, lâmina XVI / imagens 36 e 39, lâmina XVII / imagens 33 e 35; WATERER, 1968: imagem 116; *ART (L') EN LA PELL...*, 1992: capa, 29-31, 75 / / imagem 55, 76 / imagens 57, 58 e 62, 79 / imagem 72, 81 / imagens 75 e 76; *ARTE (EL) EN LA PIEL...*, 1998: 20 / fig. 3, 43, 46, 52, 53, 55); tratar-se-á de uma forma e estética possivelmente obrigatórias face aos cânones oficiais e às prescrições dos ofícios. Os estudos publicados indicam a Catalunha, Castela, Espanha dos Reis Católicos, França e Países Baixos como países de produção, depreendendo-se que o modelo era europeu.

Outro cofre gótico em Portugal, com a mesma estrutura tronco-piramidal e ferragens, repete o esquema decorativo nas faces cobertas de couro inciso: face da frente com três círculos concêntricos; no centro está um quadriculado criado por texturação ponteadada; rodeiam-no uma folha muito simples, criando um padrão em cada faixa. No exterior, folhagem gótica minuciosa emana do último círculo. Folhagem semelhante encontra-se na tampa, a partir de uma estrutura em espiral; a borda da tampa repete a folha vista nos círculos (SILVA, 2009: 114).

Numa recente tese de mestrado, focada nos guadamecis cordoveses, encontra-se um destes baús, considerado do século XV, em coleção da Câmara Municipal de Córdoba (ALORS BERSABÉ, 2012: 50); no parágrafo que considera a aplicação de guadamecis em baús, lê-se: *“Las arcas recubiertas de guadameci no fueron muy frecuentes, pues para este tipo de revestimiento se prefería el empleo del cordobán debido a su flexibilidad y perdurabilidad que poseía, cualidades que lo hacían mucho más idóneo para aquellos objetos de carácter utilitario; es por ello que lo que era habitual encontrar arcas, baúles, arcones, estuches, sillas, revestidos de dicho cuero”* (IDEM: 49). Ora, em baús e outras caixas, a flexi-

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 12 – Baú gótico, presente na Casa do Infante (Porto); a peça está forrada a cordovão vermelho. O inciso da cobertura externa retoma os círculos concêntricos e a folhagem usual do estilo. Dimensões: 46 x 24 x 27 cm.

bilidade do couro é desnecessária. Coloco reticências quanto ao uso do cordovão em arcas grandes; as que conheço são revestidas a couro bovino (com pelo, com cravos formando desenhos ou iniciais, ou lavradas). Quanto a cadeiras espanholas, a aplicação de couro não é tão abundante como em Portugal; conheço exemplares de poucos museus – de Pontevedra, Arqueológico Nacional / Madrid e de L’Art de la Pell / Vic –, cujos móveis de assento com gravação recorrem ao couro bovino; por ser fino e facilmente se alterar com o peso de quem se senta, o cordovão não se aplicava em estofos.

Um caso único, merecedor de atenção devido à mudança de modas, é um baú gótico, presente no Museu Nacional Machado de Castro (Coimbra), que já mostrei em detalhe em artigo anterior nesta revista (PEREIRA, 2017c: 168). A decoração repete os círculos concêntricos raiados e a folhagem típica do estilo vigente. A especificidade deste baú é – talvez no século XVII ou XVIII –, ter sido o couro coberto com uma fina película de gesso, sobre a qual um dourador aplicou folha de ouro; o mesmo ou outro artífice da arte sacra procedeu ao estofamento, isto é, texturação com uma punção de ponto, seguindo motivos florais muito estilizados. Com o tempo, o gesso rachou e foi saindo, mostrando melhor o couro inciso do trabalho inicial. Tal técnica – puncionamento da folha de ouro – é frequente na escultura sacra, com punções longe do detalhe e va-

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 13 – Baú gótico, presente no MNAA; a peça está também forrada a cordovão vermelho. O inciso repete os círculos concêntricos e a folhagem gótica. Dimensões: 33 x 15 x 17 cm.

riedade do guadameci; cria texturas na representação de brocados na madeira dourada e pintada; eventualmente será inspiração vinda do guadameci, tendo, assim, afinidades técnicas e estéticas.

Perante os lavrados destes baús em Portugal – exemplares do Museu Nacional de Arte Antiga, Museu Nacional Machado de Castro, Casa do Infante, Sé de Braga e colecção particular lisboeta –, desenhei os motivos do couro (Fig. 14): florais em maioria, e figurativos da peça de Lisboa; no canto inferior esquerdo, acrescentei os dois desenhos florais punccionados na coberta de ouro do baú no museu coimbrão (Fig. 14 B), evidentemente pós-góticos.

Em raros exemplares, à gravura acrescentou-se o repuxado figurativo de cenas cortesãs, a folha de ouro e a policromia, tornando-os casos peculiares da arte do guadameci ibérico, aqui com incisões (*ARTE (EL) EN LA PIEL...*, 1998: 46-48). Um outro exemplar encontra-se no Museu Frederic Marés, em Barcelona: incisão, douramento com “verniz dourado” (resultado da cozedura de ingredientes vegetais, típico do guadameci), e policromia (*FONS DEL MUSEU...*, 2017: 70).

FIG. 14 – A: desenhos típicos dos baús góticos. B: dois desenhos punccionados com pontos sobre a folha de ouro no baú de Coimbra.

DESENHOS: Franklin Pereira.

OS FABRICANTES DE BAÚS E ARCAS

A documentação de Lisboa quinhentista revela que a produção de arcas e arquetas era abundante.

A “Estatística de Lisboa”, de 1552, pode ajudar a considerar o uso de arcas, arquetas e cofres, assim como a sua origem.

Assim, “Vêm a esta cidade, de Torres Vedras e seu termo, e de todas as comarcas da dita cidade que têm serralheiros, e destes lugares acima, mil e quinhentas guarnições de caixas de encoirar” (BRANDÃO, 1990: 55); o item não especifica a variedade de contentores, e é de presumir que as guarnições se referem às cintas metálicas, fechaduras, chaves e dobradiças.

Outro item esclarece que “Também vêm do termo de Leiria, e de Torres Vedras, e do termo de Óbidos e do Cadaval, caixas para encoirar, e tavoleiros” (*IDEM*: 57). Ou seja, Lisboa recebia a estrutura em madeira e as ferragens em separado, destinadas aos artífices que as iriam encoirar e, claro, decorar de algum modo; é aí que entra a arte do gravador / / correeiro, ainda antes da abundância de estofos – as ferramentas arcaicas, como a faca de incisão, eram as suficientes; talvez nunca viremos a saber se a goiva em V cortante – usada nos estofos lavrados mais antigos, do século XVI tardio / século XVII inicial, de linhagem mudéjar (PEREIRA, 2017a) – era empregue nas arcas maiores. Possi-

velmente, muitos desses práticos contentores eram comprados pelos nobres, cujos inventários se citarão parágrafos adiante.

O regimento do Porto, de 1545, considerava o preço da produção dos correiros; entre cadeiras e arreios estavam “hua arquá encourada de hua em carga de couro cortido muyto bem fferrada e de muyto boa vaqua”, “hua arquá de duas em carregua de couro corthydo do muyto boa vaqua da terra e bem ferrada sem fforro de dentro”, “hua arquá de hua em carga de cabelo de couro de vaqua da terra muito bem ferrada”, e “hua arquá de duas em carga de cabelo de vaqua da terra muito boa e bem fferrada”; era também estabelecido o preço “de encourar hua canastra damdo couro e forro” (CRUZ, 1943: CVIII e CIX). Havia, assim, dois tamanhos básicos, com “couro corthydo” de vaca ou com “cabello de couro de vaqua da terra” (nacional); também se encourava canastras. Estas peças pertenciam aos “coreyros dobra grossa”.

O regimento de 1622, no capítulo 8.º, apenas refere “Hua Caixa de Couro cortido, e muito bem acabada e forrada com bom forro de bocacim” (IDEM: 164); aparentemente, as arcas e canastras estariam englobadas no termo “caixas”, pois que a tradição e a moda continuavam em vigor nesses inícios do século XVII.

Como peça de exame do correiro, o regimento lisboeta de 1572 incluía “hua caixa, de couro cortido”, entre arreios vários e uma “cadeira de espaldas” (CORREIA, 1926: 87; GUERRA e PEREIRA, 2018: 46-47). A pouca especificidade daquela peça prova a força da tradição oral, e não permite saber o tamanho, nem se o baú tinha a tampa abaulada, ou era uma simples caixa paralelepípedica de madeira, que o correiro teria de cobrir com couro.

O regimento lisboeta de 1738, no capítulo 20.º, estabelecia que os correiros poderiam elaborar “Baus caixas guarnecidos de Couro, ou seda, ou de outra qualquer casta que sejam Caixoes para defuntos grandos ou pequenos ou de qualquer Casta Canastras inCobradas, malas” (LANGHANS, 1943: 701), entre outras peças (cadeiras, coldres, correias e arreios).

Recorremos ao livro de F.-P. Langhans na transcrição da documentação antiga; observando o original, parece que o “d” interfere com o “u”; assim sendo, a grafia é “Canastras inCouradas”, as tais vasilhas em verga cobertas exteriormente por couro, que deveriam ser semelhantes a uma da já referida coleção particular lisboeta (Fig. 17).

“[...] baus, Caixas de todo o tamanho, caixoenz de defuntos [...], Canastras encouradaz, malas” (IDEM: 712) voltam a ser peças dos mestres correiros, no regimento de 1768.

Fotos: Franklin Pereira.

FIGS. 15 A 17 – Em cima, baú em couro com decoração elaborada por tachas e pés que evitam a humidade do chão (peça da Casa-Museu Teixeira Lopes, Vila Nova de Gaia), e pequeno baú do mesmo museu municipal.

Em baixo, canastra encourada, interiormente forrada a tecido, medindo 35 x 21 x 25 cm. Coleção particular de Lisboa.

Foto: do colecionador.

A referência a “*Canastras*” encouradas no século XVIII prova como tais baús de verga permaneciam práticos; os caixões talvez fossem só estofados por dentro, e por “*malas*” devemos entender todo o tipo de contentores para transporte.

No caso destes baús góticos, vemos que o gravador teve de adaptar o desenho ao espaço disponível deixado pelas cintas metálicas, espaço este conhecido antes da colocação dos metais. Já os baús e arcas de “couro cru” não levantam essa questão na colocação do revestimento. Nas arcas em couro lavrado, volta a haver planificação na execução do desenho para gravar a cinzel – o correieiro-gravador teve de conhecer o espaço coberto pela fechadura, dobradiças e pegas laterais, e só depois realizar o desenho a lavar.

A ARCA ENOURADA: OUTRAS APLICAÇÕES

Diversa documentação antiga deixou referenciado o uso de arcas e baús, em diferentes couros e tamanhos; dela se podem extrair muitos dados e considerar os usos ibéricos tradicionais desta peça de mobiliário mais móvel que se criou.

O inventário da Casa de D. Dinis, de 1278-1282, além de possuir uma das primeiras referências ao guadameci em terras portuguesas, inclui “*iiijor Arcas ferradas incoriatas*” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 91); trata-se de quatro arcas reforçadas com cintas metálicas, cobertas de couro. Podemos supor que elas guardavam as várias “*camisas mouriscas*”, “*argolas de prata pera braços*” e cintas de seda.

“*Item hua ucha [caixa] pequena encoyrada vermelha*” encontrava-se num inventário de D. Vataça (Ventimiglia, ca. 1270 - Coimbra, 1336), aia da Rainha Santa Isabel (em cujo séquito terá chegado a Portugal em 1288), com data de 1336; o legado incluía também “*hua arca de verga encourada. Item outra arca de verga encoyrada*” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 195). Seria o couro a cobertura exterior de contentores de verga, “*trastes que se tornaram muito correntes em Quinhentos com o nome de ‘canastras encoiradas’, e de uso perfeitamente adaptado a viagens e transportes, pela sua leveza e elasticidade, esta favorecendo a resistência aos choques, e ao desgaste a forração em cabedal*” (IDEM). A aia também possuía guadamecis – cobertas de estrado e almofadas (COELHO e VENTURA, 1987: 69 e 70) –, estas eventualmente aparentadas a um raro exemplar na colecção do Palácio Nacional da Ajuda (PEREIRA, 2013c: 149).

Voltando aos contentores, em visitas a casas nobres, encontrei um exemplar de um leve contentor de verga (Figs. 18 e 19).

Nos inventários da Ordem de Avis, por morte do seu mestre, D. Martim de Avelar (antecessor daquele que iria ser o rei D. João I), do século XIV, encontrava-se “*hua Arca Encojrada*” (em Avis) e “*tres Arcas duas Encojradas e hua sem cojros*” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 93 e 94), em Veiros, também no Alentejo.

FOTOS: Franklin Pereira.

FIGS. 18 E 19 – Uma “*canastra encourada*”; a pele de pelo (“*couro cru*”, isto é, sem ser curtido) forra exteriormente o contentor de verga, acrescentando-lhe resistência sem lhe tirar maleabilidade. Colecção da Casa de Lanheses (Ponte de Lima).

Em baixo, vista de base onde, descoberta pelo couro rasgado, está a verga.

Algumas “*cartas de quitação*” de D. Manuel mostram-nos a utilização dos guadamecis e de raras cadeiras “*despalldas*” ou “*encoiradas*”; quanto a arcas cobertas de couro, os inventários deixaram registado, desde finais do século XV, um grande número desses contentores, juntamente com outros objectos que neles se deveriam guardar. Uma “*carta de quitação*”, com data de 1497, incluía “*5 arcas encoiradas; e 2 velhas*”, talvez para guardar, e transportar, quando necessário, as muitas “*toalhas de Ollanda*” utilizadas em “*cobrir pam*”, “*de peito*”, “*de boca*”, “*de servir de cozinha*”; havia ainda guardanapos e “*56 panos de linho de alimpar pratés; e 11 covados de tafetá pera naus; e 59 toalhas de mesa*” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 132), listagem que antecede as cinco arcas. Encontrava-se na Casa da Guiné, em Lagos, “*arcas encoiradas, 6*” (IDEM: 136), e registou-se numa “*carta*” de 1498, dada em “*Lixboa*”; o inventário pouco mais refere que azeite, cera e jarros de “*Castella*”, que eram sessenta.

De 1499, outra “*carta de quitação*” refere “*arcas encoiradas, 8*”, antecedidas pela descrição de vários panos de “*çatim*”, “*velludo alionado*”, “*panno de Olanda*”, “*panno de Comtray*”, ouro, “*2 alcatifas novas de Veneza*” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 133), e pérolas várias, tudo recebido por Fernão Lopes Correia, guarda-roupa do rei. É de crer que todos estes têxteis e pedras tivessem as arcas como local de protecção e arrecadação.

Ao encontrarmos “*arcas escouradas, 1 peça*” (IDEM: 136) junto a 145 bestas de aço e 83 esteiras de esparto, entre outros objectos, poderemos considerar que algumas dessas armas ou esteiras se guardariam em tais arcas? Essa “*carta de quitação*” de 1505 é bastante reduzida, supondo-se que será apenas um inventário de arrecadação de material bélico, e diferente, portanto, daquele que parece provir de interiores palacianos habitados.

Que seria exactamente “*1 gornizam de arca encourada*” (IDEM: 135), de uma “*carta de quitação*” de 1513? Seriam as cintas metálicas que protegiam certos modelos, ou refere-se o inventário à pregaria que decorava o couro?

E onde se guardariam “*31 allmofadas ricas*”, alguma alcatifa, “*4 capuzes de cetym avelutado*”, “*8 cobertores de brocado, veludo carmesim e grãa*”, “*10 mantilhas de tela de prata e sedas de cores; e 4379 perllas; [...] e 1 tavoloiro de emxadrez muito rico; e 5 timbres de martas*” (IDEM: 146), referenciadas numa “*carta*” de 1536?

Outras “*7 arcas encoiradas*” (IDEM: 130) encontravam-se noutra “*carta de quitação*” de D. Manuel, com data de 1517; além de guardarem ou transportarem objectos, poderiam servir para guardar os “*9 panos de raz de armar*” e os “*11 panos de armar de godamecis*” (IDEM) que esse inventário inclui?

Uma outra carta, de 1520, indica que o tesoureiro da rainha D. Isabel tinha recebido 383.839 “*reaes*”, “*pera os haver de gastar em certas cousas, que mandavam por elle fazer em Medina del Campo*”; nessa cidade espanhola o “*isoureiro*” gastou “*15.000 rs. que custaram trinta arcas encoiradas que se compraram de Palacios a 500 rs. peça*” (IDEM: 131). Poderão ser peças consideradas usadas, e mais baratas do que compradas ao fabricante? Vindas de “*Palacios*”, serão peças de elevado requinte, com couros decorados de algum modo? E por que é que os tais “*Palacios*” as venderam? As despesas incluíam ainda “*1.904 rs. de 8 malletas pera a tapeceiria, e outras cousas [...] 920 rs de 40 varas de*

lenço a 23 rs a vara pera forrar as ditas malletas, e 240 rs. de 6 coiros pera guarnecer, a 40 rs. couro; e 750 rs. ao mestre do feitio delas” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 131). Muito revelador: as arcas eram forradas a tecido, e externamente cobertas de couro, sendo que um mestre correeiro trataria deste trabalho; é de admitir que o ornamento – cravação ou gravura – estava também por sua conta.

Datando de 1447, o enxoval da infanta D. Brites (que viria a ser mãe de D. Manuel) integrava “*Tres cofres daraguam [de Aragão] ecourados*” e “*Doze Arcas de carreguar ecouradas*” (IDEM: 98); sem ser de couro, a princesa possuía no dote cofres de Flandres e da Alemanha; os ornamentos de interiores palacianos incluíam “*cortinas de guodomisicos doucados e prateados*” e “*cortinas de raz com sua cobricama*” (IDEM), peças fundamentais da moda ibérica, tal como as almofadas e almadraques, que a princesa também possuía. Temos aqui a referência a Aragão como local fabricante, que coincide com o apontado por outro estudo recente (FUENTE ANDRÉS, 2016: 21).

Sendo peças “*de carreguar*”, as doze arcas talvez tivessem a tampa abaulada, facilitando o escorrer da água da chuva. Podem indiciar que era comum a movimentação das pessoas nobres, com o respectivo séquito; as arcas levariam, assim, outras necessidades da princesa: “*vestimenta de Brocado cremesim*”, “*vestimenta de Cetim velutado cremesim*”, várias “*cortinas de cama*”, tapetes, almofadas, almadraques, cobertores, toalhas (“*de cobrir pam*”, “*de boca*”, “*dagoa às mãos*”, “*de fruta*”, “*pera ha cozinha*”, “*de Mesa pera as Donzellas*”), lençóis, tocheiras, além de poderem carregar os “*guodomisicos*”, as “*cortinas de raz*” ou os “*cercamentos de paredes de Camara*” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 98) – os tais “*panos d’armar*” da época medieval, cujo uso e produção deram fama à península, tendo sido empregues até ao Renascimento (PEREIRA, 2013a; 2013c; 2018). Não se esquecia a infanta dos jogos: “*Hum Tavoleiro demxadrez e de távolas*” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 98), provavelmente artefactos de requinte e transportados com cuidado.

Um outro inventário, da mesma D. Beatriz, ou D. Brites, falecida em 1507, incluíam muitas arcas encouradas, recebidas por diversas pessoas que administravam os bens da rainha.

FIG. 20 – Um tradicional baú coberto de couro bovino com pelo, em exposição no Museu de Arte Sacra (Castelo Branco); de novo, as sapatas evitam a humidade do solo.

Foto: Franklin Pereira.

Entre várias arcas (de “*paa de vinhatico*”, “*branca largua*”, “*brancas*”, de “*cedro*”, “*branca e que estam as meudezas*”, “*arcas que estam na botica*”), encontravam-se “*duas arcas emcoiradas muito velhas*”, “*outra arca muito velha emcoirada*”, “*duas arcas emcoiradas de cabelo*”, “*outras duas emcoiradas pretas todas forradas*”, “*hua arca emcoirada de couro de cabelo bramco*”, “*Dous cofres pretos de Pisa, ecoirados e forrados de lenço de dentro*”, “*Seis arcas emcoiradas de coiro preto*”, “*huua arquã preta emcoirada*”, “*duas arquas emcoiradas, pretas*”, “*huu cofre de pisa emcoirado e forrado de lenço de dentro*” e “*hua arquã forrada de coiro*” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 117).

Havia, portanto, o uso de couro, provavelmente bovino, que a “patine” e o tempo tornariam escuros. Algumas peças eram de “*couro de cabelo*”, sendo uma de bovino de pelo branco. Alguns exemplares, tanto arcas como cofres, poderiam ser “*forrados de lenço de dentro*”. O inventário especifica que “*huu callez [cálice] de prata dourado, lavrado de cimzel alto feiçã de folhajens, com huu esmalte nos canudos, com sua patena e cruz nela*” se encontrava “*Demtro em huua caixa de coiro*” (IDEM: 117, 121 e 122). Poderemos considerar que a caixa tinha sido torneada e talhada para aí caber exactamente tal precioso cálice, e o couro era a coberta exterior? Ou seria simplesmente prismática de madeira com acolchoamento interno, tendo apenas o couro (liso, inciso ou com tachas) no exterior?

Tal como no inventário anterior, será de considerar que estes contentores guardavam panos de armar, cobertores, almofadas, alcatifas, “*castiçaaes de paa com canos de ferro pera tochas*”, lençóis e outras “*meudezas*” (IDEM: 117, 121 e 122).

O dote da infanta D. Beatriz, de 1522 – filha de D. Manuel e da sua segunda esposa espanhola, D. Maria –, possuía abundantes “*panos darmar de raz de lãa e seda finos*”, braceletes, um estojo de couro “*lavrado de boril*” (indiciando gravação a buril, ou estilete metálico) e diversa roupa de mesa. Consideram-se agora as arcas e caixas: “*Vinte e duas arcas cubertas de couro preto cortido*”, “*mais dezoito pera a Guarda-roupa assi mesmo cubertas de coiro preto*”, e “*Huma caixa de privado cuberta de coiro preto*” eram os contentores que recorriam ao couro; todos possuíam a “*sua guarnição de ferros, fechadura e chave*” (IDEM: 155). A jovem princesa possuía também “*Huma arca cuberta de veludo preto [...] com sua guarnição de fita, e cravadura dourada*” (IDEM), referindo as cintas metálicas e as tachas decorativas, talvez formando desenhos. Ainda a considerar estavam “*Duas arcas de escritoria, saber: huma marchetada e outra cháa com seus repartimentos*” (IDEM), isto é, esta última tinha divisões internas.

Um outro contentor de verga coberto com “*couro cru*” teve a sua cor explicitada: “*Huma cesta cuberta de coiro preto curtido forrada de pano azul*” (IDEM); de novo, além de cobrir madeira, o couro podia proteger cestaria; talvez a peça aqui registada se apresentasse semelhante àquelas que illustrei (Figs. 17, 18 e 19).

FIG. 21 – Arqueta, medindo cerca de 20 cm de largura (8 ½ polegadas), coberta de velino (pergaminho de vitela) tingido de castanho, com aplicação de folha de ouro. O desenho foi inciso, aparecendo a linha castanha sobre a superfície dourada; tem também pintura de têmpera (vermelho, azul e verde). O comentário afirma que o painel lateral direito da tampa mostra, possivelmente, gravação com a face de Isabel de Portugal, esposa de Carlos V de Inglaterra (representado no lado esquerdo, com a data de 1532); as armas de Portugal e as dos Habsburgo estão no painel de trás; o baú talvez tenha sido manufacturado nos Países Baixos (WATERER, 1968: imagem 116). Mais informações e imagens com maior detalhe podem ser vistas no *site da National Leather Collection* (<https://nationalleathercollection.org/spotlight-on-decorative-caskets/>, em linha em 2019-06-04).

Cobrindo exteriormente também arcas em verga, o couro provava ser seguro e durável face às dificuldades do transporte e adaptar-se à variedade de modelos correntes na habitação.

Com a mesma data de 1522, o inventário do guarda-roupa de D. Manuel registou uma grande quantidade de arcas encouradas; ao estarem inventariadas separadas, é de crer que variavam de tamanho e, eventualmente, de decoração (de tachas, cintas metálicas ou incisão no couro).

Trata-se de dezassete arcas encouradas; uma ficou referida como “*de repartimentos*” (divisórias internas), e duas eram forradas de “*Ruam*”; muitas delas estão indicadas como já guardando lençóis: “[...] *com huu lençoll de tres ramos*”, ou de “*dous ramos dolamda dos grandes*”. Além destes contentores, havia “*huu cofre de Framdes forrado de couro vermelho de dentro*” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 160 e 161). Havia outros três cofres de “*Framdes*” e uma outra arca, sem referência específica.

Do mesmo inventário, mas recebidas de um tal “*Fruyτος de Goes*”, encontravam-se “*Quatro arcas emcouradas*” e “*Tres arcas emcouradas cada hua com seu lençoll*”; mais três arcas “*emcouradas*” guardavam lençóis, e de uma outra nada ficou especificado. Havia ainda “*hua caixa feycam de livro de tavoas cubertas de couro com suas brochas de cobre*”,

que guardava *“vymte e nove trebelhos demxadres de jaspe”*; pela descrição, a caixa era semelhante a um livro – podemos imaginar o tabuleiro formado pelo contentor aberto –, só que, em vez de folhas, guardava um precioso xadrez de jaspe. Já linhas atrás este inventário deixou registado *“Huu tavoleyro de marfym marchetado com duas machafemeas de prata metido em sua caixa de couro de banheiro com vymte tavollas bramcas - a saber - dez de marfym e as outras dez de paao pretas”*; aqui, o tamanho e forma da caixa não ficaram especificados. O rei possuía um outro *“jogo demxadres da Imdia de marfym de feguradas dalyfantes e cavallos e homees dourados”* (FERRÃO, 1990, vol. IV: 161 e 162), talvez a ser guardado nalguma das arcas encouradas ou num *“cofre da Imdia”* que possuía, sendo de admitir ter vindo nalguma nau dos Descobrimentos. Em 1982, em Benares, comprei diversos jogos de xadrez decorados / esculpidos para o meu pai – na altura, jogador de topo –, entre eles um com minuciosas figuras em pau-preto e sândalo – uma tradição ornamental que se manteve na Índia.

Na *“Fazenda”* do infante D. Duarte, filho de D. Manuel falecido em 1546, ficaram registadas *“59 arcas encouradas e de pao”* (ARTES DECORATIVAS..., 1979: 30), mais acentuando o uso corrente de tal tipo prático de contentor.

Além dos guadamecis (como tapeçaria e almofada) e das *“cadeiras despalladas de coyro bayo”*, o inventário da Casa de D. João III, em 1534, incluía quarenta e quatro contentores vários de couro.

Por vezes, o inventário deixou especificado o que guardavam as arcas: *“Doze arcas emcoiradas de cabelo, altas que servem de prata e sedas”*, *“Outra grande, baixa, de coyro emcoirada preto cortido que serve de ter as cotas dos Rex darmas”*, e *“Huu cofre de coyro cortido, allto, preto, de ter hos arreos, com sua guarnição”*, donde se infere que podiam guardar tanto peças de prata como arreios. As outras arcas eram cobertas *“de coyro preto cortido”* ou *“de coiro de cabelo”*, isto é, com o pelo inicial (possivelmente *“couro cru”*); uma destas era *“de cabelo ruyvo sem guarnição”*. Havia mais cinco outras arcas: de *“pao de castanho, que tem de tras nos emgonços huu pedaço emcoirado”* (restos de encouramento, ou a couro servia de dobradiça?), outra *“de pao quadrada de pinho”*, e *“Tres arcazes de paao gramdes, de pinho de Framdes”*. Encontrando-se neste inventário tantos têxteis, e não só – toalhas *“de lavor de damasco”*, *“de lavor de montarya”*, lençóis *“de pano da terra”*, de *“Ruã”*, *“dollarada”*, almofadas de *“velludo cramesy”* e *“guadamecy”*, *“Campainha de metall pequena”*, *“tesouras despivitar de prata”* (FERRÃO, 1990, vol. IV: 163-166), castiçais de prata –, será provável que a utilização de tantas arcas encouradas incluisse estes materiais.

Já D. Catarina de Áustria deixou abundante inventário dos interiores palacianos de Lisboa; é esta documentação preciosa que é tomada em conta por Annemarie Jordan; assim, afirma a académica: *“Os aposentos de D. Catarina estavam luxuosamente decorados [...]. As paredes dos seus aposentos estavam forradas de ricas tapeçarias flamengas [...]. Estavam também forradas com guadamecins de couro trabalhado, importados de Espanha. Tinha cinquenta e quatro gravados com motivos azuis*

dourados e prateados, e que nos meses de verão substituíam as tapeçarias de lã, seda e ouro.// Quando não estavam em uso, as tapeçarias eram guardadas em arcas e as colgaduras de couro eram colocadas em caixas especiais. Para as transportar em viagens mais longas usavam-se cestos com cadeados, malas especiais de couro, os malatões” (JORDAN, 2012: 74). Sobre o local de fabrico, é de presumir que a produção nacional estivesse presente. Já o uso do termo *“gravados”* para os ornamentos dos guadamecis é incorrecto: mesmo que os motivos fossem repetitivos e carimbados – o uso de carimbos de madeira encontra-se documentado no ofício em Espanha (PEREIRA, 2017b: 24), mas não em Portugal, tanto quanto pude encontrar –, a gravação presume lavrado ou incisão no couro; ora, na arte do guadameci o couro fino não tem incisão alguma. O importante é salientar a presença de couros dourados e prateados no tesouro da rainha, e a itinerância de tais faustosas cobertas de parede, guardadas em contentores / arcas de verga. Noutras páginas, a autora refere a movimentação dos ornamentos de interiores: *“Um documento refere as malas e as caixas usadas no transporte de reposteiros de couro e tapeçarias flamengas da rainha”* (JORDAN, 2012: 102) – daí que, graças a argolas fixas no topo de tais panejamentos, os guadamecis e têxteis podiam ser retirados das paredes (que tinham pregos ou varões) e eram levados de palácio a palácio, conforme as deslocações da rainha; tais *“panos d’armar”* eram (pelo menos sazonalmente) montados e desmontados, ou armados e desarmados das paredes.

Mais adiante, no capítulo sobre o guarda-roupa, a autora volta a referir os guadamecis: *“Em Tordesilhas [a caminho de Portugal para a boda], D. Catarina apropriou-se de várias peças de mobiliário para a sua câmara privada: uma cama ornamentada com uma colcha bordada com as armas imperiais dos Habsburgos e também espelhos, dosséis, cortinas de couro, tapetes e almofadas ricamente bordadas”* (IDEM: 111) – permaneciam em uso modas herdadas do Islão peninsular, e é de admitir que tais faustosas decorações fossem transportadas em arcas.

Anos atrás, publiquei três contratos de venda de guadamecis de Córdova para Faro (PEREIRA, 2013c), para Lisboa (PEREIRA, 2013a) – para D. João III –, e um outro, datado de 1552, sem destinatário, mas tratado por um tal *“Miguel de Cabrera, português”* (PEREIRA, 2017b: 45). Recentemente, graças à tese de doutoramento que recebi de Annemarie Jordan, fiquei a saber que esse Miguel de Cabreira tratava do guarda-roupa de D. Catarina de Áustria – portanto, essa encomenda de guadamecis cordoveses em 1552 era para a rainha. É muito provável que todos esses guadamecis, dobrados ou enrolados, fossem transportados em arcas para chegarem em boas condições aos destinatários.

Bernardo FERRÃO (1990) retirou do livro *Petite Ferronnerie Ancienne*, de Edgar Frank (Paris, 1948), as ilustrações da página 113 do volume I do *Mobiliário Português*. Trata-se de fotografias de seis arcas e cofres dos séculos XIV-XV; três têm couro lavrado (por faca de incisão, cremos), dois são considerados como arte gótica europeia do século XV,

e um muito pequeno, de 13 cm de largura. Desconhecemos por que é que o investigador não incluiu em paralelo os cofres góticos de couro lavrado existentes em Portugal, e não fez qualquer referência às peças espanholas.

Os cofres portugueses são deveras semelhantes, tanto quanto à forma como quanto à gravura; parecem provir de um mesmo modelo-padrão dos séculos XIV-XVI.

A variedade de peças referidas nos parágrafos anteriores – exceptuando aquelas cobertas por couro “*de cabelo*” – pode prestar-se a diversas considerações quanto à decoração. Algumas seriam decoradas por tachas douradas (a “*cravação*”), talvez formando desenhos de estilização vegetal muito simples, com as iniciais do nome do proprietário, na linha das peças que chegaram aos nossos dias.

O Museu de Arte Sacra (Arouca) expõe uma arca de tampa plana, com cintas e ferragem metálica, e “*cravação*” em motivos pré-islâmicos (Fig. 22); uma outra arca encourada, no Museu Nacional de Arte Antiga (inv. n.º 234 MOV), repete este motivo. É necessário colocar em diálogo este ornamento com outros, de outras manufacturas (PEREIRA, 2000: 50-53; PEREIRA, 2012a; PEREIRA, 2012b: 194-195), incluso com os arabescos no frontal de altar de guadamecí do século XVI, presente no Museu Abade de Baçal (Bragança) (PEREIRA, 2012a: 190, imagem 16; PEREIRA, 2013c: 150): estamos perante um símbolo de união do Céu (círculo) com a Terra (quadrado), usado pelo menos desde a arte copta do Egipto do século III. Este ornamento, e outros, permite-nos acrescentar ao visionamento do que seria a decoração de baús e arcas do Medievo, recorrendo a motivos de produções coetâneas e àquelas que prolongam estéticas tornadas tradição. A permanência dos motivos andalusís mais ou menos “puros” atravessou a Reconquista e manteve-se nas artes decorativas do Renascimento inicial, até sobreviver na arte popular das planícies do sul.

Bernardo Ferrão ilustra o seu estudo com diversas arquetas e arcas de madeira; a decoração incisa ou pirogravada (esta menos frequente) tem algo a ver com aquela que conhecemos das cadeiras, e de raras arcas em couro lavrado; dir-se-ia coincidirem com o que seriam os guadamecis tardo-medievais.

“Arcaizantes motivos ornamentais, constituídos por animais fabulosos inseridos em arcarias de volta inteira”, “ave contorcionada [...], quadrúpedes rompantes com grandes caudas floridas”, “serpes de duas cabeças [...], leões rompantes com júbas e caudas bem marcadas e línguas pendentes”, “coração atravessado por duas setas, símbolo do amor terreno e divino desde todos os tempos, e constante ornamental da nossa arte popular e

Fotos: Franklin Pereira.

FIGS. 22 E 23 – Em cima, arca de couro com “*cravação*” em enlaçado arcaico. Peça do Museu de Arte Sacra (Arouca).

Em baixo, detalhe de um baú numa exposição de antiguidades. A decoração é feita por tachas (a “*cravação*”), que encerram couro de cor nas folhas e coroa.

das imagens dos Bons-Pastores indo-portugueses de marfim”, “tanque com a sua cantaria, e o colonelo que suporta a taça inferior, donde jorram jactos de água”, “ladeado por leões e dragões heráldicos e rompantes”, “animais monstruosos”, “decoração de carácter vincadamente renascentista, como se pode verificar nas diversas albarradas, ‘putti’ e outros elementos clássicos figurados”, “aves afrontadas, caules floridos, corolas [...] e albarradas floridas” (FERRÃO, 1990, vol. IV: 17, 18, 22, 30 e 31), são descrições destes contentores cuja datação se prolonga pelo século XVII.

Agrupando estes motivos, Bernardo Ferrão afirma que aqueles considerados “*zoomórficos monstruosos e zoofitomórficos*” “*lembram logo o bestiário medieval*” (IDEM: 59), com semelhanças com a iluminura ou escultura arquitectónica; a propósito de “*aves e quadrúpedes afrontados*”, considera o autor que é “*representação que, através do Românico e, depois, do indo-português, nos veio da arte sassânida*” (IDEM); diremos que

é necessário considerar as influências do al-Andalus (têxteis, prataria, marfins, cerâmica, e os couros, que não terão sobrevivido) como uma via do Oriente chegar à Península. A continuidade com o Oriente fez-se nos estofos em couro bovino lavrado, que incluem elementos pré-islâmicos, e mesmo ecos do legado sassânida (PEREIRA, 2000: 64-65). Num livro recente, já publiquei uma sumptuosa arca no Palácio Pimenta / Museu da Cidade, em Lisboa (GUERRA e PEREIRA, 2018: 80-83), de lavrados profundos, com todo o ferramental da época barroca; aliada à temática decorativa da época está a estética vincadamente dos Descobrimentos: serêia penteando-se (centro da tampa), dragões alados, concha; cinzelando sobre couro de uns 6 mm de espessura, o ou os artífices gravadores fizeram uma peça sublime em couro lavrado.

Não seriam só os nobres e realeza a utilizar toda esta variedade de contentores, mas também a população em geral, com variações na riqueza do encouramento. Há ainda que admitir um peculiar uso para os pequenos baús: guardar as marcas a aplicar na manufactura oficial. Um caso está no regimento dos adargueiros (fabricantes de escudos em couro): em exame, o juiz do ofício, o escrivão e o tesoureiro do ofício dos correiros – onde se integravam os adargueiros – tinham de estar presentes com a arquinha, pois esta tinha três chaves (cada artífice tinha a sua); e a adarga “*acabada de marcar aa marca se tornara aa dita arquinha*” (CORREIA, 1926: 91), em poder do tesoureiro. Mesmo não referindo a coberta em couro, mas sim em tecido, temos ainda um outro uso, que guardava a documentação escrita: “*As reuniões na Casa da Câmara [de Coimbra], na Torre, decorriam em torno de uma mesa: da Mesa da Vereação. [...] Para além das mesas o outro mobiliário das salas compunha-se de arcas em que se guardavam os documentos, dentro de sacos de pano*” (FRANÇA, 2001-2002: 239), pois os armários e prateleiras rareavam. E continuo a citar: “*Além das arcas e dos bufetes para guardar os livros e documentos, havia ainda ‘um cofre das eleições, ou cofre das pautas’ onde estão guardadas as listas com os nomes dos vereadores e procurador do concelho*” (IDEM: 240), de acordo com um documento do século XVII.

Neste imenso material – que indicia mais peças, espalhadas por palácios e casas comuns, que provavelmente nunca foram inventariados –, há que considerar os estojos para livros de luxo (de Horas, missais, etc.); tais livros eram transportáveis, e daí a pega no estojo. Um exemplar, bastante pequeno – mede 17 x 14,5 x 7 cm –, em madeira coberta com couro e sem gravura, com cintas metálicas ornadas

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 24 – Grande arca em couro lavrado, usando os motivos e o ferramental dos estofos; época barroca. Peça do MNAA.

de flores, encontra-se na colecção lisboeta já referida (Fig. 25); empareira com outros estojos, já estudados (FUENTE ANDRÉS, 2016: 16-22).

A pega, com a típica forma usada noutros baús góticos, está colocada lateralmente – o estojo é transportado, pois, na vertical. O pequeno estojo está forrado com cordovão vermelho, em que cada face está costurada à seguinte.

Foto: do colecionador.

FIG. 25 – Estojo de livro. Colecção particular de Lisboa.

Entender que as arcas presentes na iluminura XXV das Cantigas de Santa Maria, de Afonso X de Espanha (Fig. 26), são cobertas de guadameci (PÉREZ HIGUERA, 1994: 27), poderá não passar de hipótese. Apesar do poema de El Cid referir que havia arcas “*cubiertas de guadameçi, e bien enclavadas, los guadameçis vermeios, e los clavos bien dorados*” (IDEM), o guadameci era frequentemente confundido com o cordovão; aliás, a iluminura não é de modo algum ilustração do poema. Será, assim, mais provável que a cobertura das duas arcas da iluminura seja de cordovão vermelho, decorado por tachas douradas, num módulo triangular criado por três tachas.

Tal como o “*sentar-se à mourisca*” e o guadameci, também a arca era património comum aos dois países da Península. Podemos, portanto, tomar em consideração os inventários e a produção espanhola, estabelecendo paralelismos e diferenças.

O mover dos séculos não fez chegar até hoje os contentores de transporte e arrecadação usados no al-Andalus; as pequenas arcas e caixas existentes são de marfim talhado ou metal burilado; apenas há uma peça que, sob o marfim vazado / “*calado*” (o fundo foi retirado), tem couro coberto de folha de ouro, e datável do século XI.

Num inventário de 1505, ficaram registadas várias arcas “*de cuero blanco, bermejo o castaño guarnecidas de barras de hoja de lata*” e “*forradas de cuero leonado de pelo oscuro*”; outras vinham de Córdova, sendo de “*cuero canilado guarnecidas de hojas de lata*”. Vinte e quatro deixou o rei Carlos V; todas eram de Flandres, forradas com “*cuero negro con barras de hierro*”. Tal contentor continuou a aparecer em inventários nobres, como o de Filipe II de Espanha, também de couro negro e cintas metálicas; neste inventário estão incluídas “*arcas de Portugal barreadas de vaqueta*”, também chamadas em 1567 “*cofres de Lisboa*” (AGUILÓ ALONSO, 1993: 82); esta denominação poderá indicar o que foi levado de Portugal, como moda corrente e como produção abundante.

Num inventário de 1576, entre guadamecis, “*rodapiés de raso*”, almofadas várias, “*doze syllas de Flandes de baqueta viejas*”, estavam “*Seis arcas encoradas*” (AGUILÓ ALONSO, 1990, Tomo II: 513); noutra, de 1577, também de Madrid, ficaram registados “*dos cofres grandes guarnecidos de cuero de caballo*”, “*dos cofres medianos guarnecidos de cuero de caballo bermejo*”, “*tres cofres pequeños guarnecidos de cuero de caballo*” (IDEM: 515 e 516). Muitos cofres e arcas são referenciados num inventário de 1586; alguns são de “*cuero de vaca*” e, sem referir de que material se trata, existiam três “*cofres a manera de arca de los que se traxeron de Lisboa con sus barras de hierro*”; havia uma “*arquilla de pino*” (IDEM: 533 e 534), onde se guardavam toalhas, mantas e guadamecis.

FIG. 26 – Iluminura das *Cantigas* de Afonso X, vendo-se duas arcas, provavelmente de couro vermelho com aplicações de tachas douradas (PÉREZ HIGUERA, 1994: 150).

Quatro arquetas medievais encouradas (séculos XIV-XVI) encontram-se no Museo Arqueológico Nacional, de Madrid, por mim já estudadas (PEREIRA, 2002a: 236-237); uma tem decoração em círculos raiados, outra com letras góticas entre folhagem, uma outra também, incluindo personagens de vestes largas e auréolas em torno da cabeça; o seu lavrado é profundo. A quarta arca está coberta em couro de Moscóvia, vincado com linhas paralelas.

Já de 1639, um outro inventário cita diversos assentos (cadeiras e tamboretas) “*con sus hierros dorados*” e “*un baul de vaqueta de moscovia hecho en Napoles*” (AGUILÓ ALONSO, 1990, Tomo II: 747 e 748). Usava-se o couro de Moscóvia, pele de rena curtida a sumagre (possivelmente transmontano), de fina textura de losangos, de cor avermelhada, e perfumada por bétula (PEREIRA, 2017c: 169); a aplicação de couro de Moscóvia também se encontra numa arca do Museu de Lisboa, decorada por cravação (GUERRA e PEREIRA, 2018: 98-100). Além de Toledo, a produção tinha Granada como centro; o regimento local dos “*silleros que hazen sillas de caderas para asentar y arcas encoradas*” (cadeiros e fabricantes de arcas) de 1515, com acrescento de 1537, proibia o emprego de couro de vaca, boi e bezerro, e reservava as peles de gado equino para cobrir tais contentores: “*sino que las encore co cueros de cavallos o yeguas o azemilas o machos o mulas por que a causa de las encorar con los dichos cueros de vacas a las arcas se come de polilla [traça] y se pierde mucho*” (AGUILÓ ALONSO, 1993: 429). O termo “*silla de caderas*” refere-se à cadeira em X ou em tesoura, como está pintada em iluminura de Janeiro do *Livro de Horas* de D. Manuel (MARKL, 1983: estampa 5). Além do ofício poder fabricar a estrutura de madeira da cadeira (contrariamente ao regimento português, que separava o estofado do trabalho do carpinteiro), aqui o couro admitido era o de cavalo.

Outro paralelismo com as arcas portuguesas diz respeito à decoração incisa do couro; situam-se tais peças nos finais do século XV, “*en las que el cuero rojo o negro está trabajado, generalmente grabado, con motivos geométricos, estellas, rombos, animales en círculos y también con figuras entre follajes góticos*” (AGUILÓ ALONSO, 1987: 72). Contudo, durante os séculos XVII e XVIII, o couro “*no recibe tratamiento decorativo alguno, consistiendo su ornato en filas de tachuelas de latón, a veces de cabeza estrellada, pero generalmente lisas, que dibujan contornos rectos o ondulados, encuadrando el nombre de su dueña y la fecha*” (IDEM: 196). O mesmo tipo de decoração é referido por Luis Feduchi: “*Las [arcas] de cuero fijan su forro con clavos de bronce, siguiendo dibujos de estilización de flores o simplemente geométricas*” (FEDUCHI, 1946: 74); acrescenta ele que as arcas de couro têm frequentemente apontada a sua origem para a Andaluzia, a província espanhola mais marcada pelos usos e costumes islâmicos.

Por vezes, aparecem em Portugal algumas peças únicas, cuja classificação exige cuidado; devido às trocas culturais e comércio com a Espanha, e as influências filipinas, é de tomar em conta a produção castelhana; encontram-se em Espanha semelhantes baús em couro artístico, e, desde os anos 20, têm-se publicado um bom número de estudos e catálogos ilustrados; com maior ou menor rigor, o que se tem vindo a editar em Espanha pode ser utilizado para clarear alguns aspectos da arte do couro em Portugal.

Uma arca do Museu Nacional de Arte Antiga é um desses casos. Parece ser peça única, e está ilustrada no catálogo *ARTES DECORATIVAS PORTUGUESAS...* (1979: 38-39), editado pelo museu em causa. Também considerado dos séculos XVI-XVII e lavrado por incisão, aparece no *Mobiliário Português*, de Bernardo FERRÃO (1990, vol. II: 241); o investigador situa-a entre o século XVI e o XVII, e como móvel português. Foi incluída na exposição “Na Senda do Passado: o couro lavrado no mobiliário do período barroco”, realizada no Museu dos Biscainhos, em 1998; a mesma datação e técnica foi por mim deixada no catálogo (PEREIRA, 1998: 18). Cingi-me demasiado aos

FIG. 27 – Baú em couro lavrado, no Museu Nacional de Soares dos Reis (Porto). Este enorme baú retoma, na decoração do couro, a folha estilizada da palma; tal como algumas cadeiras da mesma época, talvez seja peça vinda do Brasil, servindo para o transporte de mercadorias e alfaias domésticas. A grande superfície lavrada desenvolve os motivos rococó da segunda metade do século XVIII. O requinte da arca está patente na franja da frente, na borda da tampa; trata-se de um raro exemplo de lavrado ao qual foi retirado o fundo (tecnicamente chamado “*calado*”); o artífice correieiro substituiu-o, então, por outra pele, acrescentando-lhe um contraste de textura e cor. Foto do Museu Nacional Soares dos Reis.

FIGS. 28 E 29 – Pequena arqueta em couro lavrado por cinzelagem, com algum alto-relevo dado pelos modeladores de bola. A tampa superior abre, dando acesso a um pequeno compartimento. A estética do lavrado parece ser tardia e pós-barroca. Peça do Palácio Nacional da Pena.

Detalhe do lavrado e relevado da tampa.

Fotos: Franklin Pereira.

estudos anteriores, entendendo que a linha incisa teria sido aberta com o usual modelador ou estilete metálico (tal como aprendi em Córdoba). Um melhor estudo desta peça, junto com outras em Espanha, permite-me alterar a datação, origem e técnica.

A linha é demasiado profunda e larga para ser realizada com faca de incisão, mesmo com um modelador que a abraisse. Semelhantes peças espanholas são tidas como de “*cuero repujado*”, designação genérica para os couros que não sejam *guadamecis*, e, neste caso, incorrecta. Não há *repuxado* algum, e as linhas foram abertas com goiva cortante em “V”, tal como aconteceu nos lavrados das mais antigas cadeiras portuguesas, de linhagem *mudéjar*, também em couro bovino de uns 6 mm de espessura.

A semelhança entre as peças que observei no Museu de l’Art de la Pell (Vic), consideradas hispano-americanas do século XVII, e aquelas estudadas por M.^a Paz Aguiló Alonso, é evidente, tanto na forma, como no tamanho, técnica e estética. O modelo baseia-se num prisma rectangular, com a decoração do couro presente em cada face, com uma moldura, também lavrada; a tipologia desenvolve-se sobre modelos espanhóis cuja “*exuberante decoración*” se faz com “*tallos entrelazados con flores y frutos en torno a una gran águila bicéfala, entre los que se mueven conejos, leones, pájaros picoteando granadas, en cuadrados por filetes lisos y fajas exteriores con roleos, granadas y rosetas*”. Relativamente à face de trás de tal tipo de arcas, é clara a semelhança com a peça no MNA: “[...] *lleva siempre una decoración más simples de indudable raíz mudéjar consistente en círculos entrelazados, que se encuentra asimismo abundantemente en escritorios y escribanías indo-portuguesas, por lo que se podía pensar en la fusión de los dos tipos de decoración en Perú*”. Além da temática, a execução técnica é igual: “*Toda la decoración está tratada con dobles líneas fuertes y vigorosas*” semelhante à talha e à prataria da zona andina; acrescenta a investigadora que “*Este sistema [estético] no indica una procedencia determinada, sino simplemente un modo de hacer no refinado, propio del indigenismo de todos los pueblos*” (AGUILÓ ALONSO, 1993: 226 e 227), sendo que a temática também aparece nas alcatifas e tapeçarias peruanas. Num outro livro da autora encontram-se mais

FIG. 31 – Pequena arca em couro lavrado, executado em Alpedrinha por José Joaquim dos Santos Pinto (PEREIRA, 2014), um século atrás, ou por algum dos seus parentes que continuaram a arte. Peça ainda pertença da família.

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 30 – Arqueta, rara pelos metais trabalhados, que a gravura em couro tenta imitar; contudo, o artífice utilizou cinzéis de lâmina grossa, e não soube dar harmonia ao desenho, que não é rico; o topo tem também minúsculos pregos a fixar o couro, cujo “toque” mais nos faz considerar ser uma produção bastante recente, de alguém que não era mestre do lavrado. Peça do Museu Nogueira da Silva (Braga).

dados: “*Los temas [destas arcas lavradas chamadas “petacas”] son similares a los de los bordados populares salmantinos y extremeños [relativos a Salamanca e à Estremadura], así como en las colchas portuguesas de Arraiolos, de donde pasaron a las colonias portuguesas y vuelven a aparecer en las de Castelo Branco*” (AGUILÓ ALONSO, 1987: 84). A diversidade e as viagens da estética são um assunto vasto: neste caso, há que ter em conta a emigração, e os bordados e colchas espanholas levadas para o Novo Mundo; mas também considerar que semelhante naturalismo – representação de um culto e reverência à Natureza – tem raízes na arte nativa, o tal “*indigenismo*” que a autora refere.

Foto: Franklin Pereira.

Relativamente à técnica, M.^a Paz Aguiló tanto diz serem obras em “*cuero repujado*” como de “*cuero cincelado y rebajado*” (mais correcto, se o “*rebajado*” significar o modelado exterior à linha grossa cincelada, que faz “descer” o fundo, mas nestes casos não é assim). A quantidade de exemplares datáveis dos séculos XVII-XVIII, em Espanha, mas sobretudo no Perú, leva-a a considerar os lavrados como “*obtenidos mediante planchas*”, o que é errado: o mais provável é que as oficinas de gravura tivessem desenhos muito semelhantes. Pena é que a investigadora não tenha prestado mais atenção às técnicas do couro artístico. As peças ilustradas nos dois livros que citamos são, como se depreende, muito semelhantes àquela do MNAA; estão datadas dos séculos XVII e XVIII, grupo onde se deve incluir a arca existente no museu lisboeta. Peças da mesma época encontram-se noutros estudos espanhóis (*ART (L') EN LA PELL...*, 1992: 96 / imagens 149 e 150, 97 / imagens 151 e 152, 98 / imagens 157, 158, 161 e 162, 99 / imagens 159, 160, 163 e 164; *ARTE (EL) EN LA PIEL...*, 1998: 114).

Se esta arca não tem questões quanto à técnica e local de produção, já uma outra, considerada portuguesa, levanta reticências quanto à origem, apesar de, tecnicamente, também mostrar gravado / talhado profundo com a goiva em V cortante. Encontra-se no Museu do Couro (actualmente *National Leather Collection*), em Northampton / Inglaterra, e considerada de provável origem portuguesa. As imagens que, anos atrás, recebi do museu referido, mostram lavrados inspirados na iconografia indiana: na tampa plana estão dois leões – repetem-se na face da frente –, e ladeiam uma escadaria que conduz a um templo de carácter hindu; já o entrançado do ornamento floral relembra a arte mudéjar (PEREIRA, 2000: 184; PEREIRA, 2015: 308 e 310). É caso para perguntar se estaremos perante um contentor em couro – indiciando a existência de outros semelhantes – usado na rota dos Descobrimentos, com uma adaptação estética aos novos mundos do Oriente.

A arca ou baú, com todas as variedades, era tradicionalmente coberta de couro, mas poucas vezes lavrado (exceptuando as variedades góticas aqui estudadas), sendo as tachas douradas a decoração mais usual; antecedeu um uso mais frequente da cadeira. Era depósito e armário quando ainda não era corrente este móvel. Na decoração dos interiores, a arca encourada, com ou sem “*cabello*”, emparceirava com os “*panos d'armar*” e os guadamecis, os tapetes e os coxins, sendo peça necessária para guardar algumas destas alfaias domésticas. O seu uso, e a cobertura exterior em couro, tornaram a arca um móvel tão tipicamente ibérico como o guadameci ou a cadeira encourada.

FIG. 32 – Baú em guadameci, com relevado em estilo Arte Nova, executado por Maria Amélia da Costa Nery (Torres Novas, 1870 - Lisboa, 1960). Amélia Nery teve como professor – nos catálogos da Sociedade Nacional de Belas Artes aparece como discípula – Carlos Reis (Torres Novas, 1863 - Coimbra, 1940), e é um caso singular e brilhante no panorama artístico português: guadameceira, gravadora de couros para mobiliário – deve ter aprendido com os mestres da altura –, pintora. Foi sócia fundadora da Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, e integrou o GAP - Grupo de Artistas Portugueses. Amélia Nery era tia da escritora Maria Elisa Nery de Oliveira, mãe do pintor Eduardo Nery (1938-2013). Os seus trabalhos em couro, em maioria no Museu Municipal de Torres Novas, denotam inventiva e mão segura, e foram por mim já estudados (PEREIRA, 2013b).

BIBLIOGRAFIA

- AGUILÓ ALONSO, M.^a Paz (1987) – *El Mueble Clásico Español*. Madrid: Cátedra.
- AGUILÓ ALONSO, M.^a Paz (1990) – *El Mueble en España durante los siglos XVI y XVII*. Madrid: Universidade Complutense de Madrid. Tomos I e II [não publicado].
- AGUILÓ ALONSO, M.^a Paz (1993) – *El Mueble en España, siglos XVI-XVII*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Ediciones Antiquaria S.A.

- ALORS BERSABÉ, Teresa María (2012) – *El Gremio Cordobés de Guadamecileros y su Producción Durante los Siglos XVI y XVII*. Córdoba: Universidad de Córdoba. Tesis doctoral. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2RAqged> (consultado em 2019-06-04).
- ART (L') EN LA PELL. *Cordovans i Guadamassils de la Col·lecció Colomer Munmany* (1992) – Barcelona: Ed. Generalitat de Catalunya / Fundació “la Caixa”. Catálogo de exposição.
- ARTE (EL) EN LA PIEL. *Colección A. Colomer Monmany* (1998) – Madrid: Ediciones El Viso. Catálogo de exposição.
- ARTES DECORATIVAS PORTUGUESAS no Museu Nacional de Arte Antiga, Séculos XV a XVII (1979) – Lisboa: MNAA / IPM.
- BRANDÃO, João (1990) – *Grandeza e Abastança de Lisboa em 1552*. Lisboa: Livros Horizonte.
- COELHO, Maria Helena da Cruz e VENTURA, Leontina (1987) – “Os Bens de Vataça: visibilidade de uma existência”. *Revista da História das Ideias*. Coimbra: Universidade de Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias. 9 (2): 33-77.
- CORREIA, Virgílio (1926) – *Livro dos Regimentos dos Oficiais Mecânicos da mui nobre e sempre leal cidade de Lisboa*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra [ed. original: 1572].
- CRUZ, António (1943) – *Os Mesteres do Porto*. Porto: Imprensa Industrial Gráfica do Porto.
- FEDUCHI, Luis (1946) – *Historia del Mueble*. Madrid: Ed. Afrodisio Aguado.
- FERRANDIS TORRES, José (1955) – *Cordobanes y Guadamecies*. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte.
- FERRÃO, Bernardo (1990) – *Mobiliário Português*. Porto: Lello & Irmão. Vols. I, II e IV.
- FONS DEL MUSEU FREDERIC MARÉS. *Catàleg del moble. Edat mtjana, segles XIV-XV* (2017) – Barcelona: Ajuntament de Barcelona / Institut de Cultura / Museu Frederic Marés. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2J79Nkj> (consultado em 2019-06-04).
- FRANÇA, Paula (2001-2002) – “Almedina: a torre (esquecida) da cidade”. *Revista Portuguesa de História* (separata). Coimbra: Instituto de História Económica e Social. 35: 216-246.
- FUENTE ANDRÉS, Félix de la (2016) – “Estuches de Libro. Análisis funcional de pequeños contenedores”. *Además de. Revista on line de artes decorativas y diseño*. Madrid: Museo Nacional de Artes Decorativas. 2: 9-44. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2ZPXLHw> (consultado em 2019-06-04).
- GUERRA, Luís e PEREIRA, Franklin (2018) – *O Couro Lavrado no Museu de Lisboa / Carved leather at the Museum of Lisbon*. Lisboa: EGEAC, EM / Museu da Cidade / Palácio Pimenta.
- JORDAN, Annemarie (2012) – *A Rainha Colecionadora: Catarina de Áustria*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- LANGHANS, Franz-Paul (1943) – *As Corporações dos Ofícios Mecânicos. A antiga organização dos mestres*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. I.
- MARKL, Adalberto (1983) – *Livro de Horas de D. Manuel*. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda.
- OS MÓVEIS E O SEU TEMPO. *Mobiliário português do Museu Nacional de Arte Antiga, séculos XV a XIX* (1985) – Lisboa: Instituto Português do Património Cultural MNAA / IPM.
- PEREIRA, Franklin (1998) – *Na Senda do Passado: o couro lavrado no mobiliário do período barroco*. Braga: Museu dos Biscainhos / IPM.
- PEREIRA, Franklin (2000) – *O Couro Lavrado no Museu Municipal de Viana do Castelo*. Viana do Castelo: Câmara Municipal de Viana do Castelo.
- PEREIRA, Franklin (2002a) – “Cueros Artísticos en el Museo Arqueológico Nacional”. *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*. Madrid: Museo Arqueológico Nacional. 20: 215-241.
- PEREIRA, Franklin (2002b) – “Cueros Artísticos nos Interiores Abastados do Séc. XVII de Arraiolos e Montemor-o-Novo”. *Almançor. Revista de Cultura*. Montemor-o-Novo: Câmara Municipal. 2ª Série. 1: 145-168.
- PEREIRA, Franklin (2009) – “A Sul do Rio Mondego. Arcaísmo, simbologia e transmigração de ornamentos nas artes populares do sul ibérico”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora. 2ª Série. 7: 525-543.
- PEREIRA, Franklin (2012a) – “A Grande Viagem da Flor Quadrípeta: um estudo a partir da fibula da escultura Nossa Senhora do Ó do Museu Municipal Carlos Reis, Torres Novas”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 24: 183-196.
- PEREIRA, Franklin (2012b) – “Estéticas em Trânsito: a partilha do ornamento da cerâmica do Gharb al-Andalus com outros artefactos”. *Arqueologia Medieval*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola. 12: 193-202.
- PEREIRA, Franklin (2013a) – “O Comércio de ‘Couro Dourado’ / Guadameci Entre Córdoba e Lisboa: um contrato de venda de 1525”. *Medievalista online*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade Nova de Lisboa. 13. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2IOaZiT> (consultado em 2019-06-04).
- PEREIRA, Franklin (2013b) – “Maria Amélia da Costa Nery (1870-1960): a excelência das artes do couro. Apontamentos para uma biografia”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 25: 63-84.
- PEREIRA, Franklin (2013c) – “De Córdoba para Faro: um documento de importação de couros dourados / guadamecis de 1515”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2ª Série. 18: 147-159.
- PEREIRA, Franklin (2014) – “José Joaquim dos Santos Pinto (1828-1912): marceneiro, entalhador e gravador de couros da Casa Real de D. Carlos”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 19 (1): 169-180. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2YlyMag>.
- PEREIRA, Franklin (2015) – “Os Couros Artísticos, Modas e Estéticas em Trânsito”. In *Sphera Mundi. Arte e Cultura no Tempo dos Descobrimentos / Congresso Internacional no Centro Cultural de Belém*. Lisboa: Caleidoscópico, pp. 297-312.
- PEREIRA, Franklin (2016) – “Correiros, Adargueiros, Guadamecileros, Chapineiros: o estilo mudéjar e o estilo renascentista na Lisboa tardo-medieval e quinhentista”. In FONTES, João Luís Inglês; OLIVEIRA, Luís Filipe; TENTE, Catarina; FARELO, Mário e MARTINS, Miguel Gomes (coords.). *Lisboa Medieval. Gentes, Espaços e Poderes*. Lisboa: Universidade Nova / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Instituto de Estudos Medievais, pp. 367-391.
- PEREIRA, Franklin (2017a) – “O Couro Lavrado de Estética Mudéjar na Casa-Museu e Fundação Guerra Junqueiro: memórias do al-Andalus em terras portuguesas”. *Medievalista online*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade Nova de Lisboa. 22. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2DZRRt> (consultado em 2019-06-04).
- PEREIRA, Franklin (2017b) – *De Córdoba para Portugal: el comercio de guadamecies en el siglo XVI*. Lisboa: Chiado Editora.
- PEREIRA, Franklin (2017c) – “De Gil Vicente ao Museu dos Samarreiros: etnografia e erudição nos artefactos em couro”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (3): 157-178. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2J98RMr>.
- PEREIRA, Franklin (2018) – “Guadamecis e Guadamecileros de Évora e Vila Viçosa: uma arte de luxo em 1500-1600”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (1): 131-144. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2X5GMuq>.
- PÉREZ HIGUERA, Teresa (1994) – *Objetos y Imágenes de al-Andalus*. Barcelona: Ed. Lunwerg.
- PINTO, Maria Helena Mendes e SOUSA, Maria da Conceição Borges de (2000) – *Mobiliário Português. Roteiro*. Lisboa: MNAA / IPM.
- SILVA, Nuno Vassalo e (2009) – *Artes Decorativas na Época dos Descobrimentos*. Lisboa: Fubu Editores (Coleção *Arte Portuguesa, da Pré-História ao Século XX*, 8).
- WATERER, John (1968) – *Leather craftsmanship*. Londres: G. Bell and Sons.

RESUMO

Síntese que resulta do trabalho desenvolvido no Núcleo Museológico do Sal da Figueira da Foz, enquadrado em dissertação de mestrado em Arqueologia e Território apresentada à Universidade de Coimbra. É estudada a utilização das várias fases de produção de sal artesanal que, apesar de contemporânea, apresenta protótipos que remontarão ao período medievo, pelo menos. Essa utilização é analisada em termos morfológicos, funcionais e lexicais, considerando as designações locais. Apresenta-se ainda um breve glossário, para melhor compreensão dos termos usados.

PALAVRAS CHAVE: Idade Contemporânea; Sal; Ferramentas; Terminologia.

ABSTRACT

Summary of the work developed at the Museologic Nucleus of Salt in Figueira da Foz, within a Master's degree dissertation on Archaeology and Territory presented at the University of Coimbra. The author studies the tools used at different stages of artisanal salt production, analysing them in morphological, functional and lexical terms, considering local names. Albeit contemporary, salt production presents prototypes that date back to, at least, Medieval times. A short glossary is also presented for a better understanding of the specific names.

KEY WORDS: Contemporary age; Salt; Tools; Terminology.

RÉSUMÉ

Synthèse du travail développé au Centre Muséologique du Sel de Figueira da Foz, inclus dans un mémoire de Master en Archéologie et Territoire présenté à l'Université de Coimbra. Sont étudiés les ustensiles correspondant aux diverses phases de production de sel artisanale qui, bien que contemporaine, présente des prototypes qui remonteraient à la période médiévale, pour le moins. Ces ustensiles sont étudiés en termes morphologiques, fonctionnels et lexicaux, prenant en compte les désignations locales. On présente également un bref glossaire pour une meilleure compréhension des termes utilisés.

MOTS CLÉS: Époque contemporaine; Sel; Outils; Terminologie.

¹ Mestre em Arqueologia e Território, na especialidade de Arqueologia Medieval e Moderna, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (natalia_quiterio@hotmail.com).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Estudo do Património Salícola ferramentas tradicionais de produção de sal do complexo do Núcleo Museológico do Sal (Figueira da Foz)

Natália Quitério ¹

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A obtenção do sal por parte do Homem produziu, desde tempos remotos, todo um conjunto de conhecimentos no que respeita às técnicas de obtenção do mesmo, traduzindo-se numa grande diversidade de engenhos e utensílios. Conhece-se uma gravura (Fig. 1) presente na obra *De re Metallica*, no volume XII, de Georgius AGRICOLA (1950, publicada originalmente em 1556), na qual é ilustrado o trabalho numa salina, onde é visível uma tipologia de salina muito idêntica à atual (com os canais de derivação de água e alguns **cómodos**¹). Observa-se também um ancinho e uma pá (ferramentas ainda hoje usadas nas salinas). Em todo o salgado nacional não se verificam variações muito significativas, em termos morfológicos. Por exemplo, em relação às várias pás, existem cerca de quatro variedades por salgado, diferindo as designações consoante o território (NOGUEIRA, 1935: 117-18) e as próprias dimensões. No caso das pás, nomeadamente dos punhos, considerados como tal, verifica-se também a sua existência, por exemplo, na Bulgária, em Pomorie (SKUMOV, 2004: 101, fotografia). O mesmo acontece com os rodos, designados também por ugalhos, cuja morfologia é muito semelhante, variando apenas a terminologia de região para região. As próprias similitudes, em termos morfológicos, no que respeita aos rodos, mantêm-se, por exemplo, em Espanha, onde são designados por “*rastrillo*” ou “*rodillo*” e compostos “*por una tabla corta y un mango*” (CARMONA ZUBIRI, 2010: 243), em França (DAHM, 2004: 63, fotografia n.º 1), na Eslovénia e na Itália (DAHM, 2004: 64, fotografias n.º 1 e n.º 2).

¹ Os termos destacados a negrito constam do glossário que encerra este artigo.

Outro aspeto importante, e que deve salientar-se, é que, por vezes, os instrumentos apresentam diferenciações em termos dos materiais construtivos, por exemplo, os tipos de madeira, uma vez que o seu fabrico é frequentemente condicionado pelos recursos endógenos disponíveis.

Apesar dos paralelismos com outros locais, pretende-se nesta breve abordagem apresentar uma síntese do estudo desenvolvido no Núcleo Museológico do Sal (Salina Municipal do Corredor da Cobra), na Figueira da Foz, no que respeita à utilização salícola, em termos morfológicos, funcionais e terminológicos, de instrumentos cujos protótipos remontarão, possivelmente, ao período medieval.

1.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

O Núcleo Museológico do Sal (inserido na Salina Municipal do Corredor da Cobra)² situa-se em Portugal Continental (Fig. 2), no concelho da Figueira da Foz, na freguesia de Lavos, mais concretamente na povoação de Armazéns de Lavos.

Localiza-se nas coordenadas 40.112021, -8.832970 (WGS84), junto à margem esquerda do rio Mondego, no braço sul do rio Pranto. Quando Luís Lopes, nos anos 1950, estudou este território, identificou três núcleos de produção de sal bem demarcados: a Ilha da Morraceira (rodeada pelos braços norte e sul do rio Mondego), o núcleo de Lavos e o de Vila Verde (LOPES, 1955: 2). Contudo, com a evolução do território figueirense, o núcleo de Vila Verde acabou por ser extinto (NEVES, 2004: 45). Do núcleo de Lavos, subsistem ainda algumas salinas, entre as quais a Salina Municipal do Corredor da Cobra.

A—SEA. B—POOL. C—GATE. D—TRENCHES. E—SALT BASINS. F—RAKE. G—SHOVEL.

² A Salina Municipal do Corredor da Cobra foi adquirida pelo Município da Figueira da Foz, em 2000, e reabilitada no decurso do projeto ALAS (*All About Salt*), em 2001 (PINTO, S.d.: 9). Neste âmbito, reconstrói-se o armazém de sal (integrado nesta salina), inaugurado a 1 de fevereiro de 2003.

Mais tarde, a 17 de agosto de 2007, é inaugurado o Núcleo Museológico do Sal (extensão museológica do Museu Municipal Dr. Santos Rocha), surgindo um “novo conceito” de museu, uma espécie de “museu vivo”.

FIG. 1 – O trabalho numa salina (segundo AGRICOLA, 1950: 547).

Esta salina encontra-se delimitada (Fig. 3) a norte pela Salina da Quebradita (inativa), a sul pelo viveiro do Morgado (pertencente à salina homónima), a este pela Salina da Caldeira (inativa), e a oeste pelo Esteiro dos Armazéns.

2. ESTUDO DOS INSTRUMENTOS DOS CICLOS DE PRODUÇÃO DE SAL: IDENTIFICAÇÃO, SELEÇÃO E ANÁLISE DO CONJUNTO

As alfaias de produção de sal aqui estudadas encontram-se maioritariamente guardadas no armazém de sal, sendo que as mesmas foram elaboradas especificamente para este espaço, não como objeto de “museu”, salvo algumas exceções, mas sim como instrumentos de trabalho, mantendo, portanto, a sua função inicial.

FIGS. 2 E 3 – À direita, localização do Núcleo Museológico do Sal na Península Ibérica, sobre ortofotografia. Elaborado em QGIS, 2.8 Wien, tendo por base fotografia aérea do Bing Maps e mapa da Península Ibérica disponível no *website* do Centro Nacional de Información Geográfica de España.

Em baixo, ortofotomapa com a localização do mesmo Núcleo e delimitação da Salina Municipal do Corredor da Cobra. Fonte: Elaboração em QGIS, 2.8, Wien, tendo por base fotografia aérea do Bing Maps.

Da análise da utensilagem existente no armazém da salina e no núcleo museológico contabilizaram-se, inicialmente, 141 instrumentos. Porém, depois de realizadas as várias fases de seleção, selecionou-se uma amostra de 36 de ferramentas, a que se juntou uma outra recolhida em contexto exterior ao museu. Portanto, 37 peças foram alvo de análise. Neste sentido, e de forma a organizar o estudo dos instrumentos, dividiu-se a amostra em nove categorias gerais (ver Tabela 1), de acordo com a sua função e morfologia. Devido à dificuldade em integrar determinados instrumentos em algumas categorias, revelou-se necessário, no decorrer no trabalho, dividir, por vezes, as mesmas em subcategorias (ver Tabela 1), daí resultando dez subgrupos. Para o estudo dos instrumentos salícolas, procedeu-se ao registo fotográfico dos mesmos, bem como ao apuramento das suas dimensões fundamentais,

TABELA 1 – Divisão da amostra em categorias e subcategorias tipológicas

Categorias gerais	Subcategorias	Subtotais	Totais	
Pás	Pás de limpeza, construção e reparação	4	9	
	Pás de moirar	3		
	Pás do sal	2		
Ugalhos	Ugalhos das lamas	1	4	
	Ugalhos do sal	3		
Outros instrumentos de limpeza			6	
Instrumentos de compactação	Formas	2	3	
	Círcio com mangueiras	1		
Instrumentos de drenagem de água			3	
Instrumentos de transporte			4	
Rodilhas			2	
Fangas			1	
Instrumentos de tamponamento	Pinos	2	5	
	Palhetas	2		
	Sistema de tamponamento do viveiro para o sapal			1
Total global			37	

culminando na elaboração de uma ficha técnica, com base nos conteúdos aplicados ao estudo das alfaías agrícolas que consta das normas de inventário da Direção Geral do Património Cultural. Optou-se por esta metodologia, uma vez que os utensílios de trabalho usados na salicultura se assemelham, em grande parte, aos usados na prática agrícola, pelo facto de a arte do sal se encontrar inserida nas artes agrícolas (SÁ, 1946: 145).

As alfaías aqui estudadas destacam-se dos demais objetos, pois estão sujeitas a um uso, por vezes prolongado e, de certa forma, “violento”, conferindo-lhe características peculiares (fissuras, desgaste dos materiais, madeiras e metais³), aspetos que se devem ter em conta aquando a sua análise (BRITO, CAMPOS e COSTA, 2000: 73). Portanto, aplicando-se este “parâmetro”, o conjunto alvo de estudo encontrava-se bem conservado, apresentando marcas (pequenas fissuras, desgaste das pás, tanto as de madeira como as de chapa de ferro). Relativamente à qualidade técnica de fabrico, este é um aspeto muito subjetivo, pois, pelo que se percebeu no decurso da investigação, a forma, os materiais e as dimensões dos instrumentos apresentam, por vezes, pequenas variações, estando a mesma condicionada pelo artesão, uma vez que são os marnotos que fazem grande parte das ferramentas nas suas residências, atribuindo-lhes um cunho muito próprio. Os instrumentos que integram o conjunto estudado foram realizados por carpinteiros do município, ou doados, como é o caso das rodilhas (oferecidas por antigas salineiras).

³ No caso dos instrumentos de ferro, deve-se ter em conta que se encontram expostos a um contexto propício à oxidação, tanto no período de uso, como no período de inatividade da salina (pousio da salina).

3. OS UTENSÍLIOS DOS CICLOS DE PRODUÇÃO DE SAL: DESCRIÇÃO E FUNÇÃO

3.1. PÁS

As pás assumem-se como um instrumento fundamental no trabalho nas salinas. Todavia, para cada tarefa é necessário um diferente tipo de pá, que se apresentará em seguida.

3.1.1. PÁS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO

! Pá do malhadal

Outras designações: Pá das lamas.

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 101 cm;

Larg. máx. 19,3 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma pá longa, ligeiramente inclinada, de 27 cm de comprimento, de formato retangular, que se prolonga por um cabo de formato cilíndrico, e retilíneo, cujo comprimento é de 74 cm.

FIG. 4

Função: Remover a lama dos vários **cómodos** da marinha e colocar a mesma, depois de seca (torrão), na **gamela** ²⁸ ⁴.

Usa-se também na construção e/ou reparação dos **marachões** e **marachas**, permitindo agregar a terra que se vai desprendendo, ao longo da “*sirga*”⁵, orientando a direção das **marachas**.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: ALCOFORADO, 1877: 80.

⁴ Sempre que se refiram outros objetos que integram o conjunto em análise, apresenta-se o número de ordem que lhe foi atribuído.

⁵ É uma espécie de fio que auxilia aquando a construção das **marachas** ou **marachões**.

2 Pá das carreiras

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 94,2 cm; Larg. máx. 13,6 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma pá longa, ligeiramente inclinada, de 34,7 cm de comprimento, e de formato pentagonal, que se prolonga por um cabo de formato cilíndrico, e retilíneo, cujo comprimento é de 59,5 cm. A peça apresenta-se lascada na extremidade inferior da pá.

Função: Remover as lamas acumuladas nos canais do **malhadal** e **entralval**, bem como nas carreiras laterais das salinas.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

3 Pá de valar

Outras designações: Raspinhadeira de pé; Raspinhadeira de joelhos; Cucharra.

Material: Madeira de carvalho e chapa de ferro.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 105 cm; Larg. máx. 10,1 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma pequena pá de madeira cujo comprimento é de 17,6 cm, encontrando-se embutido na mesma um revestimento em chapa de ferro, plano, cujo comprimento é de 30 cm. Esta pá prolonga-se por um cabo de formato cilíndrico e retilíneo, com um comprimento de 75 cm. O revestimento de chapa de ferro apresenta um ligeiro desgaste e sinais evidentes de oxidação.

Função: Cortar a terra da **mota**, e para cortar a terra proveniente desta, depois de colocada na salina, de forma alinhada, segundo a tarefa que se pretende executar (construção e/ou reparação de algum **marachão**, **marachão de travessa** ou **maracha**). Serve também para efetuar as fundações para posterior aplicação das **marachas** em madeira.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

4 Balde de Valar ⁶

Outras designações: Bau; Raspadeira de joelho; Raspinhadeira de joelhos.

Material: Madeira de carvalho

e chapa de ferro.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 107 cm; Larg. máx. 12,1 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma pequena pá em madeira, de 8,2 cm de comprimento, partindo da mesma um prolongamento em chapa de ferro, côncavo, e cujo comprimento é de 39,4 cm. Esta pá prolonga-se por um cabo plano e retilíneo, de 67,6 cm, que tende a alargar em direção à parte superior, onde se encontra a pega de forma triangular. O prolongamento da pá, em chapa de ferro, apresenta leves sinais de desgaste e algumas evidências de oxidação, mais significativas na extremidade inferior da pá.

Função: Serve para fazer o sulco nas **marachas** em lama, quando é necessário construir ou reparar os caneiros. Usa-se também para cortar os cabeços grandes de lama, no fundo dos **cómodos**, de modo a proporcionar *a posteriori* uma evaporação uniforme.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: ALCOFORADO, 1877: 80; NOGUEIRA, 1935: 86; OLIVEIRA, GALHANO e PEREIRA, 1976: 321.

⁶ Encontra-se diretamente relacionado com a pá de valar, assumindo-se como uma pá.

3.1.2. PÁS DE MOIRAR

Compõem esta subcategoria dois tipos distintos de pás, relacionados com a transição entre o final da fase preparatória e o início da produção de sal, quando se inicia o moirar da marinha.

5 Pá de moirar por cima

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 87,5 cm; Larg. máx. 6,5 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma pá longa, plana, de 28 cm de comprimento, de formato retangular, que se prolonga por um cabo também de formato retangular, plano e retilíneo, cujo comprimento é de 59,5 cm.

Função: Serve para abrir uma fissura (nas divisórias das salinas em lama) para que a água circule nos **cómodos** superiores (da **vasa** para os **entrebanhos** e de estes para as **cabeceiras**), fechando-se posteriormente. Usa-se também para colocar terra oriunda das **motas** (em quantidades diminutas), nas **palhetas** ³³ ³⁴, auxiliando na vedação da água (nas salinas cujas divisórias são em madeira).

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

6 Pá de moirar por cima

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 78,2 cm; Larg. máx. 9,8 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma pá longa, plana, de 31,2 cm de comprimento, de formato aproximadamente triangular, estreitando na extremidade inferior, onde apresenta uma largura de 5,3 cm. A pá prolonga-se por um cabo de formato quadrangular, também plano e retilíneo, cujo comprimento é de 47 cm.

Função: Serve para abrir uma fissura (nas divisórias das salinas em lama) para que a água circule nos **cómodos** superiores (da **vasa** para os **entrebanhos** e de estes para as **cabeceiras**), fechando-se posteriormente. Usa-se também para colocar terra oriunda das **motas** (em quantidades diminutas), nas **palhetas** ³³ ³⁴, auxiliando na vedação da água (nas salinas cujas divisórias são em madeira).

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

7 Pá de moirar por baixo

Proprietário: António Maria Lopes Romão (marnoto entrevistado).

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 111 cm; Larg. máx. 4,6 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma pá pequena, plana, de 11 cm de comprimento, de formato retangular. A pá prolonga-se por um cabo de formato quadrangular, também plano e retilíneo, cujo comprimento é de 100 cm.

Função: Serve para abrir uma fissura nos caneiros dos sertões (nas salinas em lama) para que a água circule nos **cómodos** inferiores (das **cabeceiras** para os **sertões**), fechando-se posteriormente. Usa-se também para controlar a passagem de água entre os **talhos** contíguos, procedendo-se da mesma forma. É também usada para colocar terra da **mota** nas **palhetas** ³³ ³⁴ (nas salinas cujas divisórias são em madeira).

Marcas de fabrico: Apresenta “1. M”

Estado de conservação: Bom estado.

Autor: António Maria Lopes Romão.

Cronologia: Época Contemporânea.

3.1.3. PÁS DO SAL

Inserem-se nesta subcategoria dois tipos distintos de pás, relacionados não só com a produção de sal propriamente dita, mas com o manuseamento do sal, desde a sua retirada da salina, armazenamento e venda.

8 Pá de medir o sal

Outras designações: Pá do sal; Pá de arrumar o sal.

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 104 cm; Larg. máx. 17,8 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma pá longa, cujo comprimento é de 29 cm, de formato pentagonal, que se prolonga por um cabo de formato cilíndrico e retilíneo, com um comprimento de 75 cm. O instrumento apresenta-se lascado na parte inferior da pá.

Função: Serve para arrumar o sal no armazém, e para encher a **fanga** ³² na venda do sal a granel.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: DIAS, 1996: 65.

9 Punhos

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. da peça da direita 31,6 cm; Larg. máx. da peça da direita 14,2 cm; Comprimento máx. da peça da esquerda 32 cm; Larg. máx. da peça da esquerda 14 cm.

Descrição: Alfaia composta por duas peças que se usam em conjunto, funcionando como uma pá. É constituída por duas tábuas, planas, em forma de semicírculo, apresentando-se laminadas na face de trabalho e ligeiramente inclinadas para o interior. Na área das pegas, apresentam-se arredondadas. A peça do lado direito apresenta um desgaste significativo, próprio do seu uso, contrariamente à da esquerda, onde o mesmo é pouco evidente.

Função: Colocar o sal na **giga** ²⁹ e para “bater” o mesmo depois de inserido.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: DIAS, 1996: 71; NOGUEIRA, 1935: 121; SILVA, 1966: 75.

FIG. 5

3.2. UGALHOS

Ugalho é o termo empregue para designar o rodo, tanto no território de Lavos, como no Salgado de Aveiro. O rodo é o principal instrumento usado nas marinhas, como refere SÁ (1946: 173), pelo que os diferentes rodos se assumem como instrumentos fundamentais no trabalho das salinas, desde a fase preparatória (limpezas) até à produção efetiva do sal.

3.2.1. UGALHO DAS LAMAS

10 Ugalho das lamas

Material: Madeira de pinho e ferro.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 204 cm; Larg. máx. 11,2 cm.

Descrição: Alfaiá composta por uma tábua em formato retangular, cujo comprimento é de 70,1 cm e a largura 11,2 cm. A tábua apresenta um orifício circular ao centro, no qual se encontra embutido o cabo, encontrando-se o mesmo fixo à tábua por um prego de ferro. O cabo apresenta um formato cilíndrico, e retilíneo em grande parte da sua extensão, à exceção do sector superior, onde apresenta uma curvatura acentuada junto à pega. O cabo tem de comprimento 204 cm.

Função: Rapar a lama nos vários **cómodos** da salina e puxar a mesma para a **silha** e **marachões**, onde permanece até secar.

Usa-se também com o **cumbeiro** ²⁵ ou

isoladamente para **cumbeirar** a água de uns **talhos** para os outros.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: DIAS, 1996: 86.

FIG. 6

3.2.2. UGALHOS DO SAL

11 Ugalho de mexer

Material: Madeira de pinho e ferro.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 293,5 cm; Larg. máx. 7,9 cm.

Descrição: Alfaiá composta por uma tábua em formato retangular, ligeiramente inclinada para fora na parte inferior, e cujo comprimento é de 84 cm e a largura 7,9 cm. A tábua apresenta um orifício quadrangular ao centro, no qual se encontra embutido o cabo, encontrando-se o mesmo fixo à tábua por um prego de ferro. O cabo apresenta um formato cilíndrico (em grande parte da sua extensão, à exceção do sector inferior, onde se apresenta retilíneo e quadrangular numa extensão de 7,2 cm).

O cabo tem de comprimento 293,5 cm. A tábua apresenta-se lascada na parte inferior.

Função: Mexer a água dos **talhos** (primeira tarefa da produção de sal), para quebrar a camada fina (flor de sal), possibilitando depois a cristalização.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

12 Ugalho de chegar

Material: Madeira de pinho e ferro.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 177 cm; Larg. máx. 10,6 cm.

Descrição: Alfaiá composta por uma tábua em formato retangular, apresentando uma ligeira inclinação para dentro na parte inferior, e cujo comprimento é de 69,8 cm e a largura 10,6 cm.

A tábua apresenta um orifício circular ao centro, no qual se encontra embutido o cabo, encontrando-se o mesmo fixo à tábua por um prego de ferro. O cabo apresenta um formato cilíndrico e retilíneo, tendo de comprimento 177 cm.

Função: Chegar o sal das zonas laterais dos **talhos** até ao meio, dispondo-o num cordão longitudinal (primeira parte da colheita do sal).

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

13 Ugalho de rer

Material: Madeira de pinho e inox.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 235,2 cm; Larg. máx. 19,4 cm.

Descrição: Alfaiá composta por uma tábua em formato retangular, apresentando uma inclinação bastante pronunciada para fora na parte inferior, e cujo comprimento é de 69,3 cm e a largura 19,4 cm. A tábua apresenta um orifício circular ao centro, no qual se encontra embutido o cabo, encontrando-se o mesmo fixo à tábua por uma espécie de prego em inox. O cabo apresenta um formato cilíndrico e retilíneo, e tem de comprimento 35,2 cm.

Função: Puxar o sal amontoado nos **talhos** para a **silha** e **marachas** (última parte da colheita do sal, o **rer**).

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: SÁ, 1946: 172-173.

3.3. OUTROS INSTRUMENTOS DE LIMPEZA

Nesta categoria incluem-se os restantes instrumentos de limpeza relacionados com as reparações e/ou construções, que não integram a categoria das pás nem dos ugalhos, mas que são também fundamentais na fase preparatória da salina.

14 Ancinho

Outras designações: Encincho.

Material: Madeira de pinho e ferro.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 219 cm; Larg. máx. 46,8 cm.

Descrição: Alfaia composta por um pente, de formato triangular, constituído por dez dentes em ferro cujas dimensões são as seguintes: altura máxima 10,7 cm; altura mínima 8,9 cm. Encaixado no pente, encontra-se um cabo de formato cilíndrico e curvilíneo, cujo comprimento é de 219 cm. Os dentes que compõem o ancinho apresentam-se deteriorados e com sinais evidentes de oxidação.

Função: Remover os limos acumulados no Inverno nos vários **cómodos** da salina (incluindo viveiro e sapal).

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: DIAS, 1996: 23; NOGUEIRA, 1935: 83; OLIVEIRA, GALHANO e PEREIRA, 1976: 277.

15 Vassoura

Material: Giesta (?) e nylon (?).

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 128 cm; Larg. máx. 40 cm.

Descrição: Alfaia composta por ramagens secas, sendo que, na área da pega, os ramos que o compõem apresentam-se entrelaçados, formando um “v”. O utensílio apresenta uma ligeira curvatura em toda a sua extensão. As ramagens secas encontram-se presas com fios dobrados (um em cada uma das extremidades, e dois na zona central).

Função: Limpar as **marachas** singelas e os caneiros (em madeira), bem como o armazém de sal.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

16 Raspinhadeira

Outras designações: Raspinhadeira de mão; Raspinhadeira de pé.

Material: Madeira de pinho e ferro.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 126 cm;

Larg. máx. 15 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma parte frontal, de formato prismático, cujo comprimento é de 17,7 cm, encontrando-se uma pequena lâmina de 18 cm embutida nesta.

FIG. 7

A parte frontal apresenta as faces lisas. Nesta peça encontra-se embutido um cabo extenso, de 126 cm, cilíndrico e retilíneo.

A lâmina apresenta sinais de oxidação.

Função: Eliminar os cabeços pequenos do fundo dos **cómodos** (mesmo os que decorrem dos trabalhos preparatórios da salina), nivelando-se o solo (tarefa designada de raspinhar).

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: ALCOFORADO, 1877: 80.

17 Tamanco ⁷

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica:

Apresenta uma razoável qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 124 cm;

Larg. máx. 10 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma parte frontal, de formato aproximadamente triangular, tendo 10 cm de largura, onde se encontra embutido um cabo de formato cilíndrico e retilíneo, cujo comprimento é de 114 cm.

Função: Limpar e desobstruir os caneiros nas salinas em que os mesmos são em lama.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: ALCOFORADO, 1877: 80; LOPES, 1955: 38; NOGUEIRA, 1935: 132.

⁷ Existem dois exemplares no Núcleo Museológico do Sal, com pequenas variações em termos morfológicos.

FIG. 8

18 Tamanco

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 90 cm; Larg. máx. 16 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma parte frontal, de formato trapezoidal, cujo comprimento é de 16 cm. Na parte frontal encontra-se embutido um cabo de formato cilíndrico e retilíneo, cujo comprimento é de 74 cm.

Função: Limpar e desobstruir os caneiros nas salinas em que os mesmos são em lama.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: ALCOFORADO, 1877: 80; LOPES, 1955: 38; NOGUEIRA, 1935: 132.

19 Gravato

Outras designações: Graveto.

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 81 cm; Larg. máx. 3,2 cm;

Diâmetro do corpo 2,8 cm.

Descrição: Alfaia maioritariamente cilíndrica, à exceção da secção inferior, onde apresenta uma extremidade um pouco pontiaguda, apropriada à sua função.

A largura é sempre menor ou muito semelhante à do caneiro.

Função: Serve para desobstruir os caneiros em madeira.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: DIAS, 1996: 63.

3.4. INSTRUMENTOS DE COMPACTAÇÃO

Os instrumentos de compactação são essenciais na fase preparatória da salina, após todos os trabalhos inerentes à limpeza dos limos e lammas, propriamente ditas.

3.4.1. FORMAS

20 Forma de correr as marachas singelas

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 102 cm; Larg. máx. 13,6 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma extremidade em “v”, apresentando uma inclinação acentuada, e cuja altura é de 14,5 cm. Esta extremidade apresenta-se arredondada na parte inferior.

Nesta extremidade encontra-se embutido um cabo cilíndrico e retilíneo, que tem de comprimento 87,5 cm.

Função⁸: Comprimir e alisar a terra das **marachas** singelas recém refeitas.

Estado de conservação:

Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: Painel informativo referente às ferramentas no interior do Núcleo Museológico do Sal.

⁸ Apesar de se assumirem como instrumentos “distintos”, percebeu-se que estes dois tipos de formas são usados para a mesma função.

21 Forma de correr as marachas dos caneiros

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 123 cm; Larg. máx. 11,08 cm.

Descrição: Alfaia composta por uma extremidade em “v”, apresentando uma inclinação acentuada, e cuja altura é de 15,1 cm.

Nesta extremidade encontra-se embutido um cabo cilíndrico e retilíneo, que tem de comprimento 111,2 cm.

Função: Comprimir e alisar a terra das **marachas** dos caneiros recém refeitas.

Estado de conservação:

Bom estado.

Cronologia: Época

Contemporânea.

FIG. 9

3.4.2. CÍRCIO COM MANGUEIRAS

22 Círcio com mangueiras

Material: Madeira de pinho e ferro.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Alt. máx. 157 cm; Comprimento máx. 95,2 cm;

Diâmetro 41,3 cm.

Descrição: Alfaia composta por um cilindro (círcio) e por duas pegas (mangueiras) colocadas lateralmente no mesmo, numa espécie de eixo, em ferro, que este possui, permitindo que o círculo seja movimentado pelo marnoto. O cilindro apresenta um aspeto tosco. Porém, as pegas apresentam-se bem trabalhadas e arredondadas na parte superior e inferior. O cilindro apresenta um comprimento de 85,2 cm. As pegas têm um comprimento de 116 cm e 10 cm de largura máxima. O diâmetro do orifício das pegas é de 4 cm. Este instrumento pesa cerca de 100 kg.

Função: Compactar os solos e nivelar os **talhões**, **talhos da praia do meio** e **talhos da praia de baixo**, usando-se em cada um destes **cómodos** *per si* na etapa preparatória das salinas. É também para comprimir os **marachões**, depois da sua feitura. É fundamental para a correta compactação e uniformização do fundo dos compartimentos onde se produz o sal.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: ALCOFORADO, 1877: 82; DIAS, 1996: 37; LOPES, 1955: 42.

3.5. INSTRUMENTOS DE DRENAGEM DE ÁGUA

Designam-se por instrumentos de drenagem de água aqueles cuja principal função é retirar a água de uns **cómodos** para os outros, ou destes para o exterior da salina. Estes instrumentos usam-se tanto na fase preparatória da salina, como já na fase da produção de sal, à exceção do **cumbeiro** **25**, que é usado exclusivamente na fase da limpeza da salina.

23 Bomba manual de elevação de água

Outras designações: Bomba de tirar água; Calha; Capanga; Cumbeiro.

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Alt. máx. 71 cm; Comprimento máx. 303 cm;

Larg. máx. 38,2 cm.

Descrição: A alfaia encontra-se assente sobre um suporte em madeira, onde encaixam os dois eixos laterais que se encontram na base do aparelho. Possui um sector mais largo e profundo, cuja largura é de 38,2 cm, e outro mais estreito e baixo, de 20,2 cm de largura, encontrando-se nessa extremidade uma pedra presa com uma corda, permitindo o seu contrabalanço. O sector mais largo possui uma pequena tampa, sendo também neste lado exercida a força para o engenho funcionar.

Função⁹: Retirar a água de uns **cómodos** para outros (dos **sertões** para as **cabeceiras** na Salina Municipal do Corredor da Cobra) e remover a água destes, conduzindo-a para o **entraival** e daí para o **cubo**.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: Painel informativo do Núcleo Museológico do Sal referente à circulação de água na salina.

24 Cabaço

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Boa técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 181,5 cm;

Larg. máx. 22,3 cm; Alt. máx. 18 cm;

Profundidade máx. 16,6 cm.

Descrição: Alfaia composta por um recipiente de formato cúbico com dois orifícios quadrangulares, um em cada extremidade, para encaixe do cabo. Este tem formato cilíndrico e retilíneo, à exceção do sector inserido no reservatório, que é retangular.

Função: Remover ou transferir menores quantidades de água de uns **talhos** para os outros. Usa-se essencialmente na fase de produção de sal.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: DIAS, 1996: 31; OLIVEIRA, GALHANO e PEREIRA, 1976: 324-325.

⁹ A sua função varia de salina para salina, consoante o local onde está instalada. Não se conhece outro instrumento com a mesma morfologia em nenhum outro salgado, sendo exclusivo do Salgado da Figueira da Foz.

25 Cumbeiro

Material: Madeira de pinho e ferro

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 80 cm; Larg. máx. 20,8 cm; Alt. máx. 112 cm.

Descrição: Alfaia composta por duas tábuas que confluem para o centro, formando um recipiente de formato prismático, com dois orifícios triangulares, um em cada lado.

É ainda constituído por um cabo de formato retangular, retilíneo, encontrando-se o mesmo fixo ao recipiente por dois pregos de ferro. Este utensílio tem normalmente, na retaguarda, dois apoios de lado e um ao centro. Contudo, o existente no Núcleo Museológico do Sal apenas apresenta dois pés, carecendo de um terceiro (do lado esquerdo).

Função: **Cumbeirar** a água. Coloca-se, por exemplo, o cumbeiro num **talho da praia do meio** e, com o **ugalho das lamas**¹⁰ (estando-se num **talhão**), impulsiona-se a água sobre o **marachão**.

Esta cairá sobre o cumbeiro, saindo pelos orifícios laterais, não se danificando o fundo do **cómodo**.

Estado de conservação: Razoável estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

3.6. INSTRUMENTOS DE TRANSPORTE

Esta categoria é composta pelos instrumentos usados no transporte dos limos, das lamas e do sal.

26 Padiola

Material: Madeira de pinho e ferro.

Qualidade técnica: Apresenta boa técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 185 cm; Larg. máx. 56 cm.

Descrição: Alfaia composta por quatro tábuas (unidas entre si por pregos em ferro) de formato retangular, cujo comprimento é de 75,1 cm, e por dois varais cilíndricos que as sustentam.

Os varais encontram-se fixos às tábuas por pregos em ferro.

Função¹⁰: Transportar os limos secos para o cimo das **motas**.

Era manejada pelo marnoto e o moço (cada um segurava dois varais, do mesmo lado, devendo posicionar-se em lados opostos).

Estado de conservação:

Bom estado.

Cronologia:

Época Contemporânea.

Bibliografia: DIAS, 1996: 65; OLIVEIRA, GALHANO e PEREIRA, 1976: 328.

¹⁰ Por volta da década de 1970, este utensílio deixou de ser usado, tendo sido substituído pelo carro de mão, que exigia apenas um indivíduo para o seu manuseamento.

27 Carro de mão

Material: Madeira de pinho, ferro e borracha.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Alt. máx. 48,1 cm; Comprimento máx. 173 cm;

Larg. máx. 64,5 cm; Profundidade máx. 19,5 cm;

Diâmetro da roda 29,4 cm.

Descrição¹¹: Alfaia composta por uma roda, cujo aro é em ferro e o pneu em borracha.

Apresenta um leito em madeira e duas pegas que partem do eixo da roda e passam sob o leito, suportando o peso do mesmo. As pegas apresentam-se bem trabalhadas.

Função: Transportar os limos e lamas, depois de a **padiola** **26** e a **gamela** **28** caírem em desuso.

Estado de conservação: Mau estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

¹¹ Este instrumento não está intacto, pelo que, na sua origem, é possível que apresentasse uma roda em madeira ou em ferro.

28 Gamela

Outras designações: Gamela do torrão.

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 39,5 cm; Larg. máx. 37,5 cm;

Profundidade máx. 17 cm.

Descrição: Apresenta uma forma quadrangular, não perfeita, estreitando do topo para a base, sendo que é no topo que se verificam as dimensões máximas. A base apresenta uma largura de 25,4 cm e um comprimento de 28,1 cm. Para além da sua forma quadrangular, apresenta frisos salientes nas laterais exteriores e as “paredes” são inclinadas, confluindo para o fundo.

Função: Transportar o torrão (lama seca) para as **motas**, sendo que a peça era transportada à cabeça, sobre a **rodilha** **30** **31**, pelas mulheres.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

29 Giga

Outras designações: Cesta; Cesta do sal.

Material: Madeira rachada.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 49,3 cm;

Larg. máx. 46,1 cm; Profundidade máx. 16,8 cm.

Descrição: Cesto elaborado em madeira rachada, de formato oval, com cinco pequenas tábuas de ambos os lados, que partem do bordo, conferindo-lhe assim resistência. Apresenta um fundo abaulado e tem capacidade para transportar 30/50 kg de sal.

Função¹²: Transportar o sal da salina para o armazém, deste para as barcas do sal, destas para os armazéns e destes para o batel de sal. Era transportada à cabeça das mulheres, auxiliada pela

rodilha **30** **31**. Servia muitas vezes como berço, uma vez que as crianças acompanhavam as mães nas salinas.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: LOPES, 1955: 51; “Núcleo Museológico do Sal - Figueira da Foz” [desdobrável].

¹² Este tipo de cesta é, hoje, muito difícil de encontrar, uma vez que já não é feito pelos cesteiros. É uma cesta típica do Salgado da Figueira da Foz.

3.7. A RODILHA

Diretamente relacionada com a categoria anterior surge a rodilha, que funcionava como um acessório de transporte, existindo apenas um tipo de rodilha. Este utensílio era elaborado pelas salineiras, que recorriam a vários tipos de tecidos na sua confeção, pelo que o mesmo tipo pode apresentar pequenas variações morfológicas. Por essa razão, selecionaram-se duas rodilhas que apresentam detalhes de fabrico artesanal diferentes.

30 Rodilha

Material: Têxtil e nylon (?).

Qualidade técnica: Apresenta uma razoável qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Alt. máx. 5,8 cm; Diâmetro 19,7 cm.

Descrição: Apresenta um formato aproximadamente circular. Esta forma é moldada em tecido e envolvida por quatro fios, possivelmente de nylon, dispostos ao longo do círculo de modo a segurar o tecido. Não apresenta um orifício ao centro.

Função: Auxiliar no transporte da **gamela** **28** e da **giga** **29**, amortecendo o peso do torrão e do sal.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea

FIG. 11

31 Rodilha

Material: Têxtil e fio de vela.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Alt. máx. 9,3 cm; Diâmetro 20,2 cm.

Descrição: Apresenta um formato circular e um orifício ao centro, sendo que o mesmo mostra uma forma circular pouco definida.

Este utensílio apresenta seis fios de vela que unem os tecidos ao orifício, passando sob o mesmo.

Função: Auxiliar no transporte da **gamela** ²⁸ e da **giga** ²⁹, amortecendo o peso do torrão e do sal.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

3.8. A FANGA

32 Fanga

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 67,6 cm; Larg. máx. 45 cm;

Profundidade máx. 45,6 cm.

Descrição: Alfaia de formato quadrangular, não perfeito, com quatro pegas (duas de cada lado), sendo que cada uma tem 18 cm de comprimento e 6,8 cm de largura.

Função: Utensílio da venda do sal ¹³ a granel, pelo que o mesmo era colocado nesta com o auxílio da

pá de medir o sal ⁸.

Estado de conservação:

Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: ALCOFORADO, 1877: 81.

¹³ Uma fanga corresponde a quatro alqueires, cerca de 70 litros.

FIG. 12

3.9. INSTRUMENTOS DE TAMPONAMENTO

Esta categoria compõe-se dos instrumentos usados para vedar a água nos vários compartimentos da salina.

3.9.1. PALHETAS

33 Palheta “tipo 1”

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 22,3 cm;

Larg. máx. 6,9 cm.

Descrição: Utensílio de configuração peculiar.

Tem um formato retangular no corpo, apresentando-se, no final do mesmo, recortado e com uma ligeira inclinação para dentro de ambos os lados, prolongando-se depois por um formato indefinido até à extremidade superior.

Função: Controlar as passagens de água nos caneiros dos **sertões**, **talhões** e **talhos**.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: NOGUEIRA, 1935: 117.

FIG. 13

34 Palheta “tipo 2”

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 15,6 cm; Larg. máx. 6 cm.

Descrição: Utensílio de formato retangular, com duas extremidades. Apresenta um formato plano. Porém, lateralmente, possui uma ligeira inclinação para o exterior, permitindo o encaixe no caneiro em madeira.

Função: Controlar as passagens de água entre os **cómodos** contíguos, nos **sertões**, **talhões** e **talhos**.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

Bibliografia: NOGUEIRA, 1935: 117.

3.9.2. PINOS

Integram esta subcategoria dois tipos diferentes de pinos, que se designaram por pino “tipo 1” e pino “tipo 2”.

35 Pino “tipo 1”

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica:

Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 21,1 cm; Diâmetro máx. 10,6 cm.

Descrição: Utensílio composto por uma espécie de batoque com um pequeno cabo de 10,5 cm. O batoque apresenta-se largo no topo, afunilando em direção à base, onde se regista o diâmetro mínimo: 7,2 cm. Na parte superior, o batoque apresenta uma marca em forma de “x” que não terá sido intencional.

Função: Vedar os tubos, controlando a entrada e saída de água nas **cabeceiras**.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

FIG. 14

36 Pino “tipo 2”

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 11,1 cm; Diâmetro máx. 3,1 cm.

Descrição: Utensílio composto por uma espécie de batoque com um pequeno cabo de 8 cm. O batoque apresenta-se largo no topo, afunilando em direção à base, onde se regista o diâmetro mínimo, com 2 cm.

Função: Controlar as passagens de água entre os **cómodos** contíguos. Usa-se na secção triangular dos caneiros, nos **sertões, talhões e talhos**.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

3.9.3. SISTEMA DE TAMPONAMENTO DO VIVEIRO PARA O SAPAL

37 Sistema de tamponamento do viveiro para o sapal

Material: Madeira de pinho.

Qualidade técnica: Apresenta uma boa qualidade técnica de fabrico.

Dimensões: Comprimento máx. 73,5 cm; Larg. máx. 48,1 cm.

Descrição: Utensílio de formato peculiar.

Tem uma forma semioval na base e um formato aproximadamente triangular em direção ao topo, apresentando-se recortado lateralmente, com uma inclinação acentuada para o interior, confluindo para o cimo, onde o objeto possui uma forma quadrangular, com dois entalhes laterais. Na parte superior, verifica-se também a existência de um entalhe, desconhecendo-se o seu propósito.

Função: Controlar a saída de água do viveiro para o sapal.

Estado de conservação: Bom estado.

Cronologia: Época Contemporânea.

CONCLUSÃO

Neste artigo, apresentou-se de forma sucinta o estudo dos utensílios salícolas do Núcleo Museológico do Sal (Figueira da Foz), realizando-se uma breve abordagem dos mesmos (designações, morfologias e funções) aplicada ao território figueirense. Muitos destes instrumentos já não se encontram intactos desde a sua origem, outros já caíram em desuso, surgindo outros novos em sua substituição, como se percebeu no decurso do trabalho de campo. Apesar de todos os utensílios apresentados serem contemporâneos, eles inscrevem-se na longa duração, pois alguns configuram protótipos que, eventualmente, remontam ao período medieval.

Contudo, o seu estudo é difícil, do ponto de vista da Arqueologia, tal como acontece relativamente às estruturas onde o sal artesanal é produzido, pois grande parte destes instrumentos e estruturas é constituída com materiais perecíveis (sobretudo madeiras), condicionando a sua ocorrência no registo arqueológico.

Também muitas destas estruturas são reutilizáveis, existindo, assim, uma utilização contínua que dificulta a datação. No território figueirense, não se conseguiram identificar vestígios materiais que provem a sua existência desde tempos recuados. Todavia, em Portugal e em outros países, há evidências arqueológicas concretas destas estruturas em diferentes cronologias. Porém, é um assunto que destoa do propósito deste artigo. Importa também salientar que se trata de um tema que ainda carece de investigação de campo. 🏹

BIBLIOGRAFIA

- AGRICOLA, Georgius (1950) – *De re Metallica*. Trad. Clark Hoover e Henry Hoover. New York: Dover publications, Inc. Ed. original: 1556. Em linha: Disponível em <http://bit.ly/31MOygn> (consultado em 2019-06-17).

Glossário

CABECEIRAS: designa a terceira ordem de compartimentos, que recebe a água procedente dos **entrebanhos**.

CÓMODOS: designa os diferentes compartimentos que compõem uma marinha. Geralmente, cada salina é constituída por três ordens de compartimentos, denominados por: viveiro, comedorias (**vasa, entrebanhos, cabeceiras**) e **praías** (**sertões, talhões e talhos**). Contudo, nem todas as salinas têm viveiro privativo, e só algumas apresentam sapal, de que é exemplo a Salina Municipal do Corredor da Cobra. Estes compartimentos encontram-se divididos por **marachas, marachões** ou caneiros, designações atribuídas às divisórias das salinas.

CUBO: canalização por onde ocorre o escoamento da água da salina.

CUMBEIRAR: transferência de água de uns **talhos** para outros, usando-se o **cumbeiro** ²⁵ em conjunto com o **ugalho das lamas** ¹⁰.

ENTRAVAL: canal paralelo ao do **malhadal**, no termo da marinha, na extremidade dos **talhos**, por onde é conduzida a água até ao **cubo**.

ENTREBANHOS: segunda ordem de compartimentos, que recebem a água proveniente da **vasa**.

MALHADAL: canal paralelo ao **entraval**, que divide as comedorias (**vasa, entrebanhos, cabeceiras**) das **praías** (**sertões, talhões e talhos**), encontrando-se entre as **cabeceiras** e os **sertões**.

MARACHAS: divisórias dos compartimentos (DIAS, 1996: 26), podendo ser em lama ou em madeira. Nas **praías** encontram-se alternadas com os caneiros.

MARACHÃO: divisórias que separam os compartimentos de diferentes ordens.

MARACHÕES DE TRAVESSA: designa os **marachões** que se encontram paralelamente às **marachas**, pelo que, num intervalo de 10-12 compartimentos, geralmente, encontra-se um **marachão de travessa**.

MOIRAR A SALINA: consiste em introduzir água nos compartimentos da marinha todos os dias, na fase da produção de sal, sequencialmente.

MOTAS: muros que delimitam as marinhas.

PRAIAS: conjunto dos compartimentos cristalizadores (**sertões, talhões e talhos**).

RER: consiste em **rapar** o sal dos **talhos** para cima da **silha**, recorrendo-se ao **ugalho de rer** ¹³.

SERTÕES: primeira ordem de compartimentos das **praías**, recebendo a água procedente das **cabeceiras**.

SILHA: é o passadiço, em madeira, que permite a passagem dos marnotos, usando-se também para colocar o sal antes de ser transportado para o armazém. Neste mesmo passadiço são também colocados os limos, onde permanecem até secar. Originalmente, estes passadiços eram construídos em lama. Porém, com o aumento da capacidade financeira dos proprietários, introduziu-se a madeira na construção das silhas.

TALHÕES: segunda ordem de compartimentos das **praías**, recebendo a água proveniente dos **sertões**.

TALHOS: designa os últimos compartimentos das **praías**, onde ocorre a cristalização do sal. Inseridos nestes, encontram-se os **talhos da praia do meio** e os **talhos da praia de baixo**.

TALHOS DA PRAIA DE BAIXO: são os últimos reservatórios das **praías** de uma salina, ou podem não existir, dependendo da tipologia de salina.

TALHOS DA PRAIA DO MEIO: são os penúltimos reservatórios das **praías** de uma salina, ou os únicos compartimentos existentes, dependendo da tipologia de salina.

VASA: primeira ordem de compartimentos, que recebem a água proveniente do sapal.

ALCOFORADO, Manuel da Maia (1877) – “A Indústria do Sal”. *Museu tecnologico: revista das industrias portuguezas e estrangeiras*. Lisboa: Typ. Lallemand. 1 (3-5).

BRITO, Joaquim Pais de; CAMPOS, Ana Margarida e COSTA, Paulo Ferreira da (2000) – *Alfaia agricola: etnologia*. Lisboa: IPM.

CARMONA ZUBIRI, Daniel (2010) – “El patrimonio etnológico en las Salinas de Pinilla”. *Al-Basit. Revista de Estudios Albacetenses*. Albacete. 55: 231-270.

DAHM, Hjalmar (2004) – “Portraits of salters”. In NEVES, Renato; PETANIDOU, Theodora; RUFINO, Rui e PINTO, Sónia (coord.). *ALAS all about salt: Salt and Salinas in the Mediterranean*. Figueira da Foz: Tipografia Cruz e Cardoso, Lda., pp. 62-65.

DIAS, Diamantino (1996) – *Glossário: designações relacionadas com as marinhas de sal da Ria de Aveiro*. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro.

LOPES, Luís A. Dias (1955) – *Inquérito à Indústria do sal: Salgado da Figueira da Foz*. Lisboa: Com. Reg. dos Produtos Químicos e Farmacêuticos. Vol. III.

NEVES, Renato (2004) – “Figueira da Foz. Organisation and evolution of salinas on the Mondego Estuary”. In NEVES, R.; PETANIDOU, T.; RUFINO, R. e PINTO, S. (coord.). *ALAS all about salt: Salt and Salinas in the Mediterranean*. Figueira da Foz: Tipografia Cruz e Cardoso, Lda., pp. 45-47.

NOGUEIRA, Rodrigo de Sá (1935) – “Subsídios para o Estudo da Linguagem das Salinas”. Separata de *A Língua Portuguesa*. Lisboa. Vol. IV.

OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando e PEREIRA, Benjamim (1976) – *Alfaia Agrícola Portuguesa*. Lisboa: Instituto de Alta Cultura / Centro de Estudos de Etnologia.

PINTO, Sónia Ferreira (S.d.) – “O Sal e o Núcleo Museológico do Sal da Figueira da Foz”. *Arménia*.

Lisboa: SETA. 22: 8-10. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2x8paUk> (consultado em 2019-06-17).

S.A. (S.d.) – “Núcleo Museológico do Sal: Figueira da Foz” [desdobrável].

S.A. (S.d.) – Painel informativo do Núcleo Museológico do Sal referente à circulação de água na salina.

SÁ, Mário Vieira de (1946) – *Sal Comum: sal do mar e sal de mina*. Lisboa: Livraria Sá da Costa.

SILVA, João Ferreira da (1966) – *O Sal*. Lisboa: Ministério da Educação Nacional, Direção Geral do Ensino Primário.

SKUMOV, Milcho (2004) – “Local actions in Pomorie”. In NEVES, R.; PETANIDOU, T.; RUFINO, R. e PINTO, S. (coord.). *ALAS all about salt: Salt and Salinas in the Mediterranean*. Figueira da Foz: Tipografia Cruz e Cardoso, Lda., pp. 100-104.

Atividades de Educação Patrimonial

Campo Arqueológico de Mértola

Maria de Fátima Palma^{1,2} e
Clara Rodrigues¹

¹ Campo Arqueológico de Mértola / CEAACT.

² Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Desde o seu início que o Campo Arqueológico de Mértola (CAM) pretende ser uma presença assídua na comunidade local, de uma forma direta, tentando educar para a valorização e preservação do Património. Durante muitos anos, o trabalho com as escolas foi sendo feito de forma não muito assídua, só em situações pontuais como visitas, alguns trabalhos de Atividades de Tempos Livres e atividades temáticas feitas de forma esporádica. Esta realidade veio a alterar-se a partir de 2010, altura em que o CAM, em parceria com o Museu de Mértola, começou a realizar várias atividades temáticas de educação para o Património, inseridas num programa geral, destinados a alunos do Pré-escolar (3 a 6 anos) e 1.º Ciclo (6 a 10 anos) do Agrupamento de Escolas de Mértola. As abordagens tentam ser diversificadas e alternadas, para que as crianças possam ter, durante o seu percurso escolar, a perceção do Património existente, as diferentes culturas que deixaram vestígios, bem como conhecer o processo que os materiais arqueológicos sofrem desde a sua descoberta até serem expostos no Museu. Com estas atividades, pretendemos criar raízes identitárias com o vasto e diversificado Património existente no nosso concelho, educando para a preservação e valorização do Património local. Apresentamos as ações desenvolvidas nos últimos anos, de forma regular:

– **“A Minha Escola tem um Museu”**: Pretende dar a conhecer o Núcleo Museológico da Ermida e Necrópole de S. Sebastião, que se localiza dentro do recinto escolar da Escola EB2/3 e Secundária de Mértola. Ao contrário de outras escolas que adotam um Museu, neste caso, a escola tem um

FIG. 1

Museu *in situ*. Assim, no Dia da Escola, dia 20 de janeiro, realizam-se várias atividades, dando a conhecer o Museu da Ermida e a Necrópole da Antiguidade Tardia. Tenta-se fazer a ponte com os restantes núcleos do Museu de Mértola e, com as mais-valias de complementar os conteúdos de algumas disciplinas, dá-se a conhecer o trabalho que é realizado desde a escavação até à chegada das peças ao Museu. Demonstra-se também como se realiza todo o processo de escavação, podendo os alunos participar numa escavação fictícia. Por outro lado, é lembrado aos alunos, professores e funcionários a importância da salvaguarda do Património, sobretudo aquele que têm dentro da Escola.

– **“O Património da Minha Vila”**: Esta atividade decorre nas diversas escolas do concelho de Mértola, levando até às crianças a importância da preservação do Património local. Pretendemos dar a conhecer os distintos meios de divulgação do Património, enunciar e distinguir as diferentes definições e tipos de Património existentes na

Vila de Mértola e seu concelho (arqueológico, arquitectónico, natural e oral), como o podemos preservar e valorizar, criando laços identitários com o mesmo.

– **“Vamos Escavar”**: Numa caixa arqueológica com estratigrafia e artefactos arqueológicos de diversas épocas, crianças e jovens transformam-se em pequenos arqueólogos utilizando as ferramentas e técnicas da profissão (Fig. 1). A atividade completa-se com as fases de registo arqueológico (caderno de campo, desenho, fotografia), criando momentos de descoberta. Os alunos terão ainda oportunidade de contactar com diferentes práticas do trabalho arqueológico e sentir o prazer da descoberta inerente a esta profissão. Esta atividade é complementada com outras referentes aos materiais arqueológicos.

– **“Vamos ao Laboratório de Materiais não cerâmicos”**: Visita ao Laboratório de Conservação de Metais Arqueológicos, observação de objetos através da lupa binocular e identificação de materiais. Reconhecimento do trabalho do conservador restaurador, através da utilização de materiais pedagógicos (jogos, puzzles, etc.).

– **“Conservação e restauro de cerâmica arqueológica”**: Sendo os fragmentos de cerâmica os mais abundantes numa escavação, e tendo os alunos passado pelo Ateliê de Escavação, é importante que reconheçam as formas de as restaurar e conservar. Neste ateliê, dá-se a conhecer, aplicando na prática, as técnicas de conservação e restauro de cerâmica em que os alunos, através de fragmentos, realizam o “puzzle” e efetuam as respetivas colagens. Pretende-se que as crianças apreendam o processo de uma peça cerâmica, desde a sua descoberta na Escavação até à exposição no Museu.

– **“Identificar os Ossos Humanos”**: Identificação dos ossos do corpo humano através do recurso a esqueletos encontrados nas Necrópoles da Antiguidade Tardia de Mértola, bem como aprofundar os conhecimentos de diversas formas de

enterramento, consoante os períodos históricos. Pretende-se também um reconhecimento e distinção do trabalho do Antropólogo e do Arqueólogo, com o objetivo de proporcionar às crianças do 4.º ano formas de dinamização e conhecimento do corpo humano (Fig. 2).

– **“A Casa Islâmica”**: Visita e dinamização da atividade na réplica da Casa Islâmica, mostrando aos alunos as diferenças e semelhanças entre as casas atuais e uma casa islâmica, identificando cada compartimento, os objetos utilizados e as formas de construir. De seguida, realiza-se uma visita dinamizada às estruturas arqueológicas das casas islâmicas que se encontram escavadas na Alcáçova de Mértola.

– **“Atividades Tradicionais: a tecelagem”**: A atividade decorre na Oficina de Tecelagem, onde os alunos podem ter contato com a parte final do processo de transformação da lã, tendo oportunidade de tocar na lã e nos seus derivados. É possível ver a tecedeira no tear, ver a roca a fiar e tocar em diferentes texturas da lã. A atividade complementa-se com uma parte prática, em que os alunos têm oportunidade de fazer o trabalho num pequeno tear, e realizar diversas actividades lúdicas que complementam e fortalecem os seus conhecimentos sobre esta actividade tradicional, cada vez menos usual.

– **“Visitas Guiadas aos Núcleos Museológicos”**: Esta atividade realiza-se durante o ano escolar e consiste em dar a conhecer aos alunos os diversos núcleos museológicos do Museu de Mértola, tentando que a visita complemente os planos curriculares das disciplinas, sobretudo da de História.

– **“O que contam os objetos”**: O objetivo desta actividade é dar a conhecer os objectos arqueológicos e etnográficos, sensibilizando os participantes para a história que cada objecto pode conter, sendo ele antigo ou não. Pretende-se a salvaguarda e conservação do Património móvel.

– **“Como viviam os árabes”**: Esta atividade tem como objetivo explicar aos alunos como viviam os árabes, os seus costumes e tradições, as quais ainda hoje permanecem na nossa cultura, pois deparamo-nos com elas no

FIG. 2

nosso dia-a-dia, sem que tenhamos consciência disso. Em ano de Festival Islâmico, pretendemos explicar a cultura árabe, os testemunhos que nos deixaram, o nosso Património local de origem árabe e, sobretudo, explicar como viviam os árabes que habitaram Mértola durante seis séculos.

– **“Os árabes de Martulah”**: Esta atividade consiste em dar a conhecer aos alunos a presença árabe em Mértola e a importância que esta Vila

teve durante os seis séculos da sua permanência, período em que foi uma importante cidade do sul do mediterrâneo. Integrada no Festival Islâmico de Mértola 2019, esta atividade teve vários momentos durante o ano letivo e envolveu uma série de ações, tais como uma primeira sessão explicativa de quem eram os árabes e os vestígios que ainda existem em Mértola, ou uma visita ao núcleo museológico do Museu de Mértola - Museu de Arte Islâmica e à réplica da Casa islâmica. Os alunos foram convidados a recriarem os seus trajes de influência árabe durante o ano escolar. No primeiro dia do festival, os alunos visitaram o *souk* vestidos com esses trajes, sentindo-se integrados em todo o ambiente da festa, culminando numa grande atividade com várias ações onde participaram, como, por exemplo, a pintura de desenhos árabes, o que comiam os árabes, palavras árabes, entre outras (Fig. 3).

– **“Os romanos de Myrtilis”**: Esta atividade surge na sequência das grandes descobertas arqueológicas realizadas no verão de 2017, na Casa Cor de Rosa. A monumentalidade das estruturas e a riqueza das estátuas postas a descoberto despertou na população alguma curiosidade sobre este achado, mas também sobre os Romanos que habitaram Mértola e a importância da cidade nessa altura. O CAM sugeriu que fosse realizado o Dia do Romano de *Myrtilis*, onde as crianças desfilaram

FIG. 3

com os seus fatos de romanos, ao mesmo tempo que se realizam outras atividades. Estas baseiam-se na recriação de pequenos espaços de Época Romana (casa, templo, ruas...), nas vivências que os romanos tinham em Mértola, e na importância que a cidade teve durante este período histórico (um dos exemplos foi a cunhagem de moeda). As crianças são convidadas a participar nas atividades, após um desfile para que possam mostrar as suas vestes de romanos (imperadores, guerreiros, imperatrizes, togados...) (Fig. 4). Durante toda a atividade, a população e os turistas também são convidados a participar, por exemplo, tirando fotos com as estátuas ou com as crianças e os seus familiares.

FIG. 4

Estas actividades de Educação Patrimonial realizadas pelo CAM, com o apoio do Museu de Mértola, têm como objectivo promover a identidade local, a consciencialização do valor do Património e da necessidade da sua preservação. Por outro lado, temos como objectivo aproximar os Núcleos Museológicos aos residentes e dar a conhecer o Património local, incutindo um sentimento de pertença sobre ele.

Por isso, a forma que nos parece mais assertiva é trabalhar com todas as faixas etárias. No entanto, o trabalho com as crianças afigura-se a melhor maneira de implicar as novas gerações nos processos de conservação, salvaguarda e divulgação do seu Património, desde tenra idade.

Todas estas atividades realizadas pelo CAM são acompanhadas da produção de recursos didáticos, fruto da experiência continuada: *Caderno do Pequeno Arqueólogo*, jogos de mesa, jogos de memória, puzzles (Fig. 5), cartas e pinturas, entre outros. Tanto para os mais pequenos como para o público geral, como é o caso da publicação, em 2016, de *Mértola, da Escavação Arqueológica ao Museu* (coordenada por Maria de Fátima Palma e Clara Rodrigues). Esta publicação, através de uma linguagem simples, explica todo o processo, desde o momento da escavação

FIG. 5

até à exposição no Museu, para além de mostrar algumas das principais descobertas, assim como o seu processo de investigação, conservação, valorização e divulgação, os quais são as principais chaves do projecto “Mértola Vila Museu” que cumpriu, em 2018, quarenta anos de trabalho em prol do Património.

Com estas atividades e estes recursos, pretendemos criar e transmitir às diferentes gerações o valor do Património de Mértola e a importância da sua conservação e divulgação, criando raízes identitárias com o vasto e diversificado Património existente no nosso concelho, educando para a preservação e valorização do Património local. Convictos de que a valorização e divulgação do Património é o caminho certo, pretendemos continuar com as nossas actividades anuais, com o Agrupamento de Escolas de Mértola, com os professores e educadores que nos dão um incentivador *feedback* para prosseguir este trabalho em prol do Património local, com as gerações mais novas.

Com a restante comunidade trabalhamos de diversas formas, através de conferências, sessões de conversas, publicações, exposições, e com o programa que foi implementado em 2017, “Arqueologia para Todos”, uma atividade de Ciência para todos.

No programa geral desta actividade estão incluídas diversas acções, desde exposições, congressos, escavações arqueológicas e conversas temáticas.

Desejamos uma Arqueologia cidadã e participativa, pois o Património é pertença desta comunidade. 🏛️

Cultura Material, Cultura Científica

património industrial para o futuro - Projecto IH4Future

Isabel Tissot ¹, Marra Manso ¹ e Graça Filipe ²

¹ Laboratório de Instrumentação, Engenharia Biomédica e Física das Radiações (LIBPhys-UNL), Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

² Ecomuseu Municipal do Seixal, Câmara Municipal do Seixal, Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa.

Por opção das autoras, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O projecto IH4Future aborda o estudo material do Património Industrial, tendo como caso de estudo a Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, uma extensão do Ecomuseu Municipal do Seixal.

Este projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT), financiado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, através de Fundos Europeus de Desenvolvimento Regional (FEDER / FNR) e de fundos nacionais (FCT / OE), é liderado pelo LIBPhys da Universidade Nova de Lisboa e tem por parceiros institucionais o Ecomuseu Municipal do Seixal, o Instituto de História Contemporânea, a empresa Archeofactu e o Centro de Investigação de Materiais da Universidade Nova de Lisboa (CENIMAT-UNL), compreendendo uma equipa interdisciplinar constituída por 17 especialistas nos domínios da física, materiais, história, museologia e conservação e restauro. O projecto teve início em Julho de 2018 e tem uma duração de 36 meses.

O IH4Future tem como objectivos principais: **i)** sensibilizar para a importância do Património Industrial na história da civilização industrial e a urgência da sua preservação; **ii)** contribuir para a documentação histórica e técnica do Património

Industrial com conhecimento científico e utilizá-lo como uma ferramenta para a sua preservação; **iii)** adquirir dados científicos que se traduzam em informações úteis para o exercício das actividades de museologia e conservação e restauro; **iv)** estimular a integração da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços na comunidade local, promover o turismo, bem como a cultura científica e tecnológica e a educação patrimonial.

Para atingir os objectivos propostos o IH4Future inclui a pesquisa de registos históricos e documentação da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, o levantamento do estado de conservação de um conjunto de 30 equipamentos e sua caracterização material, usando uma abordagem espectroscópica multianalítica, assistida por simulações Monte Carlo (método probabilístico para a determinação das interações da radiação com a matéria). Os resultados dos estudos analíticos serão adicionados ao sistema de informação e documentação do Ecomuseu Municipal do Seixal, que inclui

FIG. 1

o inventário museológico da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços. Uma exposição final, contendo a pesquisa desenvolvida e os resultados alcançados durante o projecto, será preparada e constituirá uma excelente oportunidade para divulgar os resultados do projecto IH4Future entre a comunidade científica e a comunidade local. No âmbito ainda deste projecto inovador, decorrerá no Auditório da Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no dia 27 de Setembro de 2019, a jornada intitulada “Património Industrial: em busca de sustentabilidade”. O propósito desta jornada será

Foto: © Exys/Cor - Rui Dias, 2018.

reflectir acerca do Património Industrial e sobre os desafios que se colocam para o seu estudo e respectiva salvaguarda.

As actividades e os desenvolvimentos do IH4Future vão sendo divulgados no *website* do projecto: <https://sites.google.com/fct.unl.pt/ih4future/>.

FIGS. 2 E 3 – Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços.

Vista parcial, com destaque para o edifício da casa das caldeiras e da casa da máquina a vapor, e interior desta última, em visita aquando da primeira reunião do projecto, a 18 de Setembro de 2018.

O Enigma da Torre de Centum Celas

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

“*A* arquitetura do edifício constitui decisivo argumento a favor da sua função residencial. Exclui liminarmente a hipótese de templo e, por isso, também a interpretação global do sítio como fórum”, lê-se na 4.ª capa do livro *A Torre de Centum Celas (Belmonte)*, que ficamos a dever a Jorge de Alarcão e a José Luís Madeira. 32 páginas, mui profusamente ilustradas, numa edição de 2019, da responsabilidade da empresa Arqueohoje, Lda., com a colaboração do Município de Belmonte (ISBN 978-989-54407-0-2).

Enigmático, o edifício; solene, na paisagem, a desafiar as gentes e, de modo muito próprio, os historiadores e os arqueólogos. Numa das vezes que o vi – ainda Helena Frade aí não fizera escavações –, em Abril de 1979, por ocasião da visita de estudo integrada nas I Jornadas Arqueológicas da Beira Baixa, seduziu-me, como a muitos dos que estavam comigo. E apostávamos: não, este silhar aqui é medieval, tem que ser, os Romanos não faziam assim! Mas... como Jorge de Alarcão começa por informar, logo no primeiro parágrafo do livro, a “torre” (sim, põe entre aspas!) já foi apresentada como *mansio*, como pretório de acampamento romano, como templo, como *villa*, como templo de um fórum...

Assim especada no meio da paisagem, levou-me (perdoar-me-ão) aos tempos da minha infância, quando, nas viagens de e para o Algarve, eu passava em Coima e deparava com o que – sei-o hoje – é a chamada Torre do Inferno, a sair, altaneira, do edifício que foi a propriedade do famoso “rei do lixo”, Manuel Martins Gomes Júnior. A Quinta de São Joaquim, que remonta ao século XVIII, fora *pouso* do cavaleiro fidalgo Joaquim de Pina Manique, irmão mais novo do Intendente-Geral Pina Manique; as vicissitudes políticas e os desaires económicos levaram a que

tudo viesse parar às mãos desse excêntrico senhor, enriquecido com o negócio dos lixos, logo nos primórdios do século XX. Contavam-me meus pais que se dizia que “era para ele ver o mar”!... De Centum Celas não se veria o mar. Que se queria ver então?

O livro a que o Doutor Alarcão, com a preciosa ajuda gráfica de José Luís Madeira, lançou mão vem na sequência dessa vontade de se procurar saber que foi, afinal, essa “torre” de características tão *sui generis*. Se o enigma fica resolvido, direi desde já que, definitivamente, não; mas, fruto da reflexão de uma vida dedicada à Arqueologia romana, é, sem dúvida, um contributo eloquente, que, se não ponto final nas questões em aberto, muito contribui para que esse ponto venha a ser posto, pois aí se faz pormenorizada análise de cada uma das pedras (dir-se-ia) que do edifício hoje restam.

Recordemos que Jorge Alarcão escreveu, em 1985, *Introdução ao Estudo da Casa Romana* (n.º 4 dos *Cadernos de Arqueologia e Arte*, do Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra); reflectiu longamente sobre a *villa* de

FIG. 1 – Capa de *A Torre de Centum Celas (Belmonte)*, de Jorge de Alarcão e José Luís Madeira, edição Arqueohoje (Viseu, 2019).

São Cucufate (veja-se a monografia que preparou, com Robert Étienne e Françoise Mayet, *Les villas romaines de S. Cucufate (Portugal)*, Paris, 1990) e “regressou” a Conímbriga, para se debruçar sobre *As Casas da Zona B de Conímbriga*, também com a colaboração do Dr. José Luís Madeira (Coimbra, 2010).

Não admira, pois, que essa experiência haja aguçado ainda mais a curiosidade, mormente se pensarmos que acompanhou a par e passo, como orientador, a investigação levada a efeito por Helena Frade, que conduziu à sua dissertação de mestrado, inédita, *Centum Celas. Uma villa romana na Cova da Beira*, defendida em 2002. Aliás,

FIG. 2 – Edifício mandado erguer por Manuel Martins Gomes Júnior na zona de Coima (Barreiro).

já em Dezembro de 1996, por ocasião do XII Convegno di Studi, celebrado em Olbia, na Tunísia, Helena Frade apresentara a comunicação “La torre de *Centum Cellas* (Lusitania) et sa région”, que viria a ser publicada em *L’Africa Romana*, Sassari, 1998, pp. 885-890.

Que traz, então, de novo este livro?

Após um enquadramento espacial do sítio no que poderia ter sido a urdidura da região na Época Romana, a análise fina, como se disse, quase de cada uma das pedras hoje remanescentes, de modo a poder ajuizar-se da sua função primeira no conjunto arquitectónico. Tudo acompanhado de perto por desenhos elucidativos, a configurarem o que se supõe ter sido o original. Leia-se, a título de exemplo, a seguinte passagem: “*Os compartimentos 5 a 10, sob as varandas laterais do edifício, seriam iluminados e arejados por frestas que abriam acima do piso de jardins que se identificam por rasgos abertos na rocha (a ver na Fig. 7). Helena Frade encontrou ainda, in situ, vestígios de dolia que serviriam para a plantação de arbustos, árvores de pequeno porte ou trepadeiras que formariam pérgulas*” (p. 16).

E estamos a imaginar o requinte romano em meio da aridez da paisagem!...

Claro, havia varanda, cujo pavimento poderia ter “*sido construído mais ou menos de acordo com as recomendações de Vitruvius, 7, 1, e de Paládio, 1, 9, 3*” (p. 20). E “*acima das portas e janelas da varanda, uma correnteza de alvados, muito regularmente espaçados, servia para inserção do vigamento que constituía o tecto dessa varanda*” (*ibidem*).

Isto é: os vestígios visíveis são interpretados também à luz dos ensinamentos colhidos nos arquitectos romanos.

Concluiu-se que havia um “*vasto salão*”, de que a fig. 16 (p. 25) reconstituiu a perspectiva, um salão de “*extrema luminosidade*”, que contrastaria com “*a obscuridade do rés-do-chão*”.

São bem visíveis os alvados, buracos que deveriam ter recebido traves de suporte. A sua interpretação, de forma a urdir o conjunto arquitectónico, sempre foi um desafio quer para arqueólogos como para arquitectos. Daí que, a dado passo, uma vez que, na fachada traseira, há esses alvados, destinados, em princípio, à inserção de um vigamento de madeira, os autores se interroguem (o importante, realce-se, é levantar as questões!): “*Admitindo a hipótese de um terraço sem cobertura de telhado, para que serviria o vigamento? Para amparar uma planta trepadeira que sombrearia o terraço? Para sustentar um toldo ou velum que se estenderia em dias de muito sol? Num caso como no outro,*

não seriam necessárias tantas traves. É possível que os alvados, neste caso, não servissem propriamente à inserção de traves, mas de cachorros de madeira nos quais se cravariam ganchos de metal. Neste fixar-se-iam as argolas de um velum, o que permitiria a sua fácil e rápida montagem e desmontagem” (pp. 28-29).

Lemos e revivemos e quase nos imaginamos romanos ali sentados a saborear o pôr-do-sol... Uma Arqueologia à dimensão humana!...

Para o final, antes das referências bibliográficas, uma outra questão não despendida: sim, houve remodelação medieval, essas estruturas acabaram por ser utilizadas pelas gentes que por ali foram vivendo. Datável, nos seus primórdios, do período cláudio-neroniano, ou seja, de meados do século I da nossa era, a *villa* foi remodelada logo nos finais dessa centúria e, depois, “*entre finais do século III e inícios do IV*” (p. 11); o certo é que se torna necessário analisar documentação sobre as peripécias históricas por que depois passou a zona, a fim de se compreender melhor o que poderá ter acontecido.

Anotam os autores o que os documentos dizem. Sabe-se que, tendo recebido, em 1194, Centum Celas, das mãos de el-rei D. Sancho I, o bispo de Coimbra lhe outorgou foral. O aforamento de 1291, por parte de D. Dinis, caracteriza as ruínas como “*pardieiro que foi torre*” (p. 29). Certo é que o que restava da torre serviu para sobre ele se construir um hurdício, isto é, um resguardo de madeira destinado a reforçar a defesa e, tam-

bém, a facilitar a vigilância, o que pressupõe a instalação de uma guarnição militar.

Não parece líquido aos autores que esse intuito defensivo se prenda com eventuais e sempre possíveis escaramuças com os Castelhanos, porque uma invasão não teria por aí seu caminho. Elemento de um cenário de lutas pelos direitos eclesiásticos entre os bispos de Coimbra e da Guarda? Talvez. Outra hipótese é ainda sugerida: a necessidade de haver uma guarnição para vigiar a mineração de estanho, sendo possivelmente guardado também aí o minério recolhido.

Levantaram-se as questões com base nos elementos colhidos e minuciosamente interpretados. Com todo o mérito, nova luz se trouxe, portanto.

E, se o enigma não foi desvendado, há, porém, uma conclusão inofensiva: segundo a Bíblia (*Génesis*, 11,1-9), os Homens decidiram começar uma torre para alcançar o Céu; os zigurates mesopotâmicos visariam também alcançarem-se nas alturas; ali, junto a um dos braços do Tejo um visionário parece que aspirava a ver o mar logo pela manhã... Assim, em Centum Celas – que não teria “*cem celas*”, apesar de todas as aberturas que ostenta... –, quem, um dia, decidiu erguer a torre quis mostrar o seu poder, até porque, assim, a sua vista dominava o horizonte. Tal como na *villa* de São Cucufate, o *dominus* mandou fazer criptopórtico não subterrâneo mas sobre o solo, para melhor poder enxergar o seu *ager* em direcção a *Pax Iulia*... ✎

novidades

BELTRÁN FORTES,
José; FABIÃO, Carlos
e MORA SERRANO,
Bartolomé (coord.)
(2019) – *La Historia*

de la Arqueología Hispano-Portuguesa a Debate.
Sevilla / Lisboa / Málaga: Universidad de Sevilla /
/ Universidade de Lisboa / Universidad de Málaga
(SPAL Monografías Arqueología, 30).

TRINDADE, Cristina *et al.* (coord.) (2018) –
Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa.
Dir. José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais. Volume 2,
“Primeiros Textos de Pré-História, História e Heráldica”.
Lisboa: Círculo de Leitores.

Arqueologia de Salvaguarda

lei, território e desordem

João Rebuge [Arqueólogo: joaorebuge@icloud.com]

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Arqueologia de Salvaguarda: Lei, Território e Desordem, a obra em apreço, da autoria de Alexandre Sarrazola, almeja discutir o contexto legal, institucional e conceptual do Acompanhamento Arqueológico, em particular a forma como este é operacionalizado na salvaguarda do Património Arqueológico no concelho de Lisboa. O autor procura, por vezes num discurso mordaz e irónico, discutir o(s) modo(s) como os numerosos atores do Acompanhamento Arqueológico desempenham os seus papéis. E o modo como o cenário e, também, de certo modo, o “guião”, conduzem as personagens nos meandros da teia que lhes condiciona as atuações. Simultaneamente, a teia que lhes confere a oportunidade, é também condicionadora do seu desempenho. Fica-se, após a leitura, perante uma figura nova no contexto da salvaguarda e preservação do Património, inexistente até há pouco mais de duas décadas, o Acompanhamento Arqueológico. Mas, contudo, guarda-se a sensação que, se a figura permite aos Arqueólogos uma maior ambição no seu desempenho profissional, estes, que têm o bem coletivo como fim último, precisam de aumentar o seu grau de efetividade. Só assim acompanharão o crescimento de áreas que se relacionam estreitamente com a Arqueologia, nomeadamente os empreendimentos públicos e privados, que têm sofrido um franco aumento no sector da construção, das grandes obras e, mais recentemente, da reabilitação, mais em contexto urbano e particularmente nos maiores centros urbanos. Nestes últimos, dada a natureza de Capital nacional, Lisboa ocupa um papel preponderante.

A obra aborda uma pléiade de temáticas interligadas. Trata a temática legislativa e regulamentar aplicada ao Património Cultural, destacando a sua vertente arqueológica e, nesta, o Acompanhamento Arqueológico, especificando o seu enquadramento legal e conceptual nos limites administrativos do concelho de Lisboa. Mas nunca descarta o enquadramento mais amplo,

nomeadamente o nacional, tanto a nível legislativo, como na forma de atuação dos diversos níveis tutelares, desde o autárquico até à administração central. Assim, tem de se distinguir entre o que está preconizado, em termos regulamentares, e o que, muitas vezes, é uma ação discricionária por parte da tutela, fundamentada numa certa amplitude ambivalente que lhe é conferida pelos diversos textos legais. Como o autor exemplifica, e aqui se destaca, a diferença que faz o “[...] emprego do verbo poder em lugar do dever [...]” (SARRAZOLA, 2018: 58) – palavras *poder* e *dever* em itálico no original.

Desde o prefácio, o autor enquadra o Acompanhamento Arqueológico num espaço urbano, nomeadamente na cidade de Lisboa, na textura complexa e milenar do seu tecido urbano e populacional, pois são as pessoas que conferem vida aos ambientes sociais nos quais se inserem, sendo, por isso, simultaneamente autores e consequência desse contexto social. Em Lisboa, o prolongado intervalo temporal, em aceleração acentuada, com toda a probabilidade consequência do nosso posicionamento no Presente, decorre há cerca de três milénios. Enquanto espaço urbano, habitado, onde as pessoas fazem acontecer as suas vidas, os vestígios arqueológicos aí detetados mostram como as características físicas e ambientais, no Passado, no Presente e, com toda a certeza, no Futuro, propiciaram e propiciam a sua escolha como local de eleição para o estabelecimento de comunidades populacionais humanas.

Para o autor, o Acompanhamento Arqueológico, de salvaguarda do Património Cultural, é um poliedro com diferentes faces interatuantes, nas quais se incluem, entre outras: tutela (administração local e central); “entidade contratante”; “entidade enquadrante”; trabalhos arqueológicos; e técnicos habilitados à direção e execução dos

FIG. 1 – Capa de *Arqueologia de Salvaguarda. Lei, Território, Desordem*, de Alexandre Sarrazola, edição Mazu Press (Oeiras, 2018). ISBN: 978-989-99912-4-8, 82 pág.

mesmos (SARRAZOLA, 2018: 61-62). O “jogo complexo destas peças”, a preponderância de umas perante as outras, por vezes a discricionariedade aplicada pelo ambiente legal, regulamentar e administrativo, tornam ainda mais complexo o desenrolar de intercâmbios entre estes atores do Presente. Atores esses que ambicionam sempre ter um vislumbre, mesmo que efêmero e etéreo, do Passado. A construção de uma memória coletiva baseada nos vestígios arqueológicos identificados no Presente, enquanto referentes de vivências de pessoas no Passado mais ou menos distante, implica o surgimento de estratégias, mais ou menos assumidas e objetivamente formuladas, de acesso do Presente ao Passado. Presente que se vai desenrolando numa construção do Futuro, fruto da ação desenvolvida pelos atores atuais, se bem que nem sempre conscientes da importância e relevância do papel das suas personagens. Constatação indelével que pontua todo o texto, pelo menos na interpretação que se foi elaborando do mesmo.

Afirma-se, por isso, que o autor procura enquadrar o desempenho Presente dos arqueólogos na “descoberta” de um Passado que se reflete, primordialmente, na construção da Memória Coletiva Futura, de um Presente a desenrolar-se ininterruptamente. O Acompanhamento Arqueológico é uma ferramenta essencial neste processo, nesse desenrolar contínuo em que o Presente se faz Futuro. Aí, o Arqueólogo desempenha um papel primordial, pois, em consonância com aquilo que descobre, tem um acesso singular àquilo que se encontrava escondido e que é de todos, para todos. Este técnico tem de ter cons-

ciência do seu papel e da Ética que deve sustentar a História que cria. Pois, como o autor afirma: “Se no final de uma intervenção urbana e de investigação científica não se contar uma história, então a arqueologia não serve para nada” (Alexandre Sarrazola em notícia do jornal *Público*, assinada por João Pedro Pincha em 2017-12-03, citada em SARRAZOLA, 2018: 45).

Apesar do destaque, salienta-se a insuficiência que existe, legal e na prática institucional, dos “players” da área patrimonial nos limites administrativos do concelho de Lisboa, particularmente no que concerne ao Acompanhamento Arqueológico. Contudo, mesmo assim, esta cidade, a propósito do Plano Diretor Municipal, dá uma maior amplitude de atuação aos técnicos de Arqueologia, responsáveis ou executantes dos mesmos. Situação que deveria ser alargada a nível nacional, tornando assim igual o que é diferente apenas pela sua localização, mas que terá um mesmo valor e, por isso, deveria ter a mesma atenção, apesar das características intrínsecas e extrínsecas distintas de cada caso. No entanto, fica-se, por isso, a ambicionar, numa próxima oportunidade, por uma maior amplitude da discussão, de um nível municipal localizado, para uma proposta de nível nacional. Pois Portugal, apesar da sua dimensão territorial, parece necessitar de uma Política mais homogénea. A Arqueologia, enquanto uma das faces do Património Cultural, deveria ter um papel mais preponderante e marcante na divulgação da Memória Coletiva que ajuda na construção da *Identidade* portuguesa, em resultado do trabalho dos seus executantes, técnicos competentes na narração da História que se materializa através da descoberta dos vestígios da vivência das pessoas no Passado. A política de salvaguarda do Património Arqueológico, a nível nacional, mas, particularizando o âmbito municipal, na cidade de Lisboa, necessita de uma análise e de propostas de melhoria, fruto de um processo recursivo de auto-análise decorrente da atuação dos atrás mencionados técnicos. No entanto, sem o estigma e os anticorpos do “lá fora é que se faz bem”, devem-se adotar exemplos de proteção, preservação, e, sobretudo, de divulgação, utilizados noutros países, nomeadamente daqueles que são parceiros políticos na União Europeia. Nesta, e respondendo às mesmas diretivas, existem exemplos de países em que a Salvaguarda Patrimonial, nomeadamente na sua vertente arqueológica, se encontra num patamar em que as garantias de proteção e de retorno para a comunidade são asseguradas. Onde o Património não é visto como um custo de contexto,

mas como um investimento para benefício e enriquecimento das populações locais, e como fator de atração de públicos ávidos de uma oferta cultural / “turística” de qualidade, permitindo assim um ambicionado retorno económico.

Nesta obra, *Arqueologia de Salvaguarda. Lei, Território e Desordem*, Alexandre Sarrazola sugere, com veemência, um outro caminho para a Arqueologia e para o seu tema de estudo, o Património Arqueológico.

A proposta, abordando o Acompanhamento Arqueológico no concelho de Lisboa, passa por agir, através de regulamentação e legislação, mas, num passo simultâneo, também nas mentalidades

dos promotores de empreendimentos, dos técnicos da tutela e dos executantes do Acompanhamento Arqueológico, criando as ferramentas que permitam a estes últimos terem uma outra capacidade na divulgação dos resultados do seu trabalho. Assim, num processo de duplo sentido, será estabelecida uma relação ativa em que, tanto o emissor como o recetor, adquirindo capacidades e voz própria, têm oportunidade de troca de posições, enriquecendo essa relação e, por consequência, a Arqueologia, tanto na vertente científica, como na sua divulgação e afirmação tendo como alvo um público mais alargado e interatuante.

novidades

CONIMBRIGA (2019) – N.º 58.
Dir. Raquel Vilaça. Coimbra:
Imprensa da Universidade
de Coimbra.

ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA
(2018) – N.º 15. Dir. Miguel Ángel
Tabales Rodríguez. Madrid: Editorial
CSIC. Em linha: <http://bit.ly/2KBP3Vf>.

ABELTERIVM - Revista online de Arqueologia
e História do Município de Alter do Chão
(2018) – N.º 4. Ed. Jorge António,
Luís Santos e Maria Cecília Rosalino.
Alter do Chão: Câmara Municipal de Alter
do Chão. Em linha: <http://bit.ly/2IFqLHF>.

UISPP JOURNAL (2019) – Vol. 2,
Special Issue 1. Ed. Marta Arzarello,
François Djindjian e Luiz Oosterbeek.
Ferrara: Union International des Sciences
Préhistoriques et Protohistoriques.
Em linha: <http://bit.ly/2RuAGCy>.

novidades

ABRAÇOS, Fátima (coord.) (2019) – *O Corpus dos Mosaicos Romanos do Conventus Bracaragvstanus*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa.

ALARCÃO, Adília (2018) – *Museu Nacional de Machado de Castro. De Paço a Museu: um edifício singular*. Coimbra: Universidade de Coimbra, Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património.

BARCELÓ CHICO, Isabel (2018) – *Mujeres de Roma. Heroísmo, intrigas y pasiones*. Valencia: Editorial Sargantana (col. *Personajes Ilustres*).

CARDOSO, João Luís (2018) – *O General Conde de S. Januário (1827-1901). Um português de excepção*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras (*Estudos Arqueológicos de Oeiras*, Número Especial).

Em linha: <http://bit.ly/2XH0CDu>.

COIMBRA, Raquel Ferreira e GOMES, Luís F. Coutinho (coord.) (2019) – *O Azeite e a Oliveira ao Longo do Tempo. O Museu do Azeite (Bobadela, Oliveira do Hospital)*. Viseu: Arqueohoje, Lda.

Em linha: <http://bit.ly/301t6mb>.

FERNANDES, Isabel Cristina F. e BRANCO, Maria João V. (coord.) (2019) – *Da Conquista de Lisboa à Conquista de Alcácer (1147-1217): definição e dinâmicas de um território de fronteira*. Lisboa: Edições Colibri.

GUÍA DE MUSEUS DO ALGARVE (2019) – Rede de Museus do Algarve. Em linha: <http://bit.ly/2Jb3X1v>.

GONÇALVES, Victor S.; SOUSA, Ana Catarina e SANTOS, Michelle (2018) – *A Necrópole de Grutas Artificiais do Casal do Pardo*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela.

MORÁN HERNÁNDEZ, María Elena (2018) – *El Asentamiento Prehistórico de Alcalar (Portimão, Portugal)*. Lisboa: UNIARQ (*Estudos & Memórias*, 12).

RAMOS, Paulo Oliveira (2019) – *A Princesinha Branca e Esbelta e o Dragão Negro e Redondo ou a Torre de Belém vs a Fábrica de Gás: um longo combate pelo património*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses (*Monografias*, 6).

SABROSA, Armando J. G. (2019) – *De Macau a Lisboa. Na rota das porcelanas Ming*. Macau: Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa Especial de Macau / Universidade Nova de Lisboa, CEH-CHAM.

VALERA, António Carlos (ed.) (2019) – *Fragmentation and depositions in Pre and Proto-Historic Portugal*. Lisboa: Núcleo de Investigação Arqueológica / ERA Arqueologia S.A. Em linha: <http://bit.ly/2XB0i6d>.

VALERA, António Carlos et al. (2019) – *O Tholos de Cardim 6, Porto Torrão, Ferreira do Alentejo (Beja)*. Lisboa: Núcleo de Investigação Arqueológica / ERA Arqueologia S.A. (*ERA Monográfica*, 3). Em linha: <http://bit.ly/2XB0i6d>.

ANDRADE, Amélia Aguiar et al. (coord.) (2019) – *Pão, Carne e Água: memórias de Lisboa medieval*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa / Instituto de Estudos Medievais (catálogo).

novidades

ESTUDOS DO QUATERNÁRIO (2018) – N.º 19. Ed. Sérgio Monteiro Rodrigues e António Alberto Gomes. Braga: Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário. Em linha: <http://bit.ly/2LA7wRR>.

MIDAS - Museus e Estudos Interdisciplinares (2019) – N.º 10. Dir. Alice Semedo *et al.* Évora: Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS). Em linha: <http://bit.ly/2YkWnaN>.

MUSA - museus, arqueologia & outros patrimónios (2019) – N.º 5, “Arqueologia Urbana e História Local: actas do Encontro de Homenagem a Almeida Carvalho”. Ed. Joaquina Soares. Setúbal: Associação de Municípios da Região de Setúbal / Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal / Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal.

TRABALHOS DE ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA (2019) – N.º 59. Dir. Vítor Oliveira Jorge. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Em linha: <http://bit.ly/2YhRxeE>.

AKRA BARBARION - Sesimbra, cultura e património (2019) – N.º 3. Sesimbra: Câmara Municipal de Sesimbra.

SCIENTIA ANTIQUITATIS (2019) – Vol. 3, N.º 1. Ed. Leonor Rocha, Gertrudes Branco e Ivo Santos. Évora: Universidade de Évora. Em linha: <http://bit.ly/2FyogH>.

REVISTA DigiAR (2019) – Extra-Número 1 - “Olhares sobre Castelo Velho de Freixo de Numão: revisitar um recinto pré-histórico do Alto Douro português”. Coord. Susana Soares Lopes. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Em linha: <http://bit.ly/2Jfyrk2D>.

RAPOSO, Eduardo M. (2019) – *Uma Vida com História: Cláudio Torres*. Porto: Edições Afrontamento.

Sinopse

Um livro assente em entrevistas concedidas por Cláudio Torres ao autor, onde se relatam peripécias da juventude, a sua prisão por actividades subversivas, a recusa em ir para a guerra colonial e a sequestrada fuga de Portugal, o exílio em Marrocos e na Roménia, o regresso ao nosso país após o 25 de Abril de 1974, a experiência como professor na

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a sua descoberta de um espaço único – Mértola – onde abundam os vestígios de séculos passados, que ajudou a redescobrir nas últimas quatro décadas.

Para além da história pessoal do biografado, o livro inclui valiosos testemunhos, desde o prefácio assinado por António Borges Coelho, até aos depoimentos de diversas personalidades que põem em destaque aspectos importantes da obra do arqueólogo e do cidadão.

Em complemento, uma completa Cronologia Biográfica e uma detalhada Bibliografia, ambas realizadas com a colaboração do Campo Arqueológico de Mértola, e parte do processo da PIDE DGS referente a Cláudio Torres depositado no Arquivo Nacional Torre do Tombo.

Colóquio Irisalva Moita

vida e obra

Lídia Fernandes [Coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC].

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Inserido no mês de aniversário do nascimento de Irisalva Moita (Angola, 21 de maio de 1924), o colóquio dedicado à vida e obra desta investigadora teve lugar nos dias 9 e 10 de maio. Pretendeu-se, com esta iniciativa, homenagear uma figura ímpar da cultura portuguesa e, em particular, dos estudos olisiponenses, cuja intensa atividade científica e vasta obra abrangeram áreas tão diversas quanto a arqueologia, a história e a museografia, mas também temas como o culto antoniano, São Vicente, a azulejaria, a obra de Rafael Bordalo Pinheiro, a cerâmica romana, entre muitos outros.

Irisalva Moita foi diretora dos Museus Municipais de Lisboa durante diversos anos, tendo um papel ativo na proteção do património da cidade, através de múltiplas intervenções arqueológicas realizadas em plena cidade histórica, intervenções essas que hoje designamos por “arqueologia urbana”, da qual foi pioneira. Os esforços desenvolvidos

na salvaguarda do património histórico e no desenvolvimento ativo do Museu de Cidade (atual Museu de Lisboa) e do seu importante acervo, assim como na constituição de outros espaços museográficos, demonstram bem o pensamento desta investigadora que aliou na sua prática, também de forma precursora, a arqueologia, a investigação e a museologia.

Figura indissociável dos estudos sobre a história da cidade, Irisalva Moita, investigadora rigorosa e incansável, produziu, ao longo da sua longa e diversificada carreira, várias contribuições científicas, ainda que menos divulgadas, como o caso dos estudos que realizou sobre a cultura castreja ou sobre as civilizações africanas.

Da sua vasta obra contam-se 186 títulos, os quais se iniciam em 1948 e prolongam até 2009. O primeiro teve o título “Os Intuítos do Infante” (publicado na *Mensagem Angolana*, Número único. Lisboa: edição da Casa dos Estudantes do Império - Secção Angola, outubro 1948, pp. 2 e 15), e o último, dedicado a uma “Perspectiva Crítica à

tão de Equipamentos e de Animação Cultural (EGEAC - Câmara Municipal de Lisboa). Irisalva entendia que o Museu da Cidade agregaria diversos núcleos onde se refletiam vários aspetos da cidade, abordando temáticas específicas, como o caso do Museu Antoniano, hoje Museu de Lisboa - Santo António, ou do Museu Bordalo Pinheiro.

Era igualmente seu propósito a criação de um museu na Casa dos Bicos, para o qual elaborou, na década de 1960, o “Ante-projecto para o Museu Luso-Oriental”, destinado a integrar a Casa de Goa, que aí seria instalada de acordo com a ideia da edilidade, na figura do então Presidente António Vitorino França Borges. Teríamos de esperar até 2014 para, finalmente, vermos aberto o atual núcleo arqueológico, constituindo este mais um núcleo do Museu de Lisboa. Ainda que não dedicado à Arte Indo-Europeia, este núcleo museográfico constitui um relevante centro interpretativo do local e da

ocupação romana do mesmo, especialmente no que diz respeito às muralhas da cidade daquela época e de períodos posteriores, e na primordial relação que o espaço estabelece com o rio.

Apesar de o Museu do Teatro Romano, criado em 2001 e reaberto em 2015 – após obras de remodelação, desta vez com a designação de Museu de Lisboa - Teatro Romano –, não ter constituído um projeto seu, decerto que esteve subjacente na sua mente a criação de um museu monográfico dedicado ao monumento, assim como a musealização das suas estruturas arqueológicas.

Também em relação ao criptopórtico da Rua da Prata, sublinhamos que é da sua autoria a primeira ideia de criar um novo acesso ao interior

FIG. 1

FIG. 2 – Irisalva Moita. Fotografia cedida por Mila Simões de Abreu.

Situação Actual dos Monumentos Barrocos em Portugal” (publicado no *Boletim Cultural*, série IV, N.º 95, 1.º tomo, Lisboa: Junta Distrital de Lisboa e Assembleia Distrital de Lisboa, 2009, pp. 63-80), demonstram bem o vasto leque temático do seu labor estudioso.

Irisalva Moita foi, em muitos aspetos, uma verdadeira precursora. O entendimento que tinha sobre o que deveria ser o Museu da Cidade mostra, de forma evidente, que o modelo por ela então concetualmente pensado permanece atual, tendo sido o seguido aquando da nova reformulação do museu, em 2015, e quando a respetiva gestão deste museu, assim como dos restantes museus municipais, foi transferida para a Empresa de Ges-

do monumento, que não aquele que ainda permanece – em pleno tabuleiro viário –, preconizando uma passagem em rampa desde a Rua dos Correiros.

Irisalva foi pioneira também em relação à divulgação e à consciência de que a fruição do passado da cidade deveria ser transmitida e divulgada à sociedade. Foi da sua responsabilidade a primeira mostra arqueológica na estação do metropolitano no Rossio onde, em grandes vitrinas, se expuseram peças exumadas durante o acompanhamento arqueológico que, de forma tão penosa, realizou na Praça da Figueira, em 1964.

Os esforços que desenvolveu visando a proteção do património azulejar da cidade constituíram, igualmente, um mecanismo precursor que deu frutos, conseguindo a elaboração de dois despachos, por parte da edilidade, que visavam a proibição da demolição de fachadas sem que estivesse salvaguardada a recolha, embora parcelar, a não ser em raras exceções, do revestimento que possuíam. Foi com esta investigadora que foi criado o Serviço de Azulejaria da Câmara Municipal de Lisboa, em 1981, na dependência do Museu da Cidade, que ainda hoje se mantém (sendo um serviço que pertence ao atual Museu de Lisboa que igualmente transitou para a gestão da EGEAC).

O colóquio que se realizou nos dias 9 e 10 de maio foi levado a cabo pelo Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC e pela Sociedade de Geografia de Lisboa, sendo que o primeiro dia de trabalhos decorreu na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa, e as apresentações do dia 10 no Auditório Adriano Moreira da Sociedade de Geografia de Lisboa.

Pretendeu-se com este colóquio, não apenas uma reflexão sobre a herança científica desta investigadora, mas, simultaneamente, lembrá-la enquanto mulher que percorreu a sua vida num percurso muito singular.

O colóquio contou com um conjunto de palestras proferidas por quem com ela trabalhou de forma mais próxima. O objetivo foi o de fornecer uma perspetiva mais humana e pessoal sobre Irisalva Moita. Foi o caso de Paulo Pereira, aquele que foi seu diretor depois da reestruturação que os serviços camarários sofreram em 1990. A apresentação feita por este historiador da arte, com o título “Irisalva Moita: um nome”, representou uma aliciente abertura do colóquio. Partindo das ori-

FIG. 3 – Abertura do Colóquio no dia 9 de maio, na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho. Da esquerda para a direita, Joana Sousa Monteiro (Diretora do ML / EGEAC), a Sr.ª Vereadora da Cultura da CML, Catarina Vaz Pinto, João Senna-Martínez, em representação da SGL, e Lídia Fernandes (ML-TR).

FOTOS: José Avelar, Museu de Lisboa.

gens de Irisalva Moita e finalizando com a sua convivência no Palácio Pimenta – o mesmo local que Irisalva Moita chefiou durante 20 anos –, Paulo Pereira apresentou num discurso, ao mesmo tempo concetual e divertido, um percurso de vida que a certo momento os uniu, bastante mais em termos de convivência pessoal, do que meramente numa relação exclusivamente regida por hierarquias profissionais. Também José Meco, que trabalhou com Irisalva Moita durante um longo período, falou de um dos temas que uniram estes dois investigadores e amigos: o azulejo, tendo os esforços de Irisalva Moita culminado, como já mencionado, na criação do Serviço de Azulejaria.

FIGS. 4 E 5 – Em cima, aspeto dos trabalhos no dia 9 de maio, com a apresentação de Paulo Pereira.

Mais abaixo, aspeto dos trabalhos que tiveram lugar no dia 10 de maio, na Sociedade de Geografia de Lisboa. Na imagem a palestra proferida por João Senna-Martínez e Ana Cristina Martins, com o título *Irisalva Moita e o Megalitismo da Beira Alta: algumas reflexões, volvido meio século.*

Gostaríamos de sublinhar o facto de a “grande” família daquela investigadora ter igualmente participado ativamente neste colóquio. Bastará recordar que Irisalva Moita teve onze irmãos, sendo, por essa razão, uma família muito grande e que teve grande impacto na sua vida. Com efeito, para além de muitos familiares terem estado presentes ao longo dos trabalhos, dois deles participaram numa das “mesas redondas”, dando um contributo pessoal e familiar, como foi o caso de Marília Moita Teixeira de Sousa e de Maria Adriana Nóbrega Simões. Nesta conversa informal, deu igualmente o seu contributo Mila Simões de Abreu, uma vez que sua mãe havia sido uma das grandes amigas de Irisalva durante os tempos de estudante.

Teve lugar, após a abertura institucional dos trabalhos, realizada pela Sr.^a Vereadora da Cultura, Dr.^a Catarina Vaz Pinto, e pela Diretora do Museu de Lisboa, Joana Sousa Monteiro, a apresentação de alguns excertos de um documentário realizado em 2004 pela Videoteca de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa), com guião pensado por José Sarmento de Matos e Pedro Bebiano Braga, intitulado “Depoimentos - Lisboa século XX”.

O colóquio incluiu, em ambos os dias, painéis de comunicações abertas em regime de “chamada de artigos” à comunidade científica, que versassem sobre a obra, temáticas e locais de estudo abordados por Irisalva Moita. O cômputo final correspondeu à apresentação de 15 comunicações com temas muito variados.

A abrir os vários painéis foram apresentadas quatro comunicações que se debruçaram sobre o contributo de Irisalva Moita nos Museus Municipais. Deste modo, as apresentações realizadas por Joana Sousa Monteiro (Diretora do Museu de Lisboa), sobre o Museu de Lisboa, antigo Museu da Cidade, a dedicada ao teatro romano de Lisboa, realizada pela signatária e atual Coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano, a palestra proferida pelo Coordenador do Museu de Lisboa - Santo António, Pedro Teotónio Pereira, e dedicada àquele museu, ou ainda a realizada por Pedro Bebiano Braga, investigador do Museu Bordalo Pinheiro, um dos museus também acarinhados por Irisalva Moita, constituíram palestras que se distribuíram ao longo dos dois dias de trabalho.

As comunicações apresentadas no colóquio serão objeto de publicação em *Livro de Atas* (com ISBN associado), com edição prevista para 2020 e que ficará sob a responsabilidade do Museu de Lisboa - Teatro Romano.

Foto: José Avelar, Museu de Lisboa.

FIG. 6 – Mesa Redonda no dia 9 de maio, com a participação dos familiares Matilde Moita Teixeira de Sousa e Maria Adriana Nóbrega Simões, assim como a amiga Mila Simões de Abreu. Esta conversa teve a moderação de Paulo Almeida Fernandes.

Para além do colóquio que se realizou nos dias 9 e 10 de maio, o Museu de Lisboa levou a cabo outras iniciativas que pretenderam homenagear Irisalva e o seu legado.

Deste modo, no dia 9 de maio, foi apresentada no Museu de Lisboa - Palácio Pimenta a fotobiografia da autoria de Margarida Almeida Bastos e Rita Fragoso de Almeida (investigadoras do Museu de Lisboa) com o título *Irisalva Moita: um percurso fotobiográfico*. Foi neste museu – antigo Museu da Cidade, hoje com a designação de Museu de Lisboa - Palácio Pimenta –, que a sua vocação de museóloga foi mais efetiva, devendo-se a ela a sua criação, tendo aberto portas pela primeira vez em 1979, enquanto museu dedicado à cidade. Antes desta data, a exposição temporária dedicada a São Vicente que aí teve lugar, concretamente em 1973, abriu caminho à ocupação museográfica do espaço, assim como a trabalhos de restauro de outras partes do edifício que conduziram, embora faseadamente (entre 1979 e 1985), à implementação integral do programa expositivo dedicado à cidade de Lisboa e pensado, na íntegra, por Irisalva Moita.

Foi no Museu da Cidade, ou seja, no Palácio Pimenta, que Irisalva Moita desempenhou a sua função de Conservadora-Chefe dos Museus Municipais de Lisboa e onde permaneceu em funções até 1994.

Nesta homenagem que o Museu de Lisboa dedicou a esta investigadora, foi igualmente elaborado um mapa / roteiro com o título *As Lisboa de Irisalva*. Assim, no dia 11, às 11h, teve lugar no Museu de Lisboa - Teatro Romano a apresentação deste mapa (FIG. 6), à qual se seguiu um percurso na área envolvente do museu que procurou relatar as etapas da descoberta do monumento romano e o cronograma da escavação do mesmo por parte de Irisalva Moita, a qual decorreu entre os anos 1966 e 1971.

Este mapa / roteiro pretendeu ser um documento informativo, mas igualmente divertido, que tem na capa a própria figura de Irisalva, imaginada com uma capa preta e um vestido com um padrão típico da própria Câmara Municipal de Lisboa. Foi uma singela referência e homenagem ao proverbial bom gosto desta mulher, conhecida pela sua beleza e pelos belos vestidos que usava. Este roteiro acompanhou todos os que participaram num percurso que terminou no interior do museu, com a visualização de um filme realizado em 1965 pela Videoteca da Câmara Municipal de Lisboa, que constitui o mais antigo documento

FIG. 7 – O Mapa / Roteiro *As Lisboa de Irisalva*. Design de Cathrin Loerke e conteúdos do Museu de Lisboa - Teatro Romano.

fílmico de uma escavação arqueológica em Lisboa. Tratou-se de um pequeno filme realizado na escavação do teatro romano de Lisboa, em 1966, onde se observa o edifício que se sobrepunha ao teatro romano já demolido e em fase de escavação do seu interior. Vários homens vão escavando o espaço e vê-se, por breves segundos, Irisalva Moita, de mãos nos bolsos de uma gabardina escura, observando atentamente tudo o que estava a ser feito.

Uma frase de Irisalva Moita resume plenamente a sua vida e a sua obra:

*Não escolhi a vida que tive.
Gostei de todas as que vivi.* 🐦

Foto: José Avelar, Museu de Lisboa.

FIG. 8 – Visita ao sítio arqueológico do teatro romano integrada no percurso realizado no dia 11 de maio, por ocasião da apresentação do Mapa / Roteiro *As Lisboas de Irisalva*.

Programa

DIA 9. PAÇOS DO CONCELHO

- 9.30h – Abertura dos trabalhos
Apresentação da Sr.^a Vereadora da Cultura da CML, Catarina Vaz Pinto; Apresentação da Diretora do Museu de Lisboa / EGEAC, Joana Sousa Monteiro
- 10.00h-10.30h – Documentário *Entrevista a Irisalva Moita* (Videoteca Municipal de Lisboa)
- 10.30h-11.00h – Paulo Pereira, *Irisalva Moita: um nome*
- 11.00h-11.25h – Joana Sousa Monteiro, *Na esteira de Irisalva Moita: uma nova vida para o Museu da Cidade e sua transformação em Museu de Lisboa*
- 11.45h-12.10h – Lídia Fernandes, *Irisalva Moita e o projeto de intervenção do teatro romano de Lisboa*
- 12.10h-12.30h – José Meco, *Irisalva Moita e o Azulejo português*
- 12.30h-13.15h – Mesa redonda: *A Propósito do Depoimento de Mila Simões de Abreu “Irisalva Moita - recordações privadas”*, conversa e intervenção de Marília Moita Teixeira de Sousa, Maria Adriana Nóbrega Simões e outros familiares de Irisalva Moita. Moderação de Paulo Almeida Fernandes.
- 15.00h-15.25h – Pedro Teotónio Pereira, *Irisalva Moita e a Lisboa de Santo António*
- 15.25h-15.45h - Ana Paula Assunção, *Os Saloios. Irisalva Moita, uma impar investigadora do povo de Lisboa*
- 15.45h-16.05h – André Bargão; Sara Ferreira; Rodrigo Banha da Silva e André Teixeira,

- Memórias de duas intervenções: o remanescente do Hospital Real de Todos-os-Santos em 1960-1961 e 1999-2001*
- 16.25h-16.50h – Carlos Fabião, *Irisalva Moita (1924-2009): um percurso singular na Arqueologia portuguesa*
- 16.50h-17.10h - Maria Helena Barreiros, *Da panorâmica de Leiden à Academia de Belas-Artes: a propósito dos estudos de iconografia de Lisboa na obra de Irisalva Moita*
- 17.10h-17.30h – Félix Teichner e Ana Gonçalves, *Évora Quinhentista: a Imagem e a Vida da Cidade*

DIA 10 – SOCIEDADE DE GEOGRAFIA

- 10.30h – Abertura dos trabalhos com o Sr. Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Catedrático Luís Aires-Barros
- 10.45h-11.15h - Ana Cristina Martins e João Carlos Senna-Martinez, *Irisalva Moita e o Megalitismo da Beira Alta: algumas reflexões, volvido meio século*
- 11.15h-11.35h - Leonor Rocha, *Irisalva Moita e o megalitismo alentejano (1952-1953)*
- 11.35h-11.55h – Carlos Didelet Vasques; Eva Leitão e Guilherme Cardoso, *Irisalva Moita e a “Estação Pré-Histórica de Vila Pouca”*
- 12.15h-12.40h - Paulo Fernandes, *A Legenda de São Vicente: antes e depois de Irisalva Moita*
- 12.40h-13.00h – Augusto Moutinho Borges e

- Adelaide Nabais, *Casas de Memória por Lisboa: Onde Nasceram, Viveram ou Falceram - Personalidades que Identificam a Cidade*
- 13.00h-13.20h – Cristina Ramos e Horta, *Irisalva, uma inesquecível personagem*

- 15.30h-15.55h – Pedro Bebiano Braga, *Rafael Bordalo Pinheiro e o Mobiliário Expositor*
- 15.55h-16.15h – Carlos Fabião, *Irisalva Moita: pioneira da Arqueologia Urbana de Lisboa*
- 16.15h-16.35h – Ana Cristina Leite, *Irisalva Moita e a construção do Museu da Cidade de Lisboa*
- 16.35h-17.30h – Mesa Redonda: *A Propósito do Depoimento de Cristina Ramos e Horta “Irisalva, uma inesquecível personagem”*, conversa com Salette Salvado, Raquel Florentino e Ana Cristina Leite. Moderação de Assunção Júdice

Comissão Científica: Joana Sousa Monteiro (ML / EGEAC); Lídia Fernandes (ML-TR / EGEAC); Paulo Almeida Fernandes (ML-Pp / EGEAC); Pedro Teotónio Pereira (ML-SA / EGEAC); Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCI-UÉ-FCSHUNL / SGL); João Senna-Martinez (UL-FL-UNIARQ / SGL); José Meco (UL-FL / ARTIS); Carlos Fabião (FLUL); António Carvalho (MNA / DGPC); José Morais Arnaud (AAP).

Comissão Organizadora: Lídia Fernandes (ML-TR / EGEAC); Paulo Almeida Fernandes (ML-Pp / EGEAC); Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCI-UÉ-FCSHUNL / SGL); João Senna-Martinez (UL-FL-UNIARQ / SGL); Carolina Grilo (ML-TR / EGEAC); Rita Fragoço de Almeida (ML-Pp / EGEAC); Margarida Almeida Bastos (ML-Pp / EGEAC).

A Salvaguarda Arqueológica em Portugal

Leonor Rocha ¹, Cidália Duarte ² e Gertrudes Branco ³

¹ Universidade de Évora / ECS.CEAACP/FCT/UALG [(UID/ARQ/0281/2019); *lrocha@uevora.pt*].

² Direção Regional Cultura do Norte (*cidalia2010@gmail.com*).

³ Direção Regional Cultura do Centro / CHAIA/UE [2019] – Ref.ª UID/EAT/00112/2013-FCT (*gertrudes.branco@gmail.com*).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu em Évora, nos dias 2 e 3 de maio de 2019, o IV Congresso de Arqueologia de Transição, numa edição dedicada à Salvaguarda Arqueológica, tema sempre atual na Arqueologia portuguesa. Esta edição contou com a participação de cerca de uma centena de pessoas, entre congressistas e assistentes.

Numa organização apoiada pelos centros CEAACP (Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências da Universidade do Alentejo) e CHAIA (Centro de História da Arte e Investigação Artística, Universidade de Évora) e Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, este congresso contou ainda com o apoio de diversas autarquias (Mora, Monforte, Mafra, Amadora, Tavira, Vila Real de Santo António, Loulé, Santa Maria da Feira), entre outras entidades, como o Laboratório Beta Analytic.

Nesta iniciativa participaram diversos especialistas portugueses e estrangeiros, que abordaram várias temáticas relacionadas com a salvaguarda arqueológica, entre as quais:

1. Gestão do património arqueológico. Na Sessão, foram apresentadas comunicações relacionadas com a problemática inerente à gestão pública do património arqueológico. Desde logo, relevamos as questões relacionadas com o desenvolvimento dos estudos de impacto ambiental, derivados da execução de empreendimentos públi-

cos e privados, a pertinência da existência de Cartas de Risco, e a urgência da implementação de projetos de modernização dos sistemas de informação geográfica conducentes à salvaguarda dos sítios arqueológicos;

2. Salvaguarda em ambiente urbano. A Sessão contou com contributos de diversos investigadores sobre as especificidades da salvaguarda ar-

queológica em ambiente urbano. Destacaram-se as questões relacionadas com as condições de trabalho, a urgência dos prazos e a própria especificidade dos contextos arqueológicos, palimpsestos de ocupações que se sucedem, muitas vezes de forma confusa e revolvida, espelhando as dinâmicas existentes ao longo dos séculos que permitiram a construção das cidades como hoje as conhecemos;

3. Salvaguarda em ambiente rural.

Numa Sessão muito direcionada para os problemas atuais, derivados dos grandes empreendimentos em curso, sobretudo na região sul (Alentejo), foram apresentados casos de estudo mas, também, situações de destruição efetiva de património arqueológico, consideradas inevitáveis perante a intensificação da antropização dos espaços rurais;

4. Salvaguarda de espólios arqueológicos e osteológicos.

Se nos fosse pedido para eleger o tema central da Arqueologia Portuguesa, neste ano de 2019, este seria sem dúvida

FIG. 1

FIGS. 2 E 3 – Em cima, sessão de abertura do Congresso, com o Diretor da Escola de Ciências Sociais.

À esquerda, conferência da Dr.ª Paula Morgado (C. M. de Monforte), relativa à salvaguarda arqueológica realizada no concelho de Monforte.

Recomendações para a Salvaguarda Patrimonial / Arqueológica

PREVENÇÃO E NÃO REAÇÃO

1. Articulação efetiva entre os diferentes agentes do Estado, para todo o território / / regiões, nomeadamente entre o Ministério da Cultura, Ministério da Agricultura e Autoridade Florestal Nacional, Autarquias, no que respeita à avaliação de impactes patrimoniais dos projetos de intervenção no território, nomeadamente a nível dos projetos Florestais e Agrícolas, onde não se exige a emissão de pareceres com condicionantes a nível do património;
2. No caso das AIA (Avaliações de Impacto Ambiental) que dependem da tutela das Comissões de Coordenação do Desenvolvimento Regional, a tutela da Cultura deve sempre integrar a Comissão de Avaliação;
3. Maior investimento na Educação Patrimonial em todos os níveis de Ensino. Articulação entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação e Ensino Superior;
4. Formação Patrimonial para todos os agentes que, de alguma forma, têm atuação nesta área, nomeadamente GNR, Associações, Técnicos de autarquias, etc.;
5. Obrigatoriedade de inserção de todos os sítios arqueológicos / monumentos (e não apenas os classificados) nas Plantas de Ordenamento dos vários tipos de Planos de Ordenamento existentes (Direção Geral do Território); essa inserção deve ser poligonal, representando a área mais vasta conhecida para o local patrimonial;
6. Criação de Guia de Boas Práticas para a boa execução do Acompanhamento Arqueológico, consagrado legalmente apenas em 2014 (DL 164/2014), e hoje atualmente o tipo dominante de intervenção arqueológica, segundo dados obtidos no Sistema de Informação da Arqueologia Nacional *Endovélico*;
7. Reativação do apoio do Ministério da Cultura aos projetos de investigação, nomeadamente os não integrados em Projetos de Investigação académicos, financiados por outras fontes;
8. Aumento de recursos humanos afetos à salvaguarda do património;
9. Reforço da rede de Reservas de Espólios Arqueológicos, existente a nível nacional, em articulação com o poder regional, local e universidades, com atualização da informação para a investigação e partilha de informação digital em rede (possibilidade de projeto de modernização Administrativa nessa área);
10. Implementação de uma taxa sobre todos os empreendimentos (públicos e privados) com impacto no subsolo, de forma a constituir um “fundo patrimonial de apoio à salvaguarda arqueológica”.

a nossa escolha. Apesar da temática deste Congresso, e especificamente desta Sessão, ter sido decidida numa fase em que o debate público sobre o descarte de espólio arqueológico não era conhecido, este acabou por se tornar um dos temas centrais deste congresso. Neste sentido, foram apresentadas comunicações sobre a questão e/ou gestão dos espólios (arqueológicos e osteológicos) em termos práticos e conceptuais.

De realçar que, para além de investigadores e arqueólogos (a título individual ou representantes de empresas), estiveram presentes técnicos superiores de autarquias, de várias das Direções Regionais de Cultura (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Açores), assim como da Direção Geral do Património Cultural.

No Congresso foi elaborado um documento com algumas Recomendações, que foi remetido para o Gabinete da Sr.^a Ministra da Cultura, Doutora Graça Fonseca, e que aqui reproduzimos (ver caixa).

FIG. 4 – Conferência das Dr.^{as} Filipa Neto, Sofia Pereira e Isabel Inácio (DGPC), com apresentação do projeto STORM.

FIG. 5 – Sessão de posters.

la Universidad Complutense de Madrid acoge un Encuentro Europeo sobre Epigrafía Edilicia

Silvia Gómez Jiménez¹ y Sonia Madrid Medrano¹

¹ Universidad Complutense de Madrid (sigome02@ucm.es; smadrid@ucm.es).

FIG. 1

Los días 8, 9 y 10 de abril, las facultades de Filología y Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid acogieron el I *Workshop* de Epigrafía. Bajo el título de “Los muros parlantes: inscripciones edilicias de la península ibérica y el Mediterráneo” se reunieron grandes especialistas y jóvenes investigadores en epigrafía – filólogos e historiadores –. Esta iniciativa partió de un grupo de jóvenes investigadores del Archivo Epigráfico de Hispania: Silvia Gómez, Sara López, David Sevillano y Sonia Madrid. Este Archivo, ubicado en la facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense y dirigido por la Catedrática de Filología Latina, Isabel Velázquez Soriano, es un punto de referencia internacional para aquellos epigrafistas que trabajan con inscripciones de la Antigüedad y la Edad Media del territorio de la Hispania romana y visigoda. Este *Workshop*, además, estuvo avalado por un Comité Científico de primer orden, formado por profesores de una amplísima trayectoria en el campo epigráfico: Carmen Barceló, María Felisa del Barrio, María Luisa del Barrio, Marisa Bueno, Estela García, Paloma Guijarro, María del Rosario Hernando, Eugenio Luján, Fátima Martín Escudero, Javier de Santiago e Isabel Velázquez. Por último, el apoyo del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense, de la Sociedad de Estudios Latinos (SELat) y de la Asociación Ganimedes coadyuvaron a que este encuentro resultara un éxito académico.

El *Workshop* se configuró en torno a cinco grandes bloques temáticos: 1) el valor de la epigrafía como elemento de datación edilicia, 2) los epígrafes y la funcionalidad del edificio, 3) la importancia de las inscripciones como elementos de comunicación medieval, 4) la relación entre la inscripción y los elementos gráficos existentes en el edificio, y 5) epigrafía y ritualización. Estos grandes temas se desarrollaron a través de cinco conferencias plenarias y veintiséis comunicaciones

que, a su vez, se dividieron en periodos históricos.

La inauguración del *Workshop* corrió a cargo de la directora del Archivo Epigráfico, la Dra. Isabel Velázquez, el vicerrector de Investigación de la Universidad Complutense, el Dr. Ignacio Liza-soain, y la vicedecana de Investigación de la Facultad de Filología, la Dra. Ana Jiménez San Cristóbal. Las tres autoridades se encargaron de poner en valor la labor del Archivo Epigráfico en el ámbito científico, resaltando la ayuda que presta a los epigrafistas a través de sus bases de datos y biblioteca, por una parte, y de la publicación periódica *Hispania Epigraphica*, por otra. A continuación, la profesora M^a Paz de Hoz, de la Universidad de Salamanca, fue la encargada de impartir la primera conferencia plenaria de estas jornadas, trasladándonos a la Priene helénica. A continuación, los jóvenes investigadores Borja Martín (Universidad de Barcelona) y Sara C. Henriques (Centro de Arqueología de la Universidad de Lisboa - UNIARQ) se encargaron de

situarnos en el mundo romano a través de documentos epigráficos edilicios de Italia e Hispania. El profesor Juan Manuel Abascal (Universidad de Alicante), por su parte, impartió una conferencia plenaria sobre la auto-representación, la necesidad y la estética en la epigrafía edilicia de Hispania. Por últimos, los investigadores Mattia Vitelli (Universidad de Bolonia) y Noelia Cases (Universidad de Alicante) cerraron el periodo romano presentando sus trabajos sobre las restauraciones con dedicatoria imperial en el tardo Imperio, y sobre las *litterae aureae* de culto imperial en las provincias mediterráneas del Imperio, respectivamente.

FIG. 2 – En la imagen, M^a R. Hernando Sobrino (subdirectora del Archivo Epigráfico de Hispania y profesora titular de Historia Antigua), S. Calvo Pinilla (vicedecana de Investigación de la Facultad de Geografía e Historia) y S. Gómez Jiménez (miembro del Comité Organizador del *Workshop*).

En la zona de Andalucía, debido a la larga conquista árabe, son muchas las muestras que quedan de este tipo de epigrafía, motivo por el que quisimos contar con la presencia de la Dra. Carmen Barceló, de la Universidad de Valencia, especialista en la materia, quien expuso los conceptos básicos sobre la epigrafía árabe edilicia. Parece ser que la epigrafía árabe es una disciplina poco estudiada entre los jóvenes investigadores, pero su interés y sus campos de estudio son amplísimos, como pudimos ver a través de esta ponencia. La Dra. Barceló nos hizo entender los factores principales que atañen a este tipo de inscripciones, con las fórmulas características y las diferencias que existen entre edilicia civil y religiosa, siendo esta última la más numerosa por motivos obvios. Por otra parte, casi la mitad de las comunicaciones que fueron aceptadas por el Comité Científico para este *Workshop*, concretamente 12 de un total de 26, versaban sobre epigrafía latina medieval o renacentista. El Archivo Epigráfico de Hispania siempre se ha interesado por las inscripciones de esta época, tanto es así que incluso hemos desarrollado una base de datos de crecimiento exponencial, denominada *Archivo Epigráfico de Hispania Tardoantigua y Medieval* (por sus siglas AEHTAM), donde se recogen, actualmente, más de 4200 inscripciones datadas entre el siglo V hasta el año 1501 y ubicadas en la zona de Hispania. Dentro de esta temática, contamos con la presencia de grandes especialistas, destacando aquí las ponencias plenarias que corrieron a cargo del Dr. Javier de Santiago, de la Universidad Complutense de Madrid, para la epigrafía medieval, y del Dr. Xavier Espluga, de la Universidad de Barcelona, para la epigrafía renacentista. El resto de comunicantes que se insertaban en esta cronología trataron temas muy variados partiendo del análisis de inscripciones edilicias. Por ejemplo, entre otros, Sara López-Maroto trató la ciencia medieval a partir del análisis de mosaicos bizantinos, Elisabeth Menor nos habló de la liturgia analizando la epigrafía de la iglesia de San Román, o Álvaro Lorenzo expuso el estudio de los formularios en dos inscripciones de consagración y construcción de templos. Podemos decir así, que este *Workshop* ha servido para tener una visión transversal de la epigrafía, donde todos los temas que se pueden abordar en una inscripción se han desgajado desde el estudio de distintas disciplinas (historia, filología, musicología, astronomía, arqueología...).

FIG. 3 – Visita al Museo Arqueológico Nacional. Asistentes atendiendo a las magníficas explicaciones del Dr. Javier de Santiago.

Decidimos realizar este encuentro con el fin de que todos los participantes, tanto comunicantes como asistentes, se involucraran de forma activa y se diera un intercambio fructífero de impresiones, opiniones y conocimientos. Esta primera intención estuvo latente durante toda la celebración, pues en los debates programados tras cada una de las mesas se dio una alta participación, motivada, quizás, porque el tema del *Workshop* estaba muy delimitado (la epigrafía edilicia) y todos los participantes podían exponer datos o referencias, aunque no estudiaran inscripciones de la misma cronología. Siguiendo esta línea de motivación, decidimos añadir un par de actividades que sirvieran como referentes de estudio a los investigadores: en primer lugar, el martes 9 de abril, realizamos una visita a nuestra sede, el Archivo Epigráfico de Hispania, con el fin de que todos pudieran conocer los ficheros, donde se recoge información y bibliografía de unas 30.000 inscripciones, los bancos de datos desarrollados por el Archivo (AEHTAM y EPIARQ) y la publicación que llevamos a cabo como serie periódica, denominada *Hispania Epigraphica*; por otra parte, también se programó como actividad final una visita al Museo Arqueológico Nacional. Allí, pudimos realizar un completísimo paseo epigráfico a cargo del Dr. Javier de Santiago, en el que debatimos dónde estaban los límites materiales de la epigrafía a través de piezas como la Teja de Villafranca, analizamos las piezas de la antigüedad tardía, ubicadas en la sala 23 del museo, y examinamos las inscripciones pertenecientes a época medieval.

La sesión de la clausura corrió a cargo de la Vicedecana de Investigación y Doctorado de la Facultad de Geografía e Historia, Susana Calvo, y de la Subdirectora del Archivo Epigráfico de Hispania, M^a del Rosario Hernando. Ambas resaltaron el valor de este tipo de congresos y nos animaron a seguir realizando actividades de tal envergadura en la facultad.

En suma, debemos indicar que es muy difícil resaltar en una breve crónica todos los hitos y aportaciones que destacaron en este encuentro epigráfico.

Durante la celebración del mismo, se presentaron un total de 26 exposiciones, en las que intervinieron investigadores de España, Portugal, Italia e Inglaterra, cuyos resúmenes se pueden consultar en el *Supplementum* destinado a tal fin del *Boletín del Archivo Epigráfico*, y participaron cerca de medio centenar de asistentes.

Haber finalizado este *Workshop* con éxito y haber logrado un acercamiento para compartir conocimientos con profesionales de distintos puntos de la geografía europea sobre temas tan variados fue una satisfacción para todos.

Esperamos con ahínco poder realizar una segunda edición que sea tan exitosa como esta primera y agradecemos a todos los que lo hicieron posible. 𐀀

crónica del seminario internacional

Eternidades Compartidas**el mundo funerario a occidente de las Columnas de Melqart**M. Reyes López Jurado ¹ y Amada V. Tirado González ¹¹ Universidad de Sevilla (*mareloju@hotmail.com; atglez95@gmail.com*).

Los días 3 y 4 de diciembre de 2018 se organizó desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, el seminario *Eternidades compartidas: el mundo funerario a occidente de las Columnas de Melqart*. Los organizadores del evento fueron los profesores P. Albuquerque, F. J. García Fernández y A. Sáez Romero. Se trató la problemática de las identidades entre las diferentes comunidades de la Protohistoria en el sur de la Península Ibérica, que entre otras cosas ha llevado a plantearse diferentes aspectos transversales del mundo funerario que pueden trascender al mundo fenicio y tartésico, intentando dilucidar la identidad cultural, social o de género. El seminario se presentaba con un sugerente e innovador cartel que permitió a los asistentes realizar su propia interpretación de la identidad funeraria de una tumba a través del ajuar, intentando plantear un debate crítico sobre la cuestión mediante un recortable (diseñado por Blanca del Espino Hidalgo).

El seminario se distribuyó en dos jornadas, con tres sesiones, dos el primer día y una última el segundo. Las ponencias se dividían en dos grupos: unas de temática general, con 40 minutos de duración, y otras más específicas que contaban con un tiempo de 20 minutos. La primera jornada tuvo lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. La inauguración fue de la mano de José Luis Escacena Carrasco como director del Departamento de Prehistoria y Arqueología. Posteriormente, representando al comité organizador, F. J. García Fernández continuó con la presentación, para concluir Oliva Rodríguez en calidad de vicedecana de Investigación, Transferencia y Comunicación.

La jornada inaugural del día 3 de diciembre comenzó con la aportación de José Ángel Zamora López (CSIC) en torno a los textos ugaríticos en

tablillas del Bronce Final, en los que se nos presenta la visión de la muerte en esta sociedad a través de mitos cosmogónicos y heroicos. Así, esta literatura nos ilustra sobre los rituales funerarios que debieron desarrollar; también se presentaron ejemplos de epigrafía fenicia, destacando los casos de motivos funerarios y votivos (pero diferenciando ambas temáticas de una manera clara) y acabando con testimonios peninsulares de epigrafía fenicia, presentando entre otros un nuevo caso epigráfico excepcional localizado en Lisboa.

Después de esta presentación, Francisco Núñez (investigador independiente) proporcionó una visión general de los ajuares de las necrópolis del Mediterráneo oriental, planteando una propuesta de ritual sobre la base del registro arqueológico de las necrópolis excavadas datadas entre el Bronce Medio y la Edad del Hierro, con un ritual similar para ambos géneros y en todas las épocas. En particular se trató acerca del caso de las necrópolis del actual Líbano, donde el ponente trabaja con el equipo de M^a. E. Aubet, y en la cual se documentaron ajuares funerarios homogéneos, aunque matizando el sesgo de que los restos no representen todo el ritual funerario.

Siguiendo con la temática, la presentación de Antonio Sáez Romero (Universidad de Sevilla), M.^a Luisa de la Bandera Romero (Universidad de Sevilla), y Ricardo Belizón (ARQ-TECH), se centró en las necrópolis de tipología fenicia y púnica de la ciudad de Cádiz, proporcionando un exhaustivo análisis de la orfebrería aparecida en algunas de las tumbas, así como un repaso de las tipologías de los enterramientos, para poner en contexto estos ritos funerarios. Así, gracias a la colaboración interdisciplinar se ha llevado a cabo un detallado trabajo de recreación virtual que muestra cómo lucirían realmente las joyas encontradas entre el ajuar funerario de los enterramientos púnicos documentados en las sepul-

ETERNIDADES COMPARTIDAS:

EL MUNDO FUNERARIO A OCCIDENTE DE LAS COLUMNAS DE MELQART

<https://www.facebook.com/eternidadescompartidas/>
 eternidadescompartidas@gmail.com

FIG. 1 – Fragmentos del cartel del seminario, realizados por Blanca del Espino.

turas excavadas en 2013 en el solar de la antigua Subdelegación de Gobierno.

A continuación, Mariano Torres Ortiz (Universidad Complutense de Madrid) y Francisco Barrionuevo Contreras (museo de Jerez de la Frontera) presentaron los materiales de la necrópolis de Mesas de Asta, perteneciente a la II Edad del Hierro. Se localizan varias necrópolis en los

alrededores del asentamiento, siendo la zona turdetana, en la parte sur, donde se encontraron los materiales resultado de una prospección superficial. Se hallaron muchos elementos, entre ellos restos humanos contenidos en urnas turdetanas, así como grandes concentraciones de material fragmentado y disperso por la acción de los arados, además de tumbas romanas posteriores.

Para concluir con la sesión de la mañana, el profesor Diego Ruiz Mata (Universidad de Cádiz) volvió a incidir sobre el mundo funerario en la Bahía de Cádiz, planteando interesantes interrogantes sobre la interacción entre indígenas y fenicios a partir de la discusión de las evidencias funerarias, mediante un repaso por parte de los registros de Andalucía Occidental. De esta manera, mostró las necrópolis de túmulo como una representación de las estructuras sociales, en un espacio funerario reducido. Además, revisó los ejemplos de los enterramientos de la ciudad de Cádiz con formas y ajuares característicos, así como algunos comentarios acerca de los túmulos de la necrópolis de Las Cumbres, cercana a Doña Blanca, donde lleva trabajando desde los años ochenta del siglo pasado de forma ininterrumpida.

Abriendo la sesión de la tarde, José Luis Escacena Carrasco (Universidad de Sevilla) disertó sobre los conocimientos astronómicos de diferentes culturas para ilustrar el mundo espiritual de las sociedades protohistóricas. Este conocimiento podría haber comenzado a generarse desde el Paleolítico, por lo que se vio un repaso a través de diferentes épocas y lugares sobre este conocimiento que se ve reflejado en elementos materiales como la orientación de las tumbas orientalizantes, papiros egipcios, figuras orantes de varios periodos, ídolos y diferentes elementos que nos muestran representaciones de astros. Concluyó la ponencia con la imagen del ajuar de una tumba calcolítica, que se puede relacionar con el cielo y los astros, por tanto, representando la ascensión del difunto al más allá.

Uno de los enclaves más interesantes para definir las identidades funerarias es la necrópolis de La Angorrilla, presentada por Álvaro Fernández Flores, Eduardo Prados Pérez y Araceli Rodríguez Azogue (Arqueología y Gestión). En primer lugar, se introdujo la localización geográfica de este lugar y su relación con el poblado a la que pertenecería, actualmente bajo la población de Alcalá del Río, además de discutir las cronologías barajadas para el yacimiento. En la ponencia se analizaron objetos de adorno personal directamente relacionados con los individuos, como hebillas y fíbulas; y otros elementos que se vinculan con

ofrendas alimenticias, como restos de fauna y recipientes cerámicos, centrándose en los ajuares de adorno personal.

Otra de los lugares orientalizantes más importantes del Bajo Guadalquivir, la necrópolis de la Cruz del Negro, fue objeto de análisis por parte de Francisco José García Fernández (Universidad de Sevilla), Fernando Amores Carredano (Universidad de Sevilla) y Rocío Izquierdo de Montes (Universidad de Sevilla). Se desarrolló, primero, una contextualización geográfica e histórica de la necrópolis, además de describir los tipos de tumbas encontradas en las primeras excavaciones de los años ochenta y noventa del siglo XX. Se explicó el proceso de estudio que han seguido los materiales recogidos, cuyos datos se están volcando a una base de datos para catalogar toda la información de la necrópolis. El análisis de los materiales permitió estudiar conjuntos de ajuares de las fases más antiguas de la necrópolis, aún pendientes de publicación, muy singulares y con una cronología de finales del siglo VIII a.C. Para completar el estudio de la necrópolis de Cruz del Negro se va a actuar en varias líneas con respecto a la cronología, el paisaje, los rituales y prácticas funerarias y las identidades culturales y sociales de la población.

Continuando con Ana María Jiménez Flores (Universidad de Sevilla), presentó una panorámica sobre las necrópolis de los Alcores. Se hizo un recorrido por la larga historiografía de este conjunto. Además, a través del registro material hallado en los enterramientos, se puede llegar a conocer el pensamiento funerario de la sociedad, en decir, como las representaciones que se pueden ver en los objetos de los ajuares nos hablan de una cosmología, con aportes del mundo oriental. Nos desplazamos a tierras portuguesas, Francisco B. Gomes (FCT, Universidad de Lisboa) nos presentó la necrópolis de Olival do Senhor dos Mártires, en Alcácer do Sal. En ella se encuentran, ya en la II Edad del Hierro, transformaciones en los ritos y prácticas funerarias, lo que conlleva también cambios en los ajuares. En primer lugar, se repasó la historiografía y se explicaron las diferentes tipologías de enterramiento, entre las cuales se encuentran la cremación en urna con fosas superficiales o fosas profundas a las que pertenecen las formas tipo Cruz del Negro, y cremaciones *in situ*.

La ponencia de la profesora María Belén Deamos (Universidad de Sevilla) cerró la primera jornada con una visión general de las identidades culturales y de los cambios de la cultura local, así como del estudio del mundo funerario del Bajo

FIG. 2 – Urna tipo Cruz del Negro, representativa de la temática del seminario.

Guadalquivir, desde los primeros trabajos de Bonsor hasta la actualidad. La investigadora presentó también una reflexión sobre el impacto de la presencia fenicia entre las comunidades locales, a través del estudio de los vestigios de los contactos interculturales entre indígenas y poblaciones orientales, partiendo de casos como, por ejemplo, la necrópolis de La Angorrilla, las urnas tipo Cruz del Negro y otros yacimientos (El Carambolo, Cerro Macareno, Sevilla, etc.), que modificaron la visión tradicional de la cultura tartésica y su génesis.

El segundo día tuvo lugar en la Casa-Museo Bonsor Castillo de Mairena, en Mairena del Alcor, corriendo a cargo de su directora, la Dra. Ana Gómez, la ceremonia de bienvenida e inauguración de esta última sesión.

La jornada comenzó con la intervención de la profesora Ana Margarida Arruda (Universidad de Lisboa), que nos acercó al mundo funerario en el sur de Portugal en la primera mitad del I milenio a.C. Teniendo como guía a los ríos Tajo y Guadiana, reflexionó acerca de las necrópolis con urnas tipo Cruz del Negro, como serían Tavira o Mértola. Asociadas a núcleos urbanos, el contacto con el mundo fenicio / mediterráneo está fuera de duda; también sobre la existencia de necrópolis de cistas, como las de Casalão, Gallo, Cabeço da Vaca o Corte Margarida; y, por último, acerca de las necrópolis de fosos y/o recintos, entre las cuales destacarían las localizadas en la región de Beja. Como conclusión, todas ellas eran lugares en los cuales se legitimaba la memoria de la comunidad, donde era necesaria

FIG. 3 – Ceremonia de bienvenida de la jornada del segundo día, en la Casa-Museo Bonsor Castillo de Mairena. De izquierda a derecha: Pedro Albuquerque, Francisco José García, Ana Gómez y Antonio Sáez.

una arquitectura específica para alcanzar la máxima expresión ideológica y en los que fue muy importante el tratamiento del cuerpo.

Juan Campos, Clara Toscano y Antonio Tejera (Universidad de Huelva) trataron a continuación el caso de la necrópolis de la Joya, de las que destacan las tumbas 17 y 18. La primera se encuentra en la parte más elevada, siendo posible ver desde ella la Isla de Saltés. Algunas tumbas han sido consideradas principescas por sus características singulares. Se centran en una excavación de urgencia realizada en 1999 debido a la construcción de un centro de salud, en cuyo transcurso se documentó una tumba (aún inédita) colectiva con dos momentos de uso en el siglo VIII a.C.

Dirce Marzoli (Instituto Arqueológico Alemán de Madrid) y Elisabet García Teyssandier (investigadora independiente) presentaron los últimos resultados de la investigación en la necrópolis de cremación de Ayamonte, fechada en el siglo VIII a.C. Ésta apareció tras un corte en el terreno producido por unas obras. En un primer momento se encontraron cinco tumbas, mostrando posteriormente la prospección electromagnética la existencia de un mayor número de sepulturas. Aparecieron ánforas procedentes de la zona de Vélez-Málaga y otras fenicio-arcaicas o con paralelos en Cartago. Muchas de las vasijas aparecieron inclinadas y sin uso aparente, sugiriendo una producción con un fin funerario. Además, el estudio sedimentológico mostró que el terreno tiene alteraciones de calor, lo que indicaría la realización en el lugar de alguna ceremonia ritual. Las autoras además incidieron sobre aspectos paleotopográficos, planteando que en el periodo de uso de la necrópolis, ésta se encontraba en una península del estuario del Guadiana, por lo que el poblado y la necrópolis estaban separadas por un arroyo, mostrando un patrón territorial típicamente fenicio.

Posteriormente, y continuando en el Guadiana, nos desplazamos hacia su zona media en época tartésica con la intervención del Dr. Javier Jiménez Ávila (Junta de Extremadura). La necrópolis de Medellín cuenta con dos fases de uso, con unas 250 estructuras y gran riqueza material sus ajuares: fíbulas, marfil decorado con iconografía fenicio-oriental, lucernas, escarabeos, hasta un medallón de plata. Se identificaron cerámicas de origen griego, urnas tipo Cruz del Negro, además de una presencia significativa de armas. Volviendo a territorio luso, a la región de Beja, Lúcia Miguel (ERA Arqueología S.A.), Pedro Albuquerque (FCT, UNIARQ, Universidad de Sevilla) y Ana Margarida Arruda (UNIARQ), presentaron la necrópolis de Lobeira da Figueira. Tras la realización de 22 sondeos y una intervención de 280 m², aparecieron 16 tumbas del siglo VI a.C. La mayoría de ellas habían sido exoliadas, excepto las sepulturas infantiles, que se encontraban intactas. La cerámica es muy abundante, destacando su presencia en los enterramientos masculinos.

Como colofón del seminario, la conferencia de clausura corrió a cargo del profesor Massimo Botto (Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico del CNR). Nos acercó al pozo nuraghe del templo de Antas, de la Edad del Hierro, donde aparecieron tumbas colectivas e individuales, en las que destacaría una figurilla. Posteriormente, presentó las tumbas de la necrópolis del Monte Sirai, donde destacan materiales como una estela y recipientes cerámicos; asimismo, discutió aspectos de la necrópolis de Pani Loriga con elementos como betilos, ánforas, jarras y platos, siendo el antecedente de la expansión cartaginesa en el mediterráneo; por último, la necrópolis de Sulky en la península de Sant'Antioco, donde destaca un hipogeo familiar con cultura material libio-fenicia, decoración parietal, una estela en la entra-

da, conformando un conjunto con paralelos en Egipto.

Las conclusiones que obtenemos de este seminario nos conducen a nuevas reflexiones, ya que la participación de investigadores con diferentes perspectivas sobre el mundo funerario de la época orientalizante, genera un debate que nos ayuda a precisar o matizar las hipótesis propuestas para esta problemática.

Consecuentemente, no cabe sino animar a los miembros del comité organizador a dar continuidad a esta línea interdisciplinar y de debate en futuros seminarios, y agradecer el soporte ofrecido por diversas instituciones para la consecución del seminario *Eternidades Compartidas* en 2018: Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, Vicerrectorado de Investigación, Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla y por último, pero no menos importante, al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, que fue anfitrión en la segunda jornada y que ofreció como colofón a los ponentes y asistentes una visita guiada por la Dra. Ana Gómez a la Casa-Museo de Bonsor. Es necesario que se sigan originando discusiones entre las diferentes corrientes, intercambios que hacen que avance la definición arqueológica e histórica de las identidades culturales en la Protohistoria del sur peninsular. La notable calidad de las ponencias, así como la inclusión de visiones encontradas, auguran que la futura publicación de este seminario supondrá una aportación sustancial en este sentido. ✎

encontro internacional

O Território e a Gestão dos Recursos Entre a Antiguidade Tardia e o Período Islâmico

Maria de Fátima Palma¹ e Virgílio Lopes¹

¹ Campo Arqueológico de Mértola / CEAACP / FCT.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Encontro Internacional “O Território e a Gestão dos Recursos Entre a Antiguidade Tardia e o Período Islâmico” realizou-se em Mértola, nos dias 10 e 11 de Maio 2019, integrado no Programa da 10.ª edição do Festival Islâmico de Mértola. Foi uma organização do Campo Arqueológico de Mértola (CAM) e do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), com o apoio da Câmara Municipal de Mértola (CMM) e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). A Universidade de Granada e o Pontifício Instituto Arqueológico de Arqueologia Cristã de Roma foram as instituições científicas que deram apoio a este Encontro, o qual teve como Comissão Científica: Cláudio Torres, Susana Gómez Martínez, Maria Conceição Lopes, Antonio Malpica Cuello e Philippe Pergola. Maria de Fátima Palma e Virgílio Lopes foram os membros da Comissão Organizadora deste encontro Internacional, que contou com um conjunto diversificado de investigadores (Fig. 1).

O Encontro pretendeu ser um espaço de apresentação de resultados e, sobretudo, de debate, fruto das diversas pesquisas científicas realizadas na parte ocidental do Mediterrâneo. Propusemos que fossem abordados os temas relacionados com a caracterização dos territórios, a gestão dos recursos e a forma como estes se reflectem no povoamento e na economia regional, numa perspectiva da transição e da longa duração entre a Antiguidade Tardia e o período Islâmico.

FIG. 2

Durante os dois dias do Encontro houve lugar à apresentação de catorze comunicações, distribuídas entre a Antiguidade Tardia e o Período Islâmico, de investigadores oriundos de Itália (Roma), Espanha (Granada, Huelva, Sevilha e Mérida) e de Portugal (Mértola, Évora, Faro, Silves e Coimbra).

No primeiro dia do Encontro, após a Sessão de Abertura (Fig. 2) realizada pela Directora do CEAACP, Professora Conceição Lopes, pela Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Mértola, Dra. Rosinda Pimenta, e pelo Director do CAM, Professor Cláudio Torres, deu-se início à sessão de trabalhos, com cerca de trinta minutos para cada comunicação. A primeira, “Territorio naturale, risorse e paesaggi antropici nella Corsica tardo antica e alto medievale”, foi apresentada por Philippe Pergola (PIAC) e Gabriele Castiglia (PIAC) e abordou o território natural e a paisagem

FIG. 1

antrópica na ilha de Córsega durante a Antiguidade Tardia e Alta Idade Média. Maria da Conceição Lopes (CEAACP / Universidade de Coimbra) apresentou uma comunicação sobre os trabalhos desenvolvidos em Beja e no seu território, interpretando o povoamento entre a época romana e a Antiguidade Tardia, com o título “*Pax Iulia* na véspera da Idade Média”. Antonio Malpica Cuello (Universidad de Granada) abordou o tema da “Primera ocupación andalusi de la Vega de Granada”.

Seguiu-se um interessante espaço de debate alargado, que permitiu a troca de ideias entre os palestrantes e a assistência. Neste Encontro, deu-se primazia aos espaços de debate, pois consideramos importante que, para além da exposição das comunicações, se dê também tempo para apresentar questões, ideias e reflexões sobre os temas apresentados.

Após a pausa para almoço, retomaram-se as sessões, que continuaram a apresentar investigações realizadas no Sul da Península Ibérica. Miguel Alba (Consortio de la Ciudad Monumental de Mérida) expôs os seus trabalhos realizados em Mérida nos últimos anos: “Inferencia de aspectos económicos a partir del registro arqueológico de Mérida visigoda y emiral”. Sobre Mértola na Antiguidade Tardia, Virgílio Lopes (FCT / CAM / CEAACP) apresentou o tema da gestão da água no Complexo Religioso: “A água no complexo religioso de Mértola”. Seguiu-se Luca Mattei (Universidad de Granada), que tratou das “Paisajes y territorios en metamorfosis. Los Montes Occidentales de Granada entre antigüedad tardía y la etapa islámica”. Su-

sana Gómez Martínez (Universidade de Évora / CAM / CEAACP) apresentou a sua comunicação sobre o “Povoamento, Recursos e Circulação de Mercadorias no Gharb al-Andalus: o contributo da cerâmica”, tanto na perspectiva rural como urbana. De seguida, André Carneiro (Universidade de Évora) e Noé Conejo Delgado (Universidade de Sevilha) expuseram o seu trabalho intitulado por “Uma Economia «Monetária» Sem Moedas? Bens, actividades e exploração do território rural na Lusitânia tardo-antiga”. Por fim, na última comunicação do primeiro dia, Maria de Fátima Palma (FCT / CEAACP / CAM / Universidad de Granada), abordou a temática do território de Mértola, com a comunicação “Mértola, um Território Múltiplos Recursos. Dados para a investigação em época islâmica”. A sessão do dia 10 de Maio terminou com um espaço de debate entre todas as comunicações apresentadas durante a tarde, surgindo bastantes e diversificadas questões sobre os temas do povoamento e das trocas comerciais e monetárias (Fig. 3). Este primeiro dia de Encontro terminou com um Jantar Convívio entre todos os participantes e conferencistas.

A sessão de trabalho do dia 11 de Maio foi iniciada com a comunicação de João Pedro Bernardes (Universidade do Algarve / CEAACP), que abordou os “Contextos Arqueológicos de Transição: gestão e reutilização de técnicas e materiais” no sul do país. Seguiu-se uma comunicação conjunta, apresentada pela primeira signatária, de Cristina Barrocas Dias (Universidade de Évora / HÉRCULES), Anne-France Maurer (Universidade de Évora / HÉRCULES), Patrícia Saragoça (Universidade de Évora), Maria da Conceição Lopes (Universidade de Coimbra / CEAACP), Rafael Alfenim (DRCA), Inês Leandro (Universidade de Coimbra / CIAS), Cláudia Umbelino (Universidade de Coimbra / CIAS), Teresa Fernandes (Universidade de Évora) e Maria João Valente (Universidade do Algarve). Sob o título “Life in rural and cosmopolitan spheres: multi-isotopic investigation of Late Antiquity populations from southern Portugal”, foram abordadas questões bastante pertinentes sobre as questões alimentares das diversas populações analisadas, do Sul de Portugal, com particular destaque para o caso de Mértola. Os trabalhos continuaram com uma comunicação sobre o povoamento, recursos e comércio no Magreb, com destaque para o sal. Foi apresentada por Bilar Sarr (Universidad de Granada): “Poblamiento, recursos y tráfico comercial en el Magrib al-Aqsà y Bilád al-Sūdán. Algunas reflexiones para el debate” (Fig. 4). Maria

FIG. 3

José Gonçalves e Carlos Pereira Oliveira (Câmara Municipal de Silves) apresentaram as questões urbanísticas da cidade de Silves, com a comunicação: “Silos no Meio da Rua? Rede viária e infraestruturas de armazenamento e saneamento na Silves islâmica”. A última comunicação desta sessão foi realizada por Juan Aurelio Perez Macías (Universidad de Huelva), com a temática dedicada à mineração: “La minería en el suroeste ibérico en época islâmica”. Seguiu-se um espaço de questões e debate sobre as comunicações apresentadas, havendo lugar a diversas intervenções por parte do público presente.

O Encontro possibilitou também a apresentação de *posters*, expostos durante os dois dias das Sessões. No último dia, houve tempo para a apresentação oral dos *posters* por parte dos seus autores, durante 5 a 10 minutos. Contámos com a contribuição de nove investigadores que apresentaram, na sua maioria, o resultado de trabalhos

de Mestrado, de investigação a decorrer para o Doutoramento, ou de outros casos. Yaiza Hernández Casas (Universidad de Granada) apresentou um *poster* sobre o “Territorio y Asentamientos en el Rif Medieval”; Clara Rodrigues (Campo Arqueológico de Mértola / CEAACP) abordou as “Práticas Funerárias em Meio Urbano: o caso de Mértola na Antiguidade Tardia”; Andreia Rodrigues explicou um caso de Lisboa, “O Espólio Medieval Islâmico do Sítio Arqueológico da Igreja de São Lourenço (Mouraria, Lisboa)”; Emna Bouhouel (Faculté des Lettres de la Mounouba) abordou “La repartition administrative et le concept de la madina en extreme Gharb *andalūsi* d’apres les sources geographiques «arabes»”; Marta Isabel Caetano Leitão [BD FCT / Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa (IAP)] apresentou “O Sistema Defensivo Islâmico do Território de Alcácer do Sal: abordagem preliminar”; Irene Sali-

FIG. 4

nero Sánchez (Universidad de Alcalá) expôs “La Lusitania tardoantigua en el contexto del exilio”; e Frederico Vieira (Universidade de Alcalá de Henares) apresentou “Dados preliminares sobre os aglomerados populacionais do *territorium de Eborá*” (Fig. 5). Houve ainda o contributo de *posters* com trabalhos de investigadores da Tunísia: Nouri Boukhchim (Université de Kairouan), com “Djebel Matmata (Sud-Est de la Tunisie): Un Milieu Naturel Riche & Un Patrimoine Humain Authentique”, e Meriem Marzouki (Université de Tunis), com “Les villages perchés de la région de Djebel Zaghouan (Tunisie): Un patrimoine vernaculaire à sauvegarder”. Para finalizar a sessão, houve um pequeno espaço de perguntas e de debate entre a assistência e os autores.

Após a longa jornada de conferências destes dois dias, deu-se por terminado o Encontro com a Sessão de Enceramento e conclusões por parte da Comissão Organizadora. No entanto, o programa do Encontro reservou mais três momentos durante o dia 11 de Maio. Após o almoço, seguiu-se a Visita Guiada ao centro Histórico de Mértola, incidindo nos arqueossítios da Antiguidade Tardia e Época Islâmica. Pelas 17:30h, na Sede do Campo Arqueológico de Mértola - Centro de Estudos Islâmicos e do Mediterrâneo, houve lugar ao Lançamento do livro *Uma vida com história: Cláudio Torres*, de Eduardo Raposo, Edi-

FIG. 5

ções Afrontamento, apresentado pelo Professor João Guerreiro, da Universidade do Algarve. O programa finalizou pelas 21:30h, no Cine teatro Marques Duque, com a projecção do documentário *Mértola 40 Anos - Arqueologia e Sonhos*, uma produção de Rossana Torres com realização de José Manuel de S. Lopes.

O Encontro decorreu conforme o previsto, com bastante afluência de participantes, com uma média de 40 pessoas na assistência nos dois dias, e com um bom *feedback* de participantes e oradores. Houve espaço de debate e discussão dos temas apresentados. De uma forma geral, os de-

bates foram participativos, multidisciplinares, com o cruzamento de informação entre as diversas disciplinas científicas em torno do estudo do território e da gestão dos recursos, dando lugar a questões pertinentes e que se prolongaram para além do espaço de debate do Encontro. Enquanto Encontro Internacional, esta reunião científica teve uma participação internacional considerável, com contributos de Portugal, Itália, Espanha, Tunísia e Marrocos. Dada a pertinência dos resultados apresentados, estão a ser recolhidos os originais para a publicação das actas do Encontro. ❧

Eventos Científicos Recentes na Internet

Ana Luísa Duarte [Centro de Arqueologia de Almada].

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Alguns eventos de âmbito internacional realizados nos últimos meses geraram informação que pode ser útil à comunidade científica portuguesa, de várias áreas disciplinares, informação essa a que é possível aceder *online*, nomeadamente através de programas e livros de resumos que dão uma ideia das temáticas abordadas e dos contributos dos diferentes especialistas.

Seguindo uma ordem cronológica, referimos em primeiro lugar o **TECHNOHERITAGE 2019. 4th International Congress Science and Technology**

for the Conservation of Cultural Heritage, organizado pela Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural e outras entidades, em Sevilha (Espanha), entre os dias 26 e 30 de Março de 2019. O *Book of abstracts* pode ser encontrado em <http://bit.ly/2L71pol>.

Entre 11 e 14 de Abril, o Department of Classical and Archaeological Studies da University of Kent, Canterbury (Reino Unido), acolheu a **TRAC 2019. Theoretical Roman Archaeology Conference**. Também esta disponibilizou o *Programme and Abstracts*, acessíveis em <http://bit.ly/2LFrmLp>.

No mesmo mês de Abril, entre os dias 23 e 27, foi a vez do Institute of Archaeology da Jagiellonian University in Kraków (Cracóvia, Polónia) receber a **CAA 2019 - 47th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Annual Conference**, subordinada ao tema “Check Object Integrity”. A organização e os resumos das comunicações estão em <http://bit.ly/2xA42GM>. Por fim, já em Maio, de 2 a 4, o Dipartimento di Lettere e Filosofia da Università degli Studi di Trento (Itália) foi palco da **EAC11. 11th Experimental Archaeology Conference**, que tem por principal promotor a EXARC - International Association of Archaeological Open-Air Museums, uma organização não-governamental sediada em Eindhoven (Holanda). O *Conference Booklet* pode ser obtido em <http://bit.ly/2L6esGM>. ❧

EVENTOS

28 Ago. - 1 Set. 2019, Sligo (Irlanda)
13th International Conference on

Archaeological Prospection |
<https://www.ap2019sligo.com>

2 - 6 Set. 2019, Neuchâtel (Suíça)

METAL 2019. International Conference on Metal Conservation | <https://metal2019.org>

4 - 7 Set. 2019, Berna (Suíça)

25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists | www.e-a-a.org/ea2019

21 - 22 Set. 2019, Alvaiaçere (PORTUGAL)
Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sico | <http://congresso-albaiaz.pt/>

25 - 27 Set. 2019, Dubrovnik (Croácia)

18th The Best in Heritage Conference: Projects of Influence | <https://www.thebestinheritage.com/>

27 Set. 2019, Almada e Seixal (PORTUGAL)
Conference Industrial Heritage. The search for sustainability | <http://bit.ly/2ZUdElk>

10 - 12 Out. 2019, Porto (PORTUGAL)

3rd International Conference Green Conservation of Cultural Heritage | <http://bit.ly/2LrHUGl>

15 - 19 Out. 2019, Valência, Riba-roja de Túria e Alicante (Espanha)

7th International Conference on Late Roman Coarse Ware. "The End of Late Roman Pottery. The 8th century at the crossroads" | <http://bit.ly/2jd5297>

16 - 19 Out. 2019, Faro (PORTUGAL)
XIII Congresso Ibérico de Arqueometria | <https://xiiiica.icarehb.com/xiiiica/>

24 - 26 Out. 2019, Zadar (Croácia)

CRUA 2019 - Conservation and Restoration in Underwater Archaeology: experiences, methods and new discoveries | <http://crua2019.icua.hr/>

28 - 30 Out. 2019, Porto, Baião e Chaves (PORTUGAL)

VIII Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica | <http://bit.ly/2xkZkFw>

6 - 8 Nov. 2019, Barcelona (Espanha)

ENE 2019 - 1st Conference on the Early Neolithic of Europe | <https://ene2019.org/>

6 - 8 Nov. 2019, Alcalá de Henares (Espanha)

V Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania. "De la costa al interior. Las cerámicas de importación en Hispania" | <http://bit.ly/2RfRbQA>

6 - 9 Nov. 2019, Alicante (Espanha)

VI Encuentro Internacional ASP (L'Art des Sociétés Préhistoriques) | <http://bit.ly/2FGE9cN>

7 - 9 Nov. 2019, Alicante (Espanha)

VI Congreso de Arqueología Medieval (Espanha - Portugal) | <http://bit.ly/2RlcZXH>

7 - 9 Nov. 2019, Batalha (PORTUGAL)

V Medieval Europe in Motion Conference. "Materialities and devotions (5th-15th centuries)" | <http://bit.ly/2XBmjBR>

9 - 10 Nov. 2019, Edimburgo (Escócia)

The Metal Ages in Europe Scientific Commission Conference. Where are you going? Reconsidering Migrations in the Metal Ages | <http://bit.ly/2GN10Gi>

21 - 22 Nov. 2019, Figueira da Foz (PORTUGAL)
Colóquio Santos Rocha, Arqueologia e Territórios da Figueira da Foz | <http://bit.ly/2jbcCS5>

13 - 15 Fev. 2020, Lisboa (PORTUGAL)

TAGi20 - Theoretical Archaeology Group Ibérico 2020 | <https://tagiberico.org/>

16 - 18 Abr. 2020, Porto (PORTUGAL)
Colóquio Internacional Romper Fronteiras, Atravessar Territórios: identidades e intercâmbios durante a Pré-história recente no interior norte da Península Ibérica | <http://bit.ly/2Xaj6oH>

16 - 18 Abr. 2020, Split (Croácia)

TRAC 2020 - The 30th Theoretical Roman Archaeology Conference | <http://trac.org.uk/trac-2020/>

20 - 22 Abr. 2020, Praga (República Checa)

Europa Postmediaevalis 2020 - Post-medieval pottery in the spare time | <http://bit.ly/2XaBD4r>

18 - 22 Mai. 2020, Lisboa (PORTUGAL)

ISA 2020 - 43rd International Symposium on Archaeometry | <https://www.isa2020-lisboa.pt/>

2 - 5 Jun. 2020, Helsínquia (Finlândia)

IKUWA7 - 7th International Congress for Underwater Archaeology | <http://bit.ly/2je9EvB>

6 - 10 Jul. 2020, Praga (República Checa)

WAC 2020 - 9th World Archaeological Congress | <https://www.wac-9.org/>

26 - 30 Ago. 2020, Budapeste (Hungria)

25th European Archaeological Association Meeting | <https://www.e-a-a.org/ea2020>

1 - 6 Set. 2020, Meknes (Marrocos)

XIXème Congrès Mondial de la Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques | <http://bit.ly/3lXaSnw>

6 - 9 Jan. 2021, Lisboa (PORTUGAL)
Society for Historical Archaeology Conference. "Revisiting Global Archaeologies" | <http://bit.ly/2RLLkoL>

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa

[desde 1982]

Última edição: N.º 21, 2017

Em preparação: N.º 22, 2019

toda a informação em...

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa em...

<http://issuu.com/almadan>

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato pdf

[desde 2005]

Últimas edições:

N.º 22, tomo 3, Janeiro, 2019

N.º 22, tomo 4, Julho, 2019

Em preparação:

N.º 23, tomo 1, Janeiro, 2020

almada

online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]